

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2025
№ 2

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

82

ФОРУМ ПРАВА | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 14 від 25.06.2025 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **25.06.2025 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347656>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 4 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф. (Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф. (Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Христинченко Н.П. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення: **А.О. Зозуля**

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу: **http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm**

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 14 dated June 25, 2025**

Signed for publication and distribution to the Internet **25.06.2025**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347656>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 4 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Nadiia Khrystynchenko LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Дзюба Р.Б. Адміністративно-правові інструменти взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності.....	6
Бандурка С.С. Щодо правового регулювання штучного інтелекту в сфері захисту прав і свобод людини.....	12
Безусий В.В. Принципи захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану	18
Гетманець О.П., Коробцова Д.В. Правові засади протидії фінансовим ризикам у системі національної безпеки	25
Зозуля І.В. Стаття 237 КПК України: питання змістовної та структурної узгодженості	35
Дейнеко Д.О. Вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану	43
Шульга А.М. Реальний суверенітет держави як загальнотеоретичне поняття.....	54
Лантінов Я.О. Щодо дефініційного та змістовного визначення кримінально-правової характеристики.....	65
Жвавець В.В. Виникнення і розвиток концепції кінцевого (бенефіціарного) власника у сучасному міжнародному праві.....	73
Шимко В.А. Психологічна підготовка оперативників до роботи під прикриттям: компаративний аналіз моделей західних спецслужб і правових підходів	84
Посашков О.О. Щодо взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень	94
Савчин Н.М. Матеріально-правові засади розподілу обов'язку доказування у цивільному процесі	100
Голуб В.А. Інституційно-правовий вимір діяльності ДСНС України в структурі державного механізму.....	108
Толчініна-Бурунська Ю.Ю. Напрямки забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України	119
Довгань О.І. Міністерство національної єдності України в контексті інституційного ризику: правовий аналіз положення та оцінка організаційної моделі.....	126
Зозуля О.І. Етнополітична безпека у системі національної безпеки України: сучасні виклики та перспективи .	134
Бурма С.К., Дяченко В.І., Гренландія та межі територіального суверенітету	146
Скоморовський В.Б., Степаненко Н.В., Корольова В.В. Цивільно-правова деліктна відповідальність: поняття та загальнотеоретична характеристика	165
Фоміна Т.Г., Чиж С.А. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України	172
Шкіндюк В.І. Напрямки та межі взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні ..	182
Сіщук Л.В. Вплив принципів корпоративного управління оеср на діяльність акціонерних товариств в Україні ...	190
Кирєєва І.В., Добровінський А.В. Міжнародно-правовий захист права приватної власності на землю	202

CONTENT

Dziuba R.B. Administrative and Legal Instruments of Cooperation between the Security Service of Ukraine and Other Law Enforcement Entities	6
Bandurka S.S. On the Legal Regulation of Artificial Intelligence in the Sphere of Protection of Human Rights and Freedoms	12
Bezusy V.V. Principles of Protection of Labor Rights of Employees under Martial Law	18
Hetmanets O.P., Korobtsova D.V. Legal Principles of Combating Financial Risks in the National Security System.....	25
Zozulia I.V. Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine: Issues of Substantive and Structural Consistency .	35
Deineko D.O. Provision of Notarial Services by Ukraine's Foreign Diplomatic Missions during Martial Law	43
Shulha A.M. Real Sovereignty of the State as a General Theoretical Concept	54
Lantinov Y.A. On the Definitional and Substantive Understanding of the Criminal Law Characterisation.....	65
Zhvavets V.V. Emergence and Development of the Concept of the Ultimate (Beneficial) Owner in Modern International Law ..	73
Shymko V.A. Psychological Training of Undercover Operatives: A Comparative Analysis of Western Intelligence Models and Legal Approaches.....	84
Posashkov O.O. On the Interaction of Forensic Experts with the Media during Pre-Trial Investigation of Criminal Offenses..	94
Savchyn N.M. Material and Legal Principles of Burden of Proof Allocation in Civil Proceedings	100
Golub V.A. Institutional and Legal Aspects of the State Emergency Service of Ukraine within the State Mechanism ..	108
Tolchinina-Burunskaya Yu.Yu. Directions of Ensuring International Cooperation in the Field of Electric Power Industry of Ukraine	119
Dovhan O.I. Ministry of National Unity of Ukraine in the Context of Institutional Risk: Legal Analysis of Status and Evaluation of the Organizational Model	126
Zozulia O.I. Ethnopolitical Security in the National Security System of Ukraine: Modern Challenges and Prospects	134
Burma S.K., Diachenko V.I. Greenland and the Limits of Territorial Sovereignty.....	146
Skomorovskyi V.B., Stepanenko N.V., Korolova V.V. Civil Law Tortious Liability: Concept and General Theoretical Characteristics	165
Fomina T.H., Chyzh S.A. International Standards of Evidence in the Criminal Procedure of Ukraine.....	172
Shkindiuk V.I. Directions and Boundaries of Interaction and Coordination in the Field of Law Enforcement Activities at the Regional Level.....	182
Sishchuk L.V. The Influence of the OECD Principles of Corporate Governance on the Functioning of Joint Stock Companies in Ukraine	190
Kyrieieva I.V., Dobrovinskyi A.V. International Legal Protection of the Right to Private Ownership of Land	202

УДК 342.9:351.746(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560505>

Р.Б. ДЗЮБА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0361-5460>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

R.B. DZIUBA,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0361-5460>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL INSTRUMENTS OF COOPERATION BETWEEN THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE AND OTHER LAW ENFORCEMENT ENTITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Ефективне виконання Службою безпеки України (СБУ) своїх завдань значною мірою залежить від якості взаємодії з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. При цьому ключову роль відіграють адміністративно-правові інструменти, які формують правові й організаційні умови такої співпраці. Попри наявність напрацювань у сфері публічного управління та діяльності правоохоронних органів, проблема системного аналізу адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ залишається недостатньо дослідженою. **Метою** статті є характеристика адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. **Методи.** Використані аналітико-догматичний метод – для з'ясування дефініцій і змісту поняття «адміністративно-правовий інструмент» на підставі чинного законодавства та наукової літератури; системно-структурний метод – для розмежування та класифікації форм і засобів реалізації адміністративно-правових інструментів; функціональний метод – для визначення ролі інструментів у забезпеченні координації дій між правоохоронними органами. **Результати.** Сформульовано авторське визначення адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ, які включають юридичні форми, засоби, процедури та заходи, що нормативно врегульовані і спрямовані на забезпечення взаємодії. Виокремлено основні форми їх реалізації: організаційно-розпорядчі документи як засіб внутрішнього врегулювання процесів співпраці; координація як комплекс організаційних дій, що забезпечують узгоджене функціонування СБУ та інших правоохоронних органів. **Висновки.** Визначено, що адміністративно-правові інструменти є ключовим елементом у забезпеченні ефективної взаємодії СБУ з іншими правоохоронними органами. Їх нормативне закріплення та грамотне застосування створюють передумови для скоординованої, результативної діяльності у сфері національної безпеки. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку типології інструментів та формування алгоритмів їх практичного застосування.

Ключові слова: Служба безпеки України; правоохоронні органи; правоохоронна діяльність; взаємодія; адміністративно-правові інструменти

Problem statement. The effective performance of the Security Service of Ukraine (SSU) largely depends on the quality of its interaction with other law enforcement entities. In this context, administrative and legal instruments play a key role, as they establish the legal and organizational framework for such cooperation. Despite existing developments in the field of public administration and law enforcement activities, the issue of a systematic analysis of the administrative and legal instruments of SSU interaction remains insufficiently studied. The **purpose** of this article is to characterize the administrative and legal instruments of interaction between the Security Service of Ukraine and other law enforcement actors. **Methods.** The analytical and dogmatic method was used to clarify the definitions and content of the concept of "administrative and legal instrument" based on current legislation and academic literature; the system-structural method – to differentiate and classify the forms and means of implementing administrative and legal instruments; the functional method – to determine the role of these instruments in ensuring coordination among law enforcement agencies. **Results.** The author's definition of ad-

ministrative and legal instruments of SSU interaction is formulated. These instruments include legal forms, means, procedures, and measures that are normatively regulated and aimed at ensuring cooperation. The main forms of their implementation are identified: organizational and administrative documents as tools for internal regulation of cooperation processes; coordination as a set of organizational actions that ensure the harmonized functioning of the SSU and other law enforcement bodies. **Conclusions.** It is established that administrative and legal instruments are a key element in ensuring effective interaction between the SSU and other law enforcement agencies. Their normative consolidation and proper application create the prerequisites for coordinated and effective activities in the field of national security. Further research should focus on developing a typology of instruments and forming algorithms for their practical application.

Keywords: Security Service of Ukraine; law enforcement agencies; law enforcement activities; interaction; administrative and legal instruments

Постановка проблеми

Забезпечення ефективного виконання Службою безпеки України покладених на неї завдань залежить від багатьох чинників. Серед яких одне із ключових місць відводиться тому, наскільки СБУ здатне ефективно співпрацювати з іншими правоохоронними органами України. При цьому необхідно відзначити, що важливим та невід'ємним аспектом практичного здійснення досліджуваної взаємодії є адміністративно-правові інструменти. Вони являють собою категорію, що показує: яким саме чином створюються умови співпраці та досягаються поставлені перед нею мета і завдання.

Окремі проблемні питання, пов'язані із забезпеченням діяльності Служби безпеки України, у своїх наукових працях розглядали: О.М. Бандурка в дослідженні концептуальних засад функціонування правоохоронних органів, приділяючи увагу питанням організації оперативно-службової діяльності, кадрового забезпечення та правових засад реформування сектору безпеки; В.Т. Білоус в дослідженні адміністративно-правових та організаційних засад діяльності правоохоронних органів, включаючи питання координації, державного контролю та правових гарантій у сфері національної безпеки; В.В. Галунько і дослідженні питань публічного управління у сфері безпеки, аналізу механізмів державної політики у сфері забезпечення національної безпеки та адміністративно-правових засад функціонування органів публічної влади та інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в юридичній літературі фактично неопрацьованим є питання адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності.

Тому *мета* статті полягає у характеристиці адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. *Новизна* статті визначається опрацюванням теоретичного підходу

до визначення адміністративно-правових інструментів, що використовуються в рамках взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. *Завданнями* роботи є розкриття теоретичних засад поняття адміністративно-правового інструменту; визначення форм реалізації адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності; аналіз інструментів контролю та планування в організації такої взаємодії.

Теоретичні основи поняття адміністративно-правового інструменту

Згідно науково-довідкової літератури, термін "інструмент" – це: 1) знаряддя для виконання яких-небудь робіт; знаряддя для праці; 2) сукупність знарядь для праці; 3) музичний прилад, інструмент тощо [1; 2]. Тобто, інструмент – це знаряддя для вчинення якоїсь практичної діяльності; засіб за рахунок якого виконуються певні дії, знаходять реалізацію відповідні процеси тощо. В праві, відповідно до узагальнення теоретичних положень проведеного П.М. Гуменюк та О.В. Онуфрієнко, поняття "інструмент" визначається наступним чином: 1) субстанціональні, інституціональні правові феномени, що спрямовані на досягнення соціально корисних цілей; 2) законодавчо закріплені відомості, інформація про дозволу, належну та заборонену поведінку; 3) засоби правового регулювання суспільно-правових відносин за допомогою яких останні та поведінка їх учасників впорядковується і таке інше [3-5].

Відсутня єдність поглядів науковців щодо змісту інструментів і у адміністративному праві. Наприклад, В.В. Галунько, А.О. Левчук та П.В. Діхтієвський тлумачать їх як "інструменти публічного адміністрування" та розкривають наступним чином: зовнішній вираз однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних дій суб'єктів публічної адміністрації, реалізований у межах суворої відповідності визначеної законом компетенції з метою досяг-

нення бажаного для публічного адміністрування результату. На думку вчених інструменти характеризується такими ознаками: 1) виступають зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності публічної адміністрації; 2) відображають правову динаміку публічного адміністрування; 3) залежать від змісту компетенцій суб'єктів публічної адміністрації; 4) зумовлені реалізацією адміністративних обов'язків суб'єктів публічної адміністрації; 5) вибір інструментів пов'язано зі специфікою поставленої мети щодо певного об'єкта публічного впливу [6, с.143-144]. В аналогічному значенні категорія розглядається О.В. Сукмановою, яка під інструментами публічного адміністрування розуміє зовнішньо виражені засоби (форми), способи та прийоми впливу (методи) адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації, які становлять механізм публічного адміністрування та сукупно використовуються в межах повноважень суб'єктами публічної адміністрації з метою врегулювання правовідносин у певній сфері [7, с.331; 8, с.52]. Р.С. Мельник наголошує, що інструменти публічного адміністрування включають різноманітні механізми, що забезпечують належне функціонування публічної адміністрації. До них вчений відносить підзаконні нормативні акти, адміністративні акти адміністративні договори та інше [9; 10, с.46].

Отже, адміністративно-правові інструменти взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності – це регламентовані адміністративно-правовими нормами форми, заходи, засоби та процедури діяльності уповноважених суб'єктів, за допомогою використання яких створюється правова і організаційна основа, а також безпосередньо реалізується взаємодія органів та підрозділів СБУ з іншими правоохоронними органами.

Форми реалізації адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ

Переходячи до аналізу безпосередніх прикладів адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності, найпершим слід виділити підготовку та видання організаційно-розпорядчих документів з питань співпраці. Організаційно-розпорядчі документи – це юридичні акти, які видаються в процесі поточної оперативної діяльності Служби безпеки України та інших правоохоронних органів, положеннями яких врегульовано відомчі організаційні, матеріально-технічні, кадрові, а також будь-які інші питання. Подібні документи не

мають підзаконного характеру, адже слугують лише для юридичного посвідчення окремих внутрішніх процесів в роботі державних відомств.

Організаційно-розпорядчі документи активно використовуються для забезпечення та проведення взаємодії органів та підрозділів СБУ з іншими правоохоронними органами. За допомогою них вирішуються питання про: виділення необхідного особового складу для реалізації взаємодії; створення оперативних та слідчо-оперативних груп для виконання конкретних заходів та операцій із протидії злочинності; надання доручень та вказівок підпорядкованому особовому складу щодо підготовки інформації для обміну із представниками інших правоохоронних органів; затвердження відряджень працівників СБУ до інших місцевостей чи органів влади для виконання завдань співробітництва і таке інше.

Другим адміністративно-правовим інструментом взаємодії СБУ з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності є координація. Це форма організація взаємодії, яка передбачає наявність єдиного для декількох суб'єктів співробітництва координаційного центру, який визначає спільні цілі, заходи, аналізує ефективність сумісної роботи, а також виявляє та вирішує прогалини. Координація не пов'язана із прямим підпорядкуванням відповідному координатору. Він має виключно організаційну роль, відповідно до якої декларує необхідність виконання тих чи інших заходів з огляду на їх доцільність. Проте, координатор не має права наказувати координованим органам вчиняти ті чи інші дії.

В царині взаємодії СБУ та інших правоохоронних органів координаторами можуть бути: КМУ, РНБО, Антитерористичний центр СБУ та інші суб'єкти. Однак, найбільшого процедурного врегулювання отримала координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, яка здійснюється прокуратурою.

Порядок її проведення регламентовано Наказом Офісу Генерального Прокурора "Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності" від 08.12.2021 р. № 28. Згідно до цього Наказу підставами для реалізації керівництвом органів прокуратури координаційних повноважень є встановлені прокуратурою при здійсненні конституційних функцій проблеми у сфері протидії злочинності, які можуть бути вирішені за умови узгодження діяльності правоохоронних органів відповідного рівня та вжиття спільних заходів. Завданнями координації є: по-перше,

розробка та впровадження у діяльність правоохоронних органів та органів прокуратури пріоритетів кримінально-правової політики, сучасних підходів до протидії злочинності; по-друге, визначення основних напрямів та проблем у правозастосовній і правоохоронній діяльності щодо запобігання та протидії злочинності на основі аналізу її структури, динаміки та прогнозування тенденцій, підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення відповідних проблем із метою сприяння у виконанні завдань кримінального провадження; по-третє, розробка, узгодження і реалізація спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення, розкриття, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, причин та умов, які сприяли їх вчиненню; по-четверте, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері протидії злочинності [11].

Основною формою координації є проведення координаційних нарад із керівниками правоохоронних органів. Координація може здійснюватися також в інших формах: проведення спільних нарад з керівництвом правоохоронних та інших державних органів; створення міжвідомчих робочих груп; здійснення спільних виїздів у регіони для проведення узгоджених дій, перевірок і надання допомоги правоохоронним органам у протидії злочинності; обмін аналітичною інформацією з питань протидії злочинності, проведення спільних аналітичних досліджень; розробка спільних наказів, а також підготовка листів інформаційного характеру і документів організаційного та методичного спрямування; розробка і забезпечення виконання спільних планів із запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, усунення причин та умов, які сприяли їх вчиненню; взаємне використання можливостей з підготовки і навчання кадрів, організація та проведення спільних тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів із метою підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури та правоохоронних органів тощо [11].

Третім адміністративно-правовим інструментом взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності є контроль стану виконання заходів співпраці. В дисертаційному дослідженні В.О. Невядовського відмічається, що слово контроль (від французького "controle") та визначає його як перевірку чи спостереження з метою перевірки. Французьке "controle" утворилося від складання двох латинських слів: "contra" та "role". "Contra" – це префікс, що означає "протидію", "протилежність", а

"role" – міра впливу, значення, ступінь участі в чомусь. За таких обставин слово "контроль", окрім "перевірки" чи "нагляду з метою перевірки", означає і "протидію". Очевидно, протидія ця спрямована на небажаний результат з метою його усунення. "Тому буде більш правильно слово "контроль" тлумачити як перевірку, а також спостереження з метою перевірки для протидії чомусь небажаному, тобто виявлення, попередження та припинення протиправної поведінки з боку будь-кого", – вказує вчений [12, с.27].

Інструменти контролю та планування в організації взаємодії СБУ

Як адміністративно-правовий інструмент взаємодії СБУ з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності, контроль дозволяє перевіряти стан, якість та результати виконання спільних заходів, процес обміну інформацією, матеріально-технічними ресурсами, відповідність співробітництва нормативним положенням, якими регламентовано дану спільну діяльність. Контроль може мати як внутрішньо-відомчий, так і зовнішній характер. Наприклад, керівництво СБУ самостійно контролює стан виконання запланованих спільних заходів органів та підрозділів у відповідних сферах, наприклад, співпрацю із уповноваженими підрозділами Національної поліції України в процесі боротьби з організованою злочинністю. В цей же час, контроль можливий ззовні, зокрема, в рамках координаційної діяльності органів прокуратури, які не тільки визначають пріоритети у боротьбі зі злочинністю, але й активно перевіряють стан їх реалізації.

Останнім адміністративно-правовим інструментом можна визначити планування. Вчені пишуть, що зміст планування в державно-владній сфері полягає у декількох основних моментах: 1) у визначенні основних завдань системи (органу) або структурного підрозділу на планований період; 2) у визначенні, з урахуванням доцільного використання сил та засобів, комплексу заходів, здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять перед системою; 3) у встановленні строків виконання запланованих заходів та виконавців [13, с.451; 14, с.98].

Планування дозволяє визначити перелік та обсяги необхідних заходів діяльності державних органів із вирішення певних питань у перспективі із встановленням конкретних строків їх виконання. В розрізі взаємодії СБУ та інших правоохоронних органів планування передбачає стратегічне визначення необхідних заходів та процедур із запобігання, попередження та про-

тидії правопорушенням взагалі, або в окремих сферах, встановлення строків їх проведення, очікуваних результатів, тощо. Планування виражається у спеціальних, офіційно затверджених планах. Ними може охоплюватись як робота конкретних органів і підрозділів СБУ, наприклад, плани основних заходів на відповідний рік, так і декількох відомств у їх сумісній діяльності.

Висновки

Взаємодія Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності, здійснюється за рахунок підготовки та видання організаційно-розпорядчих документів з питань спів-

праці; координації; контролю стану виконання заходів співпраці; планування взаємодії. Саме в цих інструментах уособлюються основні форми, засоби, заходи та процедури, за допомогою яких досліджувана взаємодія організовується та реалізується.

Конфлікт інтересів

Як зазначає автор, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 2002. 543 с.
- Білодід І. К. Словник української мови: в 11 томах / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Том 4, 1973. 543 с.
- Гуменюк П. М. Формальна логіка: навчальний посібник для студентів-юристів: у 2-х ч. Донецьк: ДІВС МВС України, 2000. Ч. 1. 138 с.
- Онуфрієнко О. В. Релятивізм у праворозумінні: термінологічне підґрунтя. *Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України*. 2002. № 3 (20). С. 45–53.
- Онуфрієнко О. В. Правові засоби у контексті інструментальної теорії права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Запоріжжя, 2003. 196 с.
- Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галуцько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін.; за заг. ред. В. Галуцько, О. Правоторової. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 584 с.
- Сукманова О. Публічне адміністрування охорони права власності в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 559 с.
- Шевченко В. М. Адміністративно-правові інструменти здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України: дис... канд. юрид. наук. Харків, 2024. 251 с.
- Мельник Р. Інструменти публічного адміністрування. *Загальне адміністративне право: навчальний посібник* / Мельник Р. С., Бевзенко В. М.; за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ: Ваїте, 2014. 376 с.
- Фелик О. В. Сутність інструментів публічного адміністрування в Україні. *Право і суспільство*. 2024. № 4. С. 44-50.
- Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності: наказ Офісу Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text>
- Невядовський В. О. Адміністративно-правові засади державного контролю у галузі зв'язку: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 187 с.
- Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник. В. М. Плішкін; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1999. 702 с.
- Гринько-Гузевська А. В. Рекламна діяльність в Україні: державно-управлінські засади: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 207 с.

REFERENCES

- Ivchenko, A. O. (2002). *Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy* [Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. Kharkiv: Folio (in Ukr.).
- Bilodid, I. K. (Ed.). (1973). *Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 4* [Dictionary of the Ukrainian Language: In 11 Volumes. Vol. 4]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
- Humeniuk, P. M. (2000). *Formalna lohika* [Formal Logic]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv-iurystiv: u 2-kh ch. Ch. 1. Donetsk: DIVS MVS Ukrainy (in Ukr.).
- Onufrienko, O. V. (2002). Reliatyvizm u pravorozuminni: terminolohichne pidhruntia [Relativism in Legal Understanding: Terminological Basis]. *Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu MVS Ukrainy*, 3(20), 45–53 (in Ukr.).
- Onufrienko, O. V. (2003). *Pravovi zasoby u konteksti instrumentalnoi teorii prava* [Legal Means in the Context of Instrumental Theory of Law]. Dys. kand. yuryd. nauk (12.00.01). Zaporizhzhia (in Ukr.).

6. Halunko, V., Dikhtievskiy, P., & Kuzmenko, O., et al.; Halunko, V. & Pravotorova, O. (Eds.). (2020). *Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs* [Administrative Law of Ukraine. Full Course]. Pidruchnyk. Kherson: OLDI-PLIUS (in Ukr.).
7. Sukmanova, O. (2019). *Publichne administruvannya okhorony prava vlasnosti v Ukraini* [Public Administration of Property Rights Protection in Ukraine]. Dys. dokt. yuryd. nauk: (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
8. Shevchenko, V. M. (2024). *Administratyvno-pravovi instrumenty zdiisnennia preventyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsiieiu Ukrainy* [Administrative and Legal Instruments for the Preventive Activities of the National Police of Ukraine]. Dys. kand. yuryd. Nauk. Kharkiv (in Ukr.).
9. Melnyk, R. S., & Bevzenko, V. M.; Melnyk, R. S. (Ed.). (2014). *Instrumenty publichnoho administruvannya. Zahalne administratyvne pravo* [Public Administration Instruments. General Administrative Law]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
10. Felyk, O. V. (2024). Sutnist instrumentiv publichnoho administruvannya v Ukraini [The Essence of Public Administration Instruments in Ukraine]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 44–50 (in Ukr.).
11. Ofis Heneralnoho prokurora. (2021). *Pro zatverdzhennia Poriadku koordynatsii diialnosti pravookhoronnykh orhaniv u sferi protydii zlochynnosti* [On Approval of the Procedure for Coordination of Law Enforcement Agencies in Combating Crime]. Nakaz (08.02.2021 No. 28). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text> (in Ukr.).
12. Neviadovskiy, V. O. (2011). *Administratyvno-pravovi zasady derzhavnoho kontroliu u haluzi zviazku* [Administrative and Legal Principles of State Control in the Field of Communications]. Dys. kand. yuryd. nauk (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
13. Plishkin, V. M.; Kravchenko, Yu. F. (Ed.). (1999). *Teoriia upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav* [Theory of Management of Internal Affairs Bodies]. Pidruchnyk. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy (in Ukr.).
14. Hrynko-Huzevska, A. V. (2010). *Reklamna diialnist v Ukraini: derzhavno-upravlinski zasady* [Advertising Activity in Ukraine: Principles of Public Administration]. Dys. kand. yuryd. nauk (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 006–011 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560505

http://forumprava.pp.ua/files/006-011-2025-2-FP-Dziuba_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_2_3.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.04.2025

Accepted: 22.04.2025

Published: 01.05.2025

Available online: 01.05.2025

Cite as:

 Дзюба, Р. Б. (2025). Адміністративно-правові інструменти взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. *Форум Права*, 82(2), 6–11.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560505>

 Dziuba, R. B. (2025). Administratyvno-pravovi instrumenty vzayemodiyi Sluzhby bezpeky Ukrainy z inshymy subyektamy pravookhoronnoyi diyalnosti [Administrative and Legal Instruments of Cooperation between the Security Service of Ukraine and Other Law Enforcement Entities]. *Forum Prava*, 82(2), 6–11. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560505>

УДК 340.137:004.8:342.7

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560509>

С.С. БАНДУРКА,

молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор філософії з права, м. Київ, Україна; e-mail: lawyerkyiv895@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1928-4566>

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

S.S. BANDURKA,

Junior Research Fellow, Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Philosophy in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: lawyerkyiv895@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1928-4566>

ON THE LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SPHERE OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Штучний інтелект (ШІ) стрімко інтегрується в економіку, державне управління, медицину, безпеку та інші сфери, створюючи як можливості, так і значні ризики – насамперед для прав і свобод людини. Серед викликів – використання ШІ для масового стеження, маніпуляції інформацією, дискримінації, зловживання персональними даними. В Україні наразі відсутнє комплексне правове регулювання ШІ, що актуалізує необхідність формування нормативно-правових підходів, орієнтованих на захист прав людини. **Мета.** аналіз сучасного стану правового регулювання використання штучного інтелекту в Україні з акцентом на сферу захисту прав і свобод людини. **Методи.** Формально-юридичний метод – для аналізу національних нормативно-правових актів, зокрема Концепції розвитку ШІ; догматичний метод – для інтерпретації термінів та визначень, що стосуються ШІ у чинному законодавстві. **Результати.** Виявлено фрагментарність правового регулювання ШІ в Україні, зокрема відсутність законодавчо закріпленого визначення ШІ, чіткого механізму юридичної відповідальності, а також законодавчого вирішення авторства результатів, створених за допомогою ШІ. Наголошено на необхідності гармонізації національного законодавства з європейським, зокрема у сфері захисту персональних даних (GDPR). Окреслено концептуальні напрями формування нормативної бази, зосередженої на запобіганні порушенням прав людини, забезпеченні інституційного нагляду за впровадженням ШІ, а також на впровадженні принципів відповідального і контрольованого використання інтелектуальних систем. **Висновки.** Подальше правове регулювання ШІ в Україні має ґрунтуватися на міжнародних стандартах із адаптацією до національного контексту. Пріоритетом повинно стати створення ефективного механізму захисту прав людини, що включає превентивні запобіжники проти дискримінаційного або неконтрольованого використання ШІ, забезпечення правової визначеності щодо авторських і суміжних прав на продукти, створені з участю ШІ, а також чітке закріплення юридичної відповідальності суб'єктів, які використовують такі системи.

Ключові слова: штучний інтелект; правове регулювання; захист прав і свобод людини

Problem statement. Artificial intelligence (AI) is rapidly integrating into the economy, public administration, healthcare, security, and other sectors, creating both opportunities and significant risks – primarily to human rights and freedoms. Key challenges include the use of AI for mass surveillance, information manipulation, discrimination, and misuse of personal data. Ukraine currently lacks a comprehensive legal framework for regulating AI, which highlights the need to develop legal approaches focused on human rights protection. **Purpose.** To analyze the current state of legal regulation of artificial intelligence in Ukraine, with a focus on the protection of human rights and freedoms. **Methods.** The formal legal method is used to analyze national normative legal acts, particularly the Concept for AI Development. The dogmatic method is applied to interpret the terms and definitions related to AI in existing legislation. **Results.** A fragmented approach to AI legal regulation in Ukraine has been identified, in particular the absence of a legally defined concept of AI, a clear mechanism of legal liability, and legislative resolution of authorship of outputs created using AI. The need for harmonization of national legislation with European standards has been emphasized, especially in the field of personal data protection (GDPR).

Conceptual directions for the development of a regulatory framework have been outlined, focusing on the prevention of human rights violations, the establishment of institutional oversight over AI implementation, and the adoption of principles for the responsible and controlled use of intelligent systems. **Conclusions.** Further legal regulation of AI in Ukraine should be based on international standards, adapted to the national context. The priority must be the creation of an effective mechanism for the protection of human rights, including preventive safeguards against discriminatory or uncontrolled use of AI, the provision of legal clarity regarding copyright and related rights to products created with the involvement of AI, and the clear establishment of legal liability for entities using such systems.

Keywords: artificial intelligence; legal regulation; protection of human rights and freedom

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) відкриває нові можливості для підвищення ефективності державного управління, надання публічних послуг та оптимізації правозастосовної практики. Його можливості активно впроваджуються в економіку, державне управління, безпеку, медицину та інші сфери. Але разом із перевагами він несе й ризики, зокрема для прав і свобод людини.

Історія розвитку людства переконливо свідчить: майже кожне наукове відкриття, яке спочатку створювалося для блага, з часом отримувало й небезпечні форми використання. Так було з порохом, динамітом, ядерною енергією, Інтернетом – те саме загрожує і технологіям штучного інтелекту. Вже зараз фіксуються випадки використання ШІ у цілях масового стеження, дискримінаційного оцінювання людей, маніпулювання інформацією, зловживання персональними даними. Це свідчить про потребу своєчасного та ефективного правового регулювання.

В Україні питання правового врегулювання штучного інтелекту лише починає привертати увагу науковців і законодавців. Водночас, у країнах Європейського Союзу вже тривають активні розробки нормативних актів у цій сфері, з акцентом на дотримання прав людини. У нашому ж національному правовому полі поки що відсутня цілісна система правових гарантій щодо безпечного та етичного використання ШІ.

Це зумовлює необхідність глибшого осмислення правових ризиків, пов'язаних із впровадженням штучного інтелекту, а також формування нормативно-правових підходів, які забезпечуватимуть захист прав і свобод людини в умовах цифрової трансформації суспільства.

Проблематика правового регулювання штучного інтелекту поступово набуває наукового осмислення в українському правознавстві. Зокрема, в "Білій книзі" Міністерства цифрової трансформації України проведено аналітичний огляд поточного стану правового регулювання

технологій штучного інтелекту, наголошено на глобальному усвідомленні загроз стрімкого розвитку ШІ для прав і свобод людини [1].

Передумови формування національної стратегії в цій сфері та концептуальні підходи до розвитку ШІ в Україні окреслено в колективній монографії "Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні" [2].

Певні аспекти правового регулювання ШІ висвітлено у наукових публікаціях С. Барбашина, який аналізує український і європейський досвід у статті "Штучний інтелект: правове регулювання в Україні та ЄС" [3]; Д.В. Самборської та В.В. Боженка, які розглядають впровадження ШІ в освітній сфері [4]; С.В. Шарова, який досліджує сучасні напрями розвитку та застосування ШІ [5]; Н.О. Попової, яка аналізує міжнародно-правові підходи до регулювання цієї технології [6].

Окремі питання використання штучного інтелекту у специфічних сферах також стали предметом наукового аналізу: так, міжнародно-правові аспекти застосування ШІ в умовах збройних конфліктів досліджуються у статті Г.В. Татаренка та М.В. Карпенка [7], а особливості правового регулювання ШІ у сфері репродуктивних технологій розкрито у публікації Т.Ю. Тарасевич [8].

Незважаючи на зростаючий науковий інтерес до тематики правового регулювання штучного інтелекту, більшість досліджень зосереджені на загальних питаннях розвитку технологій або окремих прикладних аспектах їх застосування. Водночас питання забезпечення прав і свобод людини в умовах використання ШІ залишаються фрагментарно розкритими, що зумовлює необхідність комплексного правового аналізу у цьому напрямі. Тому *метою* статті є аналіз сучасного стану правового регулювання використання штучного інтелекту в Україні з акцентом на сферу захисту прав і свобод людини. Її *новизна* полягає в аналізі правового регулювання штучного інтелекту в Україні в сфері захисту прав і свобод людини. *Завданням* статті є визначення концептуальних підходів до правового забезпечення штучного інтелекту в Україні та юридичної відповідальності штучного інтелекту.

Концептуальні підходи до правового забезпечення штучного інтелекту в Україні

Використання штучного інтелекту обумовлює необхідність створення комплексної системи регулювання суспільних відносин, які виникають у зв'язку з розвитком і застосуванням технологій штучного інтелекту.

У плані реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021–2024 роки було передбачено створення нормативно-правової бази України, яка забезпечила б захист об'єктів права інтелектуальної власності, зберігання і передачу даних та інформації у сфері ШІ, отриманих під час здійснення економічної та наукової діяльності [9].

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2024 р. пріоритетними сферами, в яких виконуються завдання державної політики щодо розвитку галузі ШІ, є освіта та професійне навчання, наука, економіка, кібербезпека, інформаційна безпека, оборона, публічне управління, правове регулювання та етика, правосуддя [10]. До сфери правосуддя належить і адвокатська діяльність, основним завданням якої є надання правової допомоги та захист прав і свобод людини.

Оскільки "штучний інтелект – відносно новий термін для українського законодавця, тому одностороннє правове визначення, а тим більше правове регулювання, наразі відсутні в чинному законодавстві" [11], першою спробою нормативно-правового регулювання штучного інтелекту стала Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні від 2 грудня 2020 р. (далі – Концепція).

Вказана Концепція визначає штучний інтелект як організовану сукупність інформаційних технологій, із застосуванням яких можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів дослідження і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та самостійно використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань. Тобто, штучний інтелект може створювати програмний продукт, який є об'єктом інтелектуальної власності і на який виникає право інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим виникає питання: кому належить авторське право на продукт, створений із використанням штучного інтелекту? Особі, яка створила відповідну програму ШІ, чи особі, яка

використала цю програму та поставила завдання перед ШІ, чи самому штучному інтелекту?

В українському законодавстві залишається нерегульованим питання, кого слід вважати автором твору, продукту чи іншого об'єкта: того, хто створив програму, чи того, хто використав таку програму. Питання авторства на об'єкт інтелектуальної власності в українській правовій практиці вирішується таким чином, що фізична особа, яка своєю творчою діяльністю створила твір, продукт чи інший об'єкт, має авторське право на результат, отриманий із використанням штучного інтелекту.

Іншим проблемним аспектом є питання відповідальності за неякісне, некоректне або шкідливе використання штучного інтелекту, оскільки використання ШІ породжує не тільки права, а й обов'язки, недотримання яких тягне кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність.

У національному законодавстві відсутнє регулювання правової відповідальності за наслідки використання штучного інтелекту. У таких ситуаціях питання відповідальності вирішується за аналогією з іншими подібними правовідносинами, що не є обґрунтованим, логічним та виправданим з позиції законності.

Юридична відповідальність штучного інтелекту: дискусії та правові виклики

О.В. Кузьменко, В.Г. Чорна та С.О. Островський вважають, що питання про юридичну відповідальність штучного інтелекту, який не вважається суб'єктом правовідносин, є предметом дискусій серед фахівців. З одного боку, існує думка про можливість застосування цивільної відповідальності до штучного інтелекту, якщо він діє автономно без безпосередньої участі людини. З іншого боку, підходи до визначення відповідальності за кримінальне або адміністративне правопорушення не можуть бути однаково застосовані, оскільки для цього необхідна наявність усвідомленої поведінки [12].

Особливої актуальності набуває правове регулювання штучного інтелекту у сфері безпосереднього захисту прав і свобод людини з урахуванням вимог, які ставляться перед Україною як країною-кандидатом у члени Європейського Союзу.

Захист права на приватність і законне використання персональних даних у різних сферах суспільного життя регламентується різними галузями законодавства, зокрема кримінальним, цивільним, адміністративним [13].

У цьому контексті ключову роль у забезпе-

ченні прав користувачів у віртуальному середовищі відіграє Загальний регламент про захист даних (GDPR), що набув чинності у травні 2018 р., в якому встановлено правила для збирання, оброблення та зберігання персональних даних у Європейському Союзі, а також передбачені стандарти захисту приватності [14].

Українське законодавство у сфері регулювання штучного інтелекту необхідно гармонізувати з європейським законодавством, оскільки Україна активно розвиває економічні, політичні, культурні та науково-освітні зв'язки з державами – членами Європейського Союзу [15].

Закон України "Про авторське право та суміжні права" охороняє немайнові і майнові права авторів та їхніх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право – і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права [16]. За роки його функціонування до нього внесено майже два десятки змін і доповнень, але виклики, що виникли у зв'язку з розвитком штучного інтелекту в останні 2–3 роки, вимагають додаткового правового регулювання використання ШІ у сфері авторського права та суміжних прав.

Висновки

1. Розвиток технологій штучного інтелекту

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Біла книга з регулювання ШІ в Україні: бачення Мінцифри. Київ, 2024. <https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/Регулювання%20ШІ.pdf>
2. Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія / А. І. Шевченко, С. В. Барановський, О. В. Білокобильський та ін., за заг. ред. А. І. Шевченка. Київ: ІПШІ, 2023. 305 с. https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf
3. Барбашин С. Штучний інтелект: правове регулювання в Україні та ЄС. (10.08.2023). <https://barbashyn.law/statti/shtuchnyj-intelekt-pravove-regulyuvannya-v-ukrayini-ta-yes/>
4. Самборська Д. В., Боженко В. В. Впровадження штучного інтелекту в освіту. XXXIV International scientific and practical conference «World Trends in the Development of Scientific Progress» (August 14-16, 2024) Varna, Bulgaria. International Scientific Unity, 2024. С. 74-75. https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/08/World_trends_in_the_development_of_scientific_progress_August_14_16_2024_Varna_Bulgaria.pdf
5. Шаров С. В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрями його використання. *Українські студії в європейському контексті*. 2023. № 6. С. 136-144. https://www.researchgate.net/publication/370595289_Sucasnij_stan_rozvitku_stucnogo_intelektu_ta_napramki_jogo_vikoristanna
6. Попова Н. О. Міжнародно-правове регулювання штучного інтелекту: сучасний стан та перспективи. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 4. С. 443-447. <http://lsei.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-uncategorized/173-4-2024>
7. Татаренко Г. В., Карпенко М. В. Міжнародно-правове регулювання штучного інтелекту в бойових діях. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2023. № 2 (46). С. 135-145. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-135-145>
8. Тарасевич Т. Ю. Правове регулювання штучного інтелекту у сфері репродуктивних функцій людини: сучасні виклики та перспективи реалізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2023. Вип. 75. Ч. 1. С. 123-130. <https://doi.org/10.24144/2307->

(ШІ) створює численні можливості для оптимізації державного управління та покращення ефективності публічних послуг, однак одночасно він несе серйозні ризики для прав і свобод людини. Актуальність створення цілісної правової системи для регулювання ШІ в Україні є очевидною, зокрема з огляду на потребу забезпечення захисту прав і свобод людини, а також вирішення правових питань, пов'язаних із інтелектуальною власністю та відповідальністю за використання цієї технології.

2. Подальший розвиток правового регулювання у цій сфері має ґрунтуватися на кращих міжнародних практиках, зокрема європейських, та адаптованих до національних реалій підходах, що дозволить ефективно забезпечити баланс між інноваціями та захистом прав людини в умовах цифрової трансформації.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не має жодного конфлікту інтересів, який міг би вплинути на зміст цієї публікації.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

[3322.2022.75.1.20](https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.1.20)

9. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>
10. Про схвалення Концепції державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2024 № 320-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text>
11. Клян А. Правове регулювання штучного інтелекту в Україні та світі. (03.02.2022). <https://golaw.ua/ua/insights/publication/pravove-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-ta-sviti/>
12. Кузьменко О. В., Чорна В. Г., Островський С. О. Правове регулювання запровадження та використання штучного інтелекту. *Київський часопис права*. 2024. № 1. С. 173–177. <https://doi.org/10.32782/klj/2024.1.23>
13. Барбашин С. Штучний інтелект: проблеми та перспективи правового регулювання в Україні та ЄС. (15.08.2023). <https://pravo.ua/shtuchnyi-intelekt-problemy-ta-perspektyvy-pravovoho-rehuliuвання-v-ukrayini-ta-ies/>
14. Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та щодо вільного руху таких даних (General Data Protection Regulation, GDPR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. 2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
16. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 57. Ст. 166.

REFERENCES

1. Bila knyha z rehuliuвання ShI v Ukraini: bachennia Mintsifry [White Paper on AI Regulation in Ukraine: The Vision of the Ministry of Digital Transformation]. Kyiv, 2024. <https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/Регулювання%20ШІ.pdf> (in Ukr.).
2. Shevchenko, A. I., Baranovskiy, S. V., & Bilokobylskiy, O. V., ta in.; Shevchenko, A. I. (Ed.). (2023). *Stratehiia rozvytku shtuchnogo intelektu v Ukraini* [Artificial Intelligence Development Strategy in Ukraine: A Monograph]. Monohrafiia. Kyiv: IPSHI. https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf (in Ukr.).
3. Barbashyn, S. (2023, August 10). *Shtuchnyi intelekt: pravove rehuliuвання v Ukraini ta YeS* [Artificial Intelligence: Legal Regulation in Ukraine and the EU]. <https://barbashyn.law/statti/shtuchnyi-intelekt-pravove-regulyuvannya-v-ukrayini-ta-yes/> (in Ukr.).
4. Samborska, D. V., & Bozhenko, V. V. (2024). Vprovadzhennia shtuchnogo intelektu v osvitu [Implementation of Artificial Intelligence in Education]. *XXXIV International Scientific and Practical Conference "World Trends in the Development of Scientific Progress", August 14–16, 2024, Varna, Bulgaria*. International Scientific Unity. pp. 74–75. https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/08/World_trends_in_the_development_of_scientific_progress_August_14_16_2024_Varna_Bulgaria.pdf (in Ukr.).
5. Sharov, S. V. (2023). Suchasnyi stan rozvytku shtuchnogo intelektu ta napriamy yoho vykorystannia [Current State of AI Development and Directions of Its Use]. *Ukrainski studii v yevropeiskomu konteksti*, (6), 136–144. https://www.researchgate.net/publication/370595289_Sucasnij_stan_rozvytku_stuchnogo_intelektu_ta_napramki_jogo_vikorystanna (in Ukr.).
6. Popova, N. O. (2024). Mizhnarodno-pravove rehuliuвання shtuchnogo intelektu: suchasnyi stan ta perspektyvy [International Legal Regulation of Artificial Intelligence: Current State and Prospects]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (4), 443–447. <http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-номерiv/2-uncategorised/173-4-2024> (in Ukr.).
7. Tatarenko, H. V., & Karpenko, M. V. (2023). Mizhnarodno-pravove rehuliuвання shtuchnogo intelektu v boiovykh diiakhs [International Legal Regulation of Artificial Intelligence in Armed Conflicts]. *Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*, (2) 46, 135–145. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-135-145> (in Ukr.).
8. Tarasevych, T. Yu. (2023). Pravove rehuliuвання shtuchnogo intelektu u sferi reproduktyvnykh funktsii liudyny: suchasni vyklyky ta perspektyvy realizatsii [Legal Regulation of Artificial Intelligence in the Field of Human Reproductive Functions: Modern Challenges and Implementation Prospects]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Serii "Pravo"*, (75, Pt. 1), 123–130. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.1.20> (in Ukr.).

9. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini [On the Approval of the Concept of AI Development in Ukraine]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (02.12.2020 No. 1556-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (in Ukr.).
10. Pro skhvalennia Kontseptsii derzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi prohramy z vykorystannia tekhnolohii shtuchnoho intelektu v priorytetnykh haluziakh ekonomiky na period do 2026 roku [On the Approval of the State Target Scientific and Technical Program for the Use of AI Technologies in Priority Sectors of the Economy until 2026]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (13.04.2024 No. 320-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text> (in Ukr.).
11. Klián, A. (2022, February 3). *Pravove rehuliuвання shtuchnoho intelektu v Ukraini ta sviti* [Legal Regulation of Artificial Intelligence in Ukraine and the World]. <https://golaw.ua/ua/insights/publication/pravove-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-ta-sviti/> (in Ukr.).
12. Kuzmenko, O. V., Chorna, V. H., & Ostrovskiy, S. O. (2024). Pravove rehuliuвання zaprovadzhennia ta vykorystannia shtuchnoho intelektu [Legal Regulation of the Introduction and Use of Artificial Intelligence]. *Kyivskiy chasopys prava*, (1), 173–177. <https://doi.org/10.32782/kij/2024.1.23> (in Ukr.).
13. Barbashyn, S. (2023, August 15). *Shtuchnyi intelekt: problemy ta perspektyvy pravovoho rehuliuвання v Ukraini ta YeS* [Artificial Intelligence: Problems and Prospects of Legal Regulation in Ukraine and the EU]. <https://pravo.ua/shtuchnyi-intelekt-problemy-ta-perspektyvy-pravovoho-rehuliuвання-v-ukraini-ta-ies/> (in Ukr.).
14. *Rehlament (YeS) 2016/679 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 27 kvitnia 2016 r. shchodo zakhystu fizychnykh osib u zviazku z obrobkoiu personalnykh danykh ta shchodo vilnoho rukhu takykh danykh (General Data Protection Regulation, GDPR)* [Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (GDPR)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text (in Ukr.).
15. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony* [Association Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, and Ukraine, of the Other Part]. 2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (in Ukr.).
16. Pro avtorske pravo ta sumizhni prava [On Copyright and Related Rights]. Zakon Ukrainy (01.12.2022 No. 2811-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (57), 166 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 012–017 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560509
http://forumprava.pp.ua/files/012-017-2025-2-FP-Bandurka_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.04.2025
Accepted: 01.05.2025
Published: 07.05.2025
Available online: 07.05.2025

Cite as:
 Бандурка, С. С. (2025). Щодо правового регулювання штучного інтелекту в сфері захисту прав і свобод людини. *Форум Права*, 82(2), 12–17. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560509>

Bandurka, S. S. (2025). Shchodo pravovoho rehuliuвання shtuchnoho intelektu v sferi zakhystu prav i svobod lyudyny [On the Legal Regulation of Artificial Intelligence in the Sphere of Protection of Human Rights and Freedoms]. *Forum Prava*, 82(2), 12–17. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560509>

УДК 349.2:355.02(477)"2022/2025"

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560515>

В.В. БЕЗУСИЙ,

начальник відділу кадрового забезпечення Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: vvb2452@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6452-5672>

ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

V.V. BEZUSYI,

Head, Personnel Department of Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vvb2452@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6452-5672>

PRINCIPLES OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Принципи захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану, у зв'язку прийняття низки змін до нормативно-правового регулювання трудових відносин в державі, потребують перегляду, систематизації та оновлення. Оскільки зміни в трудових відносинах у сучасний період в Україні спрямовані на забезпечення сталого економічного функціонування держави, актуальним є врахування нових підходів до їх визначення. Означені зміни відображають пріоритетність інтересів роботодавця у порівнянні з інтересами працівника, що можна пояснити необхідністю забезпечення безперервного виробництва товарів та послуг в умовах фізичної нестабільності країни, та обумовлені негативними наслідками повномасштабного вторгнення таких, як: руйнування енергетичних комплексів, фізичного знищення цивільних виробництв, а також працівників, захоплення територій тощо. **Мета.** З врахуванням сучасних умов розвитку трудових відносин в Україні в період воєнного стану, на підставі сучасного законодавства та праці науковців визначити новітні принципи захисту трудових прав працівників та їх місце в системі принципів трудового права, як основи для повноцінної реалізації під час особливо складного історичного часу для країни. **Методи:** формально-юридичний застосовано для аналізу сучасного стану законодавства, що регламентує сучасні принципи трудового права; порівняльно-правовий – для визначення загальних і спеціальних принципів трудового права; системно-структурний – для з'ясування місця принципів захисту трудових прав працівників у системі принципів трудового права та надання їх характеристики; функціональний – для встановлення значень принципів захисту трудових прав працівників у сучасному виробництві. **Результати.** Надано визначення принципів трудового права, їх охарактеризовано, як визначені правовими нормами основоположні засади, на основі яких відбуваються дії із попередження порушення трудових прав, їх реалізації, припинення допущених порушень трудових прав, а також їх відновлення. Зазначено, що за умов воєнного стану принципи захисту трудових прав працівників мають бути реалізовані у повному обсязі. Такі принципи запропоновано розподілити на загальні та спеціальні. Встановлено, що загальні принципи ґрунтуються на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України. Загальними принципами є: верховенство права; відповідності законодавству; відсутності дискримінації, рівності всіх перед законом тощо. Спеціальні ж принципи стосуються окремих категорій працівників, зокрема, неповнолітніх, вагітних, батьків-одиначків, осіб з інвалідністю, поліцейських, військовослужбовців тощо. Спеціальні принципи передбачають додаткові гарантії непопорушності трудових прав цих категорій працівників. **Висновки.** Визначено сутність та місце принципів захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану, як принципів, що є тимчасовими спеціальними принципами, які розповсюджують свою дію на всіх працівників, окрім тих категорій, які визначені законодавством. Резюмовано, що до спеціальних тимчасових принципів доцільно віднести: принцип законодавчої невизначеності строку відпустки без збереження заробітної плати; принцип можливості позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю роботодавцями незалежно від форми власності.

Ключові слова: принципи трудового права; захист працівників; трудові права; трудові відносини під час воєнного стану; захист трудових прав

Problem statement. The principles of protecting the labor rights of employees in martial law, in connection with the adoption of a number of changes to the regulatory and legal regulation of labor relations in the state, require revision, systematization and updating. Since changes in labor relations in the modern period in Ukraine are aimed at ensuring the sustainable economic functioning of the state, it is relevant to take into account new approaches to their definition. These changes reflect the priority of the employer's interests in comparison with the interests of the employee, which can be explained by the need to ensure uninterrupted production of goods and services in conditions of physical instability of the country, and are due to the negative consequences of a full-scale invasion, such as: destruction of energy complexes, physical destruction of civilian industries, as well as employees, seizure of territories, etc. **Purpose.** Taking into account the current conditions for the development of labor relations in Ukraine during martial law, based on modern legislation and the works of scientists, to determine the latest principles of protecting the labor rights of employees and their place in the system of labor law principles as the basis for full implementation during a particularly difficult historical time for the country. **Methods.** To achieve the goal of the article, a number of methods of scientific knowledge were used; in particular, the formal-legal method was applied to analyze the current state of legislation regulating modern principles of labor law. Using the comparative legal method, general and special principles of labor law were defined, using the systemic-structural method - the place of the principles of protecting labor rights of employees in the system of labor law principles was clarified and their characteristics were given, the application of the functional method provided the basis for establishing the significance of the principles of protecting labor rights of employees in modern production. **Results.** The principles of labor law are defined, they are characterized as the fundamental principles defined by legal norms, on the basis of which actions are taken to prevent violations of labor rights, their implementation, the cessation of committed violations of labor rights, as well as their restoration. It is noted that under martial law, the principles of protecting the labor rights of employees must be fully implemented. It is proposed to divide such principles into general and special. It is established that the general principles are based on the norms of the Constitution of Ukraine, the Labor Code of Ukraine. The general principles are: the rule of law; compliance with legislation; lack of discrimination, equality of all before the law, etc. The special principles concern certain categories of employees, in particular, minors, pregnant women, single parents, persons with disabilities, police officers, military personnel, etc. The special principles provide for additional guarantees of the inviolability of the labor rights of these categories of employees. **Conclusions.** The essence and place of the principles of protecting the labor rights of employees under martial law are determined, as principles that are temporary special principles that extend their effect to all employees, except for those categories defined by law. It is summarized that it is appropriate to include the following special temporary principles: the principle of legislative uncertainty of the term of leave without salary; the principle of the possibility of unscheduled measures of state supervision (control) over compliance with labor legislation by employers regardless of the form of ownership.

Keywords: *principles of labor law; protection of workers; labor rights; labor relations during martial law; protection of labor rights*

Постановка проблеми

Повномасштабне вторгнення призвело до значних негативних змін як в житті кожного українця, так і в державі в цілому. Головним завданням керівництва країни стало забезпечення підтримки її соціально-економічного функціонування в нових важких умовах. У період дії воєнного стану було прийнято низку змін до нормативно-правового регулювання трудових відносин в державі. Такі зміни спрямовані на забезпечення сталого економічного функціонування держави. Встановлено низка обмежень для реалізації прав працівників, а також певні обов'язкові дії для роботодавців. Разом із цим доцільно зазначити, що захист трудових прав працівників є одним із елементів правового статусу працівників. В такому контексті принципи захисту трудових прав працівників є основою їх повноцінної реалізації під час особливо складного історичного часу для країни. У чинному законодавстві не достатньо чітко визначені такі принципи.

В літературі достатньо уваги приділяють принципам трудового права як неодмінної складової їх реалізації, зокрема: В.П. Мельник та Н.Г. Солонинка надають їх поняття та класифікацію [1], І.В. Міщук визначає пріоритетні шляхи держави із забезпечення захисту прав працівників [2], М.В. Менджул та А.І. Калько окреслюють ключові проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану [3]. Разом із цим недостатньо розглянутими залишаються питання особливостей саме тих принципів захисту трудових прав працівників, які діють в умовах воєнного стану.

Тому *метою* статті є: на підставі сучасного законодавства та наукових підходів до особливості реалізації трудових правовідносин в період дії воєнного стану, визначити місце новітніх принципів захисту трудових прав працівників в системі принципів трудового права та означити їх, як вагомих для організації сучасного виробництва, потрібного для захисту та оборони країни. Її *новизна* полягає в авторському підході до

дослідження тематики. Завданням статті є визначення правових особливостей встановлення принципів трудового права та на їх підставі спеціальних принципів захисту трудових прав працівників, як важливої та актуальної основи реалізації трудових відносин в Україні в період воєнного стану.

Правові особливості встановлення принципів трудового права

У сучасному тлумачному словнику з української мови під принципом розуміють такі положення: засада, основний закон якої-небудь точної науки; правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства тощо; переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; канон [4, с.899]. В загальному розумінні під принципами доцільно розуміти те основне, що лежить в основі певної поведінки, дій, роботи чогось.

К.О. Мельник принципи трудового права розглядає як виражені в праві основні керівні положення, що визначають сутність та призначення трудового права, а також зміст його правових норм. На його думку, принципи трудового права об'єктивно обумовлені характером відповідних суспільних відносин, мають історичний характер і відображають результати раціонального, наукового осмислення закономірностей розвитку об'єктивної дійсності. Вони цементують систему трудового права, визначають шляхи вдосконалення правових норм, виступаючи керівними ідеями для національного законодавця. На них базується правозастосовна діяльність, формується правове мислення та правова культура. Принципи трудового права або прямо сформульовані в статтях актів трудового законодавства, або виводяться із загального змісту норм трудового права [5, с.33].

В.П. Мельник та Н.Г. Солонинка значення принципів трудового права в сучасних умовах вбачають в такому: 1) посилити соціальну сутність трудового права; 2) посилити дієвість та ефективність права на працю й інших трудових прав працівників; 3) забезпечити ефективність механізмів соціального партнерства; 4) наблизити й адаптувати механізми регулювання відносин із питань праці до міжнародних, у тому числі європейських, стандартів; 5) забезпечити цілісність і єдність трудового права як галузі права [1, с.138]. Отже, принципи трудового права є необхідним базисом належного (відповідно принципу верховенства права) функціонування трудових відносин.

Галузеві принципи трудового права зазначені вище автори поділяють на дві групи. До першої групи зараховують принципи, які спрямовані на дотримання й захист прав суб'єктів трудових відносин: принцип заборони дискримінації, примусової праці; принцип рівності трудових прав тощо. До другої групи – принципи, які забезпечують трудові відносини на ринку праці: принцип соціального партнерства, свободи трудового договору тощо [1, с.138].

Актуальні аспекти встановлення принципів захисту трудових прав працівників

Основні принципи захисту трудових прав працівників містяться у нормах Конституції України, насамперед у ст.43, яка серед іншого містить заборону примусової праці, її вільний вибір та сприяння держави у працевлаштуванні, належні, безпечні і здорові умови праці, оплату праці на рівні не нижчому від визначеного законом тощо [6].

Перелічені принципи деталізуються у нормах Кодексу законів про працю України, який передбачає такі принципи, як: рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці, що полягає у забороні будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Також принципи вільного вибору виду діяльності; безплатного сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; надання підп-

риємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; безплатного навчання безробітних нових професій, перепідготовку в закладах освіти або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи; заборони мобінгу (цькування) [7]. Означені принципи є загальними та розповсюджуються на всі категорії працівників.

Щодо окремих (спеціальних) категорій працівників законодавством деталізуються окремі принципи їх трудових прав. Зокрема, М.В. Панченко приділяє увагу принципам, які визначають засади правового регулювання захисту трудових прав державних службовців. До таких принципів автор відносить: 1) принцип недопущення укладання службових контрактів, які невинновданно погіршують правове становище держслужбовців порівняно з діючим законодавством про працю, а також дії контрактів у цій частині; 2) принцип постійного забезпечення та сприяння забезпеченню гідної праці на державній службі й недопущення невинновданого відступу від стандартів гідної праці на держслужбі, обумовлених діями державних органів, керівників, інших держслужбовців. Вказаний принцип передбачає стабільність обов'язку компетентних суб'єктів стосовно: а) забезпечення справедливих умов праці, що відповідають вимогам безпеки (також і в розумінні відсутності морального тиску, погроз тощо) та гігієни, передбачають право на відпочинок (враховуючи також і обмеження робочого часу); б) недопущення звуження (практичного спотворення) принципу рівності прав і можливостей сторін службово-трудоових правовідносин тощо; 3) принцип гарантованого захисту державою держслужбовця від порушення чи обмеження його права на гідну працю; 4) недопущення невинновданого звуження принципу свободи праці держслужбовця; 5) недопущення звуження права держслужбовця на захист своїх прав; 6) забезпечення поваги до людської гідності працівника, його особистих моральних та інших цінностей, невтручання в особисте життя працівника і його сім'ї, крім випадків, прямо встановлених законом; 7) принцип науковості (наукової вивірності) забезпечення

гідної праці державних службовців [8, с.182-185].

Отже, спеціальні принципи є фактично посиленням дії загальних принципів для окремих категорій працюючих з початком повномасштабного вторгнення.

На справедливий погляд І.В. Міщук та С. Соломко, найбільш правильними кроками держави задля уникнення грубих порушень трудових прав людини є: постійний контроль за нормативно-правовою базою, а саме його актуальності у сфері трудових відносин (аналіз ситуації на ринку, вивчення проблем та недоопрацювань, впровадження нового у законодавство); підняття питання гендерне зумовленому та сексуальному насильству, оскільки потреба у детальному його аналізі існує й у мирний час, а під час війни відбувається загострення; формування плану дій у випадку переходу того чи іншого підприємства на сторону ворога; створення програм державної підтримки, котрі будуть особливо потрібними під час війни, й додатковим позитивним механізмом у звичайному стані країни; постійне покращення міжнародних зв'язків у різних сферах, особливо у питанні трудових взаємодій; застосування досвіду іноземних країн тощо [2, с.366]. Розглянемо основні нововведення, які були прийняті законодавцями щодо забезпечення реалізації трудових відносин у складний період повноцінної війни.

Особливості врахування принципів захисту трудових прав працівників в умовах війни на виробництві

Якщо проаналізувати зміст нормативно-правових актів, які було прийнято для врегулювання особливостей реалізації трудових відносин під час воєнного стану, то слід наголосити на наявності певних обмежень трудових прав працівників у порівнянні зі звичайним правовим режимом функціонування держави. Як приклад, при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові тру-

дові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо). Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах [9]. Отже, мова йде про пріоритетність інтересів роботодавця у порівнянні з інтересами працівника, що можна пояснити необхідністю забезпечення безперебійного виробництва товарів та послуг в умовах фізичної нестабільності країни, обумовлених повномасштабним вторгненням країни-агресора (руйнувань енергетичних комплексів, фізичного знищення цивільних виробництв, працівників, захоплення територій тощо).

Таким чином, слід погодитися з висновками М.В. Менджул та А.І. Калько, що з одного боку внесені зміни суттєво обмежують трудові права працівників (запровадження можливості збільшення тривалості робочого часу на критичній інфраструктурі, розширено перелік підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, змінено підходи у регулюванні права на відпустки тощо), з іншого боку вони вкрай необхідні для гарантування функціонування економіки та забезпечення робочими місцями в умовах повномасштабної війни [3, с.170].

Разом із цим законодавством передбачаються також додаткові засоби забезпечення трудових прав працівників для запровадження в період воєнного стану. Зокрема, згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань", Закон України "Про відпустки" [10] було доповнено такою нормою: "на час загрози по-

ширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавця на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін" [11].

Також спеціально діючим засобом забезпечення реалізації трудових прав працівників є норма Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", якою передбачено можливість у період дії воєнного стану центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальними органами здійснювати за заявою працівника або профспілки здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неформальних трудових відносин та законності припинення трудових договорів [9]. Отже, мова йде про додатковий нагляд за додержанням трудових прав роботодавців незалежно від їх форм власності.

Висновки

1. Принципи захисту трудових прав можна охарактеризувати як визначені правовими нормами основоположні засади, на яких відбуваються дії із попередження порушення трудових прав, їх реалізації, припинення допущених порушень трудових прав, а також їх відновлення. За умов воєнного стану принципи захисту трудових прав працівників мають бути реалізовані у повному обсязі. Такі принципи можуть бути розподілені на загальні та спеціальні. Загальні – ґрунтуються на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України. Загальними принципами є: верховенство права; відповідності законодавству; відсутності дискримінації, рівності всіх перед законом тощо. Спеціальні – стосуються окремих категорій працівників, зокрема неповнолітніх, вагітних, батьків-одинаків, осіб з інвалідністю, поліцейських, військовослужбовців тощо. Спеціальні передбачають додаткові гарантії непорушності трудових прав цих

категорій працівників.

2. Такі принципи, які діють в умовах воєнного стану, є тимчасовими спеціальними принципами, які розповсюджують свою дію на всіх працівників, окрім тих категорій, які визначені законодавством. До них доцільно віднести, зокрема: принцип законодавчої невизначеності строку відпустки без збереження заробітної плати; принцип можливості позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю роботодавцями незалеж-

но від форми власності.

Конфлікт інтересів

На думку автора будь-який конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельник В. П., Солонинка Н. Г. Поняття і класифікація принципів трудового права. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. Вип. 44. Т. 1. 2017. С. 134-138.
2. Міщук І. В., Соломко С. Дотримання трудових прав людини у воєнний період крізь призму керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини: проблеми і перспективи вдосконалення. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 12. С. 363-366. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/294599/287404>
3. Менджул М. В., Калько А. І. Окремі проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 12. С. 168-171. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/32.pdf>
4. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т.: 42000 сл. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. К.: Аконіт, 2003. Т. 2: К-П. 2003. 926 с.
5. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків: Діса плюс, 2014. 480 с.
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
7. Кодекс законів про працю України: Закон України від 27.09.2024 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n709>
8. Панченко М. В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2019. 259 с.
9. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>
10. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр#Text>
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань: Закон України від 22.11.2023 № 3494-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3494-20#Text>

REFERENCES

1. Melnyk, V. P., & Solonynka, N. H. (2017). Poniattia i klasyfikatsiia pryntsyviv trudovoho prava [The concept and classification of the principles of labor law]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii Pravo*, 44(1), 134–138 (in Ukr.).
2. Mishchuk, I. V., & Solomko, S. (2023). Dotrymannia trudovykh prav liudyny u voiennyi period kriz pryzmu kerivnykh pryntsyviv OON z pytan biznesu i prav liudyny: problemy i perspektyvy vdoskonalennia [Respect for human labor rights during wartime through the prism of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Problems and prospects for improvement]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, 12, 363–366. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/294599/287404> (in Ukr.).
3. Mendzhul, M. V., & Kalko, A. I. (2022). Okremi problemy realizatsii prava na pratsiu v umovakh voiennoho stanu [Some problems of exercising the right to work under martial law]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (12), 168–171. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/32.pdf> (in Ukr.).
4. Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (Eds.). (2003). *Novyi tлумачnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 3 t. T. 2: K–P* [New explanatory dictionary of the Ukrainian language: In 3 vols. Vol. 2: K–P]. K.: Akonit (in Ukr.).
5. Melnyk, K. Yu. (2014). *Trudove pravo Ukrainy* [Labor law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kharkiv: Disa Plus (in Ukr.).
6. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy

- (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
7. Verkhovna Rada Ukrainy. (2024). *Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy* [Labor Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (27.09.2024 No. 322-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n709> (in Ukr.).
8. Panchenko, M. V. (2019). *Pravovyi mekhanizm zabezpechennia hidnoi pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv Ukrainy* [Legal mechanism for ensuring decent work of civil servants of Ukraine]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.05. Kyiv (in Ukr.).
9. Verkhovna Rada Ukrainy. (2022). *Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu* [On the organization of labor relations under martial law]. Zakon Ukrainy (15.03.2022 No. 2136-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text> (in Ukr.).
10. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). *Pro vidpustky* [On vacations]. Zakon Ukrainy (15.11.1996 No. 504/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр#Text> (in Ukr.).
11. Verkhovna Rada Ukrainy. (2023). *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vporiadkuvannia nadannia ta vykorystannia vidpustok, a takozh inshykh pytan* [On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the regulation of the granting and use of vacations, as well as other issues]. Zakon Ukrainy (22.11.2023 No. 3494-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3494-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 018–024 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560515

http://forumprava.pp.ua/files/018-024-2025-2-FP-Bezusyi_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_5.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 16.04.2025

Accepted: 09.05.2025

Published: 12.05.2025

Available online: 12.05.2025

Cite as:

 Безусий, В. В. (2025). Принципи захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 82(2), 18–24.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560515>

 Bezusyi, V. V. (2025). Pryntsypy zakhystu trudovykh prav pratsivnykiv v umovakh voyennoho stanu [Principles of Protection of Labor Rights of Employees under Martial Law]. *Forum Prava*, 82(2), 18–24.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560515>

УДК 351.862:336.7:342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувачка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

Д.В. КОРОБЦОВА,

професорка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: korobczovad@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2571-8433>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ РИЗИКАМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

О.Р. HETMANETS,

Head, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-57>

D.V. KOROBTSOVA,

Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: korobczovad@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2571-8433>

LEGAL PRINCIPLES OF COMBATING FINANCIAL RISKS IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Попередження та протидія фінансовим ризикам впливає на ступень стійкості фінансової системи країни, що має важливе значення для національної безпеки та оборони. Визначення сутності фінансових ризиків на рівні макроекономіки є складовою фінансової безпеки держави, що регламентується фінансово-правовими нормами. Наявні виклики та загрози стабільності фінансовим інтересам держави та громадян пов'язані з низкою політичних, економічних, соціологічних факторів, одним із яких є війна, що нав'язана українському народу. Для фінансового забезпечення ефективного ведення військових дій та подальшого відновлення економіки важливо визначити, наскільки діяльність держави щодо виявлення та попередження фінансових ризиків є потужною, а фінансове законодавство здатним забезпечити їх ефективне регулювання. **Метою** статті є визначення змісту та особливостей фінансових ризиків, як фактору протидії негативним наслідкам впливу на національну безпеку в сучасних умовах в Україні, з метою їх вирішення на підставі означення напрямів удосконалення фінансового законодавства та практики його застосування. **Методи.** За допомогою системного підходу визначено сутність та значення діяльності по попередженню та подоланню фінансових ризиків в фінансово-правовому регулюванні, а також їх впливу на економічну безпеку та національну оборону; з використанням функціонального аналізу – визначені внутрішні та зовнішні фактори впливу, як загрози та виклики стану національної безпеки, подолання яких забезпечується бюджетною діяльністю; за допомогою аналізу нормативно-правових актів – досліджені правові засади регулювання бюджетних відносин, зокрема оцінка впливу загроз на доходи та видатки державного бюджету, розподіл субвенцій місцевим бюджетам, зокрема використані Бюджетний кодекс України, фінансові закони, звіти Міністерства фінансів України та Рахункової палати України. **Результати.** Встановлено, що стабільність на всіх етапах бюджетного процесу та ефективно запобігання фіскальним ризикам є ключовими чинниками зниження фінансових загроз для національної економіки. Аналіз наукової літератури та практики свідчить, що слабкі місця у системі управління фінансовими ризиками на макрорівні пов'язані з недоліками як у бюджетних показниках, так і у фінансовому законодавстві, яке потребує вдосконалення. Фінансовий ризик, як складна категорія, відображає ймовірність і наслідки несприятливих фінансових умов. Запропоновано зміни до Бюджетного кодексу України, що включають удосконалення планування, розподі-

лу субвенцій та механізмів внутрішнього контролю з метою мінімізації таких ризиків. **Висновки.** Захист національних інтересів, державного суверенітету та безпеки громадян – особливо в умовах війни в Україні – залежить від стабільної фінансової діяльності, що ґрунтується на ефективному плануванні, розподілі та використанні бюджетних ресурсів. Макроекономічні фінансові ризики, такі як падіння ВВП, інфляція, нерівність доходів, нестабільність цін, валютні коливання та кризи ліквідності, негативно впливають на національну безпеку та потребують правового регулювання. Основні загрози включають нестачу публічних фінансових ресурсів, спричинену зменшенням доходів бюджету, зростанням або непередбачуваністю видатків, а також відхиленнями від бюджетних прогнозів. У 2024 році основними ризиками виконання бюджету є недостатнє фінансування обороноздатності, неточні прогнози податкових надходжень, валютна волатильність і відсутність належного регулювання міжбюджетних трансфертів та затвердження бюджетних програм. Фінансова безпека забезпечується інструментами, спрямованими на запобігання та подолання зовнішніх і внутрішніх загроз економіці. Ефективне управління ризиками включає вдосконалене бюджетування, прогнозування, контроль за видатками та зовнішній (через реалізацію бюджетного законодавства) і внутрішній (аудит, фінансовий моніторинг, звітність) нагляд. Доведено, що фінансові ризики слід усувати системними, багаторівневими правовими та управлінськими засобами. Бюджетне законодавство залишається основою для протидії таким загрозам і потребує подальшого вдосконалення.

Ключові слова: національна економіка; фінансова безпека; ризики; виклики; фіскальні ризики; фінансова діяльність держави; бюджетний процес; бюджетні доходи; бюджетні видатки; фінансовий контроль

Problem statement. Prevention and counteraction to financial risks affects the degree of stability of the country's financial system, which is of great importance for national security and defense. Determining the nature of financial risks at the macroeconomic level is a component of the financial security of the state, which is regulated by financial and legal norms. Existing challenges and threats to stability of the financial interests of the state and citizens are associated with a number of political, economic, and sociological factors, one of which is the war imposed on the Ukrainian people. For the financial support of effective military operations and further economic recovery, it is important to determine how powerful the state's activities in identifying and preventing financial risks are, and financial legislation is capable of ensuring their effective regulation. The **purpose** of the article is to determine the content and features of financial risks as a factor in counteracting the negative consequences of the impact on national security in modern conditions in Ukraine, in order to resolve them based on identifying areas for improving financial legislation and the practice of its application. **Methods.** Using a systematic approach, the essence and significance of activities to prevent and eliminate financial risks in financial and legal regulation, as well as their impact on economic security and national defense, were determined; using functional analysis, internal and external factors of influence were identified, as threats and challenges to the state of national security, the overcoming of which is ensured by budgetary activities; using the analysis of regulatory legal acts, the legal principles of regulating budgetary relations were studied, in particular, the assessment of the impact of threats on state budget revenues and expenditures, the distribution of subventions to local budgets, in particular, the Budget Code of Ukraine, financial laws, reports of the Ministry of Finance of Ukraine and the Accounting Chamber of Ukraine were used. **Results.** It was established that stability in all stages of the budget process and effective prevention of fiscal risks are crucial for reducing financial threats to the national economy. The analysis of literature and practice reveals that weaknesses in macro-level financial risk management are linked to shortcomings in both budget indicators and financial legislation, which needs improvement. Financial risk, as a complex category, reflects the likelihood and consequences of adverse financial conditions. Proposed amendments to the Budget Code of Ukraine include improved planning, subvention distribution, and internal control mechanisms to mitigate such risks. **Conclusions.** The protection of national interests, state sovereignty and the security of citizens – especially in wartime Ukraine – depends on stable financial activity based on effective planning, allocation, and use of budgetary resources. Macroeconomic financial risks such as GDP decline, inflation, income inequality, price instability, currency fluctuations, and liquidity crises negatively affect national security and require legal regulation. Key threats include insufficient public financial resources, caused by falling revenues, increased or unplanned expenditures, and deviations from budget forecasts. In 2024, the main risks to budget implementation include underfunding of defense, inaccurate tax revenue projections, exchange rate volatility, and lack of regulation for inter-budgetary transfers and budget program approvals. Financial security is maintained through tools aimed at preventing and overcoming external and internal threats to the economy. Effective risk management includes improved budgeting, forecasting, expenditure control, and both external (via budget law enforcement) and internal (audit, financial monitoring, reporting) oversight. It is proven that financial risks must be addressed through systemic, multi-level legal and managerial instruments. Budget legislation remains the core basis for countering such threats and requires further improvement.

Keywords: national economy; financial security; risks; challenges; fiscal risks; financial activities of the state; budget process; budget revenues; budget expenditures; financial control

Постановка проблеми

Державна політика в сфері національної безпеки спирається на нормативно-правові документи, які спрямовані на досягнення цілей та завдань із дотримання та захисту життєво важливих національних інтересів, державної цілісності, суверенітету та оборони країни, на гарантування достатку та безпеки громадян, що особливо актуально в період війни в Україні. В цих умовах фінансове забезпечення національної безпеки та оборони є запорукою реалізації поставлених завдань, що залежить від фінансової стійкості всіх складових національної безпеки, виваженості та послідовності фінансово-правово регулювання. Стратегія Національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни" наголошує, що "...країна запровадить національну систему стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз, що передбачатиме: оцінку ризиків, своєчасну ідентифікацію загроз і визначення вразливостей..." [1]. Фінансові ризики на рівні макроекономіки, а саме економічні кризи, інфляція, поляризація доходів громадян та бізнесу, нестабільність цін, валютні хвилі, кризи ліквідності на ринку капіталів та банків тощо, тобто все, що виникає в процесі фінансової діяльності держави, підприємства, суб'єкта підприємництва, громадян і, як вказує вчений, "...відображає ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу, капіталу, банкрутства в ситуації невизначеності умов здійснення їх фінансової діяльності" [2, с.92] і має негативний вплив на національні інтереси й потребує врегулювання. В умовах глобалізації, цифровізації економіки та трансформації банківських систем, а також з врахуванням особливостей політичного, соціального, а в Україні й військового стану, фінансові ризики потребують означення сутності та засобів мінімізації небажаних наслідків. Отже, попередження та подолання негативних наслідків впливу фінансової діяльності держави на національну економіку з метою забезпечення стабільності та захисту національних інтересів вимагає визначення ефективних і сучасних засобів фінансово-правового регулювання.

Проблемам формування та запобігання фінансовим ризикам присвячені праці класиків економічної науки, а саме Дж.М. Кейнса, А. Смита, Д. Хумеля та інших, проте в сучасних умовах економічного розвитку світового господарства вони потребують поновлення. В новітніх працях економістів фінансові ризики досліджуються, як

правило, як фактор впливу на діяльність підприємства.

Так, вивченню фінансових ризиків у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах війни та післявоєнної відбудови присвячені праці О.В. Орлік, який досліджував місце фінансових ризиків у системі економічної безпеки підприємства, акцентуючи на необхідності розробки ефективного механізму управління ними для стабілізації діяльності суб'єктів господарювання [3]; І.І. Свідрук та О.Ю. Клепанчук, що аналізують структурні загрози для ключових секторів економіки в умовах війни, пропонуючи підходи до мінімізації ризиків на макроекономічному рівні в контексті національної безпеки [4]; І.В. Макалюк та А.О. Лайкової, які розглядають актуальні виклики для підприємств під час воєнного стану, виокремлюючи новітні фактори ризику, що впливають на фінансову стійкість бізнесу, та окреслюють напрями адаптації фінансової політики [5]; Е.П. Пожар, який досліджує інструменти виявлення, оцінки та зниження впливу фінансових ризиків, акцентуючи на практичних аспектах формування стратегії нейтралізації для суб'єктів економічної діяльності [6]; Г.В. Силакової та С.В. Петрик, які аналізують внутрішні та зовнішні загрози фінансовій стабільності підприємств, пропонуючи модель системного підходу до управління ризиками з метою зміцнення фінансової безпеки [7].

Поодинокі праці економістів присвячені розгляду фінансових ризиків в окремих сферах національної економіки. В монографії Л.М. Клапківа, Ю.М. Клапківа та В.С. Свірського фінансові ризики розглядаються в діяльності страхових компаній [8], в системі економічної безпеки України в роботі Ю.О. Тимошенко [9], внутрішні фінансові ризики держави вивчає С.В. Гріценко [10]. На цей час недостатньо економічних досліджень сутності фінансових ризиків і їх впливу на економіку у фінансової діяльності держави.

Проблеми правового регулювання фінансових ризиків у різних сферах національної економіки проаналізовані в працях фахівців фінансово-правової науки. Фундатор фінансового права Л.К. Воронова підкреслювала важливість та значення для фінансової діяльності такого напрямку, як страхування економічних ризиків держави, і зазначала: "...що об'єктом страхування економічних ризиків є шкода, яка виникає в процесі підприємницької діяльності. Страхують прямі ризики – наприклад, збитки від простоїв обладнання, страйків та непрямі – банкрутство..." [11, с.331]. Вчені, фахівці фінансово-

правової науки досліджують фінансові ризики у різних сферах фінансових відносин, зокрема, банківські [12, с.28-31] та валютні [12, с.87] ризики, ризики грошового обігу [12, с.131-132], фінансові ризики в діяльності Національного банку України [12, с.319], страхові ризики [12, с.464], ризики діяльності на фондовому ринку [13] та інші з позицій небезпеки та ймовірних фінансових втрат у регулюванні фінансової діяльності держави. Постає проблема узгодження фінансових ризиків у національній економіці, як напряду фінансово-правового регулювання з метою протидії їх негативним наслідкам, як вагомої складової національної безпеки в умовах війни в Україні.

Тому *метою* статті є визначення змісту та особливостей фінансових ризиків, як фактору протидії негативним наслідкам впливу на національну безпеку в сучасних умовах в Україні, з метою їх вирішення на підставі означення напрямів удосконалення фінансового законодавства та практики його застосування. Її *новизною* є виокремлення ключових напрямків удосконалення фінансового законодавства України в контексті підвищення стійкості до таких ризиків, зокрема шляхом посилення інституційних механізмів контролю, запобігання фінансовим правопорушенням та забезпечення фінансової прозорості у критично важливих секторах. *Завдання* статті полягають у розкритті змісту національної безпеки з позицій фінансово-правового регулювання; визначенні сутності фінансових ризиків та їх значення для забезпечення економічної стабільності держави; класифікації основних видів фінансових ризиків і аналізі факторів, що сприяють їх виникненню як загрозам національній безпеці.

Національна безпека з позицій фінансово-правового регулювання

Національна безпека України в умовах воєнного стану складається з низки складових, що визначають стан безпеки в різних сферах суспільства, шляхи та інструменти для її реалізації й побудови національної системи стійкості та здатності країни до оборони. Для забезпечення високого рівня готовності держави до протидії загрозам у різних сферах суспільства нормативно-правові акти України визначають потребу організації ряду заходів, серед яких формування фінансових умов розвитку економіки шляхом вирішення низки завдань, зокрема і з забезпечення сталого функціонування фінансової системи, послідовності проведення грошово-кре-

дитної політики та підвищення рівня довіри до національних фінансових інститутів [1, п.47]. Отже стає функціонування фінансової системи та захист фінансових інтересів є суттю фінансової безпеки та запорукою стабільного функціонування національної економіки, інструментом захисту фінансових інтересів держави, регіонів, підприємств, організацій та установ, домогосподарств і громадян.

Фінансова безпека, як складова національної безпеки, реалізується шляхом створення необхідної бази фінансових ресурсів і ефективного фінансового менеджменту. Аналіз Стратегії національної безпеки України доводить потребу раціонального використання наявних фінансових ресурсів держави, що складаються з бюджетних коштів, міжнародної допомоги та інших коштів, не заборонених законом.

Цікавим є підхід економістів до аналізу інструментів забезпечення безкризового суспільного розвитку з позицій поділу економічних і фінансових загроз на виклики та ризики, розглядаючи виклики, як "...явища, процеси, тенденції, чинники, що можуть призводити до змін, ймовірного збільшення можливих втрат, спонукають до трансформації обставин на всіх рівнях людського поступу та обумовлюють певні вимоги щодо суспільно-економічного життя" [14, с.38]. Загрози для національної економіки – у формі викликів, ризиків або кризових ситуацій – відрізняються за етимологічним змістом і масштабом економічних наслідків, які можуть мати як негативний, так і умовно позитивний вплив. Водночас із позицій захисту та оборони національних інтересів першочерговим завданням є забезпечення стійкості та безперервності фінансових операцій, збереження цілісності фінансової системи, а також своєчасне виявлення і нейтралізація негативних тенденцій.

Національна безпека з позицій фінансового захисту передбачає недопущення кризових ситуацій у формуванні, розподілі та використанні публічних фінансових ресурсів. Війна посилює проблеми, пов'язані з обігом фінансових ресурсів і важливо їх відокремити від суто економічних (недостатність коштів, боргові та кредитні зобов'язання, інфляційні коливання, тощо), зосередившись на фінансово-правових проблемах (бюджетний процес, формування доходів, розподіл видатків), а також, враховуючи брак фінансових коштів, економічну нестабільність та потребу фінансування обороноздатності країни, визначити першочергові та другорядні для їх послідовного вирішення.

Отже, національна безпека, її здатність до реагування та протидії фінансовим ризикам залежить від наявності публічних фінансових ресурсів та їх ефективного використання на фінансування потреб національного захисту, що залежить від бюджетного процесу. Правове регулювання бюджетних відносин потрібно спрямувати на фінансове забезпечення завдань національної безпеки і оборони. З цих позицій слід більш детально дослідити сутність фінансових ризиків, як фактору впливу на національну безпеку.

Фінансові ризики: сутність та значення для забезпечення стабільності національної економіки

Дослідники поняття "ризик" розглядають багатогранну сутність цієї категорії, підкреслюючи значення для фінансово-економічної безпеки як держави, так і окремих суб'єктів господарювання, і характеризують особливості в залежності від розгляду в сфері суспільного відтворення. Підкреслюючи неоднорідність ризиків, типовим є підхід, де, як вказує Е.П. Пожар, "ризик – це можливість настання негативної події, результатом якої можуть бути фінансові втрати та збитки" [6, с.388]. З позицій права, або економіки, або банківської діяльності розгляд ризиків пов'язують з можливістю настання події, що має наслідки, які можливо прорахувати або ні, але з вірогідністю реагування на неї. На думку Л.М. Клапківа із співавторами, "ризик визначається, як кумуляція ймовірностей непевних подій, які можуть позитивно або негативно впливати на діяльність" [8, с.10].

З позицій правового підходу в науковій літературі надається таке визначення ризику – "можливість виникнення шкоди, яка обтяжує постраждалу особу, незалежно від її провини, оскільки договір або законодавство не накладає обов'язку покриття цієї шкоди на інші особи, тобто оскільки постраждалий суб'єкт неуклав відповідного договору, що зобов'язує інших осіб до компенсації" [15, с.24]. Такий цивілістичний підхід до формулювання поняття "ризик", на наш погляд, значно обмежує його сутність, зокрема і коли мова йдеться про ризики розвитку національної економіки.

Визначення фінансових ризиків, частіше пов'язується з ризиком ведення підприємницької діяльності, оскільки, як зазначає О.В. Орлик, "з поняттям фінансового ризику безпосередньо пов'язане поняття шкоди (збитків). Якщо ризиком є можливе негативне відхилення, то збиток – це дійсне негативне фактичне відхилення.

Через збиток, отриманий підприємством, реалізується ризик, набуваючи конкретного реально-го вираження" [3, с.219]. Проте, для дослідників фінансового ризику типовим є підхід до прогнозування та управління фінансовими ризиками, враховуючи їх види та наслідки.

Іноді економісти наполягають на розгляді позитивних наслідків фінансових ризиків. Наприклад, М.І Діба вважає: "...що фінансовий ризик – це вид ризику, який виникає у фінансово-економічній діяльності суб'єкта, коли причинно-наслідковий результат або заходи його досягнення відрізняються від встановлених цілей та планових норм, а отримані відхилення мають вартісний характер" [15, с.22], або І.В. Макалюк зазначає: "Особливістю фінансових ризиків є також те, що внаслідок проведення операцій у фінансово-кредитній чи біржовій сфері, є ймовірність отримання не лише втрат, але й доходу. Тобто, поняттю "фінансовий ризик" притаманний певний "дуалізм", результат якого буде залежати від прийнятого рішення та зовнішніх обставин" [5, с.83]. Ці визначення характеризують фінансові ризики, як вірогідні обставини, на які можливо впливати, прораховувати, своєчасно усувати, і навіть використовувати, відштовхуючись для пошуку нових можливостей розвитку.

Спільною думкою науковців при розгляді ризиків з різних позицій є підхід, згідно з яким фінансовими ризиками можна і треба управляти з позицій врахування зовнішніх і внутрішніх обставин діяльності відповідного суб'єкта на різних рівнях господарювання.

Г.В. Сілакова та С.В. Петрік щодо визначення видів та особливостей фінансових ризиків, як умов фінансової безпеки підприємства, аналізують його характеристики через систематизацію понять "фінансові ризики", що містяться в науковій літературі і визначають: "фінансовий ризик підприємства являє собою ризик настання негативної події, що впливає на зниження доходу або капіталу, який виникає через невизначеність умов фінансово-господарської діяльності підприємства (з неможливістю виконання підприємством фінансових зобов'язань перед партнерами в результаті нестабільності купівельної спроможності грошей, формування неоптимальної структури капіталу тощо)" [7, с.125-126]. Простежується залежність мінімізації фінансових ризиків від внутрішніх та зовнішніх обставин, стану економічного розвитку підприємства та економіки країни, чинного законодавства та інших умов ведення бізнесу в країні.

Саме тому у науковців й надається класифі-

кація фінансових ризиків за різними обставинами, в залежності від мети дослідження. Наприклад, класифікація фінансових ризиків підприємства Є.П. Пожар надається за джерелами виникнення, об'єктом оцінювання, можливістю страхування, сукупністю фінансових інструментів, характером прояву в часі, рівнем ймовірності в реалізації, видами систематичності прояву в економіці, можливістю передбачення, фінансовими наслідками, комплексністю та рівнем фінансових втрат [6, с.389]. Існують й інші класифікації, що і приводить до висновку, що нейтралізація фінансових ризиків на підприємстві забезпечується власним зовнішнім і внутрішнім механізмом мінімізації.

Слід зазначити, що фінансові ризики в банківській діяльності, як і в діяльності інших фінансових установ контролюються Національним банком України шляхом проведення ризикорієнтованого підходу, внутрішнього контролю й аудиту та інших процесів управління ризиками у фінансовій діяльності банківських і небанківських установ. Наприклад, статтею 2 закону визначено, що "профіль ризику банку – результат оцінки рівня ризику банку на певну дату до врахування заходів для мінімізації ризиків, а також з урахуванням таких заходів у розрізі кожного з видів ризику та в агрегованому вигляді" [16]. Важливим для попередження фінансових ризиків є право Національного банку України визначати конкретні показники діяльності установи, відхилення від яких контролюється. Закон визначає "пруденційні нормативи – кількісні показники, дотримання певного значення яких є обов'язковим для надавачів платіжних послуг, які встановлюються Національним банком України з метою оцінки фінансового стану надавачів платіжних послуг та виявлення потенційних ризиків у їхній діяльності, мінімізації таких ризиків і своєчасного реагування на можливі негативні наслідки діяльності таких осіб" [17].

Отже, фінансовий ризик, як різнобічна категорія, характеризує стан і наслідки діяльності суб'єктів суспільного виробництва в національній економіці та відображає ймовірність виникнення несприятливих умов фінансової діяльності та ймовірних наслідків. Для забезпечення стабільності національної економіки важливо передбачити, виправити та своєчасно усунути можливі наслідки фінансових ризиків, що потребує визначення їх сутності та обставин впливу в системі національної безпеки. Стабільність національної економіки засвідчує здатність держави витримати фінансові ризики в будь-

якій сфері суспільного відтворення.

Види фінансових ризиків та фактори впливу на їх виникнення, як загрози національній безпеці

Залежність стану та наслідків фінансових ризиків від зовнішніх і внутрішніх умов розвитку національної економіки простежується при розгляді фінансових ризиків, як загрози економічній безпеці країни і національній безпеці. З'ясування сутності обставин, що породжують несприятливі наслідки для фінансових операцій в різних сферах діяльності доводить, що науковці відштовхуються від наявності та аналізу зовнішніх і внутрішніх умов економічного розвитку. Наприклад, зовнішні та внутрішні механізми впливу на фінансові виклики з метою стабілізації економічного розвитку держави з'ясовуються в роботі Ц. Огня та С. Голубки, де визначаються такі внутрішні виклики: виклики для банківської системи; регрес бізнес-середовища з наслідками бюджетними (податковими) та з втратами у зв'язку з кризовими явищами; виклики щодо коливань стрибків інфляції та інші, а зовнішні, такі, як – виклики щодо інвестиційної привабливості країни та зростання боргових зобов'язань, тощо [14, с.40]. Враховуючи, що автори підкреслюють легку трансформацію викликів у ризики, вказані обставини цілком є ідентичними для позначення фінансових ризиків.

Визначаючи фінансові ризики на фондовому ринку, В. Коваленко використовує наступні фактори мінімізації їх впливу на економіку держави – вузько національні та глобальні, і виділяє такий перелік базових національних фінансових ризиків, як "...інфляційний ризик, дефляційний ризик, валютний ризик, кредитний ризик, біржовий ризик, ризик банкрутства, інноваційний ризик, спекулятивний ризик, політичний фінансовий ризик, відсутність стратегії розвитку країни на найближчі роки, соціальний ризик" [10, с.55]. Погоджуємось, що наведена класифікація національних (внутрішніх) фінансових ризиків визначає окремі складові впливу на національну безпеку, що, враховуючи сучасний воєнний стан країни, потребує уточнення загальних причин їх виникнення.

Серед науковців присутній і більш поширений підхід до визначення фінансових ризиків у системі економічної безпеки країни та обставин, що впливають на їх появу і наслідки. На думку, Ю. Тимошенко, фінансові ризики в системі економічної безпеки України поділяються на ризики у наступних сферах – бюджетній, валютній, податковій, фондового ринку, банківський та сфері

небанківського фінансового сектору, у сфері реального сектору економіки та у сфері управління державним боргом [9, с.78]. У роботі фінансові ризики класифікуються за різними сферами функціонування фінансової системи країни, проте на рівні держави та забезпечення її безпеки фінансові ризики мають загальні риси, які їх характеризують і нейтралізація яких визначає здатність до їх подолання.

Стабільний бюджетний процес, проведення його стадій та фінансових операцій з його обслуговування, а також недопущення фінансових ризиків у процесі виконання державних і місцевих бюджетів є запорукою попередження фінансових ризиків на рівні держави. У Бюджетному кодексі України використовується дефініція "фіскальні ризики", як "чинники (включаючи умовні зобов'язання та квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними показниками" (ст.2 п.52) [18]. Слід зазначити, що поняття "фіскальні ризики" не обмежується виключно бюджетними загрозами, як можна зробити висновок за етимологією назви, оскільки за даними Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), охоплюють сферу державно-приватного партнерства, сферу діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки та інші сфери макроекономічного середовища [20]. При цьому Мінфін визначає внутрішні та зовнішні чинники впливу на національну безпеку, за якими оцінює наслідки у фінансовій сфері, серед яких – війна, вихід нерезидентів з ОВДП, звертання іноземними компаніями інвестиційних планів, низька кредитна активність банків і фінансових установ, посилення неплатіжеспроможності суб'єктами підприємницької діяльності, втрата урожаю зернових культур та інші, що прогнозують падіння ВВП та зменшення обсягів торгівлі, проведення банківських операцій, інвестиційну діяльність тощо [20].

Враховуючи стан виконання Державного бюджету за 2024 рік можна зазначити наступні обставини, що визначають загрози національній безпеці:

- недостатнє фінансування обороноздатності та безпеки держави – так, у 2024 році в недостатньому обсязі та зі зростанням дебіторської заборгованості. Відповідно до звіту НБУ про виконання Державного бюджету України у 2024 році видатки на оборону за січень-вересень

склали 1 трлн. 926,9 млрд. або 70,7 % плану на рік, що спричинило не завершення плану придбання оборонних товарів на рік. Для виконання цих заходів у жовтні-грудні 2024 року було заплановано провести видатки на суму 737,4 млрд. гривень, або в середньому щомісяця 246 млрд. гривень, але на початку року щомісяця держава була спроможна проводити лише 152,7 млрд. гривень [17]. Отже проведення видатків у таких обсягах створює навантаження на державний бюджет і посилює ризик дебіторської заборгованості. Наведений приклад свідчить про необхідність проведення зваженого, планового підходу до розподілу видатків державного бюджету:

- кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було розподілено КМ України у розмірі 85 % наявних фінансів, посиляючись на низку якість проєктної документації, тривалість перерозподілу коштів між об'єктами, мобілізацію будівельників, затримки платежів Казначейством тощо [17];

- до державного бюджету не надійшло 56,8 млрд. грн. запланованих доходів через менше, ніж планувалося, зростання ВВП та імпорту товарів, зростання цін тощо [17] і збільшення інфляції внаслідок зростання цін виробників промислової продукції;

- відмінність офіційного курсу гривні від прогнозованого, що за оцінками Рахункової палати призвело до ненадходження окремих доходів державного бюджету на 18,7 млрд. гривень [17];

- перевищення приватних грошових переказів з України прямих іноземних інвестицій в країну;

- недоліки адміністрування податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, рентної плати за користування надрами, що призвело до втрати надходжень до державного бюджету в запланованому обсязі;

- обсяг доходів від ЄС міжнародних організацій, урядів іноземних держав, донорських установ зменшився порівняно з відповідним періодом попереднього року, на чверть, а частка, в загальному обсязі доходів на третину до 12,6 % [17];

- головним розпорядником бюджетних коштів не забезпечено затвердження паспортів бюджетних програм через недоліки бюджетного законодавства, що становить загрозу їх фінансуванню;

- не врегульованні відносини з державними запозиченнями як внутрішніми так і зовнішніми; так, частка боргу в іноземній валюті в загально-

му обсязі державного боргу зростає з 72,8 % до 74,7 % [17];

– не надання з державного бюджету місцевим бюджетами субвенцій в запланованому обсязі, що посилює ризики не проведення за планових видатків з місцевих бюджетів.

Перелічене свідчить про залежність стабільності фінансування національної безпеки від зваженого бюджетного планування, дотримання норм бюджетного законодавства та недопущення штучного перерозподілу бюджетних коштів з метою виникнення фінансових ризиків.

Висновки

1. Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз невиконання державного бюджету свідчить про залежність усіх напрямів фінансової діяльності держави від бюджетного процесу та про залежність фінансових ризиків на рівні макроекономіки від стану формування доходів державних і місцевих бюджетів, їх розподілу та стану виконання, що регламентується бюджетним законодавством. Попередження та усунення загроз національній безпеці ґрунтується на бюджетному законодавстві, яке потребує вдосконалення у наступних напрямках:

– встановлення у БК України показників оцінки фінансових ризиків, які враховуються при підготовці бюджетної декларації, що забезпечить конкретизацію показників бюджетного контролю при виконанні бюджетів (ст.33 "Складання та схвалення Бюджетної декларації" БК України);

– поліпшення управління ризиками шляхом використання фінансового моніторингу, контрольних заходів і внутрішнього аудиту, що забезпечується під керівництвом розпорядника бюджетних коштів структурним підрозділом бюджетної установи;

– діяльності з планування та надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

на стадії планування та розробки закону про Державний бюджет України, зокрема шляхом впровадження збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (частина третя п.9 ст.29 БК України) для всіх місцевих бюджетів;

– діяльності Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України з оцінки та впливу фінансових ризиків на показники державного бюджету в середньостроковому періоді шляхом доповнення абзацу третього частини 1 ст.32 "Управління фінансовими ризиками" БК України щодо оприлюднення фінансових звітів оцінки фінансових ризиків на стадії виконання бюджетів у редакції: "Інформація про фінансові ризики оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства фінансів України після подання проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України та систематично оновлюється шляхом оприлюднення фінансових звітів оцінки фінансових ризиків на стадії виконання бюджетів".

2. Надані пропозиції можна продовжити, оскільки наслідки фінансових ризиків у бюджетному процесі не обмежуються фінансовими ризиками, проте саме бюджетна діяльність, як квінтесенція фінансової діяльності держави, націлена на удосконалення бюджетного процесу, системність, стабільність і зваженість проведення якого є запорукою національної безпеки.

Конфлікт інтересів

Авторки заявляють про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09 2020 № 392/2020. *Офіційний вісник України*. 2020. № 75. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/392/2020/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA>
2. Кравченко А. С. Управління фінансовими ризиками. *Вісник ЖНАЕУ*. 2017. № 2 (61). Т. 1. С. 91-94.
3. Орлик О. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. *Інноваційна економіка*. 2016. № 5-6. (63). С. 218-223.
4. Свидрук І. І., Клепанчук О. Ю. Ризики забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей економіки України у період війни та післявоєнної відбудови. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 2. С.353-359. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-51>
5. Макалюк І. В., Лайкова А. О. Фінансові ризики вітчизняних підприємств в умовах війни. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 квіт. 2024 р.). Київ, 2024. С. 83-84. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6706>
6. Пожар Е. П. Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації. *Інфраструктура ринку*. 2020.

- Вип. 43. С. 387-391. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_72
7. Сілакова Г. В., Петрик С. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки*. 2016. Вип. 16 (4). С. 124-128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%284%29_32
 8. Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2020. 171 с.
 9. Тимошенко Ю. О. Фінансові ризики в системі економічної безпеки України. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Вип. 6. Ч. 5. С. 77-80.
 10. Гріценко С. В. Внутрішні фінансові ризики держави. *Наукові записки Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Серія "Економіка"*. 2008. Вип. 10. С. 52-59. <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6400/1/8.pdf>
 11. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. К.: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.
 12. Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової]. К.: Алерта, 2011. 558 с.
 13. Коваленко В. В. Правові засади мінімізації фінансових ризиків на фондовому ринку. *Юридична наука*. 2011. № 3. С. 111-117.
 14. Цезар Г. Огонь, Степан Голубка Фінансово-економічні виклики та ризики в умовах забезпечення сталого розвитку держави. *Актуальні проблеми економіки*. 2021. № 6 (240) С. 35-49.
 15. Диба М. І. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. 2008. № 635: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 22–28. <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/707>
 16. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-Ш. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=ризик#Text>
 17. Про платіжні послуги: Закон України від 30.07.2021 № 1591-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>
 18. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
 19. Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України за 2024 рік у січні-вересні. Київ, 2024. 57 с. <https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1800>
 20. Інформація про фінансові ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2022 році. https://mof.gov.ua/storage/files/Інф_фиск_ризик_вплив_держбюджет_2022.pdf

REFERENCES

1. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (14.09.2020 No. 392/2020). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (75). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/392/2020/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA> (in Ukr.).
2. Kravchenko, A. S. (2017). Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management]. *Visnyk ZhNAEU*, 2(61), Т. 1, 91–94 (in Ukr.).
3. Orlyk, O. V. (2016). Finansovi ryzyky v systemi zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpriemstva [Financial Risks in the System of Ensuring Financial and Economic Security of an Enterprise]. *Innovatsiina ekonomika*, 5–6(63), 218–223 (in Ukr.).
4. Svydruk, I. I., & Klepanchuk, O. Yu. (2023). *Ryzyky zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky priorytetnykh haluzei ekonomiky Ukrainy u period viiny ta pisliavoiennoi vidbudovy* [Risks of Ensuring Financial and Economic Security of Priority Sectors of Ukraine's Economy during War and Postwar Reconstruction]. *Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky*, 8(2), 353–359. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-51> (in Ukr.).
5. Makaliuk, I. V., & Laikova, A. O. (2024). Finansovi ryzyky vitchyznianykh pidpriemstv v umovakh viiny [Financial Risks of Domestic Enterprises in the Conditions of War]. In: *Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy* (pp. 83–84). <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6706> (in Ukr.).
6. Pozhar, E. P. (2020). Analiz finansovykh ryzykiv ta metody yikh neutralizatsii [Analysis of Financial Risks and Methods of Their Neutralization]. *Infrastruktura rynku*, (43), 387–391. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_72 (in Ukr.).
7. Silakova, H. V., & Petryk, S. V. (2016). Finansovi ryzyky v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpriemstva [Financial Risks in the System of Ensuring Enterprise's Financial Security].

- Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky*, 16(4), 124–128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%284%29_32 (in Ukr.).
8. Klapkiv, L. M., Klapkiv, Yu. M., & Svirskiy, V. S. (2020). *Finansovi ryzyky v diialnosti strakhovykh kompanii: teoretychni zasady, suchasni realii ta prahmatyzm upravlinnia: monohrafiia* [Financial Risks in Insurance Company Activities: Theoretical Foundations, Current Realities and Pragmatic Management]. Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H. M. (in Ukr.).
 9. Tymoshenko, Yu. O. (2014). Finansovi ryzyky v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Financial Risks in the Economic Security System of Ukraine]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu*, (6), Pt. 5, 77–80 (in Ukr.).
 10. Hritsenko, S. V. (2008). Vnutrishni finansovi ryzyky derzhavy [Internal Financial Risks of the State]. *Naukovi zapysky Instytutu svitovoi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrainy. Seriya "Ekonomika"*, (10), 52–59. <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6400/1/8.pdf> (in Ukr.).
 11. Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrainy* [Financial Law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Pretsedent; Moia knyha (in Ukr.).
 12. Voronova, L. K. (2011). (Red.). *Slovnyk finansovo-pravovykh terminiv* [Dictionary of Financial and Legal Terms]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
 13. Kovalenko, V. V. (2011). Pravovi zasady minimalizatsii finansovykh ryzykiv na fondovomu rynku [Legal Principles for Minimizing Financial Risks in the Stock Market]. *Yurydychna nauka*, (3), 111–117 (in Ukr.).
 14. Tsesar, H., & Ohon, S. Holubka. (2021). Finansovo-ekonomichni vyklyky ta ryzyky v umovakh zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy [Financial and Economic Challenges and Risks in the Context of Ensuring the State's Sustainable Development]. *Aktualni problemy ekonomiky*, 6(240), 35–49 (in Ukr.).
 15. Dyba, M. I. (2008). Sut ta vydy finansovykh ryzykiv u systemi ryzyk-menedzhmentu pidpriemstva [The Essence and Types of Financial Risks in the Enterprise Risk Management System]. *Visnyk Natsionalnogo universytetu "Lvivska politekhnik"*, (635), 22–28. <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/707> (in Ukr.).
 16. *Pro banky ta bankivsku diialnist* [On Banks and Banking Activities]. Zakon Ukrainy (07.12.2000 No. 2121-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=ризик#Text> (in Ukr.).
 17. *Pro platizhni posluhy* [On Payment Services]. Zakon Ukrainy (30.07.2021 No. 1591-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text> (in Ukr.).
 18. *Biudzhetni kodeks Ukrainy* [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (08.07.2010 No 2456-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (in Ukr.).
 19. *Vysnovok pro rezultaty analizu vykonannia zakonu pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy za 2024 rik u sichni-veresni*. (2024). [Conclusion on the Results of the Analysis of the Implementation of the Law on the State Budget of Ukraine for January-September 2024]. Kyiv. <https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1800> (in Ukr.).
 20. *Informatsiia pro fiskalni ryzyky ta yikh vplyv na pokaznyky derzhavnogo biudzhetu u 2022 rotsi* [Information on Fiscal Risks and Their Impact on State Budget Indicators in 2022]. https://mof.gov.ua/storage/files/Інф_фіск_ризик_вплив_держбюджет_2022.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 025–034 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560518

[http://forumprava.pp.ua/files/025-034-](http://forumprava.pp.ua/files/025-034-2025-2-FP-)
[2025-2-FP-](http://forumprava.pp.ua/files/025-034-2025-2-FP-Hetmanets.Korobtsova_6.pdf)
[Hetmanets.Korobtsova_6.pdf](http://forumprava.pp.ua/files/025-034-2025-2-FP-Hetmanets.Korobtsova_6.pdf)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_2_6.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 23.04.2025

Accepted: 13.05.2025

Published: 16.05.2025

Available online: 16.05.2025

Cite as:

 Гетманець, О. П., Коробцова, Д. В. (2025). Правові засади протидії фінансовим ризикам у системі національної безпеки. *Форум Права*, 82(2), 25–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>

 Hetmanets, O. P. & Korobtsova, D. V. (2025). Pravovi zasady protydyi finansovym ryzykam u systemi natsional'noyi bezpeky [Legal Principles of Combating Financial Risks in the National Security System]. *Forum Prava*, 82(2), 25–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>

УДК 343.13+343.98(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560522>

I.B. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

СТАТТЯ 237 КПК УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ЗМІСТОВОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ УЗГОДЖЕНОСТІ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Department of Forensics and Judicial Expertology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ARTICLE 237 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE: ISSUES OF SUBSTANTIVE AND STRUCTURAL CONSISTENCY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Нормативна невизначеність процесуальної дії "огляд" у статті 237 Кримінального процесуального кодексу України породжує суперечності як на теоретичному, так і на прикладному рівнях. Актуальність теми зростає у зв'язку з розширенням сфери цифрових доказів, для яких чинна конструкція "огляду" виявляється непридатною через технічні, методологічні та правові особливості обробки комп'ютерної інформації. **Мета** статті – комплексне дослідження нормативної конструкції огляду як слідчої дії у кримінальному процесі України, зокрема в її застосуванні до цифрових доказів і виявлення прогалин і суперечностей чинного регулювання. Використані **методи** – формально-юридичний – для аналізу законодавчих формулювань у ст.237 КПК України; порівняльно-правовий – для зіставлення національних підходів із вимогами Будапештської конвенції та ISO/IEC 27037:2012; системно-структурний – для аналізу внутрішньої узгодженості норми із загальною моделлю кримінального процесу; функціональний – для оцінки ефективності слідчої дії "огляд" у роботі з цифровими доказами; доктринальний аналіз – для виявлення наукових підходів і термінологічної оцінки змісту понять. **Результати.** Доведено, що поняття "огляд" не має чіткого визначення у законі, що призводить до плутанини в правозастосуванні; використання терміну "огляд комп'ютерних даних" є методологічно та технічно некоректним; у КПК відсутнє регулювання ключових процедур цифрової криміналістики; термін "гарячі сліди" використано на рівні закону декларативно, без належної правової конкретизації. **Висновки.** Стаття 237 КПК України потребує доктринального переосмислення та структурного оновлення з урахуванням цифрових реалій, міжнародних правових гарантій, процесуальних стандартів і доказових вимог. Актуальним є перехід від традиційного розуміння "огляду" та терміну "огляд комп'ютерних даних", введеного Законом № 2137-IX, до технічно обґрунтованих процедур виявлення, фіксації та аналізу цифрових доказів.

Ключові слова: огляд; кримінальний процес; цифрові докази; комп'ютерні дані; Кримінальний процесуальний кодекс України; гарячі сліди; криміналістика

Problem statement. The lack of normative clarity regarding the procedural action of "inspection" in Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine creates contradictions at both the theoretical and practical levels. The relevance of this issue is increasing due to the expanding role of digital evidence, for which the current concept of "inspection" proves inadequate because of the technical, methodological, and legal specifics of handling computer information. The **purpose** of the article is to provide a comprehensive analysis of the legal framework governing inspection as an investigative action in the criminal procedure of Ukraine, particularly in relation to digital evidence, and to identify gaps and inconsistencies in the current regulation. **Methods.** The formal legal method was used to analyze the legislative wording of Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The comparative legal method was applied to compare national approaches with the requirements of the Budapest Convention and ISO/IEC 27037:2012. The systemic-structural method served to analyze the internal coherence of the norm within the general model of criminal procedure. The functional method was used to evaluate the effectiveness of the investigative action "inspection" in working with digital evidence. Doctrinal analysis was employed to identify scholarly approaches and to assess the terminology and content of relevant concepts. **Results.** It was established that the concept of "inspection" lacks a clear legal definition, resulting in inconsistencies in law enforcement practice; the use

of the term "inspection of computer data" is methodologically and technically incorrect; the Criminal Procedure Code does not regulate key procedures of digital forensics; and the term "hot pursuit" is used in legislation in a declarative manner, without appropriate legal specification. **Conclusions.** Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine requires doctrinal reconsideration and structural revision, taking into account digital realities, international legal safeguards, procedural standards, and evidentiary requirements. There is a pressing need to move away from the traditional understanding of "inspection" and from the concept of "inspection of computer data" introduced by Law No. 2137-IX, toward technically grounded procedures for detecting, recording, and analyzing digital evidence.

Keywords: *inspection; criminal process; digital evidence; computer data; Criminal Procedural Code of Ukraine; hot pursuit; criminology*

Постановка проблеми

Забезпечення ефективного та законного судового розслідування неможливе без чіткого нормативного регулювання слідчих (розшукових) дій, серед яких огляд відіграє важливу роль як спосіб безпосереднього сприйняття обстановки, предметів, документів чи цифрових даних.

Тактика слідчого огляду, як засвідчують наукові дослідження, варіюється залежно від низки чинників: обстановки на місці події, умов скоєння злочину, кількості та стану об'єктів огляду, наявності або відсутності процесуальних дозволів, а також роду кримінального правопорушення чи специфіки професійної діяльності потерпілого. Наприклад, Р.Л. Яремчук аналізує тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні умисних убивств, учинених із використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану [1]; А.В. Коваленко розглядає специфіку огляду у справах про посягання на життя та здоров'я журналістів [2]; Ю.К. Дорошенко – у провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та публічних послуг [3]. Така диференціація сприяє більш точному плануванню та реалізації слідчих дій з урахуванням конкретних умов і характеру правопорушення.

Проведення огляду регламентується нормами Кримінального процесуального кодексу України та охоплює різні його види – огляд місцевості, приміщень, речей, трупа, комп'ютерних даних тощо. Кожен із цих видів має свої процедурні особливості, однак їх спільним завданням є фіксація джерел доказової інформації у формі, придатній для подальшої процесуальної перевірки.

Попри загальну нормативну регламентацію процедури огляду, у науковій літературі вже на початку дії КПК 2012 року зверталася увага на прогалини у визначенні процесуальних підстав проведення окремих його видів. Так, О.В. Зарубенко зазначав, що у новому КПК "не визначаються процесуальні підстави проведення всіх передбачених законодавством видів огляду, а лише вказуються деякі з них, що призводить до

необхідності їх визначення та більш глибокого аналізу" та пропонував "зміни і доповнення до статті 237 КПК 2012 року" [4, с.373, 375]. Або О.С. Коробка, за яким "упровадження КПК України в практичну діяльність слідчих, прокурорів, судів, адвокатів виявило ряд питань, які потребують розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій з його реалізації для удосконалення процесуального законодавства. Зокрема, це стосується норм ст.237 КПК України" [5, с.171].

Стаття 237 "Огляд" Кримінального процесуального кодексу України [6] спрямована на визначення загальних засад і порядку проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Водночас, враховуючи зауваження науковців, і на нашу думку, її чинна редакція породжує низку теоретичних і практичних проблем. Зокрема, невизначеність між оглядом і суміжними слідчими діями, змішування загальних норм із технічними деталями свідчать про потребу вдосконалення правової конструкції. При цьому, певні змістовні зміни, але які так і не вирішували в повній мірі означені проблеми, були внесені до статті 237 Законом України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15.03.2022 р. № 2137-IX [7].

Тому метою статті є комплексне дослідження нормативної конструкції огляду як слідчої дії у кримінальному процесі України, зокрема в її застосуванні до цифрових доказів й виявлення прогалин і суперечностей чинного регулювання. Її новизна полягає у виявленні змістовних і термінологічних прогалин у регулюванні інституту огляду в КПК України, зокрема в контексті цифрових доказів, і в обґрунтуванні потреби його доктринального переосмислення та законодавчого оновлення відповідно до міжнародних стандартів цифрової криміналістики. Завданням статті є виявлення нормативної невизначеності поняття огляду в КПК України та суб'єктивізму

його сприйняття; аналіз декларативного характеру застосування терміну "гарячі сліди" у Законі № 2137-ІХ; з'ясування огляду комп'ютерних даних як спірної новели кримінального процесуального законодавства України та процесуальних обмежень у роботі з цифровими доказами.

Нормативна невизначеність огляду в КПК України та суб'єктивізм сприйняття

Слід зазначити, що ані стаття 237, ані Кримінальний процесуальний кодекс України в цілому не містять нормативного визначення поняття огляду. На цю обставину звертає увагу й Я.Ю. Конюшенко, яка, як і багато інших науковців, пропонує власне тлумачення цього процесуального інституту, апелюючи до доктринальних підходів [8, с.230]. Але відсутність легального визначення створює правову невизначеність, оскільки законодавець оперує категорією, що має важливе значення для доказового процесу, не закріпивши її зміст на нормативному рівні. Така ситуація потребує як теоретичного осмислення, так і уточнення на рівні закону для забезпечення правової визначеності та однакового підходу до застосування цього процесуального інструменту.

Наслідком такої нечіткості законодавства стає виникнення труднощів й у правозастосуванні. Як зазначає С.К. Карнаух, "у правозастосовній практиці неодноразово виникали спірні ситуації, сутність яких зводилася до того, яку саме слідчу (розшукову) дію варто проводити в конкретному випадку – обшук чи огляд". До того ж і "Верховний Суд неодноразово визнавав неприпустимість проведення обшуку під виглядом огляду місця події" [9, с.303].

Щодо іншого проблемного аспекту, то, за Я.Ю. Конюшенко, під час огляду місця події "безпосереднє сприйняття слідчим, прокурором обстановки на місці події та виявлення відповідних відомостей щодо обставин учиненого кримінального правопорушення дають необхідні вихідні дані для визначення як подальших напрямів розслідування, так і підстав для проведення інших процесуальних дій" [8, с.232]. З цього випливає, що означене *безпосереднє сприйняття реалізується* шляхом формування уявлення про характер і механізм кримінального правопорушення *на основі візуальних, звукових та інших сенсорних вражень, отриманих із навколишньої обстановки*. Такі враження слідчий отримує під час огляду місця події, використовуючи власні органи чуття – зір, слух, нюх і дотик – для виявлення та фіксації слідів

злочину. У вузькому значенні *під сприйняттям (сприйманням) розуміється* "відображення цілих предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття" [10].

В науковій літературі цей підхід подається через низку формулювань: "слідчий використовує органи чуття під час огляду місця події"; "слідчий сприймає обстановку місця події за допомогою зору, слуху, нюху та дотику"; "на підставі даних, отриманих шляхом особистого спостереження, слідчий формує своє внутрішнє переконання щодо події". У Кримінальному процесуальному кодексі України термін "сприйняття" подається як "сприйняття зображення", "у формі, придатній для сприйняття їх змісту" (до речі, у ч.2 ст.237), а також "порушення сприйняття" [6].

З цього приводу, наприклад, З.Ф. Дільна зазначає, що "відповідно важливою професійною якістю слідчого є його спостережливість, у структурі якої виділяють компонент почуттєвий та особистісний. Власне якраз *почуттєвим компонентом є діяльність органів чуття, а саме нюху, зору, дотику та слуху*" [11, с.6]. Про переконання у наявності та характері доказів слідчого під час огляду "за допомогою своїх органів" йдеться й у О.О. Наумкіна. До того ж, за думкою цього автора, зміст норми ч.1 ст.237 щодо огляду "породжує деякий дисонанс щодо тлумачення змісту місця події" [12, с.85].

Такий стан речей, з одного боку, є неминучим елементом *"безпосереднього сприйняття слідчим, прокурором обстановки на місці події"*, а з іншого – викликає сумніви щодо об'єктивності та юридичної точності такої інформації. Адже *органи чуття є суб'єктивними, неуніфікованими інструментами дослідження*, що не гарантують однакового результату навіть за однакових умов. Такий підхід ще більше загострює потребу у *нормативному визначенні поняття "огляду"*, його меж, процедурних критеріїв і допустимих методів фіксації, аби уникнути свавільності у процесуальній практиці та забезпечити правову визначеність у застосуванні цього інституту.

Термін "гарячі сліди" як декларативна категорія в Законі № 2137-ІХ

Використаний в Законі України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15.03.2022 р. №

2137-ІХ [7] термін "гарячі сліди" не розкривається у тексті Закону, не згадується у дефініціях і не встановлюються з цього приводу процесуальні особливості дій, які би свідчили про підвищення ефективності досудового розслідування саме "за гарячими слідами". Водночас цей Закон є єдиним серед нормативно-правових актів України, у назві якого використано зазначений термін.

Слід зазначити, що *термін "гарячі сліди"* у криміналістиці зазвичай асоціюється з проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій одразу після вчинення злочину, коли докази ще зберігають свою оперативну цінність, а підозрювані перебувають у межах досяжності правоохоронних органів. Незважаючи на часте вживання цього терміну в оперативно-розшуковій та кримінальній практиці, його поява у тексті Закону не супроводжується належним нормативним роз'ясненням або деталізацією процедурного порядку його застосування. Тобто, у Законі відсутні жодні спеціальні норми, які би встановлювали особливості або часові межі проведення досудового розслідування в умовах "гарячих слідів"; визначали спрощені процедури або підстави для негайного здійснення слідчих (розшукових) дій; передбачали механізми прискореного доступу до електронних комунікацій чи комп'ютерних систем у ситуаціях, що потребують термінового реагування.

У результаті, "гарячі сліди" залишаються на рівні декларативної, а не правозастосовної категорії.

Тому, незважаючи на загальну орієнтацію Закону № 2137-ІХ на удосконалення кримінального процесу у цифровому середовищі, він *не містить безпосередніх норм, які би регламентували або спрощували проведення досудового розслідування саме "за гарячими слідами"*. Тобто, заявлена у назві Закону мета реалізована лише частково – не щодо підвищення ефективності розслідування "за гарячими слідами", а тільки у частині протидії кібератакам.

Огляд комп'ютерних даних як спірна новела кримінального процесуального законодавства України

Із внесенням змін до кримінального процесуального законодавства України інститут "огляду комп'ютерних даних" закріплено як окрему слідчу дію. Попри значення цифрових доказів, ця новела викликає фахові дискусії щодо термінологічної та методологічної коректності, адже цифрові об'єкти не сприймаються візуально в

класичному розумінні, а їх фіксація та інтерпретація потребують спеціалізованих підходів, що не завжди узгоджуються з традиційною формою "огляду".

Частина 2 статті 237 КПК Законом № 2137-ІХ була доповнена у 2022 р. абзацом другим такого змісту "огляд комп'ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі)" [7].

І. Гловюк і В. Завтур, аналізуючи норми Закону № 2137-ІХ, зазначають, що "положеннями щодо огляду законодавець вирішив проблему, яка існувала стосовно огляду інтернет-сторінок, профілів у соцмережах, ютуб-каналах, тік-току тощо. *Огляд комп'ютерних даних визнано різновидом огляду, який... (ї далі за текстом ч.2 ст.237 КПК. – Авт.)*" [13]. Тобто, йдеться безпосередньо про ту інформацію, що міститься в цифровій формі, у доступному, інтерпретованому вигляді, та *зміст якої слідчий або прокурор здатен (може) сприйняти (розпізнати) органами чуття*.

Очевидно, що під комп'ютерними даними розуміється інформація, яка зберігається в комп'ютерних системах. Безпосереднє *визначення терміну "комп'ютерні дані"* надане у ст.1 (b) Будапештської конвенції як "будь-яке подання фактів, інформації або понять у формі, придатній для обробки в комп'ютерній системі, включаючи програму, за допомогою якої комп'ютерна система здатна виконувати функцію" [14, с.3]. А.В. Коваленко, наприклад, застерігає, що "комп'ютерні дані за своїм визначенням є інформацією, що була зашифрована для обробки логічними процесорами комп'ютерної техніки і, відповідно, *в оригінальному вигляді не може бути сприйнята органами відчуття людини*" [15, с.56]. І це доволі показово збігається в слідчій (розшуковій) діяльності зі сталою практикою пріоритетності суб'єктивного сприйняття фактів *органами чуття* слідчого, як його професійної якості, що ще раз порушує питання про межі допустимості та доцільності таких підходів у процесуальній діяльності. Цей же автор зазначає, що "огляд комп'ютерних даних як *слідча (розшукова) дія* є новелою вітчизняного кримінального процесуального законодавства і ще не набув належного теоретичного опрацювання та сталої практики застосування" [15, с.54].

У цьому контексті актуальним є звернення до міжнародних підходів, які вже тривалий час формуються з урахуванням цифрової специфіки доказової інформації. Зокрема, Керівні принципи Будапештської конвенції про кіберзлочинність 2001 року наголошують на необхідності застосування чітких і прозорих процедур для збору, збереження та дослідження комп'ютерних даних. У статті 19 Конвенції прямо передбачена можливість проведення "швидкого збереження зібраних комп'ютерних даних" (preservation of stored data) та "швидкого збереження й часткового розкриття трафіку" (preservation and partial disclosure of traffic data), що демонструє відмінність між поняттями "збереження" і "огляду" у класичному процесуальному значенні [14, с.9–10]. До того ж, і Європейський суд з прав людини у справі *Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria* (№ 74336/01, рішення від 16.10.2007) також наголосив, що втручання в цифрову інформацію має супроводжуватися адекватними правовими гарантіями проти зловживань і *не може бути зведене до простого "огляду"* [16].

Поняття "огляд" у контексті комп'ютерних даних є непридатним і з погляду технічної реалізації. Адже "огляд" у кримінальному процесі традиційно асоціюється з візуальним або фізичним сприйняттям матеріального об'єкта, тоді як цифрова інформація не є об'єктом у звичному сенсі, її не можна безпосередньо "оглянути". У випадку з комп'ютерними даними ключовими є процеси їх виявлення, збирання, обробки та збереження із дотриманням визначених технічних і процесуальних вимог. Отже, *застосування поняття "огляд" без урахування цифрової специфіки може спотворювати зміст слідчих дій, ускладнювати правове регулювання та ставити під сумнів допустимість таких доказів у судовому процесі.*

Додаткове ускладнення породжує й редакція частини 2 статті 237 КПК, де вказано, що комп'ютерні дані мають фіксуватися "у формі, придатній для сприйняття їх змісту", зокрема через "електронні засоби, фотозйомку, відеозапис, зйомку та/або відеозапис екрана тощо або у паперовій формі". Але, як відомо, при цьому, *не можуть бути піддані "огляду комп'ютерні дані", не придатні для сприйняття змісту комп'ютерних даних під час "огляду" у бінарній або шістнадцятковій формі, фізичні сектори або кластери диску без візуалізації, зашифровані дані без доступу до ключів дешифрування, системні або тимчасові файли без контексту, фор-*

мати, які не підтримуються засобами відтворення. Хоча, саме ці комп'ютерні дані, не придатні для сприйняття змісту, можуть бути найбільш значущими в доказовому аспекті.

Як зазначає з цього приводу К.Дж. Вебб (Webb, 2012), *лише близько 10–30% комп'ютерних даних є придатними до безпосереднього сприйняття* як текстові документи, електронні листи або зображення, тоді як інші вимагають додаткової обробки, декодування або дешифрування. Це узгоджується з технічними дослідженнями, зокрема аналізом Teradactyl LLC [17], який вказує на високий відсоток "пасивних" даних у системах зберігання. Відтак, застосування терміну "огляд" до цифрових даних без врахування цієї специфіки є методологічно неточним і процесуально ризикованим.

Процесуальні обмеження в роботі з цифровими доказами

У контексті комп'ютерних даних можна запропонувати альтернативу терміну "огляд". Як більш точні терміни пропонуються терміни *"аналіз комп'ютерних даних"* або *"цифровий аналіз"* (digital forensics), оскільки вони відображають більш складний та технічно оснащений процес взаємодії з цифровими доказами.

У зв'язку з цим, порядок огляду цифрових доказів у кримінальному процесі України, як це закріплено у ст.237 КПК, не враховує ключових процедурних і технічних вимог, що визначені міжнародними стандартами, зокрема ISO/IEC 27037:2012 [18]. Насамперед, у *вітчизняному законодавстві відсутня вимога обов'язкового хешування цифрових даних*, хоча саме ця процедура є основою гарантування їх цілісності, ідентичності копії з оригіналом і допустимості у суді. Стандарт ISO/IEC 27037:2012 вимагає використання криптографічних хеш-функцій (SHA-2, SHA-3 тощо) як елемента доказового захисту.

Крім того, *Закон також не передбачає створення бітрової (forensic) копії цифрових носіїв*, тобто повної копії, що зберігає фізичну структуру накопичувача. Натомість, як йшлося, КПК використовує поняття "огляд", яке не лише технічно неточне, але й суперечить методології роботи з цифровими доказами, оскільки ті не підлягають візуальному спостереженню у класичному значенні. У результаті слідча дія втрачає свою доказову надійність.

Також, чинний порядок не регламентує *процедуру верифікації джерела цифрових доказів*, зокрема не передбачає ведення повного протоколу ідентифікації, доступу, обробки та збереження доказу. Це суперечить вимогам ведення

ланцюга зберігання (chain of custody), що є стандартом у міжнародній практиці.

Використання поняття "огляд" як юридичної форми у випадку з цифровими доказами не відповідає сутності слідчої дії: *цифрову інформацію не "оглядають", а виявляють, отримують, копіюють, декодують, фіксують та зберігають*, застосовуючи спеціалізовані технічні засоби та процедури. Таке невідповідне правове формулювання створює *ризик процесуальної недопустимості*, оскільки цифрові сліди можуть бути визнані недійсними або такими, що здобуті з порушенням.

Узагальнюючи, *ст.237 КПК України в її чинному вигляді не забезпечує належної правової форми роботи з цифровими доказами*, ігноруючи критично важливі міжнародні стандарти щодо їх обробки. Це зумовлює потребу в доктринальному переосмисленні відповідної норми та її комплексному реформуванні з урахуванням положень ISO/IEC 27037:2012, практики ЄСПЛ та кращих міжнародних протоколів цифрової криміналістики.

Висновки

1. Аналіз положень статті 237 КПК України виявив нормативні та логічні недоліки її чинної редакції, які спричиняють правову невизначеність щодо змісту поняття "огляду" та меж його застосування й створюють потенційні ризики для дотримання прав учасників кримінального провадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Яремчук Р. Л. Тактичні особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. *Форум Права*. 2025. № 81(1). С. 111–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468>
2. Коваленко А. В. Тактика огляду місця події під час розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів. *Криміналістика і судова експертиза*. 2017. Вип. 62. С. 145-153. https://www.academia.edu/41327038/Тактика_огляду_місця_події_під_час_розслідування_посягань_на_життя_та_здоров'я_журналістів
3. Дорошенко Ю. К. Особливості огляду місця події під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. *Юридична наука*. 2020. № 9(111). С. 135-140. <http://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-111-9.16>
4. Зарубенко О. В. Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України. *Форум права*. 2012. № 4. С. 373–377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_61.pdf
5. Коробка О. С. Стаття 237 КПК України: проблеми реалізації. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 3. С. 171-173. http://lsei.org.ua/3_2017/50.pdf
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
7. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам: Закон України від 15.03.2022 № 2137-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#n39>
8. Конюшенко Я. Ю. Процесуальні аспекти проведення огляду як слідчої (розшукової) дії: окремі дис-

2. Змістовна й термінологічна неоднозначність щодо фіксації та "сприйняття" цифрових доказів і використання органів чуття слідчого як інструменту доказування викликає сумніви щодо об'єктивності таких доказів.

3. Закон №2137-IX використанням у своїй назві терміну "гарячі сліди" виявився надмірно декларативним, оскільки не створює нових можливостей для ефективного розслідування в екстрених умовах.

4. Уведення в КПК терміну "огляд комп'ютерних даних" без уточнення технічних процедур суперечить міжнародним стандартам і потребує переходу від традиційного розуміння "огляду" до технічно адаптованої форми дії відповідно до принципів цифрової криміналістики.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів, пов'язаного з його обов'язками як члена редколегії, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. При підготовці статті цифрові редакторські засоби використовувалися винятково для стилістичного редагування без втручання в науковий зміст.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

- кусійні питання. *Право і безпека*. 2021. № 4 (83). С. 229–235. <https://doi.org/10.32631/pb.2021.4.25>
9. Карнаух С. К. Провадження невідкладних слідчих (розшукових) дій, поєднаних із проникненням до житла чи іншого володіння особи. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 5. С. 301–304. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/72>
 10. Діяльність та відчуття. 27.09.2010. <https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/9871/#>
 11. Дільна З. Ф. Психологічні особливості діяльності слідчого під час огляду місця події. *Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"*. 2020. № 1(21). С. 1–14. <https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20dzfomp.pdf>
 12. Наумкін, О. О. (2023). Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни. *Форум Права*, 77(4), 82–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287>
 13. Гловюк І., Завтур В. Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" № 2137–IX: аналіз новел кримінального провадження. *Вища школа адвокатури НААУ*. 22.03.2022. <https://www.hsa.org.ua/blog/zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-kryminalnogo-protsesualnogo-koдексу-ukrayiny-ta-zakonu-ukrayiny-pro-elektronni-komunikatsiyi-shhodo-pidvyshhennya-efektyvnosti-dosudovogo-rozsliduvannya-za-garyach>
 14. Convention on Cybercrime: European Treaty Series - No. 185 / Council of Europe. Budapest, 23.XI.2001. <https://rm.coe.int/1680081561>
 15. Коваленко А. В. Організація і тактика проведення огляду комп'ютерних даних. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки"*. 2023. Вип. 4. С. 53–58. <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8049/2023-4-9>
 16. European Court of Human Rights. (2007). *Case of Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria*, no. 74336/01, Judgment of 16 October 2007. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-82711>
 17. Kristen J. Webb. (2012). Sized Based Backup Scheduling with TiBS for AFS (and other topics). Teradactyl LLC. <https://conferences.inf.ed.ac.uk/eakc2012/slides/size-based-backups.pdf>
 18. ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2022 Інформаційні технології. Методи захисту. Наставови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів (EN ISO/IEC 27037:2016, IDT; ISO/IEC 27037:2012, IDT). https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=100063

REFERENCES

1. Yaremchuk, R. L. (2025). Taktychni osoblyvosti ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannya umysnykh vбивstv, vchynenykh z vykorystanniam vohnepalnoi zbroji v umovakh voiennoho stanu [Tactical features of crime scene inspection during investigation of intentional homicides committed with firearms in martial law conditions]. *Forum Prava*, 81(1), 111–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468> (in Ukr.).
2. Kovalenko, A. V. (2017). Taktyka ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannya posiahani na zhyttia ta zdorovia zhurnalistiv [Tactics of crime scene inspection during investigation of assaults on journalists' life and health]. *Kryminalistyka i sudova ekspertyza*, (62), 145–153. https://www.academia.edu/41327038/Тактика_огляду_місця_події_під_час_розслідування_посягань_на_життя_та_здоров'я_журналістів (in Ukr.).
3. Doroshenko, Yu. K. (2020). Osoblyvosti ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannya koruptsiinykh zlochyniv u sferi sluzhbovoi diialnosti ta publichnykh posluh [Features of crime scene inspection during investigation of corruption crimes in the field of public service]. *Yurydychna nauka*, 9(111), 135–140. <http://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-111-9.16> (in Ukr.).
4. Zarubenko, O. V. (2012). Pidstavy provedennia ohliadu u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy [Grounds for inspection in criminal proceedings of Ukraine]. *Forum Prava*, (4), 373–377. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_61.pdf (in Ukr.).
5. Korobka, O. S. (2017). Statiia 237 KPK Ukrainy: problemy realizatsii [Article 237 of the CPC of Ukraine: Implementation issues]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (3), 171–173. http://lsej.org.ua/3_2017/50.pdf (in Ukr.).
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (13.04.2012 No. 4651-6). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013, (9-10, 11-12, 13), Art. 88. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
7. Pro vnesennia zmin do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy ta Zakonu Ukrainy "Pro elektronni komunikatsii" shhodo pidvyshchennia efektyvnosti dosudovoho rozsliduvannya "za hariachymy slidamy" ta protydii kiberatakam [On amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law

- of Ukraine "On Electronic Communications" regarding the improvement of pre-trial investigation "on hot pursuit" and countering cyberattacks]. *Zakon Ukrainy* (15.03.2022 No. 2137-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#n39> (in Ukr.).
8. Koniushenko, Ya. Yu. (2021). Protsesualni aspekty provedennia ohliadu yak slidchoi (rozshukovoi) dii: okremi diskusii pytannia [Procedural aspects of conducting inspection as an investigative action: Selected discussion points]. *Pravo i Bezpeka*, 4(83), 229–235. <https://doi.org/10.32631/pb.2021.4.25> (in Ukr.).
 9. Karnaukh, S. K. (2019). Provdzhennia nevidkladnykh slidchykh (rozshukovykh) dii, poiednanykh iz pronyknennia do zhyttla chy inshoho volodinnia osoby [Urgent investigative actions involving entry into dwelling or other premises of a person]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5), 301–304. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-5/72> (in Ukr.).
 10. Diialnist ta vidchuttia [Activity and Perception]. (2010, September 27). <https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/9871/#> (in Ukr.).
 11. Dilna, Z. F. (2020). Psykholohichni osoblyvosti diialnosti slidchoho pid chas ohliadu mistsia podii [Psychological features of investigator's activity during crime scene inspection]. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Pravo"*, 1(21), 1–14. <https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20dzfomp.pdf> (in Ukr.).
 12. Naumkin, O. O. (2023). Taktychni osoblyvosti provedennia ohliadu mistsia podii pid chas rozsliduvannia seksualnogo nasylstva v umovakh viiny [Tactical features of crime scene inspection during wartime sexual violence investigation]. *Forum Prava*, 77(4), 82–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287> (in Ukr.).
 13. Hlovyuk, I., & Zavtur, V. (2022, March 22). *Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin..." No. 2137–9: analiz novel kryminalnoho provadzhennia* [Law of Ukraine "On Amendments..." No. 2137–9: Analysis of criminal procedure novelties]. *Vyshcha Shkola Advokatury NAAU*. <https://www.hsa.org.ua/blog/zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-kryminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayiny-ta-zakonu-ukrayiny-pro-elektronni-komunikatsiyi-shhodo-pidvyshhennya-efektyvnosti-dosudovogo-rozsliduvannya-za-garyach> (in Ukr.).
 14. Convention on Cybercrime: European Treaty Series - No. 185 / Council of Europe. Budapest, 23.XI.2001. <https://rm.coe.int/1680081561>
 15. Kovalenko, A. V. (2023). Orhanizatsiia i taktyka provedennia ohliadu kompiuternykh danykh [Organization and tactics of computer data inspection]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia "Yurydychni nauky"*, (4), 53–58. <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8049/2023-4-9> (in Ukr.).
 16. European Court of Human Rights. (2007). *Case of Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria*, no. 74336/01, Judgment of 16 October 2007. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-82711>
 17. Kristen J. Webb. (2012). Sized Based Backup Scheduling with TiBS for AFS (and other topics). Teradactyl LLC. <https://conferences.inf.ed.ac.uk/eakc2012/slides/size-based-backups.pdf>
 18. DSTU EN ISO/IEC 27037:2022. (2022). *Informatsiini tekhnolohii. Metody zakhystu. Nastanovy dlia identyfikatsii, zbirannia, zdobuttia ta zberezhennia tsyfrovyykh dokaziv* [Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence] (EN ISO/IEC 27037:2016, IDT; ISO/IEC 27037:2012, IDT). https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=100063 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 035–042 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560522
http://forumprava.pp.ua/files/035-042-2025-2-FP-Zozulia_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_7.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 28.04.2025
Accepted: 14.05.2025
Published: 19.05.2025
Available online: 19.05.2025

Cite as:

Зозуля, І. В. (2025). Стаття 237 КПК України: питання змістовної та структурної узгодженості. Форум Права, 82(2), 35–42.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560522>

Zozulia, I. V. (2025). Statyia 237 KPK Ukrainy: pytannya zmistovnoyi ta strukturnoyi uzgodzhenosti [Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine: Issues of Substantive and Structural Consistency]. *Forum Prava*, 82(2), 35–42. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560522>

УДК 347.961(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560528>

Д.О. ДЕЙНЕКО,

консульська посадова особа Посольства України в Королівстві Таїланд,

доктор філософії за спеціальністю Міжнародне право, м. Бангкок,

Королівство Таїланд; e-mail: dmytry@meta.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0373-7097>

ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ У ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

D.O. DEINEKO,

Consular Officer of the Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand; Ph.D. in International Law,

Bangkok, Kingdom of Thailand; e-mail: dmytry@meta.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0373-7097>

PROVISION OF NOTARIAL SERVICES BY UKRAINE'S FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS DURING MARTIAL LAW

Постановка проблеми. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, розпочата у 2022 році, спричинила масове вимушене переміщення мільйонів громадян України за кордон. У нових умовах особливої актуальності набули питання забезпечення правової допомоги таким громадянам, зокрема у формі нотаріальних дій, покладених на закордонні дипломатичні установи України (ЗДУ). Зростання попиту на нотаріальні послуги, обмеженість ресурсів, необхідність перевірки осіб на предмет застосування санкцій та зміни у нормативному регулюванні зумовили потребу в доктринальному аналізі правових і практичних аспектів здійснення нотаріальних дій у ЗДУ у умовах воєнного стану. **Мета.** Метою дослідження є всебічне вивчення правових засад і практики вчинення нотаріальних дій у ЗДУ під час воєнного стану, аналіз відповідних змін до законодавства, оцінка їх правової природи та впливу на консульську діяльність, а також обґрунтування необхідності цифровізації нотаріальних послуг за кордоном. **Методи.** Формально-юридичний метод застосовано для аналізу норм Закону України "Про нотаріат", Консульського статуту, підзаконних актів МЗС і Мін'юсту, а також положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Порівняльно-правовий метод дозволив виявити особливості нотаріальних функцій ЗДУ у порівнянні з іншими юрисдикціями та проаналізувати підходи до санкційного контролю. Системно-структурний метод допоміг дослідити взаємозв'язки між різними галузями права, що регулюють консульську діяльність, та роль консулів у захисті прав громадян за кордоном. **Результати.** Встановлено, що чинне законодавство України передбачає широкі повноваження консульських посадових осіб щодо вчинення базових нотаріальних дій. Наголошено, що останні зміни щодо звільнення окремих категорій громадян від сплати консульського збору, а також запровадження перевірок на предмет санкцій, істотно впливають на практику. Визначено необхідність удосконалення процедур та адаптації регулювання до викликів воєнного стану. **Висновки.** Чинне нормативне забезпечення загалом відповідає потребам громадян, однак вимагає подальшого вдосконалення. Обґрунтовано доцільність розробки єдиної цифрової платформи для надання нотаріальних послуг громадянам України за кордоном. Запропоновано закріпити механізми цифрової ідентифікації, спростити процедури та уточнити повноваження ЗДУ у сфері міжвідомчої взаємодії, зокрема у частині санкційного контролю.

Ключові слова: консул; нотаріальні дії; закордонні дипломатичні установи; воєнний стан; консульські послуги

Problem statement. The full-scale military aggression of the Russian Federation against Ukraine, launched in 2022, has caused the mass forced displacement of millions of Ukrainian citizens abroad. In this context, ensuring legal assistance to citizens outside Ukraine – particularly through notarial acts performed by consular officers of Ukraine's diplomatic missions – became critically important. The growing demand for such services, constrained institutional capacity, mandatory sanctions screening, and substantial legislative amendments necessitate a doctrinal analysis of the legal and organizational basis for notarial acts under martial law conditions. **Purpose.** This study aims to comprehensively examine the legal framework and practice of notarial acts performed by Ukraine's diplomatic missions during martial law, assess recent legislative changes and their legal implications, evaluate the efficiency of consular notarial functions, and justify the need for digital transfor-

mation in this domain. **Methods.** The formal legal method was applied to analyze relevant norms of the Law of Ukraine "On Notariate", the Consular Statute, regulations issued by the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Justice, and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The comparative legal method enabled a cross-jurisdictional analysis of consular notarial powers and sanctions verification. The system-structural method revealed the interdependence of legal norms governing diplomatic missions and clarified the consular role in safeguarding citizens' rights abroad. **Results.** The research confirms that Ukrainian law grants consular officers sufficient authority to perform core notarial acts. Amendments related to fee exemptions and mandatory sanctions checks have notably affected service delivery. Although the legal framework is generally adequate, it requires adaptation to wartime challenges – namely, improving efficiency, procedural clarity, and legal protection under constrained conditions. The study underscores the importance of implementing digital tools for remote notarial services. **Conclusions.** The current legal regulation of notarial acts by Ukraine's diplomatic missions largely addresses citizens' needs but requires further enhancement. Legislative improvements are proposed, including digital identity verification, streamlined wartime procedures, and clarified interagency cooperation – especially in sanctions enforcement. A unified digital notarial platform is identified as a key step to strengthening legal support and ensuring effective consular service during martial law.

Keywords: *consul; notarial acts; foreign diplomatic missions; martial law; consular services*

Постановка проблеми

Нотаріальні та паспортні дії є найбільш затребуваними консульськими послугами, які громадяни України отримують за кордоном. Нотаріальні дії охоплюють посвідчення довіреностей, засвідчення справжності підписів на заявах, посвідчення договорів, заяв, а в окремих випадках – і заповітів. Паспортні дії включають оформлення, обмін або відновлення паспортних документів. Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України у 2022 році спричинила безпрецедентне переміщення, міграцію громадян та значне збільшення української присутності за кордоном. У результаті, суттєво зросло навантаження на закордонні дипломатичні установи України (ЗДУ), особливо в частині надання базових консульських послуг.

Найбільший сплеск звернень до ЗДУ, в рамках публічно доступної статистики, було зафіксовано у 2022 році, коли кількість консульських дій загалом більш ніж удвічі перевищила довоєнні показники. Попри незначне зниження цього показника у 2023 році, обсяг нотаріальних і паспортних звернень залишається стабільно високим. Це свідчить про актуальну потребу громадян України у цих послугах та вимагає від держави чіткого, ефективного і адаптивного нормативно-правового регулювання, здатного відповісти викликам воєнного часу.

Питання правових умов і наслідків вчинення нотаріальних дій привертало увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, чії праці мають значне теоретичне та прикладне значення.

Зокрема, у працях В. Баранкової та В. Комарова висвітлено природу нотаріальних актів як таких, що за своїм правовстановлюючим значенням є близькими до судових рішень, проте не пов'язані з вирішенням цивільно-правового

спору [1, с.43]. С. Фурса та Є. Фурса слушно вказували на функцію нотаріуса як суб'єкта охорони інтересів особи шляхом безспірного засвідчення юридичних фактів [2, с.25]. О. Шутенко, аналізуючи кадрові вимоги до осіб, які мають право вчиняти консульські дії, запропонувала допустити до їх виконання лише фахівців із магістерським рівнем юридичної освіти та стажем роботи у сфері нотаріату не менше двох років [3]. Однак такий підхід видається надмірно зарегульованим з огляду на сучасні тенденції цифровізації консульських послуг і не відповідає принципу доцільності витрат ресурсів. Натомість І. Пастух позитивно оцінює перспективи запровадження дистанційного нотаріату в Україні, наголошуючи на поступовій адаптації технологічних рішень до правозастосовної практики [4]. У роботах Л. Діденка нотаріат розглядається як форма реалізації юрисдикційних повноважень через застосування правових норм у безспірних процедурах [5].

Серед іноземних авторів варто відзначити Л. Сміта, який ще у 2006 році передбачив перспективи електронного нотаріату як нової моделі взаємодії між заявником і цифровою нотаріальною системою [6]. У 2023 році група дослідників з Університету Джакарти – П. Путра, І. Муда, М. Бакрі та ін. – розробили концептуальну модель інтеграції електронного нотаріату в блокчейн-архітектуру, що забезпечує автономність та кіберстійкість нотаріальних дій [7]. С. Коос дослідив успішний досвід функціонування цифрового нотаріату у Федеративній Республіці Німеччина, зокрема щодо використання захищених комунікаційних каналів для посвідчення правочинів [9].

Попри значний доробок вчених у сфері нотаріату та цифровізації юридичних послуг, комплексне дослідження правових і організаційних

особливостей вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану наразі відсутнє. Саме це обумовлює актуальність дослідження.

Мета статті – аналіз нормативно-правових змін, що регулюють порядок вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану, з урахуванням актуальних викликів, практичної потреби громадян у таких послугах за кордоном, а також необхідності забезпечення безперешкодного доступу до правової допомоги. *Новизна* статті полягає у системному аналізі змін у правовому регулюванні нотаріальної діяльності закордонних дипломатичних установ в умовах воєнного стану, визначенні практичних проблем реалізації відповідних повноважень та формулюванні пропозицій щодо цифрової трансформації нотаріальних функцій у консульській сфері. *Завдання* статті: 1. Проаналізувати чинну нормативно-правову базу, що регулює вчинення нотаріальних дій у ЗДУ. 2. Оцінити зміни, внесені до законодавства у зв'язку з введенням воєнного стану. 3. Дослідити практику перевірки осіб на предмет застосування санкцій. 4. Розкрити актуальні виклики, пов'язані з реалізацією нотаріальних повноважень за кордоном. 5. Обґрунтувати перспективи цифровізації нотаріальних процедур у ЗДУ.

Нормативно-правове регулювання вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України

Правове підґрунтя для вчинення нотаріальних дій консульськими посадовими особами визначається міжнародно-правовими актами, договорами, законами та підзаконними актами. Зокрема, стаття 5 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року містить невичерпний перелік консульських функцій, серед яких у пункті (f) окремо зазначено "виконання обов'язків нотаріуса, реєстратора актів цивільного стану або аналогічних функцій" [1]. Це положення підтверджує універсальний характер консульських дій і підкреслює міжнародне визнання за консульськими посадовими особами права здійснювати нотаріальні повноваження.

Під час дослідження ретроспективного розвитку міжнародно-правових підходів до регламентації консульських функцій заслуговує на увагу підхід, закладений під час розробки Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Комісія з міжнародного права ООН, працюючи над проектом Конвенції, вклала у зміст

консульських функцій – зокрема, нотаріальних дій – насамперед спрямування на обслуговування зовнішньоекономічних та торговельних інтересів держави, що направляє. Такий висновок випливає із змісту пункту 11 до статті 5 проекту Конвенції, викладеного у Звіті Комісії до Генеральної Асамблеї ООН [2, с.96].

У коментарях зазначено, що під виконанням нотаріальних функцій мається на увазі, зокрема: а) прийняття у консульських установах, на борту суден або літаків, які мають національність держави, що направляє, будь-яких заяв від її громадян; б) складання, засвідчення та прийняття на зберігання заповітів та інших односторонніх актів, які вчиняються громадянами держави, що направляє; в) складання, засвідчення та прийняття на зберігання правочинів, сторонами яких є громадяни держави, що направляє, або громадяни держави перебування чи третіх держав, за умови, що ці акти не стосуються нерухомого майна, розташованого у державі перебування, або пов'язаних з ним прав; г) засвідчення або посвідчення підписів, завірення печаток, посвідчення перекладів документів – у будь-якому випадку, коли ці формальності запитуються особою будь-якого громадянства для використання у державі, що направляє, або відповідно до її законодавства. Крім того, якщо відповідно до законодавства держави, що направляє, вимагається присяга або декларація, що її замінює, така присяга складається перед консульською посадовою особою, замість нотаріуса.

Таким чином, на етапі розробки Віденської конвенції про консульські зносини нотаріальні функції консулів розглядалися переважно крізь призму забезпечення приватноправових інтересів громадян і суб'єктів господарювання за кордоном, зокрема в контексті торговельної діяльності.

Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, мають чітке нормативно-правове підґрунтя, яке складається з низки національних законодавчих та підзаконних актів. Основу правового регулювання становить Закон України "Про нотаріат", положення якого поширюються як на нотаріусів, що здійснюють приватну або державну нотаріальну діяльність на території України, так і на консульських посадових осіб, уповноважених вчиняти нотаріальні дії за кордоном.

У контексті практичної реалізації нотаріальних функцій надзвичайно важливим є Наказ Мі-

ністерства юстиції України "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами дипломатичних представництв і консульських установ України" від 22 лютого 2012 року № 296/5, який визначає конкретну процедуру, перелік дій та вимоги до оформлення нотаріальних документів. Цей Порядок є ключовим документом для щоденної консульської практики, оскільки враховує специфіку роботи ЗДУ та особливості правового статусу громадян України за кордоном.

Стаття 38 Закону України "Про нотаріат" визначає вичерпний перелік нотаріальних дій, які мають право вчиняти консульські посадові особи в закордонних дипломатичних установах України [3]. Загалом у статті передбачено 16 видів нотаріальних дій, однак законодавець залишив можливість їх розширення. Зокрема, частина друга цієї статті прямо передбачає, що законодавством України можуть бути визначені й інші нотаріальні дії, які можуть вчинятися посадовими особами закордонних дипломатичних установ.

С. Фурса зроблено висновок, що нотаріальні відносини можна і потрібно сприймати не стільки в контексті отримання нотаріального акту, скільки у високопрофесійному наданні правових послуг нотаріусом і питання тут не тільки у формальній законності нотаріальних дій, а у відповідності волі особи тим правовим наслідкам, які мають настати після вчинення нотаріального провадження [4]. Нотаріальним актам належить визначна роль у реалізації прав і свобод людини. Вони представляють собою обов'язкову форму закріплення результату нотаріальних дій [5].

На практиці найбільш затребуваними серед громадян України є такі види нотаріальних дій, як посвідчення правочинів (зокрема довіреностей), засвідчення справжності підпису на документах, а також засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу. Саме ці дії мають найбільше прикладне значення для забезпечення реалізації прав та інтересів українців.

Питання оплати таких дій регулюється Положенням про консульський збір України, затвердженим Наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182 [6]. Згідно з цим Положенням, тарифи консульського збору визначені в доларах США та євро. Водночас відповідно до пункту 6 Положення, консульський збір справляється закордонною дипломатичною установою у валюті країни перебування, або за бажанням заявника – у доларах США. У випадку суттєвого і тривалого (понад

5 % протягом двох місяців) коливання курсу національної валюти до долара США, після погодження з МЗС, консульський збір може справлятися виключно в доларах США. У такому разі відповідні тарифи в національній валюті вводяться в дію окремим наказом конкретної дипломатичної установи.

Змоделюємо практичну ситуацію. Громадянин України Франко Остап Тарасович, перебуваючи на території Сінгапуру, звертається до Посольства України з наміром оформити довіреність на розпорядження власним транспортним засобом. Якщо довіреність видається на ім'я близького родича (наприклад, дитині, одному з подружжя або батькам), розмір консульського збору становить 30 доларів США. Якщо ж довіреність оформлюється на користь третьої особи, плата збільшується до 60 доларів США. Окрім цього, при посвідченні довіреності необхідно внести відомості про неї до Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД), що супроводжується засвідченням підпису заявника на відповідній заяві. За ці дії додатково сплачується консульський збір у розмірі 20 доларів США.

Відповідно до пункту 7 глави 4 розділу II Порядку посвідчені нотаріусами довіреності, у тому числі в порядку передоручення, припинення їх дії підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей. В умовах воєнного стану, за відсутності доступу до ЄРД, нотаріальне посвідчення здійснюється без використання ЄРД, але з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу [7]. У такій ситуації консульська посадова особа засвідчує вірність підпису на заяві про внесення до реєстру, а нотаріус в Україні безпосередньо вносить відомості до реєстру.

Повертаючись до питання стягнення консульського збору в контексті вчинення нотаріальних дій, варто звернути особливу увагу на останні зміни до законодавства України. Так, наприкінці 2024 року статтю 38 Закону України "Про нотаріат" було доповнено частиною п'ятою згідно із Законом України від 19 грудня 2024 року № 4170-IX [8]. Згідно з цією нормою, за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненням осіб щодо засвідчення правильності перекладу на українську мову документів, необхідних для направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, консульський збір не справляється.

Запровадження зазначених змін безпосередньо пов'язане з реформою системи медико-

соціальної експертизи в Україні, яка має на меті створення доступного та безбар'єрного середовища для всіх громадян, включно з тими, хто тимчасово або постійно проживає за кордоном.

Справедливо зауважити, що звільнення від сплати консульського збору за вчинення окремих нотаріальних дій не є новелою, пов'язаною виключно з умовами воєнного стану. Ще до його запровадження чинним законодавством України було передбачено низку категорій осіб, які мали право на безоплатне вчинення нотаріальних дій за кордоном. Зокрема, відповідно до Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182, консульський збір не справлявся за вчинення нотаріальних дій за зверненням:

- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 і 2;
- осіб з інвалідністю I та II груп;
- дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт.

Ці положення відображають соціально орієнтовану політику держави у сфері консульського обслуговування та засвідчують пріоритетність захисту вразливих верств населення, незалежно від їхнього місця перебування. У поєднанні з новими положеннями щодо осіб, які проходять медико-соціальне оцінювання, вони формують цілісну систему пільгового доступу до консульських послуг за кордоном.

Відповідно до статті 39 Закону України "Про нотаріат", порядок вчинення нотаріальних дій консульськими установами визначається положеннями самого Закону, Консульським статутом України, а також іншими актами законодавства України. Такий підхід свідчить про багаторівневу нормативну основу нотаріальної діяльності, що здійснюється за межами України,

Глава XI (статті 44–53) Розділу III "Нотаріальні дії, консульська легалізація, консульський збір" Консульського статуту України визначає загальний порядок вчинення нотаріальних дій, умови їх здійснення, коло суб'єктів, уповноважених на їх виконання, а також встановлює відсилання до спеціального нормативного акта, що детально регулює процедуру вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України [9]. Таким актом є Положення про порядок вчинення нотаріальних дій консулом, яке затверджується Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України. Зазначене Положення, разом з іншими актами законодавства України, становить ключовий інструмент практичної реалізації нотаріальних функцій посадовими особами ЗДУ, забезпечуючи єдність правозастосування в умовах перебування за межами національної юрисдикції.

Суттєвою відмінністю між переліками нотаріальних дій, визначених пунктом 1.3 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами закордонних дипломатичних установ України та частиною першою статті 38 Закону України "Про нотаріат", є наявність у першому з них окремого положення про можливість засвідчення справжності кваліфікованого електронного підпису на електронних документах.

Відповідно до п.1.6 зазначеної інструкції, консули зобов'язані здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Консульського статуту України, Закону України "Про нотаріат", сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права й обов'язки, попереджати про наслідки нотаріальних дій, що вчиняються, для того, щоб юридична необізнаність не могла їм зашкодити.

Відповідно до п.1.6 зазначеної інструкції, консули зобов'язані здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Консульського статуту України, Закону України "Про нотаріат", сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права й обов'язки, попереджати про наслідки нотаріальних дій, що вчиняються, для того, щоб юридична необізнаність не могла їм зашкодити.

Нотаріальні дії в ЗДУ в умовах воєнного стану

Наказом від 12.08.2024 р. № 2401/5/304 Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України було внесено зміни до Положення про порядок вчинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських установах України.

Вказані зміни безпосередньо стосуються питань державної безпеки та протидії російській агресії. У новій редакції Положення передбачено три основні новели:

1. При вчиненні нотаріальних дій консул зобов'язаний встановлювати особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, та перевіряти факт застосування санкцій, передбачених Законом України "Про санкції".

2. Консул перевіряє факт застосування санкцій відповідних видів, передбачених статтею 4 Закону України "Про санкції", рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введене в дію указом Президента України, до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

3. Консул зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після звернення відповідної особи повідомити Міністерство закордонних справ України про фізичну або юридичну особу, до якої застосовано санкції, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, із зазначенням відомостей про

нотаріальну дію, виду санкції, а у разі застосування санкції у вигляді блокування активів – про актив, щодо якого звернулася така особа.

Оперативним технічним рішенням для перевірки консульською посадовою особою наявності заборони щодо вчинення нотаріальної чи іншої консульської дії щодо конкретної особи є Державний реєстр санкцій, доступний за посиланням: <https://drs.nsd.gov.ua/>. Цей ресурс є важливим інструментом щоденної роботи консульських установ, особливо враховуючи значне навантаження та кількість нотаріальних та інших консульських дій. Державний реєстр санкцій створений та підтримується його держателем – Апаратом Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі Закону України "Про санкції" від 14.08.2014 р. № 1644-VII.

Інформація, що міститься у Реєстрі, відтворює відомості з таких джерел:

1) рішень Ради національної безпеки і оборони України, які введені в дію указами Президента України; а у випадках, передбачених Законом, також затверджених постановами Верховної Ради України;

2) судових рішень про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Іншим нормативно-правовим актом, що безпосередньо регулює питання державної безпеки та протидії російській агресії, є Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 р. № 389-VIII [10]. У контексті здійснення консульських дій особливе значення має стаття 20 цього Закону, яка встановлює правовий статус, а також обмеження прав і свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану.

Гіпотеза статті 20 визначає конкретні обставини, за яких застосовуються обмеження: воєнний стан; розгляд заяв громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні ВОД у законний строк. Диспозиція статті 20, частини п'ятої (доповненої Законом України від 11.04.2024 р. № 3633-IX), встановлює, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України за такими заявами здійснюється за умови одночасного оновлення цих персональних даних.

Дійсність військово-облікових документів у цьому випадку перевіряється консульською посадовою особою у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Водночас, винятками з диспозиції є випадки, коли положення абзацу першого частини п'ятої не застосовується, а

саме:

– оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

– вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

– вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Таким чином, стаття 20 Закону № 389-VIII виступає нормативною основою для обмеження або специфіки здійснення консульських дій у воєнний час, забезпечуючи баланс між правами громадян і потребами державної безпеки.

Під час вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану консульські посадові особи зобов'язані особливо дотримуватись вимог Постанов Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 р. № 164 та "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.04.2022 р. № 187.

Важливо зазначити, що відмова у вчиненні консульської дії прямо передбачена чинним законодавством. Зокрема, стаття 49 Закону України "Про нотаріат" встановлює, що нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії у разі, якщо така дія суперечить законодавству України. Альтернативно, як справедливо зазначає В.В. Баранкова, як неправильне застосування норм матеріального права, так і порушення процесуального порядку вчинення нотаріальної дії можуть слугувати самостійною підставою для скасування нотаріального акту в судовому порядку, і це положення має віднайти відповідне нормативне закріплення [11].

Вивчення юридичних положень Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 р. № 164 у редакції від 12 лютого 2025 року доцільно здійснювати шляхом порівняння положень цього нормативного акта з редакціями попередніх років, зокрема щодо доповнень та виключень окремих пунктів у період з 2022 по 2025 рік. Такий аналіз виходить за межі даного дослідження, проте є виправданим у межах окремої науково-дослідної роботи.

Попри те, що текст Постанови № 164 від 28.02.2022 р. безпосередньо не містить найменування "закордонні дипломатичні установи Ук-

раїни", її положення є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами, які вчиняють нотаріальні дії.

Звертається увага, що підпункт 3 пункту 1 із внесеними змінами передбачає, що для перевірки дійсності довіреності, викладеної без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідченої нотаріусом відповідно до чинного законодавства, заінтересована особа має право звернутися з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов'язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення такої довіреності [12]. Наголошується, що незалежно від умов воєнного стану закордонні дипломатичні установи України не застосовують спеціальні бланки для вчинення нотаріальних дій.

Правовий лейтмотив Постанови № 164 від 28.02.2022 р. міститься в підпункті 1 пункту 1 Постанови, де встановлено, що незавершені нотаріальні дії за зверненням осіб, пов'язаних з державою-агресором, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187, зупиняються. З огляду на встановлені законодавством обмеження щодо вчинення нотаріальних дій та необхідність неухильного дотримання відповідних норм, а також враховуючи потенційні загрози для економічної та гуманітарної складових національної безпеки України у разі вчинення заборонених правочинів за участю осіб, до яких застосовано санкції, вбачається доцільним запровадження дієвого механізму посилення відповідальності за вчинення таких дій. Окрім того, пропонується створення належного правового підґрунтя для ведення реєстру громадян Російської Федерації (включно з особами, які мають посвідку на постійне проживання в Україні), що виступають довірцями або довіреними особами у правочинах. Такий реєстр слугуватиме ефективним інструментом для оперативного доступу до відповідної інформації з боку правоохоронних органів України у разі виникнення обґрунтованої потреби.

Як влучно сформульовано М.М. Дякович, неупереджений, як і суддя, нотаріус, приймаючи аутентичний акт, повинен гарантувати, що положення акта строго відповідає закону (превентивний контроль за законністю) [13]. Варто звернути увагу на практику Верховного Суду, яка спрямована на унеможливлення зловживань, а саме "встановлення факту порушень нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій належить до компетенції суду" [14].

У контексті здійснення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану важливим кроком на шляху цифровізації консульських послуг є впровадження інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул". Функціонування цієї системи регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 945, якою визначено мету, завдання, структуру, функціональні можливості, суб'єктний склад, механізм роботи та сфери застосування системи.

Зокрема, у межах модернізації нотаріальних процедур за кордоном, на базі "е-Консул" активно тестується е-нотаріат, що забезпечує можливість здійснення нотаріальних дій в електронному форматі з дотриманням вимог воєнного стану. Деталізація режиму роботи ключових компонентів системи, зокрема електронного кабінету та системи електронної реєстрації для вчинення нотаріальних дій, здійснена Наказом Міністерства закордонних справ України № 129 від 12 березня 2025 року. Функціонал системи спрямовано на спрощення підготовчого етапу та зменшення часу на надання консульської послуги, а саме:

- подання проєкту довіреності через електронний кабінет;
- онлайн-оплата консульського збору;
- попередня перевірка відповідності наданих документів вимогам законодавства, інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України;
- підписання документа у ЗДУ.

Досвід інших країн демонструє методи імплементації ефективної процедури посвідчення документів через відеозв'язок. Наприклад, у Німеччині впроваджена окрема платформа відеозв'язку з функціоналом підтвердження особи, генерації та закріплення документу КЕПом, документації онлайн-дій та зчитування носія інформації, забезпечення функціонування та захищеності якої окремо регулюється Законом про нотаріальне посвідчення [15]. Як зазначається у звіті ГО "Офіс ефективного регулювання", автоматизовані цифрові перевірки, які б унеможливили вчинення нотаріальних дій особою в стані недієздатності, під впливом помилки, шахрайства чи шантажу, є складними для впровадження, а в деяких випадках – майже неможливими [16].

З огляду на результати проведеного дослідження та практичний досвід, цифровізація нотаріальних послуг розглядається не як питання доцільності чи альтернативи, а як об'єктивна

необхідність, зумовлена вимогами часу. Соціальні інновації у сфері консульського обслуговування мають на меті підвищення ефективності розгляду звернень, скорочення безпосередньої взаємодії громадян із посадовими особами, що, своєю чергою, знижує імовірність виникнення корупційних ризиків.

Крім того, впровадження цифрових механізмів дозволяє забезпечити стабільний, гарантований та однаковий доступ до нотаріальних послуг для всіх громадян України, незалежно від їхнього місця проживання за межами держави. У стратегічній перспективі такі підходи мають сприяти підвищенню рівня правової захищеності та якості життя українців за кордоном через створення сприятливого інституційного середовища для реалізації їхніх прав та законних інтересів.

Висновки

1. Правове регулювання нотаріальних дій, що вчиняються консульськими посадовими особами України за кордоном, має комплексний характер і ґрунтується як на міжнародному, так і на національному праві. Основу міжнародного регулювання становить стаття 5 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, яка передбачає можливість виконання консулом обов'язків нотаріуса. Внутрішнє законодавство України деталізує ці положення у статті 38 Закону України "Про нотаріат", яка містить перелік із 16 нотаріальних дій, що можуть вчинятися консульськими установами, однак залишає можливість його розширення. Водночас порядок вчинення нотаріальних дій консульськими посадовими особами регламентується низкою нормативно-правових актів, зокрема Консульським статутом України, Положенням про вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженим Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ України, а також іншими актами, що забезпечують єдність консульської нотаріальної практики.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 р. № 164 є основним нормативним документом, що визначає спеціальні правила та обмеження щодо вчинення нотаріальних дій у цей період. Зокрема, Постанова передбачає зупинення нотаріальних дій, пов'язаних із особами, визначеними Кабінетом Міністрів України як пов'язані з державою-агресором, що є запобіжним заходом для забезпечення

державної безпеки.

3. Наказом Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 12.08.2024 р. № 2401/5/304 внесено зміни до Положення про порядок учинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України, спрямовані на зміцнення державної безпеки. Консульські посадові особи зобов'язані: 1) встановлювати особу заявника та перевіряти факт застосування санкцій згідно із Законом України "Про санкції"; 2) враховувати вид санкції, введеної рішенням РНБО та указом Президента України; 3) повідомляти МЗС про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо особи, до якої застосовано санкції. Технічним інструментом для перевірки слугує Державний реєстр санкцій (<https://drs.nsd.gov.ua/>).

4. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 р. № 389-VIII, зокрема статтю 20, що встановлює особливий правовий статус громадян і юридичних осіб та обмеження їх прав і свобод у цей період. Консул зобов'язаний враховувати ці обмеження, зокрема щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, в контексті перевірки військово-облікового документа перед вчиненням консульської дії, включно з нотаріальними діями.

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією РФ" від 03.04.2022 р. № 187 встановлює правові підстави для зупинення нотаріальних дій із особами, які підпадають під санкції або пов'язані з агресором, що є важливим елементом системи національної безпеки. У зв'язку з чинними обмеженнями на вчинення нотаріальних дій і ризиками для національної безпеки у разі участі підсанкційних осіб, доцільно передбачити посилення відповідальності за такі порушення. Також пропонується законодавчо врегулювати створення реєстру громадян РФ (у тому числі з посвідкою на проживання в Україні), які виступають довірцями або довіреними особами, для забезпечення оперативного доступу правоохоронних органів до відповідної інформації.

6. Під час воєнного стану в Україні активно впроваджується цифровізація консульських дій у закордонних дипломатичних установах. Ключовим інструментом є система "е-Консул", функціонування якої регламентовано постановою Кабінету Міністрів України № 945 (2024). На її базі тестується Е-нотаріат, що дозволяє здійснювати нотаріальні дії в електронному форматі.

Режим роботи електронного кабінету та системи реєстрації затверджено наказом МЗС № 129 (2025). Впровадження цифрових технологій у сферу нотаріальних дій, зокрема через ЕЦП, є не просто інноваційним підходом, а нагальною потребою сучасності. Досвід інших країн, доводить можливість створення ефективних та безпечних технічних рішень, хоча й зазначає складність забезпечення повного захисту від людських і технічних помилок. Вважаємо, що цифровізація нотаріальних послуг у консульській сфері сприяє спрощенню доступу до юридично зна-

чимих дій, мінімізації корупційних ризиків та зміцненню правової захищеності громадян України за кордоном.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в рамках програми індивідуального розвитку державного службовця та з метою надання результатів дослідження, висновків МЗС України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Комаров В. В., Баранкова В. В. Нотаріат в Україні: підручник. Х.: Право, 2011. 384 с.
2. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика. Київ: А.С.К., 2001. 976 с.
3. Шутенко О. В. Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ: впровадження змін щодо діяльності консульських установ при здійсненні нотаріальних дій. *ScienceRise. Juridical Science*. 2021. № 1. С. 20-23. <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001237614>
4. Пастух І. Д. Організаційно-процедурні засади здійснення дистанційної нотаріальної діяльності: зарубіжний досвід. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. http://lsej.org.ua/5_2023/59.pdf
5. Діденко Л. В. Нотаріальний процес як один із видів юридичного процесу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2023. Вип. 79. С. 187–191. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1>
6. Smith L. G. "The role of the notary in secure electronic commerce," M.S. thesis, Queensland University of Technology, 2006. <https://eprints.qut.edu.au/16407>
7. A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia *Panca O. Hadi Putra Iskandar, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, Irwan Santosa*. 2023. <https://joiv.org/index.php/joiv/article/view/3170>
8. Koos, Stefan. (2023). "The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 2, Article 1. <http://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>
9. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року № 995_047. https://zakononline.com.ua/documents/show/140489_140489
10. Draft Articles on Consular Relations, with commentaries 1961. *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II. 2005. P. 92-128. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf
11. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/go/3425-12>
12. Фурса С. Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2011. Вип. 87. С. 7-12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_87_4
13. Вдовічена Л. Нотаріальні акти як елемент функціонування нотаріальної юрисдикції. *Публічне право*. 2023. № 3. С. 152-159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2023_3_18.5
14. Про затвердження Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України: Наказ Міністерства закордонних справ від 23.04.2018 № 182. <https://ips.ligazakon.net/document/RE32062?an=270>
15. Лист Міністерства юстиції України щодо реєстрації довіреностей в Єдиному реєстрі довіреностей в умовах воєнного стану від 18.06.2022 № 48098/37.3/32-22. <https://npu.ua/wp-content/uploads/2022/06/erd-mu.pdf>
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи: Закон України від 19.12.2024 № 4170-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/go/4170-20>
17. Консульський статут України: Указ Президента України від 02.04.1994 № 127/94. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text>

18. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 28. Ст. 250. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
19. Баранкова В. В. Законність нотаріальних актів. *Право і суспільство*. 2021. № 4. С. 28–34. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.4>
20. Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164. https://zakononline.com.ua/documents/show/504143_781695
21. Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2013. № 9. С. 20–27.
22. Постанова Верховного Суду від 20.11.2018 у адміністративній справі № 809/1649/17. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78002291>
23. Порівняльне дослідження цифровізації нотаріату / ГО "Офіс ефективного регулювання" за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 2024. 118 с. https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/PORIVNYALNE_DOSLIDZHENNYA_TSYFROVIZATSII-NOTARIATU_finalne-1.pdf

REFERENCES

1. Komarov, V. V., & Barankova, V. V. (2011). *Notariat v Ukraini: pidruchnyk* [Notariat in Ukraine: Text-book]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Fursa, S. Ya., & Fursa, Ye. I. (2001). *Notariat v Ukraini. Teoriia i praktyka* [Notariat in Ukraine. Theory and Practice]. Kyiv: A.S.K. (in Ukr.).
3. Shutenko, O. V. (2021). Notariat ta notarialni dii konsul'skykh ustanov: vprovadzhennia zmin shchodo diialnosti konsul'skykh ustanov pry zdiisnenni notarialnykh dii [Notariat and Notarial Acts of Consular Institutions: Implementation of Changes in the Activity of Consular Institutions in Performing Notarial Acts]. *ScienceRise. Juridical Science*, (1), 20–23. <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001237614> (in Ukr.).
4. Pastukh, I. D. (2023). Orhanizatsiino-protsedurni zasady zdiisnennia dystantsiinoi notarialnoi diialnosti: zarubizhnyi dosvid [Organizational and Procedural Principles of Remote Notarial Activity: Foreign Experience]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5). http://lsej.org.ua/5_2023/59.pdf (in Ukr.).
5. Didenko, L. V. (2023). Notarialnyi protses yak odyn iz vydiv yurydychnoho protsesu [Notarial Process as One of the Types of Legal Process]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, (79), 187–191. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1> (in Ukr.).
6. Smith, L. G. (2006). *The role of the notary in secure electronic commerce* (M.S. thesis, Queensland University of Technology). <https://eprints.qut.edu.au/16407>
7. Putra Iskandar, P. O. H., Bakry, M. R., Yusuf, C., & Santosa, I. (2023). *A framework for integrated e-notary services based on blockchain for civil law notaries: The case of Indonesia*. <https://joiv.org/index.php/joiv/article/view/3170>
8. Koos, S. (2023). The digitization of notarial tasks – A comparative overview and outlook of 'cyber notary' in Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), Article 1. <http://doi.org/10.54828/ijls.2023v2n2.1>
9. *Viedenska konvetsiia pro konsul'ski znosyny vid 24 kvitnia 1963 roku No. 995_047* [Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 No. 995_047]. https://zakononline.com.ua/documents/show/140489_140489 (in Ukr.).
10. United Nations. (2005). *Draft articles on consular relations, with commentaries 1961. Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II, 92–128. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf
11. *Pro notariat: Zakon Ukrainy vid 02.09.1993 No. 3425-12* [On Notariat: Law of Ukraine of 02.09.1993 No. 3425-12]. <https://zakon.rada.gov.ua/go/3425-12> (in Ukr.).
12. Fursa, S. (2011). Aktualni pytannia teorii i praktyky notarialnykh pravovidnosyn [Topical Issues of the Theory and Practice of Notarial Legal Relations]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*, (87), 7–12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_87_4 (in Ukr.).
13. Vdovychena, L. (2023). Notarialni akty yak element funktsionuvannia notarialnoi yurysdyktsii [Notarial Acts as an Element of Functioning of Notarial Jurisdiction]. *Publichne pravo*, (3), 152–159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2023_3_18.5 (in Ukr.).
14. *Pro zatverdzhennia Polozhennia pro konsul'skyi zbir Ukrainy...*: Nakaz Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy vid 23.04.2018 No. 182 [On Approval of the Regulation on the Consular Fee of Ukraine...]. <https://ips.ligazakon.net/document/RE32062?an=270> (in Ukr.).

15. *Lyst Ministerstva yustytysii Ukrainy shchodo reiestratsii dovirenosti v Yedynomu reiestri dovirenosti v umovakh voiennoho stanu vid 18.06.2022 No. 48098/37.3/32-22* [Letter of the Ministry of Justice on Registration of Powers of Attorney in the Unified Register under Martial Law]. <https://npu.ua/wp-content/uploads/2022/06/erd-mu.pdf> (in Ukr.).
16. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy...*: Zakon Ukrainy vid 19.12.2024 No. 4170-9 [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine...]. <https://zakon.rada.gov.ua/go/4170-20> (in Ukr.).
17. *Konsulskyi statut Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 02.04.1994 No. 127/94* [Consular Statute of Ukraine: Presidential Decree No 127/94]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text> (in Ukr.).
18. *Pro pravovyi rezhyim voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 No. 389-8* [On the Legal Regime of Martial Law]. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (28), Art. 250. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (in Ukr.).
19. Barankova, V. V. (2021). Zakonist notarialnykh aktiv [Legality of Notarial Acts]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 28–34. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.4> (in Ukr.).
20. *Deiaki pytannia notariatu v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.02.2022 No. 164* [Some Issues of Notariat under Martial Law: Resolution No. 164]. https://zakononline.com.ua/documents/show/504143_781695 (in Ukr.).
21. Diakovych, M. M. (2013). Notarialnyi akt yak instrument okhorony prav ta zakonnykh interesiv uchashnykh tsyvilnykh pravovidnosyn [Notarial Act as a Tool for Protection of Rights and Legal Interests in Civil Legal Relations]. *Biuleten Ministerstva yustytysii Ukrainy*, (9), 20–2 (in Ukr.).
22. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 20.11.2018 u administratyvni spravi No 809/1649/17* [Supreme Court Resolution of 20.11.2018 in Case No 809/1649/17]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78002291> (in Ukr.).
23. Hromadska orhanizatsiia "Ofis efektyvnoho rehuliuвання". (2024). *Porivnialne doslidzhennia tsyfrovizatsii notariatu* [Comparative Study of Notariat Digitalization]. https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/PORIVNYALNE_DOSLIDZHENNYA_TSYFROVIZATSII-NOTARIATU_finalne-1.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 043–053 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560528

http://forumprava.pp.ua/files/043-053-2025-2-FP-Deineko_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_8.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 30.04.2025

Accepted: 19.05.2025

Published: 21.05.2025

Available online: 21.05.2025

Cite as:

 Дейнеко, Д. О. (2025). Вчинення нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану. *Форум Права*, 82(2), 43–53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560528>

 Deineko, D. O. (2025). Vchynennya notarialnykh diy u zakordonnykh diplomatychnykh ustanovakh Ukrayiny pid chas voyennoho stanu [Provision of Notarial Services by Ukraine's Foreign Diplomatic Missions during Martial Law]. *Forum Prava*, 82(2), 43–53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560528>

УДК 340.12:342.25

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560534>
А.М. ШУЛЬГА,

 професор кафедри теорії та історії держави та права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: a.shulga1959@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7634-3665>

РЕАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ПОНЯТТЯ

А.М. SHULGA,

Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine;

 e-mail: a.shulga1959@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7634-3665>

REAL SOVEREIGNTY OF THE STATE AS A GENERAL THEORETICAL CONCEPT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Як і в історичному минулому, так і в сучасних умовах періодично з'являються статті, присвячені поняттю державного суверенітету, висвітленню його природи. Виокремлюються види державного суверенітету. "Номінальний" і "реальний" суверенітет держави є одними із таких видів. Проте, відсутнє дослідження, котре презентує чітко сформульоване визначення поняття "реального суверенітету держави" як поняття загальнотеоретичної юриспруденції, вказує на основні відмітні ознаки даного феномену, на можливі критерії виокремлення видів "реального суверенітету держави" тощо. **Метою** статті є формування структурованого уявлення щодо "реального суверенітету держави" на основі визначення його поняття, а також обґрунтованого виокремлення його можливих видів. **Методи.** Методологічну основу статті становлять формально-логічний, формально-юридичний, системно-структурний та інші методи, використання яких забезпечило досягнення мети дослідження, вирішення його завдань. **Результати.** Встановлено, що поняття "реального суверенітету держави" з погляду діяльнісного підходу припускає наявність у держави фактичної (не абстрактної) можливості самостійно ставити та досягати цілі у сферах своєї діяльності, обираючи за власним розсудом засоби, необхідні для досягнення відповідних цілей. При цьому найбільш доцільно виокремлювати види "реального суверенітету держави" за сферами функціональної діяльності держави. За своєю природою "реальний суверенітет держави" (повний, частковий) є багатоаспектним, конкретно-предметним, конкретно-історичним, відносно динамічним, системним явищем. **Висновки.** З огляду на такі можливі види державного суверенітету як "внутрішній і зовнішній", "обмежений і необмежений", "номінальний і реальний", реальний суверенітет держави являє собою існуючу у держави як суб'єкта права, політики, інтересів, функціональної діяльності (внутрішньої, зовнішньої) фактичну можливість ставити та досягати відповідні конкретні цілі самостійно або завдяки договірній міждержавній взаємодії (добровільній, рівноправній, взаємовигідній). Види реального суверенітету держави ("за сферами функціональної діяльності держави"): "економічний", "військовий", "енергетичний", "фінансово-кредитний", "технологічний", "продуктовий", "фармацевтичний", "демографічний", "кадровий", "науковий", "цифровий", "культурний" тощо.

Ключові слова: суверенітет держави; реальний суверенітет держави; види реального суверенітету держави; суверенна дієздатність держави

Problem statement. As in the historical past, so in the present, articles devoted to the concept of state sovereignty and its nature appear periodically. Types of state sovereignty are distinguished. The "nominal" and "real" sovereignty of the state are among these types. However, there is no study that presents a clearly formulated definition of the concept of "real sovereignty of the State" as a concept of general theoretical jurisprudence, indicates the main distinctive features of this phenomenon, and possible criteria for distinguishing the types of "real sovereignty of the State", etc. **Purpose** of the article is to form a structured view of "real state sovereignty" based on the definition of its concept and a reasonable distinction of its possible types. **Methods.** The methodological basis of the article is formed by formal-logical, formal-legal, systemic-structural and other methods, the use of which ensured the achievement of the research goal and solution of its tasks. **Re-**

sults. The author establishes that the concept of "real sovereignty of the State" from the perspective of the activity approach implies that the State has the actual (not abstract) ability to independently set and achieve goals in the areas of its activity, choosing at its own discretion the means necessary to achieve the relevant goals. At the same time, it is most appropriate to distinguish the types of "real sovereignty of the state" by the areas of functional activity of the state. By its very nature, "real sovereignty of the State" (full, partial) is a multidimensional, specific subject matter, specific historical, relatively dynamic, systemic phenomenon. **Conclusions.** Given such possible types of state sovereignty as "internal and external", "limited and unlimited", "nominal and real", the real sovereignty of the state is the actual ability of the state as a subject of law, policy, interests, functional activities (internal, external) to set and achieve the relevant specific goals independently or through contractual interstate cooperation (voluntary, equal, mutually beneficial). Types of real sovereignty of the state ("by areas of functional activity of the state"): "economic", "military", "energy", "financial and credit", "technological", "food", "pharmaceutical", "demographic", "personnel", "scientific", "digital", "cultural", etc.

Keywords: state sovereignty; real state sovereignty; types of real state sovereignty; sovereign capacity of the state

Постановка проблеми

"Державний суверенітет" – не тільки відносно давній, але й сучасний, актуальний предмет наукового дискурсу. На сьогодні існують монографії, статті, присвячені питанням його "обмеження", проблемі "десуверенізації" держав, поняттям "сильна" та "слабка" або "неспроможна" держава, ставиться питання про "реальний суверенітет держави" тощо. З огляду на розвиток вітчизняної юридичної науки, приміром, предметом уваги О.В. Талдикіна був "Реальний суверенітет держави в умовах глобалізації", у контексті міждержавних інтеграційних процесів. Аналізуючи формальний (відносний) та реальний (абсолютний) суверенітет держави, О.В. Талдикін визначив "складові" останнього, вказав на "фактори", що впливають в умовах глобалізації на його стан [1, с.65-70].

В. Червоненко узагальнював (2014 р.) експертні відповіді щодо питання "Чи є в Україні реальний суверенітет?", вказував, що українська держава вже знаходиться поза країн, що охоплюються поняттям "failed states" (країни, "що не відбулися") [2]. В.Г. Пугач писав про "кризу державного суверенітету", спричинену процесами "глобалізації", "транснаціоналізації", впливом наднаціональних (недержавних) суб'єктів на сферу "компетенції й відповідальності держави" ("є розмивання політичної суб'єктності держави, конфіскація її влади" даними акторами) [3].

Н.В. Чорна розглядала як ресурси стабільного функціонування держави питання "якості державного суверенітету" та "національної ідентичності" [4]. Т.А. Бевз досліджувала протиріччя між формальним і реальним суверенітетом держави, звертала увагу на проблему здатності держави визначати самостійно власну "зовнішню політику". Вона писала, що в "сучасному світі реальний суверенітет мають лише країни, здатні захистити себе і свою територіальну ціліс-

ність"; ділила "політичний суверенітет" на "конституційний і територіальний", які повинні "підтримуватися та захищатися військовим суверенітетом", а також зазначала, що "частиною державного суверенітету є інформаційний суверенітет" тощо [5, с.192-193, 195-196].

О.В. Щербанюк писав, зокрема, "про владоспроможність держави", проблеми її "обмеження" (державний суверенітет обмежується нормами внутрішнього, міжнародного права) [6, с.235-269]. Предметом дослідження низки науковців була "Суб'єктність України в сучасному світі"; відповідні автори писали (2020 р.) про "рівень", про "ослаблення" даної "суб'єктності", що "Україна досі залишається у лімітрофному стані" тощо [7, с.4].

Польсько-англійський вчений З. Бауман писав про зацікавленість глобальних корпорацій в існування "слабких держав", "квазідержав" [8, с.57-59]. В іноземній літературі, приміром, S. Eriksen, орієнтуючись на такі поняття наукового дискурсу, як "деградація держави" ("state failure"), "неспроможна держава" ("failed state"), аналізував взаємозв'язок між ідеєю держави та фактичною державною практикою, стан держав з точки зору їх відповідності, невідповідності "ідеалу" (їх "моделі" як належному); писав про процеси, які призводять до існування "сильних" чи "слабких" держав [9]. S.D. Krasner звертав увагу на процес адаптації до викликів глобалізації "національних держав" для збереження свого суверенітету [10]. В свою чергу, приміром, якщо Н. Bull "суверенітет держав" (внутрішній, зовнішній) досліджував на "нормативному" та "фактичному" рівні [11, с.8], то D. Held вже чітко термінологічно розмежовував "номінальний" та "реальний" як види державного суверенітету [12, с.214-242].

Проте, незважаючи на зазначене, все ще залишається актуальною потреба в систематиза-

ції накопиченого наукового знання, в існуванні чітко сформульованого визначення поняття "реального суверенітету держави" як поняття загальнотеоретичної юриспруденції, в підходах до критеріїв виокремлення видів "реального суверенітету держави" тощо. *Метою* статті є формування структурованого уявлення щодо "реального суверенітету держави" на основі визначення його поняття, а також обґрунтованого виокремлення його можливих видів. Її *новизна* полягає у застосуванні діяльнісного підходу до визначення поняття реального суверенітету держави, а також у спробі окреслити можливі критерії для виокремлення його конкретних видів. *Завданнями* статті є визначення основних аспектів співвідношення понять "номінальний" та "реальний" суверенітет держави, репрезентація реального суверенітету держави як загальнотеоретичного поняття, оглядова характеристика конкретних видів реального суверенітету держави.

Види державного суверенітету, поняття реального суверенітету держави

В *Декларації про державний суверенітет України* (1990 р.) "державний суверенітет України" проголошено як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". *Статут* ООН вказує, що дана "Організація заснована на принципі суверенної рівності усіх її Членів" (п.1 ст.2).

Поняття "державний суверенітет" (у подальшому – ДС) вказує на певний статусний стан держави як учасника внутрішніх, зовнішніх відносин, на її *можливості*, формально-юридично визначений, конкретизований обсяг яких складають відповідні "суверенні права". ДС припускає незалежність держави (державної влади) відносно будь-якої *іншої влади* (як усередині, так і за межами держави), її *право* за власним розсудом вирішувати свої внутрішні та зовнішні справи. Відповідно в юридичній літературі зазвичай пишуть про "внутрішню" та "зовнішню" сторони ДС, або про *внутрішній, зовнішній* ДС як його "види" ("форми"). Оскільки "суверенітет держав, як внутрішній, так і зовнішній, існує як на нормативному, так і на фактичному рівні" [11, с.8], низка науковців, використовуючи дещо іншу термінологію, розрізняє такі *види* ДС як *номінальний* ("суверенітет de jure") та *реальний* ("суверенітет de facto") [12, с.214-242].

Відносно методології юридичного мислення, виокремлення зазначених видів ДС відповідає

методології праворозуміння, в межах якого розрізняють "право в книгах" і "право в дії", тобто право як *належне* та право як *суще*. Такий підхід, з огляду на термінопоняття "*суверенні права*", припускає їх розуміння і як формальних, і як реальних *можливостей* держави (зазначені можливості можуть розглядатись і в контексті проблеми міжнародно-правового *договірного* "обмеження державного суверенітету" [13].

Виокремлення в загальнотеоретичній юриспруденції понять *номінальний* та *реальний* суверенітет держави – закономірне явище, оскільки, приміром, у державознавстві давно вже використовується термін "державо-сателіт", який вказує на формально незалежну державу, котра фактично є залежною від іншої (певною мірою перебуває під її впливом, контролем). Даний термін використовувався як у "радянській історіографії", так і в "західній геополітиці" щодо держав (приклад: Куба, Північна Корея) "залежних" від колишнього СРСР. У той же час щодо держав (приклад: Південна Корея, Тайвань), "залежних" від США, застосовувався більш "м'який" термін "державо-клієнт" ("client state"). З огляду на опозицію "незалежність – залежність", у контексті реалістичного геополітичного вербально-понятійного мислення слово (поняття) "залежність" не є чимось екстраординарним, утаємниченим, табуованим тощо. Навпаки, приміром, З. Бжезинський розглядав світ як арену геополітичної боротьби, що нагадує "шахівницю", де певні центри сили використовують інші країни у своїх цілях. Він писав (1997 р.), що відносно США як *наддержави* у світі є "васали, залежні держави" (книга: "Велика шахова дошка"). Такий стан речей насамперед пояснюється тим, що у світі є "The Great Powers" ("Великі держави"), тобто є низка країн, котрі здійснюють провідну роль у світовій політиці, міжнародних відносинах (на відміну, приміром, від "регіональних держав"). У даному контексті доцільно зазначити, що загалом *гегемонізм* в "міжнародних відносинах" є явищем, котре має давню історію; дане явище відоме з часів античності, має відношення до історії розвитку Стародавнього Риму тощо. Проте, на сьогодні існує резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Про неприпустимість політики гегемонізму в міжнародних відносинах" (1979 р.). Як історичне явище *гегемонізм* у *міжнародних* відносинах слід відрізнити від формальних *внутрішньоімперських* субординаційних відносин: в "імперіях" (приклад: Османська імперія) співіснували "державо-сюзерен" і "васальні держави".

З огляду на ДС як на право держави за власним розсудом вирішувати свої внутрішні й зовнішні справи, у першому наближенні, *реальний суверенітет держави* (у подальшому – РСД) – це існуюча у держави як суб'єкта права, політики, інтересів, функціональної діяльності (внутрішньої, зовнішньої) **фактична можливість ставити та досягати відповідні конкретні цілі самостійно або завдяки договірній міждержавній взаємодії (добровільній, рівноправній, взаємовигідній)**.

Інакше й максимально стисло кажучи, оскільки "мета", "засіб", "результат" – основні елементи будь-якої діяльності, котрі являють собою певну конкретизацію структури діяльності, коли насамперед її характеризують, використовуючи поняття "суб'єкт діяльності", "об'єкт діяльності", "зміст діяльності", з погляду *діяльнісного підходу*, РСД (внутрішній, зовнішній) – це фактична (не абстрактна, не гіпотетична, не теоретична) можливість держави самостійно ставити та досягати цілі у сферах своєї діяльності, обираючи за власним розсудом засоби, необхідні для досягнення відповідних цілей. Як приклад у цьому контексті можна навести вислів, розміщений на офіційному веб-сайті Білого дому, який стосується поточних україно-російських відносин. Його зміст водночас окреслює і "мету", і "засіб" її досягнення: "restoring peace through strength" – "відновлення миру силою" [14]. Цей вислів супроводжував початок відповідного переговорного процесу [15].

З огляду на зазначене, в межах методологічно редуційної, мінімалістичної характеристики РСД, його основні концептуально-змістовні ознаки вказують на те, що РСД – це насамперед її фактично можлива самостійна певна діяльність, РСД – це її фактична можливість самостійного цілепокладання, РСД – це її фактична можливість досягнення відповідних цілей.

"Самостійність" ("самодостатність", "автономність") держави як *суб'єкта діяльності* при розв'язанні тих чи інших проблем у сфері її інтересів, політики (внутрішньої, зовнішньої) тощо є самоочевидним доказом її повноцінної *суб'єктності* з поміж інших держав як суб'єктів ("акторів") геополітичної реальності. "Суб'єктність" (за визначенням, як протилежність "несуб'єктності") припускає реально існуючу здатність "суб'єкта" (у даному контексті – "держави") *самостійно* обирати та реалізувати той чи інший напрямок, план (стратегічний, тактичний), ресурс, засіб, метод й т. ін. своєї *діяльності* (внутрішньої, зовнішньої), припускає здатність дер-

жави не бути *об'єктом* геополітики у тій чи іншій конкретно-історичній ситуації. У цьому плані держсекретар США у 2024 р. на Мюнхенській конференції з безпеки висловився образно: держава може бути або за столом міжнародної системи, або бути в меню [16]. Історичним прикладом відповідної ситуації може бути "Мюнхенська угода 1938 р." про приєднання частини Чехословаччини до Німеччини (угода була укладена між Німеччиною, Італією, Великою Британією, Францією за відсутності представників Чехословаччини). З огляду на проблеми історичного розвитку України після початку 21 ст., у літературі, приміром, звертають увагу (2020 р.), що Україна у глобальному контексті "перебуває здебільшого у парадигмі об'єкта світової політики" (є факти для висловлювань про "мінімізацію" її суб'єктності, про "ослаблення" її суб'єктності "на субрегіональному рівні" тощо). При цьому, з огляду на "рівень суб'єктності країни" та його "ознаки й критерії", насамперед необхідно орієнтуватись, зокрема, на здатність держави до формулювання, реалізації, захисту "національних інтересів", на "наявність національної мети... стратегії її досягнення" тощо. У зв'язку із зазначеним існує "стратегія суб'єктивізації України" (стратегія набуття статусу, "якщо не регіонального лідера", то, принаймні, "локального геополітичного гравця" [7, с.6, 23-24, 28].

Оскільки "функції держави" – це основні напрямки її *діяльності*, саме поняття "діяльність" є центральним, інакше кажучи, системоутворюючим поняттям у контексті осмислення природи РСД. Пояснюється це тим, що буття держави – це буття одночасно інституціональне і функціональне. Проте історія та сучасність свідчать: іноді має місце ситуація, коли "інститут" існує, але реально функціонує лише, образно кажучи, "на папері". Натомість саме "досягнення цілей (результативність)" являє собою критерій (практично-логічний) реальної ефективності держави як суб'єкта діяльності. Додатково також можна зауважити, що загалом "цілепокладання" є характерною (іманентною) ознакою "діяльності" як такої, а поняття "ціль (мета)", як відомо, припускає, у свою чергу, що є (або *відсутні*) "засоби" її досягнення ("договірна міждержавна взаємодія", приміром, як результат утворення "конфедеративного союзу", є одним із таких "засобів" – субсидіарних, компенсаторних, синергічних тощо).

РСД як поняття та явище вказує, що є *діяльність* (внутрішня, зовнішня), котру держава не тільки формально ("потенційно") може здійснювати, але й реально її здійснює *самостійно*,

оскільки *здатна* до тієї чи іншої "суверенної діяльності". У зв'язку з цим, приміром, науковці пишуть про *"суверенноздатність"* держави як "здатність держави самостійно формувати заходи внутрішньої і зовнішньої політики та реалізовувати її згідно з національними інтересами" [17] в умовах зовнішнього (геополітичного) впливу. Хоча, на нашу думку, у цьому плані, з точки зору діяльнісного підходу, термінопоняття *"суверенна дієздатність держави"* (повна, часткова) буде більш точним словосполученням у контексті характеристики РСД як такого. *Суверенна дієздатність держави* знаходить *об'єктивізацію* у різного роду її *самостійних діях*. Приміром, термін "самостійно" – термін багатьох положень *Декларації про державний суверенітет України* (1990 р.): "самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних одиниць", "самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах" тощо. Факти практичної реалізації відповідних політико-правових ("нормативно-правових") можливостей державної діяльності свідчать про *самодостатність* держави як суб'єкта досягнення конкретних цілей своєї конкретної діяльності, тобто свідчать про її "реальний суверенітет" у контексті тієї чи іншої конкретно-історичної ситуації.

РСД припускає за логікою речей не просто "можливість" (можливість як потенційну здатність), а "фактичну можливість" держави не тільки ставити, але й досягати цілі. Досягати їх насамперед і переважно, образно кажучи, "власними силами" (приміром, є відповідні трудові, енергетичні, фінансові ресурси або – "силові структури", "Збройні сили" тощо). Зазначений сенс словосполучення "фактична можливість" має пряме відношення до поняття "можливість" з точки зору Аристотеля (праця "Акт і потенція"), до сучасного класичного філософського поділу "можливостей" на *формальні* можливості та *реальні* можливості ("обумовленість" – їх атрибут). Якщо пригадати притаманний академічному середовищу метафорично-дидактичний вислів "суверенітет як вагітність – або є, або немає", з огляду на логіку співвідношення формальних ("юридичних") і реальних ("фактичних") можливостей держави (вони "збігаються" або "не збігаються"), формальний суверенітет держави завжди існує, натомість РСД або існує (повністю, частково), або – не існує. Приміром, не кожна сучасна "суверенна держава" має "реальний суверенітет" у сфері космічної діяльності, космічного зв'язку (зокрема, на сьогодні існує

об'єктивна залежність "українського фронту" від системи супутникового зв'язку Starlink [18], оскільки Україна має у своєму розпорядженні лише два супутники; натомість Starlink – це понад 7000 інтернет-супутників).

Поняття "РСД", зокрема, звертає увагу на:

а) певну об'єктивну взаємозалежність сучасних держав (абсолютно незалежних держав на планеті Земля не існує, приміром, внаслідок існування "глобальних проблем сучасності", "глобальної економіки" тощо);

б) актуальність проблем ("загроз", "викликів"), відображених у таких документах, як "Стратегія національної безпеки", "Стратегія воєнної безпеки" держави тощо (РСД – чинник *життєздатності* держави, умова її *самозбереження, виживання*); проблемні види РСД у державних "стратегічних документах" термінологічно (юридичною мовою) відображаються як проблемні види національної безпеки: *під загрозою*, приміром, може бути "продовольча безпека" або "енергетична безпека" країни (серед видів національної безпеки є "інформаційна, економічна, демографічна, екологічна" тощо [19, с.7];

в) існування таких явищ ("процесів", "проблем") як "суверенізація" або "десуверенізація" країни [20];

г) існування практики повалення іноземних урядів, "зміни режимів" [21];

г) поняття (історичні, сучасні): "державалімітроф", "клієнтська держава", "маріонеткова держава", "васальна держава", "держава-сателіт", "деградація держави" ("state failure"), "неспроможна держава" ("failed state"), "несуб'єктність держави", "підконтрольна держава", "зовнішнє управління державою", "політика балансування у зовнішньополітичних відносинах", "вплив транснаціональних корпорацій на держави", "неоколоніалізм", "сильна" і "слабка" держава (в існуванні "слабких держав" зацікавлені транснаціональні корпорації), "бананова республіка", "країна-мішень", "п'ята колона", "зовнішній тиск", "проксі-війна" ("proxy-war"), "The Fragile States Index" ("Індекс крихких держав", "Індекс недієздатності держав") тощо;

д) необхідність розуміння, що "*правові* можливості" та "*реальні* можливості" держави не завжди збігаються.

Види реального суверенітету держави

Гіпотетично можливі "види РСД" – це, приміром, *види* "за сферами життєдіяльності суспільства" (зазвичай виокремлюються такі сфери як

"економічна", "соціальна", "політична", "духовна"), або види "за актуальними проблемами безпеки життєдіяльності суспільства" (відповідні проблеми – це "екологічна", "енергетична", "демографічна" тощо). Проте, найбільш доцільно, на нашу думку, виокремлювати види РСД "за сферами функціональної діяльності держави", оскільки термін "діяльність" має пряме відношення як до формулювання поняття РСД, так і до визначення поняття "функцій держави", котрі є основними напрямками діяльності держави, що виражають її сутність, соціальне призначення, цілі та завдання. У свою чергу, зрозуміло, що "перелік функцій конкретної держави" завжди має бути результатом не догматичного, а діалектичного мислення (приміром, серед основних внутрішніх функцій сучасної демократичної держави є "економічна", "екологічна", "культурно-виховна" тощо).

Доцільність підходу до виокремлення видів РСД за сферами функціональної діяльності держави підтверджує і "практика як критерій істини": в літературі, приміром, розглядають питання "військового" [22], "цифрового" [23], "культурного" [24] тощо суверенітету держави. Зазначене свідчить, що питання про РСД не є питанням про суверенітет загалом, про суверенітет як такий, це питання про той чи інший конкретний вид суверенітету. Приміром, держава має продовольчий суверенітет, але не має технологічного суверенітету. РСД – багатомірне структурне явище (з огляду на філософське поняття "багатомірна реальність").

За сферами функціональної діяльності держави, РСД – це, приміром, економічний, військовий, енергетичний, фінансово-кредитний, технологічний, продуктової, демографічний, кадровий, науковий, цифровий, культурний суверенітет (інші види РСД: "дипломатичний", "освітнянський" тощо). Загалом РСД – явище: багатаспектне (має відношення до різних сфер функціонування держави); конкретно-предметне (має пряме відношення до оціночної характеристики виключно конкретних сфер функціонування держави); конкретно-історичне (відображає певний "стан речей" у процесі історичного розвитку даної держави як геополітичного суб'єкта); відносно динамічне (може якісно змінюватись за принципом розширення або зменшення обсягу реальних можливостей держави, може бути "повним", "неповним" тощо); системне (існує взаємозв'язок між його конкретними видами: між "технологічним" і "науковим", "енергетичним" і "цифровим", "демографічним" і

"кадровим" тощо; приміром, зв'язок "економічного" та "військового" суверенітетів припускає так звану "війна на виснаження").

З огляду на види РСД (характеризуючи їх у тезовій формі), наприклад, економічний суверенітет завжди мав і має фундаментальне соціально-політичне, геополітичне значення, оскільки існує прямий зв'язок економіки з "вітальними потребами" населення або, приміром, із "м'якими" та іншими "силовими можливостями" держави (відповідно саме "за рівнем розвитку економіки" у світі розмежують "країни, що розвиваються" та "розвинені країни" (серед останніх є "наддержави"). Економічний суверенітет держави припускає наявність у країні повних замкнених циклів виробництва критично важливих товарів; проведення політики розумного (збалансованого) промислового автаркізму (самодостатньої економіки); наявність "державного резерву" (державного запасу матеріальних цінностей); розуміння, що метою іноземних "інвестицій" може бути отримання контролю за стратегічно важливими галузями економіки; проведення політики "імпортозаміщення", "диверсифікації виробництва" тощо. Приміром, МВФ (2023 р.) вказав, що у світі розвивається "геоекономічна фрагментація" як результат недовіри до моделі "глобального економічного села" (зокрема, після пандемії "COVID-19"), тобто в багатьох країнах уряди взяли курс на створення максимально самодостатньої внутрішньої економіки ("homeland economics") [25].

"Військовий суверенітет" припускає наявність у країні власних Збройних Сил, якісно-кількісно адекватних актуальним і потенційним викликам геополітичної реальності; практичну реалізацію принципів стратегічного мислення, які відображають, зокрема, такі документи як "Стратегія воєнної безпеки", "Воєнна доктрина", "Концепція військової кадрової політики" держави, крилаті слова Наполеона Бонапарта: "Народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу"; розбудову власного військово-промислового ("оборонно-промислового") комплексу; участь у міждержавних об'єднаннях ("союзах"), що об'єктивно посилюють "воєнносилі" можливості країни, надають відповідні "гарантії безпеки" (колективної) тощо. Існує щорічний рейтинг ("Global Firepower") військової могутності держав (усталений лідер – США).

"Енергетичний суверенітет" припускає стратегічну незалежність країни від іноземних енергоресурсів (зокрема, є власний відповідний видобуток вугілля, природного газу, є виробни-

цтво електроенергії тощо). Приміром, Литва, після вступу до ЄС (2004 р.) під тиском Брюсселя закрила Ігналінську АЕС і з експортера електроенергії перетворилася на її імпортера. З огляду на зв'язок "енергетичного" і, приміром, "цифрового" суверенітетів доцільно зазначити, що на сьогодні рівень споживання електроенергії "дата-центрами" постійно зростає, внаслідок чого Google фінансує будівництво міні-АЕС для їх енергопостачання (Пентагоном замовлені мобільні міні-АЕС для армії США).

"Фінансово-кредитний суверенітет" припускає, що "центральний банк" є державним банком, тобто 100 % його статутного капіталу належать державі (приклад: націоналізація банківської системи в Індії урядом Індіри Ганді); відсутня або мінімізована залежність держави від зовнішніх кредитів; є можливість практичної реалізації розуміння, що основна економічна сила держави – монополія на емісію грошей ("державний кредит" є основою економічного розвитку країни); держава має "суверенний фонд" ("sovereign wealth fund"); держава здійснює накопичення "золотовалютних резервів", "біткойнів" (США у 2025 р. почали створювати "Стратегічний резерв біткойнів" – "Strategic Bitcoin Reserve") тощо. Прикладом, що підкреслює значення даного виду суверенітету може бути наступний факт: американська соціальна мережа Facebook планувала у 2020 р. випустити криптовалюту Libra, проте міністр фінансів Франції висловився за повну заборону Libra на території євросони через ризики для "державного суверенітету".

"Технологічний суверенітет" є частиною "економічного суверенітету" і, приміром, припускає наявність "Стратегії науково-технологічного розвитку" країни; здатність країни мати технології, критично важливі для забезпечення її добробуту та конкурентоспроможності, а також можливість самостійно їх розробляти чи отримувати від інших країн без появи односторонньої від них залежності ("структурної"). У США "критично важливі технології" – це технології, що підтримують їх економічну та військову перевагу (в інших державах – це наукомісткі технології, що мають найважливіше значення для їх обороноздатності). Приклади "технологічного суверенітету": країна має "повний ядерний цикл"; країна володіє унікальним ресурсом, без якого неможливий технологічний ланцюжок; компанія TSMC (Тайвань) є світовим лідером з виробництва чіпів для iPhone, ракетних пускових платформ тощо. Особливість сьогодення: замість "військової колонізації" (приклад: "scramble for

Africa" – "колоніальний розподіл Африки" між європейськими державами в кінці 19-го, на початку 20-го ст. з використанням військової сили) використовується "технологічна колонізація" (приклад: неможливість літакобудування без імпортованих комплектуючих), її об'єктами можуть бути не тільки "країни третього світу", але й "розвинені країни".

"Продуктовий суверенітет" припускає достатнє виробництво в країні товарів харчової промисловості (за даними Global Hunger Index, є країни, що потерпають від нестачі їжі), наявність накопичення і зберігання відповідних стратегічних запасів як функцію "державного резерву" тощо. "Фармацевтичний суверенітет" свідчить про наявність достатнього виробництва в країні лікарських препаратів, зокрема, антибактеріальних і протівірусних препаратів з метою недопущення спалахів інфекційних хвороб, епідемій тощо (приміром, у США є "Strategic National Stockpile" – стратегічний національний запас медичних препаратів). "Науковий суверенітет" припускає, що в країні є власні "наукові школи", котрі забезпечують інноваційний розвиток економіки; проводиться політика, яка унеможлиблює "відтік мізків" ("brain drain") як масове явище тощо. "Демографічний суверенітет" припускає, що в країні є закон "Про демографічну безпеку", відсутня загроза вимирання населення, немає такої проблеми як "демографічна яма", життєдіяльність суспільства забезпечує політика відтворення робочої сили (економічно активного населення), немає потреби в залученні іноземної робочої сили (трудомих мігрантів) тощо.

"Цифровий суверенітет" має на увазі наявність автономної цифрової інфраструктури ("твердої", "м'якої"); захищеність "електронного урядування"; здатність державних "комп'ютерних мереж", їх "програмного забезпечення" протистояти кібератакам; державний контроль "соціальних мереж", "блогосфери", фактів використання у потоках трафіку "криптографії"; наявність не тільки іноземних, але й вітчизняних "інформаційних платформ", "дата-центрів" тощо. На сьогодні повною мірою "цифровий суверенітет" має лише одна держава – США. Приміром, технологічні платформи ("Google", "Facebook", "YouTube", "Instagram") мають монополію щодо контролю за контентом у цифровому середовищі, можуть на свій власний розсуд прийняти рішення щодо закриття на своїх сервісах аккаунтів певних політиків, ЗМІ, YouTube-блогерів ("мільйон передплатників" ніколи не стає пере-

шкодою).

"Кадровий суверенітет" (є крилатий вислів "Кадри вирішують усе") припускає наявність системи підготовки "державних службовців" ("кадрів публічної служби"); існування "кадрового резерву на посади керівників"; відсутність у державному апараті "агентів впливу"; прийняття закону про "іноземних агентів" ("Foreign Agents Registration Act" діє у США з 1938 р.); відсутність проблеми кількості "кваліфікованих кадрів" у сфері економіки, медицини, освіти тощо. Прикладами щодо поняття "кадровий суверенітет" держави можуть бути наступні факти: високопосадовці в країні призначаються на посади без погодження кандидатур претендентів на відповідні посади з іноземними інституціями (приміром, очільник центробанку призначається на посаду без узгодження з МВФ); довічний статус "політично значущої особи" ("PEP" – "Politically exposed person"); відсутність (за законом) у високопосадовців власності ("активів") за кордоном робить неефективним застосування до них відповідних "міжнародних санкцій", загалом унеможлиблює потенційний чинник "іноземного впливу" на них ("Бо де багатство ваше, там і серце ваше буде"; Євангеліє від Матвія; 6:21).

"Культурний суверенітет" (у подальшому – КСД) припускає, зокрема, протидію загрозам "національній самобутній культурній традиції", виховання "національної самосвідомості", підтримку державою відповідної "культурно-просвітницької діяльності" (у контексті таких, приміром, явищ як "масова культура", "комерціалізація культури", "вестернізація свідомості", "космополітичне мислення"); конструктивну протидію пропаганді у ЗМІ "іноземної культури" (є власна "національна", "народна" культура, "культурна спадщина"); розуміння, що, як і, приміром, "віртуальний" простір, "культурний" простір (сфера "культурної діяльності", котра охоплює, зокрема, телебачення, радіомовлення, періодичні видання – друковані, електронні) – сфера сучасних "психологічних" війн (наприклад, у протистоянні США і колишнього СРСР, такого роду війна як складова "холодної війни", започаткована, зокрема, на основі "Directive 20/1 of the National Security Council of August 18, 1948" – одна із причин руйнації СРСР). В Україні Закон "Про культуру" (2011 р.), як і аналогічні закони в інших країнах світу, насамперед є спрямованим на збереження вітчизняної "культурної спадщини", вітчизняних "культурних цінностей". Прикладами програмно-організаційних, державно-

владних дій, спрямованих на вирішення тих чи інших актуальних питань КСД, можуть бути наступні факти: в Канаді є "Міністерство з питань канадської спадщини"; при Міністерстві Франції створена (2018 р.) "Рада Мудреців", її основна мета – просування секуляризму та світської доктрини у державних школах (в умовах "ісламізації Європи"); в Україні щорічно (з 2000 р.) проводиться (як акція єднання навколо мови) "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності" у зв'язку з "Днем української писемності та мови".

З огляду на такі системоутворюючі ознаки держави як "суверенна влада", "територія", "народонаселення", КСД є одним із істотних чинників формування, існування, збереження "населення" як *єдиного народу*. На значення поняття *єдиного народу* для політико-правового мислення, приміром, вказує біблійний вислів: "Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять" (Євангеліє від Матвія; 12:25). Якщо "громадянство" – це формально-юридичний *інтегративний* зв'язок людей-громадян, що припускає, зокрема, об'єднання людей в державно організованому суспільстві в єдиний територіальний колектив, то *духовні* ("нематеріальні") *інтегративні зв'язки* людей як *єдиного народу* ("єдиної спільноти") – це, приміром, *загальна* "історична пам'ять", "релігія" або "ідеологія". До такого роду зв'язків має пряме відношення і *культура* (це насамперед мова – "душа народу"; мораль; звичаї та традиції; мистецтво; менталітет – "український", "слов'янський", "японський" тощо).

Висновки

З огляду на такі можливі види державного суверенітету як "внутрішній і зовнішній", "обмежений і необмежений", "номінальний і реальний", РСД являє собою існуючу у державі як суб'єкта права, політики, інтересів, функціональної діяльності (внутрішньої, зовнішньої) фактичну можливість ставити та досягати відповідні конкретні цілі самостійно або завдяки договірній міждержавній взаємодії (добровільній, рівноправній, взаємовигідній). Видами РСД ("за сферами функціональної діяльності держави", в яких знаходить об'єктивізацію "суверенна дієздатність держави"), є: "економічний", "військовий", "енергетичний", "фінансово-кредитний", "технологічний", "продуктовий", "фармацевтичний", "демографічний", "кадровий", "науковий", "цифровий", "культурний" тощо.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно, без будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Талдикін О. В. Реальний суверенітет держави в умовах глобалізації. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 3 (94). С. 65-69.
2. Червоненко В. Чи є в Україні реальний суверенітет? https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/07/140715_sovereignty_24_anniversary_vc
3. Пугач В. Г. Державний апарат у транснаціональній конфігурації влади. <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/5.pdf>
4. Чорна Н. В. Державний суверенітет як основа національної ідентичності українського суспільства. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія науки*. 2011. № 980. Вип. 45. С. 34–39.
5. Бевз Т. А. Суверенітет як невід'ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2013. Вип. 3. С. 190-212.
6. Щербанюк О. В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної держави: Монографія. Книга II. К.: Логос, 2013. 306 с.
7. Суб'єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь. Київ, 2020. 88 с.
8. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / за наук. ред. М. Винницького. К.: Вид-дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 109 с.
9. Stein Sundstol Eriksen (2011). 'State failure' in theory and practice: The idea of the state and the contradictions of state formation. *Review of International Studies*, 37, pp. 229-247. <http://doi.org/10.1017/S0260210510000409>
10. Krasner S. D. Think Again: Sovereignty. *Foreign Policy*. 2009, Nov. 20. <https://foreignpolicy.com/2009/11/20/think-again-sovereignty/>
11. Bull H. *The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics*. London, 1995. 73 p.
12. Held D. *Political Theory and the Modern State – Essays on State, Power and Democracy*. Oxford, 1989. 260 p.
13. Яворська Г. "Проблема обмеження державного суверенітету в умовах інтеграції України до ЄС" Аналітична записка. 24.02.2011. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezheniya-derzhavnogo-suverenitetu-v-umovakh>
14. Our priorities. <https://www.whitehouse.gov/>
15. Ukraine and Russia delegations due in Riyadh on Monday for separate US talks. <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/20/russia-ukraine-aerial-attacks-ceasefire-confusion>
16. What does Blinken's 'table and menu theory' signify?: Global Times editorial. 22.02.2024. <https://www.globaltimes.cn/page/202402/1307465.shtml>
17. Тернавська В. М. Концепція державного суверенітету в аспекті глобального інформаційного простору. *Інформація і право*. 2021. № 4. С. 80-89.
18. Капустянська І. Маск заявив, що український фронт не витримає, якщо він вимкне Starlink. 09.03.2025. https://lb.ua/world/2025/03/09/664702_mask_zayaviv_shcho_ukrainskiy_front.html
19. Загуменна Ю. О. Концептуалізація національної безпеки в Україні: теоретико-правові аспекти: реф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2025. 40 с.
20. Дубов Д. "М'яка" десуверенізація країн-членів Європейського Союзу. *Політичний менеджмент*. 2007. № 5. С. 148-159. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/dubov_m_iaka.pdf
21. Kinzer S. *Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq*. Times/Henry Holt, 2006. 384 p.
22. Спур М. В. Суверенітет держави у військовій сфері в умовах глобалізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2019. Вип. 59. Т. 1. С. 39-42. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/921816>
23. Єфремова К. В. Забезпечення цифрового суверенітету держави в умовах Індустрії 4.0. С. 25-30. https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21_6.pdf
24. Бессонова М. М. Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. *Зовнішні справи*. 2016. № 12. С. 38-41.

25. Governments across the world are discovering "homeland economics". 02.10.2023.
<https://www.economist.com/special-report/2023/10/02/governments-across-the-world-are-discovering-homeland-economics>

REFERENCES

1. Taldykin, O. V. (2018). Realnyy suverenitet derzhavy v umovakh hlobalizatsiyi [Real sovereignty of the state under globalization]. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, 3(94), 65–69 (in Ukr.).
2. Chervonenko, V. (2014, July 15). *Chy ye v Ukrayiny realnyy suverenitet?* [Does Ukraine have real sovereignty?]. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/07/140715_sovereignty_24_anniversary_vc (in Ukr.).
3. Puhach, V. H. (2018). *Derzhavnyy aparat u transnatsionalniy konfigurasii vlady* [State apparatus in the transnational configuration of power]. <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/5.pdf> (in Ukr.).
4. Chorna, N. V. (2011). Derzhavnyy suverenitet yak osnova natsionalnoyi identychnosti ukrayinskoho suspilstva [State sovereignty as the basis of the national identity of Ukrainian society]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Teoriya kultury i filosofiya nauky*, 45(980), 34–39. (in Ukr.).
5. Bevz, T. A. (2013). Suverenitet yak nevidyemna oznaka derzhavy u dokumentakh i praktytsi ukrayinskoho derzhavotvorennya [Sovereignty as an integral feature of the state in documents and the practice of Ukrainian statehood]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny*, (3), 190–212 (in Ukr.).
6. Shcherbanyuk, O. V. (2013). *Narodnyy suverenitet i realizatsiya vladospromozhnosti demokratychnoy derzhavy* [Popular sovereignty and the realization of the power capacity of a democratic state]. Monohrafiya. Knyha II. Kyiv: Lohos (in Ukr.).
7. *Subyektnist Ukrayiny v suchasnomu sviti: Otsinky, stratehiyi, prohnozy* [Ukraine's agency in the modern world: Assessments, strategies, forecasts]. (2020). Kyiv (in Ukr.).
8. Bauman, Z. (2008). *Hlobalizatsiya. Naslidky dlya lyudyny i suspilstva* [Globalization. The human consequences] (M. Vynnytskyi, Ed.). Kyiv: Vyd. dim "Kyyevo-Mohylyanska akademiya" (in Ukr.).
9. Stein Sundstol Eriksen (2011). 'State failure' in theory and practice: The idea of the state and the contradictions of state formation. *Review of International Studies*, 37, pp. 229-247.
<http://doi.org/10.1017/S0260210510000409>
10. Krasner S. D. Think Again: Sovereignty. *Foreign Policy*. 2009, Nov. 20.
<https://foreignpolicy.com/2009/11/20/think-again-sovereignty/>
11. Bull H. *The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics*. London, 1995. 73 p.
12. Held D. *Political Theory and the Modern State – Essays on State, Power and Democracy*. Oxford, 1989. 260 p.
13. Yavorska, H. (2011, February 24). *Problema obmezhenya derzhavnoho suverenitetu v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do YeS* [The problem of limiting state sovereignty in the context of Ukraine's integration into the EU]. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezhenya-derzhavnogo-suverenitetu-v-umovakh> (in Ukr.).
14. Our priorities. <https://www.whitehouse.gov/>
15. Ukraine and Russia delegations due in Riyadh on Monday for separate US talks.
<https://www.theguardian.com/world/2025/mar/20/russia-ukraine-aerial-attacks-ceasefire-confusion>
16. What does Blinken's 'table and menu theory' signify?: Global Times editorial. 22.02.2024.
<https://www.globaltimes.cn/page/202402/1307465.shtml>
17. Ternavska, V. M. (2021). Kontseptsiya derzhavnoho suverenitetu v aspekti hlobalnoho informatsiynoho prostoru [The concept of state sovereignty in the context of the global information space]. *Informatsiya i pravo*, (4), 80–89 (in Ukr.).
18. Kapustyanska, I. (2025, March 9). *Mask zavyv, shcho ukrayinskyy front ne vytrymaye, yakshcho vin vymkne Starlink* [Musk stated that the Ukrainian front would collapse if he disables Starlink]. https://lb.ua/world/2025/03/09/664702_mask_zavyviv_shcho_ukrainskiy_front.html (in Ukr.).
19. Zahumenna, Yu. O. (2025). *Kontseptualizatsiya natsionalnoyi bezpeky v Ukrayini: Teoretyko-pravovi aspekty* [Conceptualization of national security in Ukraine: Theoretical and legal aspects]. Referat dysertatsiyi doktora yurydychnykh nauk: 12.00.01. Kharkiv (in Ukr.).
20. Dubov, D. (2007). "Myaka" desuverenizatsiya krayin-chleniv Yevropeyskoho Soyuzu ["Soft" desovereignization of EU member states]. *Politychnyy menedzhment*, (5), 148–159 https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/dubov_m_iaka.pdf (in Ukr.).

21. Kinzer S. Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. Times/Henry Holt, 2006. 384 p.
22. Yepur, M. V. (2019). Suverenitet derzhavy u viyskoviy sferi v umovakh hlobalizatsiyi [State sovereignty in the military sphere under globalization]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 59(1), 39–42. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/921816> (in Ukr.).
23. Yefremova, K. V. (2021). *Zabezpechennya tsyfrovoho suverenitetu derzhavy v umovakh Industriyi 4.0* [Ensuring digital sovereignty of the state under Industry 4.0]. https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21_6.pdf (in Ukr.).
24. Bessonova, M. M. (2016). *Zberezhennya kulturnoho suverenitetu Kanady yak zasib zabezpechennya natsionalnoyi yednosti* [Preservation of Canada's cultural sovereignty as a means of ensuring national unity]. *Zovnishni spravy*, (12), 38–41 (in Ukr.).
25. Governments across the world are discovering "homeland economics". 02.10.2023. <https://www.economist.com/special-report/2023/10/02/governments-across-the-world-are-discovering-homeland-economics>

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 054–064 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560534

http://forumprava.pp.ua/files/054-064-2025-2-FP-Shulha_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_9.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.05.2025

Accepted: 20.05.2025

Published: 21.05.2025

Available online: 21.05.2025

Cite as:

 Шульга, А. М. (2025). Реальный суверенитет держави як загально-теоретичне поняття. *Форум Права*, 82(2), 54–64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560534>

 Shulha, A. M. (2025). Realnyy suverenitet derzhavy yak zahalnoteoretychne ponyattya [Real Sovereignty of the State as a General Theoretical Concept]. *Forum Prava*, 82(2), 54–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560534>

УДК 343.2+343.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560541>

Я.О. ЛАНТИНОВ,

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ЩОДО ДЕФІНІЦІЙНОГО ТА ЗМІСТОВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ON THE DEFINITIONAL AND SUBSTANTIVE UNDERSTANDING OF THE CRIMINAL LAW CHARACTERISATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Сучасна юридична наука стикається з актуальним завданням осучаснення розуміння та вербалізації кримінально-правових характеристик. Незважаючи на наявність фундаментальних праць, поступова зміна поколінь та нові концептуальні підходи виявляють неповноту та суперечності в існуючих дефініціях, зокрема некоректність трактування кримінально-правової характеристики як "системи" та зайвості ознак "спеціалізована наукова інформація". **Метою** публікації є: дослідити проблематику здійснення кримінально-правових характеристик, здійснити критичний аналіз існуючих дефініцій, виявити їхню неповноту та суперечності, а також запропонувати оновлене розуміння кримінально-правової характеристики, розкрити її сутність, зміст і значення для правотворчої, правозастосовної та доктринальної діяльності. **Методологія.** Діалектичний метод використано для з'ясування сутності характеристики як форми знань і її практичної ролі. Системний метод дозволив встановити залежність змісту характеристики від обраної парадигми. Формально-логічний – для критики наявних дефініцій. Догматичний – для обґрунтування нової дефініції. Герменевтичний – для інтерпретації теоретичних підходів і формулювання оновленого розуміння поняття. **Результати.** Здійснено критичний аналіз наявних підходів до визначення кримінально-правової характеристики, виявлено їхню неповноту та внутрішні суперечності. Обґрунтовано недоцільність вживання у її дефініції понять "система" та "спеціалізована наукова інформація". Встановлено, що поняття "характеристика" має розглядатися як гнучка форма представлення знань, яка не зводиться до простої дефініції чи опису. Виявлено залежність змісту кримінально-правової характеристики від теоретичної парадигми, в межах якої здійснюється пізнання (класична, діяльнісна, соціально-небезпечна тощо). Визначено, що кримінально-правова характеристика виконує не лише аналітичну, а й нормативну функцію, забезпечуючи системне узагальнення для потреб доктрини, правозастосування та законодавчої техніки. **Висновки.** У вітчизняній кримінально-правовій науці накопичено значний доробок щодо визначення та застосування кримінально-правових характеристик. Водночас потреба в їх осучасненні зумовлена зміною наукових парадигм і підвищеними вимогами до точності правових рішень. Запропоновано нове розуміння кримінально-правової характеристики як форми представлення (передавання) знань про певну сукупність ознак, що відображають сутність кримінально-правового явища. Таке розуміння базується на поєднанні загального уявлення про характеристику як аналітичну форму опису та специфіки кримінально-правових феноменів. Зміст кримінально-правової характеристики визначається: природою предмета дослідження (конкретного виду кримінального правопорушення); парадигмою, в межах якої діє суб'єкт пізнання (наприклад, теорія суспільної небезпечності, класична чи діяльнісна теорія); відповідністю зазначених елементів положенням вчень про кримінально-правове нормування, кримінальну відповідальність і склад кримінального правопорушення.

Ключові слова: кримінально правова характеристика; діяльність; кримінальна відповідальність; парадигма; поняття; кваліфікування; норма

Problem statement. Contemporary legal science faces the pressing task of updating the understanding and verbalization of criminal-law characteristics. Despite the existence of fundamental scholarly works, the gradual generational shift and the emergence of new conceptual approaches reveal the incompleteness and contradictions of existing definitions – particularly the incorrect interpretation of a criminal-law characteristic as a "system" and the redundancy of the attribute "specialized scientific information". The **purpose** of this publication is to examine the challenges of applying criminal-law characteristics, critically analyze current definitions, identify their shortcomings and contradictions, and propose a revised understanding of the concept by clarifying its essence, content, and significance for law-making, law enforcement, and doctrinal activities.

Methodology. The dialectical method was used to determine the essence of the characteristic as a form of knowledge and its practical role. The systemic method helped establish the dependence of the characteristic's content on the chosen paradigm. The formal-logical method served to analyze existing definitions. The dogmatic method was applied to substantiate the new definition. The hermeneutic method was used to interpret theoretical approaches and formulate a renewed conceptual understanding. **Results.** A critical analysis of existing approaches to defining criminal-law characteristics has revealed their incompleteness and internal contradictions. The use of the terms "system" and "specialized scientific information" within their definitions is argued to be inappropriate. It has been established that the concept of "characteristic" should be viewed as a flexible form of knowledge representation, which is not reducible to a mere definition or description. The content of a criminal-law characteristic is shown to depend on the theoretical paradigm within which cognition occurs (e.g., classical, activity-based, or social-danger theories). It has also been determined that the criminal-law characteristic performs not only an analytical but also a normative function, providing a systemic generalization for the needs of doctrine, law enforcement, and legislative technique. **Conclusions.** Ukrainian criminal law science has accumulated a substantial body of work on the definition and application of criminal-law characteristics. However, the need for their modernization arises from the shift in scientific paradigms and increasing demands for precision in legal decision-making. A new understanding of the criminal-law characteristic is proposed – as a form of representation (transmission) of knowledge about a specific set of features that reflect the essence of a criminal-law phenomenon. This understanding combines a general view of a characteristic as an analytical form of description with the specific nature of criminal-law phenomena. The content of a criminal-law characteristic is determined by: the nature of the subject of study (a specific type of criminal offense); the paradigm within which the subject of cognition operates (e.g., the theory of social danger, classical theory, or activity theory); and the correlation of these elements with the doctrines of criminal-law regulation, criminal liability, and the elements of a criminal offense.

Keywords: *criminal law characteristic; activity; criminal liability; paradigm; concept; qualification; norm*

Постановка проблеми

Висвітлення проблем у сфері наукового забезпечення кримінально-правового кваліфікування й суміжних видів діяльності та пошук шляхів їх вирішення продовжує залишатись актуальним завданням. Попри те, що вітчизняна кримінально-правова наука належить до розвинених, характеризується інтенсивним дискурсом і має значну кількість фундаментальних праць, поступова зміна поколінь в українському суспільстві зумовлює потребу в оновленні викладення традиційних ідей та їх узгодженні з сучасними досягненнями й концептуальними підходами.

Однією з таких є тенденція до заміни глибокої вузької спеціалізації на більш поверхневий, але комплексний підхід до засвоєння знань. Це вимагає більшої вербалізації у переданні знань – тобто розгляді того, що у вчених досі вважалося "само собою зрозумілим" та засвоювалося з контексту висловів та пояснень.

Кримінально-правове характеризування, як і кожна діяльність, може бути завершеним чи не завершеним, а також коректним (повністю, частково) або помилковим (як щодо вихідних відомостей, так і щодо методики здійснення).

Отже, якщо кримінально-правове характеризування здійснити коректно, то підсумком стане адекватна кримінально-правова характеристика (достатньо повна та коректна). Оскільки, як зазначають Дж. Унгварські (Ungvarsky, 2024), С. Фольц, Е.Дж. Масікампо (Volz and Masicampo, 2021) та Б.В. Робертс (Roberts, 2005) із співавторами, сумлінність є властивістю особистості [1–3] і залежить в першу чергу від самої людини, то тут зосередимо увагу на забезпеченні повноти (достатності обсягу) та коректності (точності передавання змісту, що досягається дотриманням установлених правил) – тобто з'ясуємо ті уявлення та правила, знання й дотримання яких забезпечує формування адекватних кримінально-правових характеристик.

Метою статті є дослідити проблематику здійснення кримінально-правових характеристик, здійснити критичний аналіз існуючих дефініцій, виявити їхню неповноту та суперечності, а також запропонувати оновлене розуміння кримінально-правової характеристики, розкрити її сутність, зміст і значення для правотворчої, правозастосовної та доктринальної діяльності. Її

новизна полягає в оновленому підході до дефініції кримінально-правової характеристики як сукупності теоретичних відомостей про вид кримінальних правопорушень, відмежуванні цього поняття від споріднених форм представлення знань (назв, описів, дефініцій), а також у виявленні залежності її змісту від наукової парадигми, обраної суб'єктом пізнання. Обґрунтовано практичну роль характеристики у нормотворчості, правозастосуванні та тлумаченні кримінально-правових норм.

Завданням статті є критичний аналіз дефініцій кримінально-правових характеристик; уточнення поняття з позицій теорії інформації та системного аналізу; розмежування характеристики й інших форм представлення знань; виявлення залежності змісту від теоретичної парадигми; визначення ролі характеристики у правотворчій, правозастосовній і науковій діяльності.

Сучасні виклики у дефініюванні кримінально-правової характеристики: критичний погляд

У вітчизняній кримінально-правовій науці наявні фундаментальні дослідження, присвячені дефініюванню кримінально-правової характеристики та методичному забезпеченню відповідних дій, зокрема статті В. Борисова та О. Пашенка "До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів" [4] та А. Вознюка "Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів" [5]. В цих статтях наводяться міркування та пропозиції щодо визначення поняття кримінально-правової характеристик (стосовно "злочинів"¹), її сутності, структури, ознак тощо.

Зокрема, В. Борисов та О. Пашенко висувують тезу, що "... кримінально-правова характеристика являє собою систему, суму спеціалізованої наукової інформації про певний вид злочинів" [4, с.181]. Необхідно відразу відмітити для тих, хто знайомий з теорією систем, що автори використовують тут слово "система" не в основному його значенні, тобто як "динамічна система" за Л. фон Берталанфі [7, с.195], а як "комплекс знань впорядкований за певними

критерієм (певними критеріями)" – те, що ще називають "теоретико-методичним комплексом" (ТМК) – впорядковану сукупність (або набір) концепцій, теорій, принципів і методів, призначених для опису, аналізу та пояснення явищ. На відміну від систем (у динамічному, ресурсоспоживаючому сенсі), ТМК не має власної динаміки і не споживає ресурси, а представляє собою інструмент і базу результатів, що використовується суб'єктами пізнання). Відтак, кримінально-правові характеристики не сягають рівня складності теоретико-методичних комплексів, а відтак і називати їх "системами" у будь-якому розумінні – некоректно. Скоріше, окрема кримінально-правова характеристика є лише невеликою часткою, або "краплею", у значно більшому теоретико-методичному комплексі кримінального права, який і забезпечує правоохоронну діяльність, а через неї і державне управління. Отже, виключаємо з вихідної тези слово "система".

Також зараз виглядає дещо спрощеним і вираз – "спеціалізована наукова інформація", адже теорія інформації істотно просунулася і ми вже знаємо, що інформація поділяється на "дані" та "відомості". Це положення навіть відтворено у Законі України "Про інформацію" (аб.3 ч.1 ст.1 "Визначення термінів"): "інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді" [8]. Отже, більш коректним було би сформулювати, що кримінально-правова характеристика, це певна сукупність певних відомостей, і потім поступово уточнювати.

До речі, чому і "спеціалізована" і "наукова" є зайвими у визначенні? По-перше, "спеціалізована наукова", це у певній мірі тавтологія. По-друге, в наукове поняття слід включати лише ті ознаки, які притаманні усім явищам з обсягу поняття без виключень, а, як ми знаємо – не кожна з кримінально-правових характеристик (а тим більш характеристик взагалі) належить до "нового знання", а відтак і її виробництво не підпадає під ознаки наукової діяльності, в розумінні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а саме у п.12) ст.1 "Визначення термінів": "наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження" [9]. Якщо ці знання не "наукові", то які ж вони? Вони теоретичні, оскільки є результатом абстрактного, узагальненого осмислення правових норм і

¹ Слід враховувати, що введення до Кримінального кодексу України терміну "кримінальне правопорушення" з поділом на "кримінальні проступки та злочини" відбулося внаслідок прийняття 01.07.2020 р. Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", відтак у попередніх до цього моменту публікаціях використовується лише термін "злочини" [6].

практики, що виходить за межі простого накопичення фактів. Їхня цінність полягає в структуруванні та логічному упорядкуванні існуючих відомостей для пояснення явищ, навіть якщо вони не створюють абсолютно нового знання у сенсі наукового відкриття, а лише служать інструментом для його застосування та інтерпретації.

Таким чином, із наведеними корективами вислів набирає такої форми: "Кримінально-правова характеристика – це певна сукупність теоретичних відомостей про вид кримінальних правопорушень".

Далі звернемося до міркувань й висновків викладених у статті А. Вознюка. У першу чергу дослідник провів семантичний аналіз та вказав, що термін кримінального права "кримінально-правова характеристика" складається зі слів "кримінальний", "правовий" та "характеристика" та з'ясував зміст кожного з них. Зокрема, він відтворює поняття "Характеристика" – це опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь" та пропонує тезу, що "кримінально-правовий" можна визначити як такий, що пов'язаний із законом про кримінальну відповідальність, практикою правозастосування, відповідною теорією" [5, с.155].

Далі, А. Вознюк здійснює огляд наукових праць, в яких виконувалася кримінально-правова характеристика, і робить висновок, що її предметом можуть стати не лише кримінальні правопорушення, але й суб'єкт злочину, осудність, вина, повторність, сукупність, рецидив, обставини, що виключають злочинність діяння, покарання тощо [5, с.155]. На нашу думку, цей вислів буде коректно спростити і вказати, що предметом кримінально-правових характеристик виступають відомості про кримінальну відповідальність (підстави, форми, межі), оскільки всі зазначені А. Вознюком елементи (суб'єкт злочину, вина, покарання тощо) є складовими або безпосередньо впливають на визначення, реалізацію та обсяг кримінальної відповідальності.

І, нарешті, у публікації присутня суперечність. Зокрема, автор зазначає: "Оскільки кожний злочин індивідуальний, то й набір елементів та ознак кримінально-правової характеристики в кожному випадку має специфічний характер" [5, с.158], але у висновках пропонує думку, яку і вів протягом усієї статті – "кримінально-правова характеристика – це система відомостей про злочин та інші категорії (виділення наші. – Я.Л.), пов'язані з кримінальною відповідальністю за його вчинення, закріплена в КК України; це ха-

рактеристика певного об'єкта у системі КК (кримінально-правової науки) або крізь призму його норм та інститутів" [5, с.158]. Тобто, в один момент А. Вознюк до предмету кримінально-правової характеристики відносить явище індивідуальне, але потім, у висновках, вказує на "категоріальність" предмету. Така суперечність є принциповою, адже кримінально-правова характеристика, будучи інструментом теоретичного осмислення та узагальнення (як частина теоретико-методичного комплексу кримінального права), має своїм предметом саме категоріальні відомості, які дозволяють класифікувати та пояснювати типові ознаки, а не індивідуальні особливості кожного окремого діяння. Крім того, вираз "крізь призму" є образним висловом і не є достатньо точним для формулювання наукових понять.

Отже, у кримінальному праві України присутні теоретичні напрацювання щодо визначення кримінально-правової характеристики, проте визнати стан дослідження цього питання завершеним і несуперечливим поки ще не можна.

Сутність "характеристики" як форми теоретичного знання та її кримінально-правова специфіка

Наведені вище публікації беззаперечно мають фундаментальну роль для методики здійснення кримінально-правових характеристик, проте мають певну неповноту, що і унеможливило досягнення рівня достатності розгляду. В них не вистачає зіставлення досліджуваних явищ із суміжними.

Розпочнемо зі з'ясування сутності "характеристики", як форми представлення (організації) теоретичного знання. У першу чергу відмітимо, що в повсякденному мовленні характеристикою можуть називати як окрему "видатну рису" якогось явища, так і сукупність відомостей, яка з певним ступенем повноти дозволяє передати знання про певне явище. Звісно, останній варіант є більш продуктивним.

По-друге, очевидним має бути те, що характеристики є окремою формою представлення знань і не співпадають із назвами (найменуваннями) та їх сукупностями (номенклатурами), описами та дефініціями (категоріями та іншими поняттями). На відміну від дефініцій, які включають у себе принаймні одну суттєву ознаку та одну відмежувальну ознаку, причому кожна з них має бути необхідною, – характеристики можуть включати й інші ознаки. На відміну від описів, які орієнтують на передання зовнішніх про-

явів явища – в характеристики можуть включати відомості і про внутрішні властивості чи про супутні явища. Отже, характеристика, це досить гнучкий інструмент організації відомостей (знань), і може включати ті ознаки явища, які суб'єкт пізнання визнав за потрібне включити.

Крім того, слід чітко відмежувати характеристику як форму представлення знань від назв (номенклатур), описів та дефініцій (понять/категорій). На відміну від дефініцій, в які слід включати принаймні одну суттєву та одну відмежувальну ознаки (причому кожна з них є необхідною), – людина, складаючи характеристику, може містити в ній й інші, додаткові ознаки. На відміну від описів, які зосереджують на переданні зовнішніх проявів явища, – в характеристику людина може включати відомості як про внутрішні властивості, так і про супутні явища. Отже, характеристика, це досить гнучкий інструмент організації відомостей (знань), і суб'єкт пізнання може включати в неї ті ознаки явища, які він визнав за потрібне.

Парадигмальний підхід до формування кримінально-правових характеристик: зміст і роль у правовій діяльності

Звідси постає питання – де межі необхідності та достатності при створенні кримінально-правових характеристик? Відповідь: ці межі визначаються теорією, яку суб'єкт пізнання використовує в якості парадигми.

Повертаючись до статті "До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів", зазначимо, що в ній автори використовують у якості парадигми варіант теорії "Суспільної небезпечності", який передбачає, що законодавець запроваджує "соціально обумовлені" кримінально-правові норми та який ґрунтується на традиційному для українського кримінального права розумінні суспільної небезпечності як матеріального субстрату злочину..." [10, с.34-45; 11, с.46-51]. Звідси стає зрозумілим, чому вони вважають за необхідне включати в кримінально-правові характеристики положення про таке: "...1) соціальна обумовленість встановлення та збереження кримінальної відповідальності за певний вид злочинів; 2) суспільна небезпечність певного виду злочинів, як їх матеріальний субстрат;..." [4, с.181]. Варто зазначити, що саме в рамках цієї теорії розкривається сутність поняття "матеріальний субстрат".

Також В. Борисов та О. Пащенко використали як парадигму "класичну теорію кримінального права", що зумовило включення ними поло-

ження – "...5) суспільно небезпечні наслідки та інші обставини вчинення злочинів, що знаходяться поза межами складу певного виду злочинів, але притаманні їх вчиненню;..." [4, с.181]. Ця позиція, характерна для класичної школи, акцентує увагу на об'єктивних елементах кримінального правопорушення, зокрема на його наслідках, протиставляючи їх суб'єктивним аспектам. Вона ґрунтується на уявленні про те, що усі склади кримінальних правопорушень можливо сформулювати як "матеріальні", тобто такі, що передбачають настання певних шкідливих наслідків. Далі, наслідком сприйняття авторами теорії соціального позитивізму [12] та теорії Айзенка [13] стало положення про включення уявлення "особа злочинця" до кримінально-правової характеристики.

Якщо ж у якості парадигми ми оберемо "теорію діяльності" разом із "класичною теорією кримінального права", то характеристика явища має розглядатися як його предмет для певної діяльності (дійсний чи потенційний) та надавати можливість порівняти його з аналогами. кримінально-правова характеристика має бути визначена як сукупність відомостей про явище, що розкриває його кримінально-правове значення та співвідношення з іншими явищами, які є важливими для: а) кримінально-правового нормування, зокрема для диференціації кримінальної відповідальності; б) встановлення наявності підстав кримінальної відповідальності в акті людської поведінки (кваліфікування); с) засудження, призначення та індивідуалізації покарання; d) кримінально-правового тлумачення. Отже, суб'єкт пізнання може обрати будь-яке явище та розглядати його значення для вищевказаних діяльностей.

Також слід відзначити, що на відміну від кваліфікування, яке полягає у з'ясуванні ознак інциденту та здійсненні субсумпції (нормативного ототожнення), – кримінально-правове характеризування забезпечує ту сукупність відомостей про видові ознаки кримінальних правопорушень (склад), за допомогою якої і має здійснюватися субсумпція.

При цьому, якою саме буде ця сукупність ознак – високо чи низько структурованою, вичерпною, достатньою чи, навпаки, епізодичною або навіть хаотичною – залежить від теоретичного фрейму (парадигми), яку використовує суб'єкт пізнання. Такий фрейм може бути сформований на базі юридичних, кримінологічних, соціологічних чи інших ширших світоглядних та ціннісних установок. Якщо виходити з теорії діяльності –

то зміст кримінально-правової характеристики має відповідати науковому уявленню про акт діяльності, що власне й існує у вигляді вчення про склад кримінального правопорушення.

Вибір джерел і визначення обсягу відомостей для формування кримінально-правової характеристики здійснюється суб'єктом пізнання самостійно, на підставі його знань теорії кримінального права.

Наприклад, хтось може помилково обмежитися вивченням лише статті Особливої частини КК. Однак, на наше переконання, такий підхід є завжди недостатнім для повноцінного кримінально-правового характеризування. Більш ґрунтовний підхід передбачає звернення до єдності Загальної та Особливої частин КК, використовуючи положення з обох. Щоб досягти вичерпної кримінально-правової характеристики, необхідно звертатися до широкого спектра джерел, зокрема включати також Конституцію України, постанови пленумів Верховного Суду, акти інших галузей права, міжнародні акти, а також довідкові та доктринальні положення. Очевидно, що чим повніше проаналізовані джерела права, тим вичерпнішою буде й кримінально-правова характеристика.

Отже, кримінально-правова характеристика – це сукупність відомостей (ознак), що є результатом з'ясування кримінально-правової норми і дозволяє зіставити цільове явище з іншими в контексті різних видів діяльності, пов'язаних із кримінальною відповідальністю (зокрема, таких як: кримінально-правове нормування; кваліфікування; засудження, призначення та реалізація покарання; звільнення від кримінальної відповідальності тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ungvarsky, J. (2024). Conscientiousness. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/conscientiousness#:~:text=Conscientiousness%20is%20a%20significant%20personality,of%20organization%20and%20goal%20achievement>
2. Volz, S., Masicampo, E. J. (2021). The Handbook of Personality Dynamics and Processes. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813995-0.10000-7>
3. Roberts, B. W., Chernyshenko, O. S., Stark, S., & Goldberg, L. R. (2005). The Structure of Conscientiousness: An Empirical Investigation Based on Seven Major Personality Questionnaires. *Personnel Psychology*, 58(1), 103–139. <http://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00301.x>
4. Борисов В., Пашенко О. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. *Вісник академії правових наук України*. 2005. № 3 (42). С. 180–190. https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5055/1/Borusov_Pashenko_180.pdf
5. Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 154–160. <https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c00449d2-2bd8-42cc-abfb-653efaf3c442/content>
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідуван-

Висновки

1. У вітчизняній кримінально-правовій науці накопичено значний доробок щодо визначення та застосування кримінально-правових характеристик. Водночас потреба в їх осучасненні зумовлена зміною наукових парадигм і підвищеними вимогами до точності правових рішень.

2. Запропоновано нове розуміння кримінально-правової характеристики як форми представлення (передавання) знань про певну сукупність ознак, що відображають сутність кримінально-правового явища. Таке розуміння базується на поєднанні загального уявлення про характеристику як аналітичну форму опису та специфіки кримінально-правових феноменів.

3. Зміст кримінально-правової характеристики визначається: природою предмета дослідження (конкретного виду кримінального правопорушення); парадигмою, в межах якої діє суб'єкт пізнання (наприклад, теорія суспільної небезпечності, класична чи діяльнісна теорія); відповідністю зазначених елементів положенням вчень про кримінально-правове нормування, кримінальну відповідальність і склад кримінального правопорушення.

Запропонований підхід формує методологічну основу для подальших теоретичних досліджень, а також може бути застосований у правотворчості, правозастосуванні та доктринальній діяльності з метою підвищення обґрунтованості кримінально-правових рішень.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

- ня окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 01.07.2020 № 720-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 38. Ст. 275. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text>
7. Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
 8. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 650. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.01.2011 № 2938-VI). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 20.05.2025).
 9. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2-3. Ст. 11 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.11.2023 № 3448-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19> (дата звернення: 20.05.2025).
 10. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. В. Сташиса. Харків: Право, 2014. С. 34–45.
 11. Рудковська М. Р. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2018. 187 с. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3533/1/rudkovska_d.pdf (дата звернення: 20.05.2025).
 12. Nickerson, C. (2023, October 9). Positivism In Sociology: Definition, Theory & Examples. *Simply Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html>
 13. Goldsmith, A. J. (1981). Eysenck's Theory of Criminal Personality - A Review of Recent Evidence and the Implications for Criminological Theory and Social Practice. *Canadian Criminology Forum*, 4(2), 88–102. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/eysencks-theory-criminal-personality-review-recent-evidence-and#:~:text=Eysenck's%20theory%20of%20criminal%20personality%20is%20reviewed%20and%20critiqued%20based, and%20social%20practice%20are%20considered>

REFERENCES

1. Ungvarsky, J. (2024). Conscientiousness. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/conscientiousness#:~:text=Conscientiousness%20is%20a%20significant%20personality, of%20organization%20and%20goal%20achievement>
2. Volz, S., Masicampo, E. J. (2021). *The Handbook of Personality Dynamics and Processes*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813995-0.10000-7>
3. Roberts, B. W., Chernyshenko, O. S., Stark, S., & Goldberg, L. R. (2005). The Structure of Conscientiousness: An Empirical Investigation Based on Seven Major Personality Questionnaires. *Personnel Psychology*, 58(1), 103–139. <http://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00301.x>
4. Borysov, V., & Pashchenko, O. (2005). Do pytannia pro sutnist kryminalno-pravovoi kharakterystyky zlochyniv [On the essence of the criminal-legal characteristics of crimes]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, (3), 180–190 (in Ukr.). https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5055/1/Borusov_Pashenko_180.pdf (in Ukr.).
5. Vozniuk, A. A. (2013). Poniattia ta elementy kryminalno-pravovoi kharakterystyky zlochyniv [The concept and elements of the criminal-legal characteristics of crimes]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, (1), 154–160. <https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c00449d2-2bd8-42cc-abfb-653efaf3c442/content> (in Ukr.).
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen [On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the simplification of pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses]. *Zakon Ukrainy* (01.07.2020 No. 720-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2020(38), St. 275. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text> (in Ukr.).
7. Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
8. Pro informatsiiu [On information]. *Zakon Ukrainy* (02.10.1992 No. 2657-12). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1992(48), St. 650. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.01.2011 № 2938-6) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (in Ukr.).
9. Pro naukovu i naukovo-tekhnicnu diialnist [On scientific and scientific-technical activity]. *Zakon Ukrainy* (26.11.2015 No. 848-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2015(2–3), St. 11 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.11.2023 No. 3448-9).

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19> (in Ukr.).
10. Tatsij, V. Ia., Borysov, V. I. & Stashys, V. V. (2014). (Reds.). *Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna* [Criminal Law of Ukraine. General part]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo, 34–45 (in Ukr.).
 11. Rudkovska, M. R. (2018). *Suspilna nebezpeka yak oznaka poniattia zlochynu* [Social danger as a feature of the concept of crime]. *Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08*. Lviv. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3533/1/rudkovska_d.pdf (in Ukr.).
 12. Nickerson, C. (2023, October 9). Positivism In Sociology: Definition, Theory & Examples. *Simply Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html>
 13. Goldsmith, A. J. (1981). Eysenck's Theory of Criminal Personality - A Review of Recent Evidence and the Implications for Criminological Theory and Social Practice. *Canadian Criminology Forum*, 4(2), 88–102. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/eysencks-theory-criminal-personality-review-recent-evidence-and#:~:text=Eysenck's%20theory%20of%20criminal%20personality%20is%20reviewed%20and%20critiqued%20based,and%20social%20practice%20are%20considered>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 065–072 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560541

http://forumprava.pp.ua/files/065-072-2025-2-FP-Lantinov_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_10.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 02.05.2025

Accepted: 25.05.2025

Published: 27.05.2025

Available online: 27.05.2025

Cite as:

 Лантінов, Я. О. (2025). Щодо дефініційного та змістовного визначення кримінально-правової характеристики. *Форум Права*, 82(2), 65–72. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560541>

 Lantinov, Y. A. (2025). Shchodo definitsiynoho ta zmistovnoho vyznachennya kryminalno-pravovoyi kharakterystyky [On the Definitional and Substantive Understanding of the Criminal Law Characterisation]. *Forum Prava*, 82(2), 65–72. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560541>

УДК 341.231.14:336.226.1(100)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560543>

В.В. ЖВАВЕЦЬ,

аспірант кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, м. Київ, Україна; e-mail: vadimzhvavets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9368-9849>

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КІНЦЕВОГО (БЕНЕФІЦІАРНОГО) ВЛАСНИКА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

V.V. ZHVAVETS,

Ph.D. student, Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: vadimzhvavets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9368-9849>

EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE ULTIMATE (BENEFICIAL) OWNER IN MODERN INTERNATIONAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Концепція кінцевого (бенефіціарного) власника посідає ключове місце в сучасному міжнародному податковому, фінансовому та антикорупційному праві. Водночас її правова природа залишається дискусійною, а підходи до ідентифікації кінцевого (бенефіціарного) власника – фрагментарними. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю нормативного та доктринального осмислення цієї категорії з урахуванням її еволюції від трастових конструкцій до публічно-правового стандарту в міжнародних актах. **Метою** статті є узагальнення та систематизація підходів до формування концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві, а також з'ясування її правової природи задля формування цілісної доктринальної основи і забезпечення належного рівня прозорості у сфері міжнародного оподаткування. Особливу увагу приділено аналізу особливостей імплементації цієї концепції у національне законодавство України з урахуванням міжнародних стандартів та викликів правозастосовної практики. **Методи.** Використано формально-юридичний метод для визначення правової природи кінцевого (бенефіціарного) власника, порівняльно-правовий – для аналізу підходів міжнародних інституцій (ФАТФ, ОЕСР, ООН, ЄС) та національного законодавства, системно-структурний – для виокремлення ключових елементів концепції кінцевого (бенефіціарного) власника. **Результати.** З'ясовано, що сучасне розуміння кінцевого (бенефіціарного) власника базується на моделі поділу формального титулу та фактичного контролю. Проаналізовано міжнародні джерела – Модельну конвенцію ОЕСР, Типову конвенцію ООН, Рекомендації ФАТФ, Директиви AML, Багатосторонню конвенцію MLI, а також Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (ETS No. 127). Встановлено, що Україна активно інтегрує ці підходи через двосторонні угоди, законодавство про фінансовий моніторинг і судову практику, хоча нормативне поле залишається фрагментованим. Виявлено відсутність уніфікованого підходу до визначення кінцевого (бенефіціарного) власника, особливо щодо активних доходів та складних корпоративних структур. **Висновки.** Обґрунтовано необхідність доктринального та законодавчого упорядкування концепції кінцевого (бенефіціарного) власника в Україні. Запропоновано закріпити єдине визначення кінцевого (бенефіціарного) власника із чіткими критеріями (вигода, контроль, незалежність від формального титулу), забезпечити гармонізацію галузевих підходів, створити публічний реєстр з відповідним захистом персональних даних та розвивати єдність судової практики з урахуванням міжнародних стандартів.

Ключові слова: кінцевий бенефіціарний власник; бенефіціарна власність; траст; довірча власність; міжнародне податкове право; міжнародні податкові відносини; міжнародне оподаткування; податкова прозорість; ФАТФ; Модельна конвенція ОЕСР; Типова конвенція ООН; BEPS; фінансовий моніторинг; судова практика; податкові спори; правова доктрина

Problem statement. The concept of the ultimate beneficial owner (UBO) occupies a key position in modern international tax, financial, and anti-corruption law. At the same time, its legal nature remains debatable, and the approaches to identify-

ing the UBO are still fragmented. The relevance of this study stems from the need for both normative and doctrinal understanding of this category, taking into account its evolution from trust-based structures to a public-law standard enshrined in international instruments. The **purpose** of this article is to generalize and systematize the approaches to the formation of the concept of beneficial ownership in international law, as well as to clarify its legal nature in order to develop a coherent doctrinal framework and ensure an adequate level of transparency in the field of international taxation. Particular attention is paid to the analysis of the specifics of implementing this concept into Ukraine's national legislation, taking into account international standards and the challenges of domestic legal practice. **Methods.** The study applies the formal-legal method to define the legal nature of the ultimate beneficial owner; the comparative legal method is used to analyze the approaches of international institutions (FATF, OECD, UN, EU) and national legislation; and the system-structural method is employed to highlight the key elements of the UBO concept. **Results.** It has been established that the modern understanding of the UBO is based on the division between formal title and effective control. The study analyzes international sources – the OECD Model Tax Convention, the UN Model Convention, FATF Recommendations, AML Directives, the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) and the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (ETS No. 127). It is noted that Ukraine actively integrates these approaches through bilateral tax treaties, financial monitoring legislation, and judicial practice, although regulatory fragmentation remains. The absence of a unified approach to defining the UBO is particularly evident with regard to active income and complex corporate structures. **Conclusions.** The study substantiates the need for doctrinal and legislative consolidation of the UBO concept in Ukraine. It is proposed to establish a single definition of the UBO with clear criteria (benefit, control, independence from formal title), ensure harmonization of sectoral approaches, create a public register with appropriate data protection mechanisms, and develop unified judicial practice aligned with international standards.

Keywords: *ultimate beneficial owner; beneficial ownership; trust; fiduciary ownership; international tax law; international tax relations; international taxation; tax transparency; FATF; OECD Model Convention; UN Model Convention; BEPS; financial monitoring; judicial practice; tax disputes; legal doctrine*

Постановка проблеми

У сучасному глобалізованому світі зростає значення прозорості фінансових відносин та протидії ухиленню від сплати податків, що супроводжується посиленням вимог до ідентифікації реальних вигодоодержувачів доходів. Саме з цим пов'язана поява та еволюція концепції кінцевого (бенефіціарного) власника (далі – КБВ), яка, хоч і не має універсального правового визначення, активно використовується в міжнародному податковому, фінансовому та антикорупційному праві.

У сучасному міжнародному праві концепція КБВ набуває особливого значення в контексті боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та забезпеченням прозорості фінансових операцій. Її розвиток є ключовим для ефективного правового регулювання у сферах міжнародного податкового та корпоративного права, адже бенефіціарний власник – це фактичний контролер і вигодонабувач, навіть якщо він не є формальним власником активів.

Незважаючи на низку глобальних ініціатив, спрямованих на зменшення та подолання правових прогалів (зокрема, Рекомендації ФАТФ, положення Модельної конвенції ОЕСР про уникнення подвійного оподаткування щодо доходів і капіталу 1977 року (далі – Модельна конвенція ОЕСР), Конвенції ООН тощо), правова природа КБВ залишається суперечливою. Відсутність

єдиного міжнародного стандарту, який би встановлював чіткі критерії та вимоги до ідентифікації кінцевих власників у різних юрисдикціях, спричиняє труднощі у правозастосовчій практиці та породжує ризики зловживань.

Попри наявність окремих термінологічних визначень у національному законодавстві, концепція КБВ залишається фрагментарною, що посилює правову невизначеність у сфері міжнародного оподаткування.

Не менш актуальним є і питання адаптації інституту трасту та довірчої власності в умовах правової системи України, як різновиду романо-германської правової сім'ї, що потребує критичного аналізу [1]. Це створює потребу в поглибленому дослідженні еволюції концепції КБВ, аналізі чинних міжнародно-правових актів та узагальненні практики їх застосування – з метою формування доктринальної основи для уніфікації та гармонізації підходів у глобальному правовому полі.

Проблематика формування цілісного правового підходу до визначення та застосування концепції КБВ у міжнародному праві, а також пошуки в напрямку її уніфікації та адаптації до умов різних юрисдикцій, віддзеркалюється у науковому доробку широкого кола дослідників. Серед них особливе місце займають праці Ф. Бейкера, Т. Букера, К. Брукс, Р. М. Кайсар, Р. Кревера, Дж. С. Тейлора, А. Хіменеса та ін., а

також численні документи ОЕСР, ФАТФ, ООН та Європейського Союзу, які стали концептуальним підґрунтям для розуміння бенефіціарної власності у транснаціональному контексті.

В українській правовій доктрині увагу до даної тематики привертала, зокрема, О.О. Бригінець, В.В. Владимиров, А. Г. Косенкова, В.М. Махінчук, К.Г. Некіт, І.Я. Олендер, П.О. Селезень, Л.Д. Тимченко, Р.Б. Шишка та інші. У їхніх роботах простежується різноманіття підходів до визначення сутності та природи бенефіціарної власності, особливостей її правового закріплення в національних системах, а також механізмів ідентифікації кінцевих власників у контексті міжнародних стандартів прозорості, податкового регулювання та фінансового моніторингу. У такому контексті актуальним постає завдання узагальнення наявних підходів до формування концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві, з'ясування її правової природи, а також аналізу особливостей імплементації цієї концепції у національне законодавство України з урахуванням міжнародних стандартів і викликів правозастосовної практики.

Тому *мета* статті полягає в узагальненні та систематизації підходів до формування концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві, з'ясуванні її правової природи задля формування цілісної доктринальної основи й забезпеченні належного рівня прозорості у сфері міжнародного оподаткування, а також в аналізі особливостей імплементації цієї концепції у національне законодавство України з урахуванням міжнародних стандартів та викликів правозастосовної практики.

Її *новизна* полягає в узагальненні міжнародних підходів до розуміння концепції кінцевого (бенефіціарного) власника крізь призму поділу формального титулу та фактичного контролю. У межах роботи виявлено фрагментарність національного правового регулювання та запропоновано доктринальне бачення уніфікованого підходу до визначення й нормативного закріплення цього поняття в Україні з урахуванням міжнародних стандартів. *Завданнями* статті є дослідження генезису концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві; аналіз міжнародно-правових засад формування поняття кінцевого (бенефіціарного) власника, зокрема документів, ініціатив і хронології становлення; оцінка національного виміру імплементації міжнародних підходів в Україні; визначення міжнародно-правових зобов'язань України у сфері податкової прозорості.

Гене́за концепції бенефіціарної власності

Ідеї довірчого управління майном мають глибокі історичні корені. У Стародавньому Римі застосовувалася фідучія (*fiducia*) – правова конструкція, що дозволяла одній особі передавати майно іншій для управління в інтересах третьої особи. Схожі правові механізми існували також в ісламському праві у вигляді інституту вакуфу (*waqf*), коли майно передавалося під управління на користь релігійних або добродійних цілей. У Криму інститут вакуфу був відомий з XV століття.

Сучасна концепція довірчої власності сформувалася в середньовічній Англії у XII–XIII століттях. У цей період виникла потреба в розмежуванні юридичного володіння майном та фактичної вигоди від нього, що й стало підґрунтям для розвитку трастів (*trusts*). Згодом, у XIV столітті, Канцлерський суд (*Court of Chancery*) визнав це розмежування, чим заклав основи доктрини розщепленої (*dual*) власності: юридичний титул (*legal title*) утримує довірена особа (*trustee*), тоді як фактичну економічну вигоду (*equitable interest*) отримує бенефіціар (*beneficiary*).

Упродовж XIX століття відбулися суттєві зміни у правовій природі бенефіціарної власності [2–4]. Права бенефіціара трансформувалися з особистих (довірчого характеру) у майнові, що зміцнило правову захищеність вигодоодержувача. Траст почав визнаватися не лише з позиції етики чи моралі, а як повноцінне юридичне правовідношення, в межах якого юридична власність *de iure* належить довірчій особі, тоді як бенефіціарна *de facto* – фактичному вигодоодержувачу.

Поворотною подією в історії англійського трастового права стало рішення Канцлерського апеляційного суду (*Court of Appeal in Chancery*) у справі Пілчер проти Ролінса (*Pilcher v. Rawlins*) [5] від 29 січня 1872 р. Суд підтвердив право бенефіціара на захист інтересу в майні навіть у випадку, коли юридичний титул належить іншій особі. Цей прецедент закріпив принцип, за яким бенефіціар може мати право на майно, навіть якщо юридичний титул належить іншій особі.

На початку XX століття зростання податкового тиску в індустріально розвинених країнах стимулювало використання трастових структур як інструментів податкової оптимізації. Активи почали передавати в довірче управління з метою уникнення або мінімізації податків. У відповідь на ці тенденції, починаючи з 1920–1930-х років, уряди – зокрема у Великій Британії – почали

системно запроваджувати фіскальний контроль за фактичними вигодоодержувачами доходів, покладаючи на них податкові зобов'язання.

У другій половині XX століття трасти та інші фідуціарні конструкції стали дедалі складнішими, багаторівневими й транснаціональними. Це ускладнило виявлення реальних вигодоодержувачів і спонукало держави надати концепції бенефіціарної власності правоохоронного значення. Відтепер вона стала використовуватися не лише в цивільно-правових, а й у податкових та антикорупційних цілях.

Міжнародно-правові засади концепції кінцевого (бенефіціарного) власника: документи, ініціативи, хронологія становлення

Починаючи з 1960–1970-х років, концепція КБВ (*beneficial owner*) почала формулюватися в межах міжнародного податкового права. Основною метою її запровадження було протидія уникненню оподаткування через використання посередницьких компаній і номінальних власників. Саме тоді цей термін почав з'являтися у двосторонніх угодах про уникнення подвійного оподаткування.

Вперше концепцію КБВ було включено до положень Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) 1977 року (з наступними редакціями) – зокрема, у статтях 10 (Дивіденди), 11 (Відсотки) та 12 (Роялті) [6]. Хоча сама конвенція не містила формального визначення терміну "бенефіціарний власник", у Коментарях до неї зазначалося, що пільгові умови оподаткування не застосовуються, якщо отримувач доходу не є його фактичним власником, а виступає лише агентом, номінальним утримувачем або кондуїтною компанією [7].

Такий підхід дав змогу обмежити зловживання у вигляді "податкового шопінгу" (*treaty shopping*) через посередницькі структури в юрисдикціях із пільговим оподаткуванням, коли компанії, що формально виступають отримувачами доходу, але не є його фактичними власниками, передають отримані кошти далі, не маючи на них повного права.

У 1987 році ОЕСР опублікувала окремий звіт "Угоди про уникнення подвійного оподаткування та використання кондуїтних компаній" [8]. У ньому кондуїтні структури визначалися як компанії без фактичної економічної діяльності, що використовуються для отримання пільг замість реального вигодоодержувача. З того часу кон-

цепція КБВ стала центральним елементом стратегії ОЕСР щодо запобігання ухиленню від оподаткування.

Типова конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування у відносинах між розвинутими країнами та країнами, які розвиваються 1980 року (далі – Типова конвенція ООН) також передбачила включення поняття бенефіціарного власника за аналогією до моделі ОЕСР [9]. Її положення мали більш акцентований характер, орієнтований на захист податкових інтересів держав-джерел доходу, переважно з числа країн, що розвиваються.

У 2003 році до Коментарів до Модельної конвенції ОЕСР було додано положення, згідно з яким "термін "бенефіціарний власник" не вживається в вузькому технічному значенні; його слід тлумачити з урахуванням контексту та мети Конвенції, включаючи уникнення подвійного оподаткування, а також запобігання ухиленню від сплати податків та податковим зловживанням" [10, с.144–145].

Згодом серед дослідників виникли суперечки щодо доцільності поширення концепції КБВ не лише на пасивні доходи (дивіденди, відсотки, роялті), а й на інші види доходів. Зокрема, в юридичній літературі обговорюється позиція Т. Букера [11], який виступає за обережне розширення сфери застосування концепції КБВ. Водночас окремі автори, як-от А.М. Хіменес [12], вважають, що концепцію КБВ слід взагалі вилучити з тексту Типової конвенції ООН через надмірну гнучкість і непередбачуваність у її застосуванні.

Суттєву роль у становленні КБВ як глобального стандарту відіграла Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ). Заснована у 1989 році країнами G7, ця організація започаткувала формування вимог щодо прозорості юридичних осіб і виявлення реальних власників.

У 2003 році ФАТФ оновила свої Сорок Рекомендацій, включивши до них положення про обов'язкову ідентифікацію КБВ. Згідно з Рекомендацією 24, КБВ визначається як фізична особа або особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють юридичну особу, або від імені яких здійснюється транзакція. Це також охоплює осіб, які здійснюють фактичний (ефективний) контроль над юридичною особою.

У Коментарях до Рекомендації 24 зазначено, що компетентні органи повинні мати доступ до точної, актуальної та повної інформації про КБВ юридичних осіб, створених у межах юрисдикції.

Однією з перших національних ініціатив із визнання ролі КБВ в протидії фінансовим злочинам стало прийняття у Закону Сполученого Королівства про доходи, одержані злочинним шляхом (2002) (*Proceeds of Crime Act*), який передбачав обов'язкову ідентифікацію вигодоодержувачів при відкритті рахунків або реєстрації компаній, хоча і не містив чіткого юридичного визначення цього терміна.

Конвенція ООН проти корупції 2003 року стала першим міжнародним правовим актом з обов'язковою юридичною силою, який включив положення щодо ідентифікації КБВ у контексті боротьби з корупцією та розслідування незаконних фінансових потоків. У статтях 14 і 52 вказується важливість виявлення фізичних осіб, які фактично контролюють активи – особливо при використанні номінальних власників, фіктивних компаній чи складних корпоративних структур.

Європейський Союз у межах своєї антикорупційної політики та політики протидії легалізації (відмиванню) коштів (*Anti-Money Laundering, AML*) прийняв низку директив, які систематизували й розвинули підходи до прозорості власності. Зокрема, Директива ЄС 2015/849 (AMLD IV) закріпила обов'язок держав-членів створити реєстри КБВ, Директива 2018/843 (AMLD V) передбачила обов'язкову публічність таких реєстрів, а Директива 2018/1673 (AMLD VI) спрямована на гармонізацію визначення злочинів, пов'язаних із відмиванням коштів, та посилення санкцій за відповідні правопорушення. У свою чергу, Директива (ЄС) 2024/1640 (AMLD VII), яка набирає чинності 30 червня 2025 року, додатково посилила механізми запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, зокрема шляхом запровадження розширених заходів належної перевірки (*enhanced due diligence*) і покращення міждержавної координації та обміну інформацією між компетентними органами держав-членів ЄС.

У Директивах КБВ визначено як фізичну особу (осіб), яка є кінцевим власником або контролером клієнта, включаючи осіб, від імені яких здійснюються операції.

У рамках боротьби з агресивним податковим плануванням, ОЕСР у 2013 році започаткувала План дій BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). Хоча термін "бенефіціарний власник" у Плані BEPS прямо не закріплено, він фактично пронизує кілька ключових напрямів, зокрема нейтралізацію гібридних схем (Дія 2), запобігання зловживанню податковими договорами (Дія 6) та обов'язкове розкриття схем податкового плану-

вання (Дія 12). Концепція КБВ також інтегрована в Директиви ЄС з адміністративної співпраці: DAC 6 встановлює зобов'язання для посередників і платників податків повідомляти про трансграничні схеми з ознаками непрозорості, зокрема щодо КБВ, а DAC 7 і DAC 8 поширюють вимоги податкової прозорості на цифрові платформи та криптоактиви. У межах цих документів КБВ розглядається як один із ключових індикаторів ризику у потенційно агресивному податковому плануванні.

Як було зазначено вище, поняття КБВ виникло в контексті трастового законодавства країн загального права. Проте його трансформація у міжнародному публічному праві – зокрема, у сфері оподаткування та фінансового моніторингу – відбулася значно пізніше, під впливом потреби у прозорості та боротьбі з податковими зловживаннями.

Якщо спробувати окреслити етапи міжнародного становлення сучасної концепції кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), то, на нашу думку, можна виділити такі етапи:

– 1970–1980-ті роки: термін "бенефіціарний власник" переважно використовувався у сфері трастів у межах права справедливості (*Equity Law*) англо-американської правової системи, однак ще не мав чіткого застосування в міжнародному податковому праві;

– 1989 рік: заснування ФАТФ (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей) країнами G7 стало початком формалізації вимог до ідентифікації фактичних власників активів як складової фінансової прозорості;

– 1990-ті роки: поява терміна "бенефіціарний власник" у двосторонніх податкових угодах країн-членів ОЕСР, насамперед у контексті запобігання податковим зловживанням;

– 2003 рік: ФАТФ включає до своїх Сорока Рекомендацій обов'язок держав забезпечувати доступ до інформації про фактичних КБВ юридичних осіб; Конвенція ООН проти корупції 2003 року вперше формально закріплює концепцію КБВ у міжнародному публічному праві.

– 2009–2014 роки: ініціативи G20 та ОЕСР щодо прозорості й обміну інформацією, створення Глобального форуму ОЕСР, запровадження у 2014 році Загального стандарту звітності (*Common Reporting Standard*), який зобов'язує фінансові установи визначати КБВ рахунків;

– 2015–2018 роки: після витоків інформації про активи та власність політиків і інших публічних діячів, зокрема після оприлюднення "Па-

намських документів" (*Panama Papers*), було ухвалено Директиву (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року, якою внесено зміни до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС. Ця Директива запровадила обов'язкові публічні реєстри КБВ. У цей же період відбулося паралельне уточнення положень у Коментарях до Модельної конвенції ОЕСР та узагальнення практик BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*);

– сьогоднішня: концепція КБВ стала універсальним міжнародним стандартом для визначення реальних вигодоодержувачів у податкових, фінансових, антикорупційних, банківських і корпоративних відносинах. Вона інтегрована в законодавства більшості держав і є обов'язковим елементом податкової та фінансової звітності.

Таким чином, хоча концепція КБВ спочатку була внутрішньою категорією національних правових систем (насамперед англосаксонських), міжнародні організації та квазідержавні утворення – ФАТФ, ОЕСР, ООН, ЄС – зіграли вирішальну роль у її трансформації в публічно-правовий інструмент глобального значення.

У сучасному міжнародному праві поняття КБВ втілює ідею фізичної особи, яка фактично контролює активи або доходи – навіть якщо її ім'я не вказано у формальних документах. Така особа отримує вигоду від активів, що утримуються або управляються через посередницькі структури, такі як компанії, фонди, трасти.

Юридична природа КБВ істотно змінилася внаслідок її активного застосування в міжнародному податковому праві. Судові та податкові органи більшості країн використовують концепцію бенефіціарної власності як інструмент ефективного запобігання податковим зловживанням. Саме судове тлумачення – як національними судовими органами, так і міжнародними судовими інституціями – сприяє певному рівню уніфікації підходів до визначення КБВ як у межах Модельної конвенції ОЕСР, так і в рамках Типової конвенції ООН.

На нашу думку, позитивною практикою стало б узагальнення рішень провідних судових юрисдикцій, вищих судових органів різних держав для розробки єдиного універсального визначення КБВ, яке містило б обов'язкові елементи (контроль, вигода, незалежність) і факультативні (вид доходу, форма суб'єкта, корпора-

тивна структура) – з можливістю подальшої адаптації в національному законодавстві.

Національний вимір імплементації міжнародних підходів до концепції кінцевого (бенефіціарного) власника

В українському законодавстві немає прямого аналога інституту трасту в англо-американському розумінні. Проте з урахуванням міжнародних зобов'язань, потреби в прозорості фінансових потоків і боротьбі з відмиванням доходів, концепція КБВ активно впроваджується через окремі правові механізми.

Ключовим нормативно-правовим актом у цій сфері правового регулювання є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ. У ньому надано визначення КБВ як "будь-якої фізичної особи, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція" [13].

Цей Закон зобов'язує юридичних осіб і фінансові установи здійснювати ідентифікацію та належну перевірку КБВ, що є одним із ключових елементів національної системи фінансового моніторингу.

Хоча інститут трасту формально не закріплений у системі цивільного законодавства України, вітчизняне право містить низку правових інструментів, які частково відтворюють його функціональну суть. Зокрема, це договір управління майном (статті 1029–1045 ЦК України), що дозволяє установнику передати майно управителеві на певний строк для управління в інтересах установника або вигодонабувача; договір доручення (статті 1000–1010 ЦК України), який надає повіреному повноваження діяти від імені та в інтересах довірителя – з можливістю передачі вигоди третім особам; договори комісії, оренди, позики, у яких може бути реалізований механізм одержання вигоди особами, не зазначеними формально в договорі. Також подібні елементи трастоподібних відносин можуть виникати у сфері корпоративного управління – зокрема в акціонерних товариствах, де вигоду фактично отримує не формальний акціонер, а інша особа через складні схеми контролю або номінального володіння.

Запровадження трастоподібних інститутів в Україні відбувалося з урахуванням особливостей континентальної системи права. Як слушно

зазначає К.Г. Некіт, в українському цивільному праві відсутня концепція "розщепленої власності", що є основою трасту в англо-американському праві. У вітчизняній моделі довірчої власності фігурує лише один юридичний власник – довірчий, який володіє, користується та розпоряджається майном у межах цільового призначення, тоді як установник і вигодонабувач мають лише зобов'язальні права. Ця модель не допускає існування одночасно кількох суб'єктів речового права щодо одного об'єкта, що є фундаментальною відмінністю від класичного англійського трасту [1, с.120].

Варто також звернути увагу на наукову позицію, висловлену Р.Б. Шишкою, згідно з якою бенефіціарна власність у національній правовій системі України може розглядатися як особлива позитивістська конструкція, близька за змістом до довірчої власності, передбаченої частиною 2 статті 316 Цивільного кодексу України. На думку автора, цивільне законодавство істотно відстає від потреб практики, а розмитість правових форм, що виникають в корпоративному та майновому праві, спричинена інтересами фактичних контролерів активів. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність у чіткому нормативному закріпленні правової природи бенефіціарної власності з урахуванням як міжнародного досвіду, так і національної специфіки застосування [14, с.23–24].

Поняття "бенефіціарного власника" також закріплено у п.103.3 ст.103 Податкового кодексу України. Воно передбачене у контексті застосування міжнародних договорів в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку при виплаті пасивних доходів нерезидентам (дивіденди, проценти, роялті).

Водночас, абз.1 п.103.2 ПКУ дозволяє податковому агенту самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку за умови, що нерезидент є фактичним отримувачем доходу і резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір. Можна дійти висновку, що у вітчизняній практиці КБВ набуває ширшого змісту, ніж передбачено законодавчо – зокрема, поширюється і на активні доходи (послуги, лізинг, продаж майна), хоча це прямо не передбачено законом.

Показовою є позиція Верховного Суду у справі № 826/13255/18 (ТзОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів"). Податковий орган звинуватив компанію у заниженні податку, стверджуючи, що британська компанія-отримувач коштів була

лише посередником і фактична вигода належала структурі з Гібралтару. Суди трьох інстанцій стали на бік компанії та скасували податкове повідомлення.

У своєму рішенні Верховний Суд констатував, що податковий орган не довів, що компанія-отримувач доходу виступала лише агентом або номінальним утримувачем. Суд застосував принцип переваги змісту над формою, підкресливши, що господарські операції мають оцінюватися з урахуванням їхньої реальної економічної сутності. Крім того, було зазначено, що концепцію КБВ не можна автоматично поширювати на будь-які доходи без чіткої норми закону або положень відповідного міжнародного договору.

Таким чином, Україна поступово розширює застосування концепції КБВ за рахунок активної імплементації міжнародних стандартів ФАТФ та ОЕСР, інтеграції відповідних положень у законодавство про фінансовий моніторинг, тлумачення норм податкового законодавства з урахуванням підходів BEPS, а також формування судової практики.

Водночас варто зауважити, що питання тлумачення статусу КБВ у практиці українських судів, зокрема Верховного Суду, залишається складним і неоднозначним. Як зазначає І.Я. Олендер, Верховний Суд при розгляді спорів щодо застосування зниженої ставки оподаткування відповідно до податкових конвенцій виходить із того, що концепція КБВ застосовується лише до дивідендів, процентів і роялті, а її поширення на інші види доходів не має належного нормативного підґрунтя. Крім того, Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР прямо обмежують вживання терміну "бенефіціарний власник" статтями 10, 11 та 12 цієї конвенції [15, с.474–476].

За цих обставин формальне правове визначення КБВ на національному рівні залишається фрагментарним, що створює ризики неоднозначного тлумачення.

Приміром, як влучно зазначають В.В. Владимиров та О.О. Бригінець, чинне українське законодавство, хоча й містить визначення та процедури ідентифікації КБВ, однак не охоплює низки важливих ситуацій – зокрема, участі сторін корпоративного договору, що фактично здійснюють вирішальний вплив на управління юридичною особою, але не відображені в державному реєстрі як КБВ [16, с.84–85].

Згідно з існуючими підходами, міжнародне податкове право є комплексною системою норм, що охоплює як міжнародні договори, так і норми національного законодавства, які регу-

люють оподаткування в транскордонних ситуаціях. У широкому розумінні міжнародне податкове право охоплює:

- двосторонні або багатосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування (*Double Taxation Conventions, Agreements*);

- міжнародні договори про обмін інформацією, взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а також;

- внутрішньодержавні норми, що стосуються оподаткування доходів нерезидентів або іноземного доходу резидентів.

Найпоширенішою формою міжнародного договору є саме угоди про уникнення подвійного оподаткування, які мають на меті запобігати подвійній сплаті податку та фіскальним зловживанням шляхом розподілу прав оподаткування між договірними державами. Такі угоди можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми – наприклад, Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах між країнами-членами ОЕСР (ETS No. 127).

Міжнародно-правові зобов'язання України у сфері податкової транспарентності

Міжнародні договори набирають чинності для України після надання нею згоди на їх обов'язковість згідно з національною процедурою ратифікації. Станом на 2025 рік Україна приєдналася до низки ключових багатосторонніх інструментів, які формують сучасну систему міжнародного податкового співробітництва. Зокрема, у 2008 році було ратифіковано Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, розроблену ОЕСР і Радою Європи, яка передбачає механізми автоматичного та запитуваного обміну інформацією, а також взаємну допомогу у стягненні податкових зобов'язань. У 2019 році Україна ратифікувала Багатосторонню конвенцію (MLI) про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, що забезпечує імплементацію заходів Плану дій BEPS у чинні двосторонні податкові угоди без потреби їх перегляду в індивідуальному порядку. Крім того, з 2006 року Україна є стороною Конвенції ООН проти корупції 2003 року, яка закріплює принципи прозорості фінансових потоків і розкриття інформації про бенефіціарних власників.

Положення Модельної конвенції ОЕСР та Типової конвенції ООН активно використовуються Україною як зразок при укладенні двосто-

ронніх міжурядових угод (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування. Станом на сьогодні між Україною та іншими державами діють понад 70 міжнародних двосторонніх конвенцій (угод) про уникнення подвійного оподаткування.

Важливо відзначити, що, попри те що Україна не є членом Європейського Союзу, вона активно гармонізує своє податкове законодавство відповідно до європейських стандартів прозорості. Зокрема, вже реалізовано або перебувають у процесі імплементації низка ініціатив, що відповідають положенням Директив DAC: із серпня 2024 року Україна бере участь в обміні інформацією про банківські рахунки за стандартом CRS (DAC 2); заплановано запровадження Country-by-Country Reporting із першим звітним періодом 2024 року (DAC 4); частково реалізовано доступ до інформації про бенефіціарних власників компаній (DAC 5); здійснюється підготовка до обов'язкового розкриття транскордонних угод з ознаками агресивного податкового планування (DAC 6); схвалено законопроект щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DAC 7); а також готується впровадження прозорості щодо криптоактивів (DAC 8). Особливу увагу привертає запровадження (DAC 9), яка передбачає централізовану подачу та автоматичний обмін звітністю щодо мінімального глобального податку (Pillar 2) між податковими органами держав-членів ЄС. Очікується, що Україна приєднається до обміну в межах (DAC 9) або відповідної багатосторонньої конвенції протягом найближчих років. Водночас українські компанії, що входять до складу міжнародних груп з материнськими компаніями в ЄС, уже зараз мають готуватись до виконання нових обов'язків щодо подання звітності, передбаченої європейським податковим законодавством.

На підставі наведеного вище можна дійти висновку, що концепція КБВ еволюціонувала від приватно-правового інструменту у трастових правовідносинах до глобального стандарту міжнародного права. Завдяки діяльності таких міжнародних інституцій, як ФАТФ, ООН, ОЕСР та ЄС, вона поступово закріпилася у фінансовому моніторингу, міжнародному податковому праві, антикорупційній політиці та правовому регулюванні діяльності транснаціональних корпорацій.

Це зробило розкриття КБВ універсальним елементом оцінки прозорості, який сьогодні застосовується не лише для виявлення фактич-

них вигодоодержувачів, а й для оцінки добросовісності транзакцій, відповідності вимогам міжнародних податкових угод і запобігання використанню злочинних схем.

Висновки

1. Концепція КБВ пройшла складний шлях трансформації – від фидуціарної конструкції трасту до універсального публічно-правового інструменту, який сьогодні використовується у міжнародному праві. Вирішальну роль у її інституціоналізації відіграли такі міжнародні інституції, як ФАТФ, ОЕСР, ЄС та ООН, які закріпили положення про КБВ у рекомендаціях, модельних конвенціях і нормативних актах.

2. Україна активно інтегрує положення модельних (типових) конвенцій ОЕСР та ООН через двосторонні угоди та національне законодавство. Нормативно-правові акти та акти судової практики формують підґрунтя для застосування концепції КБВ з урахуванням міжнародних стандартів. Водночас відсутність уніфікованого підходу, обмежене охоплення активних доходів і нормативна розпорошеність залишаються викликами для правозастосування.

3. У такій ситуації особливо актуальними є кроки з доктринального та нормативного упорядкування: закріплення єдиного визначення КБВ із чіткими критеріями (вигода, контроль, незалежність); гармонізація галузевих підходів; впровадження ефективного механізму обміну інформацією з іноземними юрисдикціями; створення публічного реєстру бенефіціарних власників із належним захистом персональних даних; забезпечення єдності судової практики. Повноцінна імплементація концепції КБВ має принципове значення для прозорості фінансових відносин, ефективності податкової системи, залучення інвестицій, зміцнення економічної та правової безпеки держави, виконання міжнародних зобов'язань і просування України на шляху європейської інтеграції.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Некіт К. Г. Траст в Україні та країнах англо-американського права: проблеми адаптації. *Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього*: зб. матер. III американознавчої мультидисциплінарної конф. (м. Львів, 12–13.04.2016 р.) / упоряд. Р. Г. Калитчак, З. М. Зазуляк. Львів, 2016. С. 118–123.
2. Zaccaria E. C. The nature of the beneficiary's right under a trust: proprietary right, purely personal right or right against a right? *Law Quarterly Review*. 2019. Vol. 135, July. P. 460–483. <https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/16806> (дата звернення: 25.05.2025).
3. Holdsworth W. S. *History of English Law*. Vol. 4. London: Methuen & Co. Ltd., 1923. 642 p.
4. Maitland F. W. *Equity: Also the Forms of Action at Common Law: Two Courses of Lectures*. Cambridge: University Press, 1916. 412 p.
5. *Pilcher v. Rawlins*. LR 7 Ch App 259. 1872. <http://www.uniset.ca/other/cs3/LR7ChApp259.html> (дата звернення: 25.05.2025).
6. OECD. *Model Double Taxation Convention on Income and Capital 1977*. Paris : OECD Publishing, 1977. <https://doi.org/10.1787/9789264055919-en> (дата звернення: 25.05.2025).
7. OECD. *2014 Update to the OECD Model Tax Convention*. Paris: OECD Publishing, 2014. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/oecd-mtc/2014-update-model-tax-convention.pdf> (дата звернення: 25.05.2025).
8. OECD. *Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*. Paris: OECD Publishing, 1987. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1987/04/international-tax-avoidance-and-evasion_g1ghgbf6/g2ghgbf6-en.pdf (дата звернення: 25.05.2025).
9. United Nations. *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*. New York: United Nations, 1980. <https://digitallibrary.un.org/record/13957?ln=ru&v=pdf> (дата звернення: 25.05.2025).
10. OECD. *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003*. Paris: OECD Publishing, 2003. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2003/01/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2003_g1gh2d76/mtc_cond-2003-en.pdf (дата звернення: 25.05.2025).
11. Booker T. Recent Developments Regarding Beneficial Ownership in Denmark. *European Taxation*. 2012. Vol. 52. <http://doi.org/10.59403/2a0r8wf>

12. Jiménez A. M. Beneficial Ownership: Current Trends. *World Tax Journal*. 2010. Vol. 2. No. 1. <https://doi.org/10.59403/3m3s88x>
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX: станом на 9 січ. 2025 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 25.05.2025).
14. Шишка Р. Б. Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії. *Часопис цивілістики*. 2017. Вип. 27. С. 22–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_27_5 (дата звернення: 25.05.2025).
15. Олендер І. Я. Підстави та наслідки усунення подвійного оподаткування в рішеннях Верховного Суду. *Право та державне управління*. 2023. № 2. С. 474–476. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2023/68.pdf (дата звернення: 25.05.2025).
16. Владимиров В. В., Бригінець О. О. Підходи до визначення бенефіціарного власника: проблеми правозастосування. *Часопис Київського університету права*. 2023. № 1. С. 83–86. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2023.17>

REFERENCES

1. Nekit, K. H. (2016). *Trast v Ukraini ta krainakh anho-amerykanskooho prava: problemy adaptatsii* [Trust in Ukraine and Anglo-American legal systems: problems of adaptation]. In: Kalytychak, R. H. & Zazulyak, Z. M. (Eds.). *Chvert stolittia ukrainsko-amerykanskoj druzhby: dosvid hidnyi maibutnoho: zb. mater.* III amerykanoznavchoi multydystryplinarnoi konf. (pp. 118–123). Lviv (in Ukr.).
2. Zaccaria, E. C. (2019). The nature of the beneficiary's right under a trust: proprietary right, purely personal right or right against a right? *Law Quarterly Review*, 135(July), 460–483. <https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/16806>
3. Holdsworth, W. S. (1923). *A History of English Law* (Vol. 4). London: Methuen & Co. Ltd.
4. Maitland, F. W. (1916). *Equity: Also the Forms of Action at Common Law: Two Courses of Lectures*. Cambridge: University Press.
5. Pilcher v. Rawlins, LR 7 Ch App 259 (1872). <http://www.uniset.ca/other/cs3/LR7ChApp259.html>
6. OECD. (1977). *Model Double Taxation Convention on Income and Capital 1977*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264055919-en>
7. OECD. (2014). *2014 Update to the OECD Model Tax Convention*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/oecd-mtc/2014-update-model-tax-convention.pdf>
8. OECD. (1987). *Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1987/04/international-tax-avoidance-and-evasion_g1ghgbf6/g2ghgbf6-en.pdf
9. United Nations. (1980). *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*. New York: United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/13957?ln=ru&v=pdf>
10. OECD. (2003). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2003/01/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2003_g1gh2d76/mtc_cond-2003-en.pdf
11. Booker, T. (2012). Recent developments regarding beneficial ownership in Denmark. *European Taxation*, 52. <http://doi.org/10.59403/2a0r8wf>
12. Jiménez, A. M. (2010). Beneficial ownership: Current trends. *World Tax Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.59403/3m3s88x>
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Law of Ukraine on Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds of Crime, Terrorist Financing and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction]. *Zakon Ukrainy* (06.12.2019 No. 361-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2020, (4), 189. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (in Ukr.).
14. Shyshka, R. B. (2017). Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії [Beneficial ownership: A positivist construction and realities]. *Часопис тсвилістики*, (27), 22–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_27_5 (in Ukr.).
15. Olenдер, І. Я. (2023). Підстави та наслідки усунення подвійного оподаткування в рішеннях Верховного Суду [Grounds and consequences of eliminating double taxation in the decisions of the

- Supreme Court]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (2), 474–476. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2023/68.pdf (in Ukr.).
16. Vladymyrov, V. V., & Bryhinets, O. O. (2023). Pidkhody do vyznachennia benefitsiarnoho vlasnyka: problemy pravozastosuvannia [Approaches to defining the beneficial owner: Problems of legal application]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 83–86. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2023.17> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 073–083 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560543
http://forumprava.pp.ua/files/073-083-2025-2-FP-Zhvavets_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 05.05.2025
Accepted: 27.05.2025
Published: 30.05.2025
Available online: 30.05.2025

Cite as:

Жвавець, В. В. (2025). Виникнення і розвиток концепції кінцевого (бенефіціарного) власника у сучасному міжнародному праві. Форум Права, 82(2), 73–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560543>

Zhvavets, V. V. (2025). Vynykennya i rozvytok kontseptsiyi kintsevoho (benefitsiarnoho) vlasnyka u suchasnomu mizhnarodnomu pravi [Emergence and Development of the Concept of the Ultimate (Beneficial) Owner in Modern International Law]. *Forum Prava*, 82(2), 73–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560543>

УДК 351.743:159.922.6(100)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560545>

В.А. ШИМКО,

професор кафедри професійної психології Національної академії СБУ,
доктор психологічних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: shymko@outlook.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОПЕРАТИВНИКІВ ДО РОБОТИ ПІД ПРИКРИТТЯМ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАХІДНИХ СПЕЦСЛУЖБ І ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ

V.A. SHYMKO,

Professor, Professional Psychology Department, National Academy of the Security Service of Ukraine,
Doctor of Sciences (Psychology), Full Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: shymko@outlook.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF UNDERCOVER OPERATIVES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF WESTERN INTELLIGENCE MODELS AND LEGAL APPROACHES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Психологічна підготовка оперативників до роботи під прикриттям є ключовим чинником ефективності та безпеки спеціальних операцій у сучасних умовах гібридних загроз, інституційної та правової трансформації та посилення ролі розвідувальної діяльності. Актуальність теми зростає в українському контексті, де національні служби безпеки стикаються з новими завданнями в умовах війни та післявоєнного відновлення, однак досі не мають цілісної національної моделі такої підготовки. **Мета** дослідження – наукове обґрунтування змісту, структури та умов ефективної психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів до виконання завдань у режимі оперативного прикриття, з урахуванням правових засад такої діяльності у демократичних державах. **Методи** дослідження включають: критичний огляд наукових публікацій, аналіз професійних звітів спецслужб, нормативно-правових актів, а також експертно-аналітичний синтез із виокремленням практик, які можуть бути адаптовані до національного середовища. Застосовано міждисциплінарний підхід, що охоплює психологію, кримінологію, етику й безпекові студії. **Результати.** Дослідженням окреслено структуру психологічної підготовки, яка застосовується в країнах із розвинутою системою операцій під прикриттям (зокрема США, Канада, Велика Британія), виявлено основні ризики для психічного здоров'я оперативників, обґрунтовано потребу в психологічному відборі, супервізії, підтримці й постопераційній реінтеграції. Виокремлено психоемоційні механізми, що забезпечують стійкість до довготривалого стресу та роль етичної рефлексії в попередженні професійної деформації, а також наголошено на необхідності нормативного врегулювання психологічного супроводу як елементу інституційного захисту працівників спеціальних служб. **Висновки.** Практична цінність дослідження полягає у формулюванні орієнтовної моделі системи підготовки оперативників для потреб України з урахуванням міжнародних стандартів, чинного законодавства, нормативних бар'єрів та психологічних викликів. У висновках підкреслено важливість міжвідомчої та міждисциплінарної співпраці задля створення ефективної, адаптивної та етично обґрунтованої програми підготовки, що відповідатиме як безпековим реаліям, так і правовим зобов'язанням держави у сфері захисту прав людини та службовців.

Ключові слова: робота під прикриттям; психологічна підготовка; оперативний співробітник; спецслужби; психічне здоров'я; професійна стійкість; етичні дилеми; психосоціальна підтримка; безпекові студії

Problem statement. Psychological training of undercover operatives is a key factor in the effectiveness and security of special operations under modern conditions of hybrid threats, institutional and legal transformation, and the growing role of intelligence activities. The relevance of this issue is growing in the Ukrainian context, where national security agencies face new challenges in wartime and postwar reconstruction, yet still lack a coherent national model for such training. The **purpose** of the study is to provide a scientific rationale for the content, structure, and conditions of effective psychological training for law enforcement personnel tasked with undercover operations, taking into account the legal foundations of such activities in

democratic states. **Methodology** of the study includes a critical review of academic literature, analysis of professional reports from security services and legal documents, as well as expert-analytical synthesis aimed at identifying practices suitable for national adaptation. An interdisciplinary approach was applied, covering psychology, criminology, ethics, and security studies. **Results.** Research outlines the structure of psychological training used in countries with advanced undercover systems (particularly the USA, Canada, and the UK) was outlined. The main risks to mental health were identified, and the need for selection, supervision, psychological support, and post-operational reintegration was substantiated. The study highlights the psycho-emotional mechanisms that ensure resilience to prolonged stress and the role of ethical reflection in preventing professional deformation, and emphasizes the need for regulatory regulation of psychological support as an element of institutional protection for special service personnel. **Conclusions.** The practical value of the study lies in the development of a tentative model for the training system of undercover operatives tailored to Ukraine's needs, with consideration of international standards, current legislation, regulatory constraints, and psychological challenges. The conclusions emphasize the importance of interagency and interdisciplinary cooperation for creating an effective, adaptive, and ethically grounded training program that meets both security realities and the state's legal obligations in the field of human rights and personnel protection.

Keywords: *undercover operations; psychological training; operational officer; intelligence services; mental health; professional resilience; ethical dilemmas; psychosocial support; security studies*

Постановка проблеми

Робота під прикриттям (undercover operation) є одним з найбільш делікатних та водночас критично важливих напрямів діяльності правоохоронних органів і спеціальних служб будь-якої країни. У глобалізованому світі, де зростають загрози організованої злочинності, тероризму, гібридних воєн та транснаціонального шпигунства, оперативники, що діють інкогніто, стають ключовим інструментом отримання достовірної інформації, недоступної традиційними методами. Успішне проведення таких операцій прямо впливає на збереження національного суверенітету, стабільність державних інституцій та захист прав громадян [1; 2].

При цьому операції під прикриттям повинні здійснюватися з дотриманням юридично визначених меж, що передбачають правомірність отримання доказів, недопущення провокацій до злочину та захист основоположних прав людини.

Водночас діяльність під прикриттям накладає серйозне психологічне навантаження на особистість оперативника. Психологічна напруга, необхідність тривалої ідентифікації з фіктивною роллю, постійне перебування в умовах загрози викриття, а також моральні компроміси та рольова амбівалентність – усе це чинить глибокий вплив на психічне здоров'я та функціональну ефективність оперативного співробітника [3; 4]. Як свідчать дослідження, хронічний стрес може призводити до деперсоналізації, професійного вигорання, ПТСР, а в окремих випадках – до втрати моральних орієнтирів і порушень поведінки [5; 6].

Крім того, на оперативників тиснуть етичні дилеми – наприклад, необхідність маніпулювання іншими, застосування "легенди" в умовах

тісних контактів із кримінальними структурами, або використання "провокаційної" тактики, подібної до "Mr. Big technique" [7; 8]. "Mr. Big" – це методика оперативної розробки, яку застосовують канадські правоохоронні органи: підозрюваного поступово залучають до вигаданої злочинної організації, члени якої (оперативники) встановлюють із ним довірливі стосунки, а згодом – під приводом "входження в організацію" – схиляють до зізнання у раніше скоєному злочині. Методика критикується через ризик фальшивих зізнань та етичні порушення.

У цьому контексті актуальним є також порівняльно-правовий аналіз допустимості використання подібних технік у різних юрисдикціях, з урахуванням вимог ЄСПЛ щодо справедливого судового розгляду та недопустимості отримання доказів шляхом жорсткого психологічного тиску.

Всі перелічені вище чинники вимагають спеціальної психологічної підготовки, спрямованої не лише на стресостійкість, а й на підтримку особистісної інтеграції. Актуальність зазначеного набуває особливої гостроти в умовах збройної агресії РФ проти України, активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп, а також зростання внутрішніх ризиків (злочинність, колабораціонізм, контрабанда, корупція тощо). За цих умов значення оперативної діяльності під прикриттям суттєво зросло.

Разом із тим, вказані виклики супроводжуються дефіцитом підготовлених кадрів, обмеженими ресурсами й необхідністю реформування наявних систем підготовки та психологічної підтримки в секторі безпеки й оборони. Особливо гостро стоїть потреба у стандартизованій, науково обґрунтованій моделі психологічної підготовки для виконання операцій під прикриттям,

з урахуванням бойового досвіду, культурного контексту та морально-психологічної трансформації, яку переживає українське суспільство у воєнний час.

Попри наявність окремих фрагментарних підходів у практиці українських правоохоронців, наразі не існує комплексної національної моделі психологічної підготовки оперативників до роботи під прикриттям, яка би поєднувала науково підтвержені методики оцінювання, тренінги стресостійкості, етичну підготовку та стратегії постопераційної підтримки. У той час як західні країни поступово створили подібні програми через десятиліття експериментів та аналітики [9-11], в Україні така підготовка часто реалізується в інтуїтивній, ситуативній формі, що обмежує її ефективність і несе додаткові ризики для оперативних співробітників та операцій загалом.

Упродовж останніх десятиліть психологічний вимір діяльності під прикриттям став об'єктом численних наукових і практичних розвідок, насамперед у західних країнах. Класичною вважається наукова праця [1], в якій автор на основі практики ФБР окреслив ключові стресори, пов'язані з операціями під прикриттям: розрив із власною ідентичністю, життя у брехні, ризик викриття, подвійна лояльність. У пізніших роботах [9] дослідник запропонував модель психологічної адаптації оперативника до ролі "іншої особи" та підкреслив важливість психологічного супроводу до, під час і після операції.

Інший науковець [3] доповнив цей аналіз, зробивши акцент на когнітивних викривленнях, які можуть виникати в умовах високого ризику: надмірна самовпевненість, схильність до гіперпильності або ж навпаки – зниження настороженості. У нещодавньому узагальненні [5] наводяться приклади емоційного вигорання та морального конфлікту, які можуть формуватися в результаті тривалого досвіду під прикриттям, зокрема, коли оперативник змушений підтримувати близькі контакти з об'єктами спостереження.

Розглянемо думки західних дослідників щодо факторів, які підтримують або підривають психологічну стійкість оперативника. Стійкість особистості до психологічного навантаження в умовах оперативної діяльності є центральною темою низки емпіричних досліджень [12]. Зокрема, в них вказується, що індивідуальні особливості (високий рівень саморегуляції, емпатії, когнітивної гнучкості), а також доступ до підтримки колег і фахівців значною мірою знижують ризики дезадаптації. Натомість ізоляція, відсутність професійної психопідтримки та рольова

дезінтеграція суттєво підвищують імовірність деструктивних наслідків.

У іншому дослідженні [6] описується вплив "прихованого стресу" (covert stress), який часто ігнорується в офіційних оцінках, але має довготривалий ефект. Автори також підкреслюють, що оперативники, які залучені до тривалих місій, втрачають здатність розділяти особисте і професійне життя, що призводить до порушення ідентичності.

Етичні й правові аспекти спецоперацій займають неабияке місце у фокусі західних вчених. Вони вважають, що особливої уваги потребують етичні та правові аспекти операцій під прикриттям, які стають джерелом психологічних дилем для оперативників. Так, у аналізі відомої канадської практики "Mr. Big" дослідники [7] піддали сумніву легітимність отриманих доказів, оскільки така тактика може включати маніпуляції, психологічний тиск і симулювання злочинної діяльності.

В іншому новітньому дослідженні [8] розглядаються моральні дилеми, з якими стикаються оперативники під прикриттям, особливо коли вони змушені брати участь у ризикованих або напівлегальних діях для підтримки легенди. Такі ситуації, як показують автори, можуть мати руйнівні наслідки для моральної самооцінки та психічного здоров'я оперативника.

Розглянемо нерозроблені або недостатньо висвітлені західними дослідниками аспекти роботи під прикриттям. Адже попри наявність ґрунтовних напрацювань, окремі напрями й досі залишаються недостатньо вивченими, а подекуди й повністю нерозкритими. Зокрема, бракує системних досліджень щодо психодіагностики осіб, придатних до роботи під прикриттям. Існує лише обмежена кількість протоколів оцінювання стресостійкості, моральної гнучкості, здатності до адаптивного рольового мислення тощо. Також слабо розроблені довготривалі наслідки таких місій – зокрема, відкладені симптоми тривожності, ПТСР або проблеми з адаптацією після повернення до звичайного життя.

Окремо варто підкреслити майже повну відсутність крос-культурних досліджень. У той час як робота під прикриттям часто передбачає занурення в інші соціокультурні середовища, досі не створено уніфікованих методик інтеркультурної психологічної підготовки оперативників, здатних діяти у мультикультурних контекстах або в умовах інформаційної війни.

Успішна реалізація операцій під прикриттям неможлива без високого рівня психологічної готовності оперативних співробітників до вико-

нання складних і часто морально неоднозначних завдань. Сучасна світова наука вже накопила значний масив знань щодо підготовки та підтримки оперативників під прикриттям, однак у вітчизняному науковому та професійному полі відсутні цілісні орієнтири, адаптовані до українського контексту. Це створює суттєвий розрив між практичними потребами безпекового сектору України та можливостями, які пропонує міжнародний досвід.

Зокрема, українське законодавство наразі не містить чітко визначених нормативно-правових стандартів, які би регулювали психологічне забезпечення оперативної діяльності під прикриттям. Відсутність таких норм унеможлиблює систематичну оцінку психічного стану працівників до, під час і після операції, а також створення належних умов для їхньої реабілітації. Необхідність правового унормування порядку проведення психологічного супроводу оперативників впливає, зокрема, з положень Закону України "Про національну безпеку України", а також із принципів належного управління у сфері безпеки, визначених Кодексом поведінки стосовно військово-політичних аспектів безпеки (ОБСС). У цьому контексті назріває потреба в інтеграції науково обґрунтованих підходів до психологічної підтримки у формалізовані процедури службової діяльності, з чітким розподілом відповідальності між державою, командуванням і фахівцями-психологами.

Тому *метою* статті є наукове обґрунтування змісту, структури та умов ефективної психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів до виконання завдань у режимі оперативного прикриття, з урахуванням правових засад такої діяльності у демократичних державах. Її *новизна* полягає в інтеграції психологічного та правового підходів до аналізу підготовки оперативників до діяльності під прикриттям; у виокремленні специфічних психологічних ризиків, характерних для умов гібридної війни; а також у формулюванні рекомендацій щодо адаптації міжнародних стандартів психологічної та юридичної підтримки до національного безпекового та правового контексту України.

Досягнення зазначеної мети зумовлює необхідність виконання таких *завдань*: систематизувати провідні міжнародні підходи до психологічної підготовки оперативників до діяльності під прикриттям; виокремити найбільш суттєві психологічні проблеми, труднощі, перепони, з якими стикаються співробітники під час такого виду оперативної роботи (включно з ризиками емо-

ційного вигорання, порушенням ідентичності, когнітивними навантаженнями, етичними дилемами тощо); проаналізувати психологічні та правові аспекти підготовки оперативників під прикриттям у демократичних державах (зокрема країн НАТО, ЄС, "Five Eyes"); визначити юридичні межі та перспективи адаптації міжнародного досвіду в українському контексті, з урахуванням національного законодавства, зобов'язань України в сфері прав людини та специфіки воєнного стану; запропонувати науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення можливості розробки та впровадження в Україні системи психологічної підготовки до операцій під прикриттям, яка враховуватиме поточні виклики національної безпеки, зокрема в умовах війни та гібридних загроз; розробити рекомендовану модель підготовки, оцінювання та правового регулювання діяльності оперативників під прикриттям в умовах українського безпекового середовища.

Психологічні та правові аспекти підготовки оперативників під прикриттям у демократичних державах

Розглянемо структурні особливості підготовки оперативників західних спецслужб до роботи під прикриттям. Така підготовка зазвичай передбачає декілька чітко визначених етапів: *психологічний відбір, базова підготовка, моделювання реальних ситуацій, тренування в полі* (в умовах наближених до очікуваних) та *періодична супервізія й підтримка під час виконання завдань* [9]. Особлива увага приділяється розвитку навичок адаптивної поведінки, гнучкого мислення, комунікації у ворожому середовищі та здатності підтримувати "легенду" – вигадану біографію, що відповідає прикриттю.

Важливим аспектом є *етап завершення операції*: у структурі поліцейських академій США та Великої Британії, наприклад, передбачено протоколи *дефрагментації* – відновлення зв'язку особистості оперативника з його справжнім "я" після завершення місії [12].

Основні психологічні виклики пов'язані з тим, що робота під прикриттям ставить оперативника в унікальні психоемоційні умови. За цих умов зміщуються межі між справжньою і вигаданою ідентичністю. Тривале виконання ролі може призводити до деперсоналізації, емоційної притупленості, порушень сну, а іноді – до розвитку симптомів ПТСР [3; 5]. Нерідко виникає *етична подвійність* – конфлікт між моральними переконаннями та методами виконання завдань, які

можуть включати обман, психологічний тиск або навіть інсценування злочину [7; 8].

З юридичного погляду, питання допустимості дій оперативників під прикриттям часто перебуває в зоні правового компромісу. У більшості країн законодавство прямо забороняє участь агентів у провокації злочинів (entrapment) або перевищенні меж оперативного експерименту. Так, у рішенні ЄСПЛ у справі *Ramanauskas v. Lithuania* (2008) наголошено, що навіть у випадку роботи під прикриттям держава зобов'язана гарантувати дотримання стандартів справедливого судочинства, включно з неприпустимістю інсценування злочину без достатніх підстав. Це рішення слугує дороговказом і для національного правозастосування, особливо в умовах демократії.

Також фіксуються випадки *зниження когнітивного контролю* при стресових провокаціях, які відбуваються в рамках операцій [13].

Невід'ємною організаційною частиною роботи під прикриттям є створення механізмів психологічної підтримки. Так, західні спецслужби дедалі частіше запроваджують системи постійного психологічного моніторингу та супервізії. Наприклад, у Великій Британії *CHIS-практики* (Covert Human Intelligence Source) використовують *роtaційний нагляд* із залученням клінічних психологів, які не тільки здійснюють оцінку стану оперативника, а й проводять профілактику професійного вигорання [12]. Також практикуються *післяопераційні програми реінтеграції* – структуровані інтерв'ю, когнітивно-поведінкова терапія, групи підтримки.

Такі програми мають не лише психотерапевтичне, а й юридичне значення – вони формують превентивні механізми відповідальності держави за наслідки службової діяльності оперативників, зокрема щодо охорони їхнього психічного здоров'я, що відповідає принципам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст.3 і ст.8).

Поширеною є практика ведення внутрішніх щоденників або анонімних психоемоційних трекерів для моніторингу стану оперативника [6].

Системоутворююче значення має психологічний відбір та оцінювання кандидатів. Ключовим елементом доопераційної фази є *оцінка особистості, мотивації та меж психоемоційної стійкості кандидата*. У структурі ФБР, Канадської поліції та деяких європейських спецпідрозділів використовуються спеціалізовані *центри оцінювання* (assessment centers), які включають рольові вправи, проектні тести та ін-

терв'ю з психологами [10]. Як зазначено в офіційних документах College of Policing [11], до роботи під прикриттям відбираються особи з високим рівнем саморегуляції, гнучкістю мислення, відсутністю схильності до ризикової поведінки або латентної агресії.

Крім того, у багатьох країнах функціонують нормативно-правові обмеження щодо залучення осіб до оперативної діяльності, пов'язаної з прикриттям: відповідні критерії мають законодавче або підзаконне закріплення, наприклад, у кодексах поліції, наказах МВС або актах, що регулюють оперативно-розшукову діяльність.

Особлива увага приділяється *здатності витримувати тривалий когнітивний та емоційний дискомфорт* без втрати ефективності. Наявність життєстійкості та мотивації до колективної безпеки (а не особистих амбіцій чи "героїзму") є вирішальними чинниками допуску до тренінгів, які передують роботі під прикриттям.

Підготовка до комунікативних викликів є окремим напрямом у підготовці оперативників під прикриттям, який стосується *розпізнавання й нейтралізації підозр з боку цільового середовища*. У цифрову епоху це особливо актуально в онлайн-комунікаціях, де зростає ймовірність мовленнєвих збоїв, що викривають оперативного співробітника. Наприклад, у одному з досліджень [14] було виявлено низку мовних патернів, які часто провокують підозру у співрозмовника в онлайн-чатах. Навчання таких навичок проводиться через симуляційні вправи, зворотний зв'язок з експертами, а також за допомогою застосування алгоритмів штучного інтелекту, які моделюють реакції цільових осіб.

Рекомендована модель підготовки, оцінювання та правового регулювання діяльності оперативників під прикриттям

Узагальнюючи досліджений досвід західних спецслужб, нами складені рекомендації щодо можливого прикладного застосування отриманих результатів. А саме, на основі аналізу міжнародних підходів пропонується до уваги науковців і практиків *багаторівнева програма підготовки оперативників до роботи під прикриттям*, яка має включати такі блоки:

1. *Психологічний відбір та діагностика*: визначення рівня стресостійкості, моральної гнучкості, саморефлексії та готовності до подвійної (множинної) ролі.

2. *Навчально-моделювальний блок*: ситуаційні тренінги, імітація операцій під прикриттям, розвиток "легенди", поведінкових стратегій, протидії викриттю.

3. *Етична підготовка*: формування усвідомлення меж допустимих дій, обговорення моральних дилем та правових рамок, за умов яких діє оперативник.

Цей блок повинен спиратися на чітке розмежування допустимих і недопустимих дій в межах оперативної діяльності. Зокрема, має враховуватись заборона провокування злочинів, закріплена як у міжнародній практиці (наприклад, рішення ЄСПЛ у справах *Teixeira de Castro v. Portugal*, *Ramanauskas v. Lithuania*), так і у національних нормативно-правових актах. Розгляд типових сценаріїв із правовою кваліфікацією дозволяє сформувати в оперативника не лише етичну, а й юридичну компетентність щодо меж допустимого.

4. *Психологічна безпека*: розвиток навичок саморегуляції, мікрорефлексії, подолання деперсоналізації та збереження психологічної цілісності.

5. *Фаза реінтеграції*: протоколи "повернення" після завершення місії, робота з психотерапевтом, обговорення змін у самоідентичності, подолання "синдрому чужого серед своїх".

Цей компонент також має важливе правове підґрунтя: держава як роботодавець зобов'язана забезпечити захист психічного здоров'я працівника відповідно до міжнародних зобов'язань, зокрема статті 3 (заборона катування, нелюдського чи принизливого поведіння) та статті 8 (право на повагу до особистого і сімейного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ненадання належної допомоги після психологічно травматичних місій може трактуватися як порушення цих зобов'язань.

За аналогією із західним досвідом важливо сформулювати на доказовій основі вимоги до відбору та оцінки кандидатів. Так, необхідно запровадити *національні стандарти психологічної оцінки кандидатів до роботи під прикриттям*, які повинні охоплювати:

- перевірку здатності до довготривалого емоційного самоконтролю;
- оцінку емпатійності та особливостей побудови морального судження;
- відсутність ризиків до розвитку *девіантної поведінки* або порушень дисциплінарних норм;
- підтвердження наявності сформованих мотивацій до *командної діяльності*, а не лише індивідуалістичної;
- діагностику стійкості до *психофізіологічної фрустрації* та тривалих *когнітивних навантажень*.

Правове закріплення таких стандартів доцільно здійснити у підзаконних актах МВС або НПУ – як частину регулювання доступу до особливо складних форм оперативної діяльності. Зокрема, може бути передбачена нормативна процедура допуску до роботи під прикриттям із обов'язковим комплексним висновком психолога та юриста про відсутність обмежень етичного й правового характеру.

Перелічені критерії можуть бути реалізовані через адаптовані й стандартизовані психодіагностичні тести, структуровані інтерв'ю та аналіз поведінки і продуктів діяльності (профайлінг) у змодельованих критичних ситуаціях.

Також з огляду на західний досвід, надзвичайно важливо передбачити дієві форми психологічної підтримки протягом і після операцій під прикриттям. Для цього українським правоохоронцям, на наш погляд, варто розробити таку *систему безперервної психологічної підтримки оперативників*, яка включає:

- *супровід психолога* на всіх етапах: підготовки, виконання завдань, повернення до цивільного середовища;
- *регулярні сесії супервізії* із зовнішнім або незалежним фахівцем;
- *доступ до конфіденційної психотерапевтичної допомоги*, у т. ч. онлайн;
- *використання технологій самоспостереження* (емоційні трекери, цифрові щоденники стану);
- *створення "партнера довіри" в організації* – співробітника з аналогічним досвідом, до якого можна звернутися неформально.

Юридичне обґрунтування такої системи може бути впроваджене через відомчі інструкції МВС або Служби безпеки, з посиланням на трудове законодавство та гарантії охорони психічного здоров'я працівника відповідно до Кодексу законів про працю України, а також із урахуванням загальноєвропейських стандартів щодо ментального благополуччя працівників сектору безпеки.

Юридичні межі та перспективи адаптації міжнародного досвіду в українському контексті

Враховуючи ємність і масштабність досліджень, які забезпечують доказову основу ефективності засобів психологічної підготовки, корисним вбачається залучення можливостей міжнародної науково-практичної співпраці та імplementації стандартів. Важливість цього посилюється також з огляду на складність і ризико-

ваність операцій під прикриттям. Тому доцільним є налагодження системної співпраці з установами країн НАТО, ЄС і "п'яти очей" ("Five Eyes"), зокрема щодо такого:

- участь у спільних тренінгах і стажуваннях;
- адаптація протоколів підготовки, створених у межах College of Policing, FBI National Academy, RCMP та інших установ;
- інституціоналізація обміну практиками на основі меморандумів про взаєморозуміння;
- запровадження крос-культурного компоненту в підготовку, з урахуванням досвіду проведення операцій у багатокультурному середовищі [10].

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про розвідку" (в редакції від 2020 року), міжнародне співробітництво у сфері розвідувальної діяльності здійснюється на основі міжнародних договорів, укладених Україною, та з урахуванням принципу взаємності. Таким чином, адаптація практик "Five Eyes" можлива за умови дотримання міжнародно-правових зобов'язань України, а також внутрішніх норм щодо захисту прав людини, службової таємниці та етичних обмежень діяльності розвідників.

Довідково зауважимо, що "Five Eyes" – це міжнародний альянс розвідок п'яти англомовних країн: Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Створений ще під час Другої світової війни як механізм обміну розвідувальною інформацією, цей альянс сьогодні вважається одним з найефективніших і найзакритіших у світі. Участь у програмі "Five Eyes" передбачає тісну координацію спецслужб, спільні операції та стандартизовані протоколи підготовки, зокрема в галузі роботи під прикриттям [15].

Екстраполяція західного досвіду на поточні вітчизняні реалії актуалізує ряд важливих висновків. Міжнародний досвід, зокрема практики країн "Five Eyes", свідчить про високий ступінь інституційної розвиненості системи психологічної підготовки оперативників під прикриттям. У зазначених країнах існують стандартизовані протоколи оцінки кандидатів, спеціалізовані навчальні програми, системи постійної підтримки та супервізії, які інтегровані у загальну розвідувальну інфраструктуру [10; 11]. В українських реаліях ці елементи або відсутні, або реалізуються фрагментарно в умовах активних бойових дій та гібридної війни, дефіциту ресурсів, а також такої міжвідомчої координації, яка має чимало перспектив для вдосконалення та опти-

мізації. Досвід реформ сектора безпеки України показує, що адаптація міжнародних стандартів можлива лише за умови цілісного системного підходу.

Питання здійснення операцій під прикриттям в Україні частково регулюються законами "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про Національну поліцію", де передбачено допустимі межі використання методів легендування. Проте, у чинному законодавстві відсутні чітко унормовані стандарти психологічної підготовки оперативників до таких операцій. Це відкриває перспективи для кодифікації процедур на рівні підзаконних актів МВС, СБУ або розвідувальних органів.

Водночас, потрібно наголосити й на наявності об'єктивних обмежень для екстраполяції зарубіжного досвіду (культурний, правовий, інституційний контекст). Пряме перенесення практик із західних моделей потребує критичного переосмислення. Наприклад, етичні межі дозволеного в операціях під прикриттям [16], такі як застосування сценаріїв "Mr. Big" чи глибоке занурення в кримінальне середовище, можуть суперечити чинному українському законодавству або спровокувати суспільне несприйняття.

Конституція України гарантує повагу до честі, гідності та приватного життя особи (ст.28, 32), що має бути визначальним у формуванні нормативних меж для оперативної діяльності. Застосування прихованих методів психологічного впливу чи провокацій потребує узгодження з вимогами Європейської конвенції з прав людини, зокрема рішенням ЄСПЛ у справі *Teixeira de Castro v. Portugal*, де вказано на неприпустимість створення штучних умов для вчинення правопорушення з метою викриття.

Культурно-психологічні відмінності (рівень довіри до інституцій, ставлення до ролі держави в контролі та безпеці) впливають на ефективність реалізації протоколів підготовки та підтримки [8]. Адаптація має враховувати національні особливості правового регулювання, професійної етики, а також ментальних моделей оперативників.

Викладене зумовлює необхідність подальших комплексних досліджень в українському середовищі. Незважаючи на актуальність теми роботи під прикриттям, емпірична база психології оперативної діяльності в умовах війни залишається обмеженою. В перспективі важливо зосередити увагу на трьох напрямках: (1) психодіагностика та визначення профілю успішного оперативника під прикриттям; (2) дослідження

наслідків довготривалої роботи під прикриттям для психічного здоров'я; (3) оцінка ефективності інституційної підтримки, включаючи реінтеграцію після завершення місії. Такі дослідження повинні враховувати український соціокультурний і правовий контекст, безпекові виклики, пов'язані з війною, гібридними загрозами та зумовлені трансформацією системи державної безпеки.

Висновки

1. Успішність роботи оперативників під прикриттям залежить не лише від технічної підготовки чи інституційної підтримки, а насамперед – від психологічної готовності діяти в умовах подвійної ідентичності, моральної амбівалентності, постійного ризику викриття та довготривалого стресового навантаження. Психологічна підготовка виконує захисну та профілактичну функцію, знижуючи вірогідність профдеформацій, емоційного вигорання, травматизації, а також підвищує ефективність взаємодії з цільовим середовищем.

2. Досвід розвідслужб країн із усталеними традиціями операцій під прикриттям демонструє цілісну модель психологічної підготовки, що охоплює психологічний відбір кандидатів, спеціалізоване навчання, етичну рефлексію, постійну супервізію та інституційну підтримку після завершення місії. Незважаючи на відмінності в законодавстві, культурних нормах і безпекових викликах, більшість із цих елементів можуть бути адаптовані до українських реалій через інтеграцію з національними практиками та розвиток власної методологічної бази.

3. Формування ефективної системи психоло-

гічної підготовки до роботи під прикриттям в Україні вимагає злагодженої роботи психологів, юристів, інструкторів спецслужб, а також науковців, здатних проводити емпіричні дослідження в цій сфері. Потрібне міжвідомче партнерство – між розвідувальними структурами, системою охорони психічного здоров'я та академічною спільнотою. Такий підхід дасть змогу створити адаптовану, науково обґрунтовану та етично відповідальну систему, яка відповідатиме сучасним викликам безпеки України.

4. Розбудова системи психологічного забезпечення оперативної діяльності під прикриттям потребує нормативного закріплення її ключових елементів у законодавстві та відомчих актах. Встановлення правових гарантій психологічного супроводу, механізмів профілактики професійного вигорання та післяопераційної підтримки має відбуватися в межах загальнодержавної політики у сфері безпеки та психічного здоров'я. Враховуючи міжнародні стандарти, Україна має можливість сформувати власну правову модель, яка забезпечить не лише ефективність оперативної роботи, а й захист людської гідності та професійного добробуту співробітників спеціальних служб.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Miller, L. Undercover policing: A psychological and operational guide. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2006. Vol. 21. P. 1–24. <https://doi.org/10.1007/BF02855681>
2. Irwin, J., Normore, A. H. Transnational and cross-cultural approaches in undercover police work. In: Khosrow-Pour, M. (ed.) *Police science: Breakthroughs in research and practice*. Hershey, PA: IGI Global, 2019. P. 473–492. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7672-3.ch023>
3. Sharps, M. J. Into the shadows: The psychology of the undercover world. *Psychology Today*. 2020. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-forensic-view/202007/the-shadows-the-psychology-the-undercover-world>
4. Kowalczyk, D., Sharps, M. J. Consequences of Undercover Operations in Law Enforcement: A Review of Challenges and Best Practices. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2017. Vol. 32. P. 197–202.
5. Jones, C. L. S. An Investigation Into the Psychological Effects of Undercover Policing. *Channels: Where Disciplines Meet*. 2022. Vol. 7. No. 1. Article 1. <https://digitalcommons.cedarville.edu/channels/vol7/iss1/1>
6. Cajada, A., Stephenson, G. M. Protective and enabling factors that facilitate undercover police work: A qualitative study. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2023. <https://doi.org/10.1007/s11896-024-09646-1>
7. Smith, S. M., Stinson, V., Patry, M. W. High-risk interrogation: using the "Mr. Big Technique" to elicit confessions. *Law and Human Behavior*. 2010. Vol. 34. No. 1. P. 39–40. <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9203-y>

8. Adam, L., van Golde, C. Is it time to move on from 'Mr Big'? Scenario evidence and the risk of unreliable confessions in Australia. *Alternative Law Journal*. 2024. Vol. 49. No. 2. P. 134–141.
<https://doi.org/10.1177/1037969X241250053>
9. Miller, L. Undercover operations, Part I: Planning, training and deployment. *Police1*. 2008.
<https://www.police1.com/police-products/apparel/undercover/articles/undercover-operations-part-i-planning-training-and-deployment-ROMdW5eNaEX9gx7b/>
10. Girodo, M. Undercover agent assessment centers: Crafting vice and virtue for impostors. *Journal of Social Behavior and Personality*. 1997. Vol. 12. No. 5. P. 237–260.
<https://www.proquest.com/openview/9d08ad7fa2fbd6f646798790a66b120c/1?cbl=1819046&pq-origsite=gscholar>
11. College of Policing. Undercover policing – Authorised Professional Practice. 2021.
<https://assets.college.police.uk/s3fs-public/2024-02/APP-UC-Public-facing-February%202021%20v2.pdf>
12. Moffett, L., Oxburgh, G. E., Dresser, P., Watson, S. J., Gabbert, F. Inside the shadows: a survey of UK human source intelligence (HUMINT) practitioners, examining their considerations when handling a covert human intelligence source (CHIS). *Psychiatry, Psychology and Law*. 2021. Vol. 29. No. 4. P. 487–505. <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1926367>
13. Sharps, M. J. *Processing Under Pressure: Stress, Memory, and Decision-Making in Law Enforcement*. Flushing, New York: Looseleaf Law, 2017.
14. Ringenberg, T. R., Seigfried-Spellar, K. C., Rayz, J. Are you a cop?: Identifying suspicion in online chat operations with online groomers. *Child Abuse & Neglect*. 2024. Vol. 154. 106919.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106919>
15. Hammond-Errey, M. The Secret History of the Five Eyes: The Untold Story of the International Spy Network: Richard Kerbaj. Bonnier Books, 2022. *The RUSI Journal*. 2023. Vol. 168. No. 7. P. 76–78.
<https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2319989>
16. Peters, C. S., Lampinen, J. M., Malesky, L. A. Jr. A trap for the unwary: jury decision making in cases involving the entrapment defense. *Law and Human Behavior*. 2013. Vol. 37. No. 1. P. 45–53.
<https://doi.org/10.1037/lhb0000007>

REFERENCES

1. Miller, L. (2006). Undercover policing: A psychological and operational guide. *J Police Crim Psych*, (21), 1–24. <https://doi.org/10.1007/BF02855681>
2. Irwin, J., & Normore, A. H. (2019). Transnational and cross-cultural approaches in undercover police work. In: M. Khosrow-Pour & Information Resources Management Association. *Police science: Breakthroughs in research and practice*, 473–492. IGI Publishing/IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7672-3.ch023>
3. Sharps, M. J. (2020). Into the shadows: The psychology of the undercover world. *Psychology Today*. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-forensic-view/202007/the-shadows-the-psychology-the-undercover-world>
4. Kowalczyk, D., & Sharps, M. J. (2017). Consequences of Undercover Operations in Law Enforcement: A Review of Challenges and Best Practices. *Journal of Police and Criminal Psychology*, (32), 197–202.
5. Jones, Cheyenne L. S. (2022). An Investigation Into the Psychological Effects of Undercover Policing. *Channels: Where Disciplines Meet*, 7(1), 1. <https://digitalcommons.cedarville.edu/channels/vol7/iss1/1>
6. Cajada, A., & Stephenson, G. M. (2023). Protective and enabling factors that facilitate undercover police work: A qualitative study. *Journal of Police and Criminal Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s11896-024-09646-1>
7. Smith, S. M., Stinson, V., & Patry, M. W. (2010). High-risk interrogation: using the "Mr. Big Technique" to elicit confessions. *Law and human behavior*, 34(1), 39–40. <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9203-y>
8. Adam, L., & van Golde, C. (2024). Is it time to move on from 'Mr Big'? Scenario evidence and the risk of unreliable confessions in Australia. *Alternative Law Journal*, 49(2), 134–141.
<https://doi.org/10.1177/1037969X241250053>
9. Miller, L. (2008). Undercover operations, Part I: Planning, training and deployment. *Police1*.
<https://www.police1.com/police-products/apparel/undercover/articles/undercover-operations-part-i-planning-training-and-deployment-ROMdW5eNaEX9gx7b/>
10. Girodo, M. (1997). Undercover agent assessment centers: Crafting vice and virtue for impostors. *Journal of Social Behavior and Personality*, 12(5), 237–260.
<https://www.proquest.com/openview/9d08ad7fa2fbd6f646798790a66b120c/1?cbl=1819046&pq-origsite=gscholar>

11. College of Policing. (2021). Undercover policing – Authorised Professional Practice. <https://assets.college.police.uk/s3fs-public/2024-02/APP-UC-Public-facing-February%202021%20v2.pdf>
12. Moffett, L., Oxburgh, G. E., Dresser, P., Watson, S. J., & Gabbert, F. (2021). Inside the shadows: a survey of UK human source intelligence (HUMINT) practitioners, examining their considerations when handling a covert human intelligence source (CHIS). *Psychiatry, psychology, and law : an interdisciplinary journal of the Australian and New Zealand Association of Psychiatry, Psychology and Law*, 29(4), 487–505. <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1926367>
13. Sharps, M. J. (2017). *Processing Under Pressure: Stress, Memory, and Decision-Making in Law Enforcement*. Flushing, New York: Looseleaf Law.
14. Ringenberg, T. R., Seigfried-Spellar, K. C., & Rayz, J. (2024). Are you a cop?: Identifying suspicion in online chat operations with online groomers. *Child abuse & neglect*, (154), 106919. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106919>
15. Hammond-Errey, M. (2023). The Secret History of the Five Eyes: The Untold Story of the International Spy Network: Richard Kerbaj Bonnier Books, 2022. *The RUSI Journal*, 168(7), 76–78. <https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2319989>
16. Peters, C. S., Lampinen, J. M., & Malesky, L. A., Jr (2013). A trap for the unwary: jury decision making in cases involving the entrapment defense. *Law and human behavior*, 37(1), 45–53. <https://doi.org/10.1037/lhb0000007>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 084–093 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560545

http://forumprava.pp.ua/files/084-093-2025-2-FP-Shymko_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_12.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 12.05.2025

Accepted: 01.06.2025

Published: 04.06.2025

Available online: 04.06.2025

Cite as:

 Шимко, В. А. (2025). Психологічна підготовка оперативників до роботи під прикриттям: компаративний аналіз моделей західних спецслужб і правових підходів. *Форум Права*, 82(2), 84–93.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560545>

 Shymko, V. A. (2025). Psykholohichna pidhotovka operatyvnykiv do roboty pid prykryttyam: komparatyvnyy analiz modeley zakhidnykh spetssluzhb i pravovykh pidkhodiv [Psychological Training of Undercover Operatives: A Comparative Analysis of Western Intelligence Models and Legal Approaches]. *Forum Prava*, 82(2), 84–93. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560545>

УДК 343.98

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560547>
О.О. ПОСАШКОВ,

 провідний науковий співробітник сектору інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень лабораторії інженерно-технічних досліджень ННЦ "ІСІ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", м. Харків, Україна; e-mail: nncise@nncise.org.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5701-5874>

ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ З МЕДІА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

O.O. POSASHKOV,

 Senior Research Fellow, Sector of Engineering-Transport and Road-Technical Studies, Laboratory of Engineering and Technical Research, Scientific Research Centre "Forensic Science Institute named after Honoured Professor M.S. Bokarius", Kharkiv, Ukraine; e-mail: nncise@nncise.org.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5701-5874>

ON THE INTERACTION OF FORENSIC EXPERTS WITH THE MEDIA DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному середовищі професійна діяльність судових експертів дедалі частіше стає об'єктом медійної уваги. Це створює нові виклики та водночас відкриває можливості для комунікації з громадськістю через ЗМІ. Проблемним залишається питання ефективної та етично виваженої взаємодії між судовими експертами та представниками медіа, особливо в контексті досудового розслідування кримінальних правопорушень. **Мета** – визначення змістовних характеристик і практичних умов ефективної взаємодії судових експертів з медіа як інструменту формування громадської довіри, підтримки прозорості кримінального провадження та професійної комунікації судово-експертних установ. **Методи.** Застосовано: доктринальний метод – для аналізу понять "судова журналістика", "журналістська етика", "медіакомунікація"; функціональний метод – для дослідження ролі інформаційного середовища у діяльності судових експертів; порівняльно-правовий метод – для зіставлення підходів до медійної взаємодії у правозастосовчій практиці різних країн; контент-аналіз – для вивчення змісту публікацій у медіа щодо діяльності експертних установ. **Результати.** Установлено, що публічність та інформаційна відкритість експертної діяльності є не лише іміджевим інструментом, а й щоденним механізмом професійної взаємодії в межах досудового розслідування. Підкреслено важливість дотримання принципів неупередженості, прозорості, професійності у комунікації з медіа. Також розкрито потенціал судової журналістики як посередника між експертами й суспільством. **Висновки.** Ефективна взаємодія судових експертів з медіа є важливим чинником довіри до результатів експертиз і, загалом, до правосуддя. Інтеграція принципів журналістської етики та сучасних цифрових інструментів в комунікацію експертів з громадськістю сприяє зміцненню прозорості й оперативності у сфері кримінального провадження.

Ключові слова: судові експерти; досудове розслідування; кримінальні правопорушення; медіа; судова журналістика; взаємодія; судово-експертні установи

Problem statement. In the modern information environment, the professional activity of forensic experts is increasingly becoming the subject of media attention. This creates new challenges and, at the same time, opens up opportunities for communication with the public through mass media. The issue of effective and ethically sound interaction between forensic experts and media representatives remains problematic, especially in the context of pre-trial criminal investigations. The **purpose** of the study is to identify the substantive characteristics and practical conditions for effective interaction between forensic experts and the media as a tool for building public trust, supporting transparency in criminal proceedings, and ensuring professional communication of forensic institutions. **Methods.** The study applied: the doctrinal method to analyse the concepts of "court journalism", "journalistic ethics", and "media communication"; the functional method to examine the role of the information environment in the activities of forensic experts; the comparative legal method to compare approaches to media interaction in the law enforcement practices of different countries; content analysis to study the content of media publications related to the activities of forensic institutions. **Results.** It has been established that publicity and informational openness of expert activity function not only as image-building tools but also as everyday mechanisms of professional inter-

action within the framework of pre-trial investigation. The importance of adhering to the principles of impartiality, transparency, and professionalism in media communication is emphasized. The potential of court journalism as a mediator between experts and the public is also revealed. **Conclusions.** Effective interaction between forensic experts and the media is an important factor in fostering trust in the results of forensic examinations and in the justice system as a whole. Integrating the principles of journalistic ethics and modern digital tools into communication with the public contributes to enhanced transparency and efficiency in criminal proceedings.

Keywords: forensic experts; pre-trial investigation; criminal offenses; media; forensic journalism; interaction; forensic institutions

Постановка проблеми

Судово-експертна діяльність у частині проведеного судових експертиз настільки трансформувалася, що існуючі теоретичні положення вже не вирішують традиційних проблем у деяких галузях; їх вирішення потребує нових підходів як теоретичного, так і практичного характеру [1]. В умовах науково-технічного прогресу, оновлення законодавства та правозастосовчої практики особливого значення набуває техніко-криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у діяльності судово-експертних установ, що потребує комплексності досліджень, у тому числі з урахуванням досвіду зарубіжних країн, які завдяки інноваціям у боротьбі зі злочинністю поступово відходять від традиційних (консервативних) методів і способів виявлення, збору та фіксації слідів кримінальних правопорушень [2, с.9].

Водночас судово-експертні установи, як і "інші правоохоронні органи України ґрунтують свою діяльність на засадах партнерства та широкої взаємодії з громадськістю. Тому використання можливостей засобів масової інформації чи не найефективніший напрям організації такої взаємодії. Саме через ЗМІ найбільш широко реалізуються гарантоване Конституцією України право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, законодавчо закріплене право на доступ до публічної інформації. Засоби масової інформації також є важливим механізмом реалізації кримінальних процесуальних засад публічності та гласності" [3, с.48].

Сучасні медіа вноормовують, упорядковують, забезпечують злагодженість інформаційних потоків, що оточують як життя сучасної людини, так і функціонування будь-яких підприємств, установ чи організацій, у тому числі судово-експертних установ. З огляду на це постає очевидна потреба в дослідженні взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, що є одним із фундаментальних питань у частині забезпечення ефективності досудового розсліду-

вання, дієвості журналістських розслідувань, високого професіоналізму та комунікаційної компетентності як вітчизняних судових експертів, так і журналістів.

Зазначимо, що науково-теоретична основа дослідження взаємодії судових експертів і медіа сформована дослідженнями М.Т. Андрійчук щодо правових аспектів інформаційної безпеки, роль експертної діяльності у кримінальному процесі та принципи етичної взаємодії експертів зі ЗМІ в умовах досудового розслідування; І.В. Борисенко – з нормативного регулювання судової експертизи, особливості взаємодії експертів із правоохоронними органами та проблеми забезпечення достовірності інформації в умовах медійного тиску; Т.П. Яцик – з правових та етичних аспектів комунікації у сфері правосуддя, а також впливу публічності й медіа на процес досудового розслідування та судовий розгляд; М. Гассон (Casson) – щодо ролі інформаційних інститутів (зокрема медіа) у забезпеченні прозорості правосуддя, а також впливу інформаційного середовища на ефективність соціальних і правових механізмів.

Тому *метою* статті є визначення змістовних характеристик і практичних умов ефективної взаємодії судових експертів з медіа як інструменту формування громадської довіри, підтримки прозорості кримінального провадження та професійної комунікації судово-експертних установ. Її *новизна* полягає в обґрунтуванні можливості використання судової журналістики у процесі організації взаємодії з судовими експертами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Завданням* дослідження є встановити основні завдання судово-експертних установ України у попередженні та розкритті кримінальних правопорушень; розглянути основні засади взаємодії медіа з органами державної влади, зокрема з правоохоронними органами; дослідити сутність журналістських розслідувань та опрацювати можливості використання їх потенціалу в процесі організації взаємодії з судовими експертами.

Роль судово-експертних установ у протидії злочинності та забезпеченні публічного порядку

Основними завданнями судово-експертних установ України у попередженні та розкритті кримінальних правопорушень є всебічний аналіз причин та умов, що сприяють їх вчиненню, розробка методів їх виявлення та вироблення практичних рекомендацій щодо їх усунення. Результати експертних досліджень надають правоохоронним органам інструменти для вдосконалення їх діяльності, що забезпечує більш ефективно розслідування кримінальних правопорушень і водночас сприяє зниженню злочинності шляхом забезпечення невідворотності покарання. Ефективне виконання цих завдань створює підґрунтя для більш надійної охорони критично важливих об'єктів, забезпечення публічного порядку та зниження рівня злочинності в державі. Судово-експертні установи виконують не тільки дослідницькі, а й профілактичні функції, що сприяє розробці ефективної стратегії попередження злочинності [4, с.108].

Водночас судові експерти функціонують в насиченому значними інформаційними потоками просторі. Наразі повсякденна професійна діяльність майже будь-якого спеціаліста фіксується у різноманітних соціальних мережах, висвітлюється на офіційних сайтах, стає предметом широкого обговорення на блогах і дискусійних платформах. Саме тому взаємодія з медіа стає не лише іміджевою діяльністю, яка здійснюється на нерегулярній основі, а насамперед елементом повсякденного успішного функціонування судово-експертних установ України. Однак така публічність не завжди супроводжується чіткими професійними стандартами комунікації, що створює ризики поширення неповної або викривленої інформації. На думку автора, вкрай важливо впровадити внутрішні регламенти щодо публічної комунікації експертів у медіа, аби запобігти зниженню довіри до результатів експертних досліджень.

Як зазначають М.Т. Андрійчук і Т.С. Андрійчук, "діяльність мас-медіа, зокрема виконання ними комунікативних функцій тісно пов'язана зі взаємодією з органами державної влади. Так, мас-медіа втілюють право громадян вільно висловлювати свої погляди, таким чином захищаючи їх від свавілля держави. Для громадян засоби масової інформації також є основним джерелом інформації про політичну сферу, зокрема функціонування державних органів. Крім того, мас-медіа покликані виконувати роль "не-

залежних спостерігачів", "сторожових псів", які контролюють державні інститути. Публікації засобів масової інформації про діяльність органів державної влади, їх посадових осіб здатні або підвищити авторитет останніх, або позбавити їх суспільної підтримки, призвести до відставки, програшу під час виборів" [5, с 11].

Т.П. Яцик, О.М. Бодунова та В.А. Шкелебей звертають увагу на те, що дуже часто правоохоронні органи взаємодіють із медіа та їх звернення пов'язане з необхідністю сприяння у розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень, зокрема злочинних діянь в інформаційній сфері, а саме встановлення свідків та потерпілих, отримання даних про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та розшук правопорушника, виявлення викраденого та слідів кримінального правопорушення. Під взаємодією цих суб'єктів слід розуміти форму комунікації між прес-службами правоохоронних органів та представниками медіа, за допомогою якої вони взаємодоповнюють один одного та створюють умови для успішного функціонування обох сторін. Використання медіапростору правоохоронними органами сприяє зміцненню законності в державі та спрямоване на підвищення правової культури населення та поваги до закону та діяльності правоохоронних органів [6, с.17].

Водночас, на думку автора, така співпраця вимагає більш жорстких етичних рамок і протоколів, аби уникнути маніпуляцій або порушення презумпції невинуватості. Публічне обговорення кримінальних проваджень у медіа має супроводжуватись обов'язковим дотриманням стандартів журналістської етики та узгоджуватись із процесуальними нормами. Особливо важливим є уникнення передчасного розголошення експертної інформації, що може бути витлумачена неправильно або використана з метою тиску на слідство.

Взаємодія судових експертів і медіа у цифрову епоху

Слід враховувати, що під час організації взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень необхідно зважати на положення Закону України "Про медіа", який "спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інте-

ресів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа та визначає правовий статус, порядок формування, діяльності та повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" [7]. Окремо зауважимо, що сам термін "медіа" прийшов у вітчизняному законодавстві на зміну категорії "засоби масової інформації", яка застосовувалася ще з радянських часів та є значно вужчою. Це оновлення є виправданим, однак викликає потребу у пересмисленні меж правової відповідальності та повноважень представників медіа в умовах нової цифрової реальності.

О. Ващук стверджує, що "журналістські розслідування відіграють важливу роль у викритті правопорушень і корупції, формуванні громадської думки. Для забезпечення достовірності й об'єктивності інформації, яку отримує суспільство, представникам масмедіа важливо співпрацювати із судовими експертами та криміналістами, які в межах законодавства можуть надати технічну підтримку й допомогу в перевірці певних фактів. Висновки судових експертів мають вирішальне значення для результатів судових процесів, тож така взаємодія має бути відповідальною, щоб запобігти конфліктам інтересів і забезпечити справедливість. Із появою нових видів злочинності (зокрема, кіберзлочинів) виникла потреба у застосуванні більш сучасних, інноваційних методів судової експертизи. Під час журналістських розслідувань часто виникає потреба в експертній допомозі з метою аналізу складних технічних даних або виявлення маніпуляцій. Співпраця журналістів із судовими експертами та криміналістами має відбуватися винятково в межах закону з дотриманням конфіденційності, об'єктивності й запобігання маніпуляціям, оскільки це важливо для захисту прав людини та забезпечення довіри до медіа й судової системи" [8, с.11]. Водночас, на практиці така взаємодія часто ускладнюється відсутністю чітко окреслених протоколів співпраці між журналістами та експертами, що потребує законодавчого врегулювання або хоча б міжвідомчих стандартів.

Із появою нових видів злочинності (зокрема, кіберзлочинів) виникла потреба у застосуванні більш сучасних, інноваційних методів судової експертизи. Під час журналістських розслідувань часто виникає потреба в експертній допо-

мозі з метою аналізу складних технічних даних або виявлення маніпуляцій. Співпраця журналістів із судовими експертами та криміналістами має відбуватися винятково в межах закону з дотриманням конфіденційності, об'єктивності й запобігання маніпуляціям, оскільки це важливо для захисту прав людини та забезпечення довіри до медіа й судової системи.

При цьому на взаємодії судових експертів із медіа все більше позначаються новітні цифрові застосунки, які суттєво спрощують прийняття рішень та забезпечують їх оперативну реалізацію. Все більше використання соціальних медіа, додатків або платформ, які дозволяють користувачам взаємодіяти в Інтернеті, гарантує, що це середовище стане корисним джерелом доказів для експерта-криміналіста [9, с.15]. Однак використання таких цифрових джерел створює й ризики – зокрема, пов'язані з автентичністю матеріалів та правом на приватність, які досі залишаються слабо врегульованими.

Водночас, як наголошує О. Ващук, "із розвитком цифрових технологій виникли нові види злочинності (зокрема, кіберзлочини), а роль судових експертів для журналістських розслідувань значно зросла. Для адекватного реагування на ці виклики необхідно інтегрувати сучасні методи судової експертизи та криміналістики у практику журналістських розслідувань, що потребує постійного оновлення знань і навичок як журналістів, так і експертів" [8, с.24].

З огляду на провідне значення журналістики в процесі висвітлення результатів досудового розслідування та судового розгляду, особливо в категорії резонансних кримінальних правопорушень, поряд із судовою експертологією у зарубіжній науковій думці значна увага також приділяється судовій журналістиці, яка є спеціалізованою формою журналістських розслідувань, що зосереджується на зборі та поширенні фактичної інформації про злочини та судові процеси. Через різні платформи масової комунікації, такі як газети, телебачення та онлайн-медіа, журналісти прагнуть інформувати громадськість про наявні докази та методи, які використовуються в кримінальних розслідуваннях, часто використовуючи методи, подібні до тих, які використовують криміналісти. Проте не можна не помітити, що інтенсивне висвітлення деталей досудового розслідування може впливати на презумпцію невинуватості та спонукати до суспільного тиску на слідство. Цей різновид журналістики забезпечує дієвий громадський нагляд та інформування громадськості про проблеми,

які можуть вимагати втручання [10].

Хоча таке висвітлення може дієво інформувати громадськість, критики стверджують, що сенсаційні заголовки часто спотворюють реальність, що призводить до неправильних уявлень про можливості та надійність криміналістичних методів. Навчання судовій журналістиці зараз пропонується в багатьох університетах, озброюючи журналістів навичками проведення ретельних розслідувань і дотримання етичних стандартів. Зрештою, судова журналістика служить не тільки для висвітлення юридичних питань, але й для притягнення установ до відповідальності, значно сприяючи суспільному розумінню та дискурсу навколо злочинності та правосуддя [10].

А. Гомес та С. Маріньо зазначають, що загальні дослідження судової журналістики зосереджені на злочинах проти життя, злочинах проти статевої свободи та недоторканості, проти публічної безпеки і порядку. Для журналістів є пріоритетом зрозуміти соціальний вплив таких злочинів на постраждалих осіб, їхні сім'ї та громади. Ці знання дають змогу суспільству та громадам краще підтримувати жертв, протистояти суспільним наслідкам насильства та розробляти ефективні програми профілактики та реабілітації для зменшення рецидивів [11]. Ці аспекти особливо актуальні в умовах зростання публічної уваги до тем насильства, де журналісти несуть відповідальність не лише за точність, а й за етичність подачі чутливого контенту. При цьому контекст, перевірка інформації та надійні джерела є ключовими елементами судової журналістики. Їх відсутність може поставити під загрозу якість випуску новин, що призведе до тру-

днощів у розумінні новин і підриву довіри до медіа. Журналістська етика, тема, яка часто повторюється в дослідженнях у цій галузі, пов'язана насамперед із занепокоєнням щодо конфіденційності як потерпілих, так і підозрюваних [11].

Висновки

1. Сучасні медіа вноормовують, упорядковують, забезпечують злагодженість інформаційних потоків, що оточують як життя сучасної людини, так і функціонування будь-яких підприємств, установ чи організацій, у тому числі судово-експертних установ. Належним чином організована взаємодія судових експертів і вітчизняних медіа лежить в основі забезпечення ефективності досудового розслідування, дієвості журналістських розслідувань, високого професіоналізму та комунікаційної компетентності як вітчизняних судових експертів, так і журналістів.

2. Подібна взаємодія за умови дотримання обома сторонами принципів неупередженості, прозорості, професійності та орієнтованості на досягнення чітко визначеного результату повною мірою задовольняє потребу в експертній допомозі під час журналістських розслідувань, а також забезпечує ефективну комунікацію судово-експертних установ з громадськістю за посередництва відповідних медіа.

Конфлікт інтересів

На думку автора, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану наукових досліджень ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Borysenko I. V., Bululukov O. Y., Pcholkin V. D., Baranchuk V. V., Prykhodko V. O. The modern development of new promising fields in forensic examinations. *Journal of Forensic Science and Medicine*. 2021. № 7 (4). https://journals.lww.com/jfsm/fulltext/2021/07040/the_modern_development_of_new_promising_fields_in.4.aspx
2. Cherniavskiy S. S., Tychna D. M., Pertsev R. V. International experience of forensic support for crime investigation. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2022. № 12 (3). С. 9-16.
3. Коваленко А. В. Взаємодія органів досудового розслідування із засобами масової інформації під час збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. *Криміналістичний вісник*. 2022. № 2 (38). С. 48-59.
4. Filipenko N., Lukashevych S., Ivanović A. Innovative approaches and information technologies in forensic science activities. *Судова експертиза*. 2025. № 1. С. 102-111.
5. Взаємодія мас-медіа та органів державної влади: навч. посіб. / М. Т. Андрійчук, Т. С. Андрійчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 114 с.
6. Yatsyk T. P., Bodunova O. M., Shkelebei V. A. Media interaction with law enforcement agencies as a factor in promoting crime prevention in the information sphere. *Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools*. 2020. № 38 (2). 15-20.
7. Про медіа: Закон України від 13 грудня 2022 р. № 2849-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849->

20#Text

8. Ващук О. Сучасна взаємодія судових експертів, криміналістів і журналістів: виклики та перспективи. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2024. Вип. 4 (37). С. 10-28.
9. Haggerty J., Casson M., Haggerty S., Taylor M. J. A Framework for the Forensic Analysis of User Interaction with Social Media. *International Journal of Digital Crime and Forensics*. 2012. № 4 (4). 15-30.
10. Forensic journalism. <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/forensic-journalism>
11. Gomes A. F., Marinho S. Forensic journalism: A sistematic literature review. *Journalism*. 2024. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14648849241261182?int.sj-abstract.similar-articles.1>

REFERENCES

1. Borysenko, I. V., Bululukov, O. Y., Pcholkin, V. D., Baranchuk, V. V., & Prykhodko, V. O. (2021). The modern development of new promising fields in forensic examinations. *Journal of Forensic Science and Medicine*, 7(4). https://journals.lww.com/jfsm/fulltext/2021/07040/the_modern_development_of_new_promising_fields_in.4.aspx
2. Cherniavskiy, S. S., Tychyna, D. M., & Pertsev, R. V. (2022). International experience of forensic support for crime investigation. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, 12(3), 9–16.
3. Kovalenko, A. V. (2022). Vzaiemodiia orhaniv dosudovoho rozsliduvannia iz zasobamy masovoi informatsii pid chas zbirannia, doslidzhennia ta vykorystannia dokaziv u kryminalnomu provadzhenni [Interaction between pre-trial investigation bodies and mass media in collecting, examining and using evidence in criminal proceedings]. *Kryminalistychnyi visnyk*, 2(38), 48–59 (in Ukr.).
4. Filipenko, N., Lukashevych, S., & Ivanović, A. (2025). Innovative approaches and information technologies in forensic science activities. *Sudova ekspertyza*, (1), 102–111.
5. Andriichuk, M. T., & Andriichuk, T. S. (2018). *Vzaiemodiia mas-media ta orhaniv derzhavnoi vlady: navchalnyi posibnyk* [Interaction of Mass Media and Public Authorities: Textbook]. KPI im. Ihoria Sikorskoho (in Ukr.).
6. Yatsyk, T. P., Bodunova, O. M., & Shkelebei, V. A. (2020). Media interaction with law enforcement agencies as a factor in promoting crime prevention in the information sphere. *Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools*, 38(2), 15–20.
7. Verkhovna Rada Ukrainy. (2022). *Pro media* [On Media]. Zakon Ukrainy vid 13 hrudnia 2022. No. 2849-9. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text> (in Ukr.).
8. Vashchuk, O. (2024). Suchasna vzaiemodiia sudovykh ekspertiv, kryminalistiv i zhurnalistiv: vyklyky ta perspektyvy [Modern interaction of forensic experts, criminalists and journalists: challenges and prospects]. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, 4(37), 10–28 (in Ukr.).
9. Haggerty, J., Casson, M., Haggerty, S., & Taylor, M. J. (2012). A framework for the forensic analysis of user interaction with social media. *International Journal of Digital Crime and Forensics*, 4(4), 15–30.
10. Forensic journalism. (n.d.). <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/forensic-journalism>
11. Gomes, A. F., & Marinho, S. (2024). Forensic journalism: A systematic literature review. *Journalism*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14648849241261182?int.sj-abstract.similar-articles.1>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 094–099 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560547

http://forumprava.pp.ua/files/094-099-2025-2-FP-Posashkov_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_13.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 16.05.2025

Accepted: 06.06.2025

Published: 09.06.2025

Available online: 09.06.2025

Cite as:

 Посашков, О. О. (2025). Щодо взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Форум Права*, 82(2), 94–99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560547>

 Posashkov, O. O. (2025). Shchodo vzayemodiyi sudovykh ekspertiv z media pid chas dosudovoho rozsliduvannya kryminalnykh pravoporushen [On the Interaction of Forensic Experts with the Media during Pre-Trial Investigation of Criminal Offenses]. *Forum Prava*, 82(2), 94–99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560547>

УДК 347.91:340.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560549>

Н.М. САВЧИН,

асистент кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат юридичних наук, доцент, м. Чернівці, Україна; e-mail: yalen86@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3200-7373>

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ ОБОВ'ЯЗКУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

N.M. SAVCHYN,

Assistant Professor, Department of Procedural Law, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, PhD in Law, Associate Professor, Chernivtsi, Ukraine; e-mail: yalen86@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3200-7373>

MATERIAL AND LEGAL PRINCIPLES OF BURDEN OF PROOF ALLOCATION IN CIVIL PROCEEDINGS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Судове доказування в цивільному процесі – це процесуально-розумова діяльність суду, яка направлена на встановлення обставин цивільної справи. Дане встановлення відбувається на підставі судових доказів, коло яких визначає ч.2 ст.76 Цивільного процесуального кодексу України. Таке встановлення необхідне для правильного вирішення цивільної справи по суті або для вирішення інших питань, які виникають у ході розгляду цивільної справи. Судове доказування складається з великої кількості процесуальних дій, які упорядковані в певні етапи. Так, перший етап судового доказування направлений на визначення фактів предмету доказування, а останній – на оцінку судових доказів. У кожному етапі беруть участь суб'єкти судового доказування, якими є суд, учасники справи та представники. Їх роль може бути визначальною в тому чи іншому етапі. Незважаючи на процесуальну природу правила розподілу обов'язків доказування, воно перебуває під інтенсивним впливом матеріального права, як, в принципі, і все судове доказування. Але характер такого впливу досі породжує тривалі дискусії, що позначаються на розумінні цього правила. **Мета** статті полягає у визначенні впливу матеріально-правових джерел на правило розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві. **Методи.** Використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено процесуальну природу судового доказування у цивільному процесі. За допомогою порівняльно-правового методу охарактеризовано матеріально-правові джерела розподілу обов'язку доказування у цивільному процесі. Системно-структурний метод допоміг встановити значення матеріально-правових джерел на процес розподілу обов'язку доказування у цивільному процесі. **Результати.** Згідно зі ст.81 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести обставини, на які посилається, окрім випадків, визначених законом. Позивач доводить факти, які обґрунтовують його вимоги, відповідач – обставини заперечення. У статті досліджуються основні вимоги правила розподілу обов'язків доказування в цивільному процесі та доводиться важливість його матеріально-правових джерел. Це правило обумовлено як процесуальними, так і матеріально-правовими аспектами. Матеріальне право визначає юридичні факти, які повинні бути доведені в суді. Більшість із них пов'язані з подіями минулого, які суд не спостерігав особисто, тому сторони несуть основну відповідальність за надання доказів. Наприклад, матеріальне право може встановлювати вимоги до письмової форми правочинів і їхніх наслідків, якщо ці вимоги не дотримані. Такі норми стимулюють відповідальну поведінку учасників матеріальних правовідносин і належне оформлення своїх прав. Суд відіграє пасивну роль у зборі доказів, але може втручатися у виняткових випадках, коли є сумніви в добросовісності сторін чи необхідність витребування доказів. Приватноправовий характер спорів про право визначає змагальність процесу, в межах якого суд лише організовує процес доказування, забезпечуючи рівні можливості для сторін. Учасники матеріальних відносин зазвичай краще обізнані про факти, що стали підставою для спору, тому саме вони повинні доводити їх у суді. **Висновки.** Згідно правила розподілу обов'язків доказування цивільного судочинства визначається місце та роль суб'єктів доказування під час встановлення обставин цивільної справи. Найбільш визначально дане правило проявляється на етапі збирання судових доказів, закріплюючи активну

поведінку сторін щодо подання доказів та пасивну поведінку суду, який повинен утриматися від збирання доказів у цивільну справу за своєю ініціативою, крім випадків, встановлених ЦПК України. Подібний розподіл обов'язків доказування між сторонами та судом зумовлений приватноправовим характером спору, що потрібно вирішити, учасники якого повинні покірливо заздалегідь про належну фіксацію своїх прав та обов'язків у матеріальних відносинах з метою їх ефективного захисту в майбутньому. Кожна із сторін буде стверджувати те, що відповідає її матеріально-правовим інтересам. А тому, саме на неї має бути покладений ризик недоведення таких обставин справи. У цьому проявляється головне призначення правила розподілу обов'язків доказування з точки зору його матеріально-правового змісту. Крім того, впливаючи на виникнення, зміну та припинення матеріальних відносин, які є предметом судового розгляду, сторони краще за всіх будуть знати обставини, що їх опосередковували. Завдяки цьому подібний зміст правила розподілу обов'язків доказування не тільки допоможе оперативно винести обґрунтоване рішення по суті спору, але й не дасть особам зловживати правом на судовий захист.

Ключові слова: *судове доказування; цивільний процес; обставини справи; докази; учасники справи; матеріальне право; юридичні факти; сторони справи*

Problem statement. Judicial proof in civil proceedings is a procedural and intellectual activity of the court aimed at establishing the circumstances of a civil case. This establishment is based on judicial evidence, the scope of which is defined in part 2 of Article 76 of the Civil Procedure Code of Ukraine. Such determination is essential for the proper resolution of a civil case on its merits or for resolving other issues arising during the consideration of a civil case. Judicial proof consists of numerous procedural actions, which are organized into specific stages. The first stage of judicial proof aims to identify the facts subject to proof, while the final stage focuses on evaluating judicial evidence. Participants in judicial proof, including the court, parties to the case, and their representatives, take part in each stage. Their role may be pivotal at certain stages. Despite the procedural nature of the rule on the allocation of the burden of proof, it is under the intense influence of substantive law, as, in principle, is all judicial evidence. However, the nature of this influence continues to spark lengthy debates, which affect the understanding of this rule. The **purpose** of this article is to determine the influence of substantive legal sources on the rule governing the distribution of the burden of proof in civil proceedings. **Methods.** To address the research objectives, various scientific methods were employed, including the formal-legal method, which was used to define the procedural nature of judicial proof in civil proceedings. The comparative-legal method characterized the substantive legal sources of the distribution of the burden of proof in civil proceedings. The system-structural method helped determine the significance of substantive legal sources in the process of distributing the burden of proof in civil proceedings. **Results.** According to Article 81 of the Civil Procedure Code of Ukraine, each party is required to prove the circumstances it refers to unless otherwise specified by law. The plaintiff must prove the facts supporting their claims, while the defendant must establish the circumstances of their objections. The article explores the main requirements of the rule for distributing the burden of proof in civil proceedings and demonstrates the importance of its substantive legal sources. Both procedural and substantive aspects determine this rule. Substantive law determines the legal facts that must be proven in court. Most of these facts relate to past events that the court has not personally observed, making the parties primarily responsible for providing evidence. For instance, substantive law may establish requirements for the written form of transactions and their consequences if such requirements are not met. These norms encourage responsible behavior by participants in substantive legal relationships and the proper documentation of their rights. The court plays a passive role in evidence collection but may intervene in exceptional cases, such as when doubts arise regarding the good faith of the parties or when evidence must be requested. The private-law nature of disputes determines the adversarial nature of the process, within which the court organizes the proof process and ensures equal opportunities for the parties. Participants in substantive relationships are usually more knowledgeable about the facts underlying the dispute, and thus they bear the burden of proving them in court. **Conclusions.** The rule governing the distribution of the burden of proof in civil proceedings defines the place and role of participants in proof during the establishment of the circumstances of a civil case. This rule is most prominently applied at the stage of gathering judicial evidence, emphasizing the active role of the parties in submitting evidence and the passive role of the court, which must refrain from collecting evidence in a civil case on its own initiative, except as provided by the Civil Procedure Code of Ukraine. This allocation of the burden of proof between the parties and the court is due to the private-law nature of the dispute, requiring the participants to properly document their rights and obligations in advance for their effective protection in the future. Each party will assert what aligns with its substantive legal interests, and therefore, the risk of failing to prove such circumstances lies with that party. This reflects the primary purpose of the rule on the distribution of the burden of proof from the perspective of its substantive legal content. Additionally, by influencing the creation, modification, and termination of substantive relationships under judicial review, the parties are best positioned to know the circumstances involved. Consequently, this interpretation of the rule for distributing the burden of proof not only facilitates the prompt resolution of disputes on their merits but also prevents individuals from abusing the right to judicial protection.

Keywords: *judicial proof; civil procedure; case circumstances; evidence; case participants; substantive law; legal facts; parties to the case*

Постановка проблеми

Судове доказування в цивільному процесі – це процесуально-розумова діяльність суду, яка направлена на встановлення обставин цивільної справи. Дане встановлення відбувається на підставі судових доказів, коло яких визначає ч.2 ст.76 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України). Таке встановлення необхідне для правильного вирішення цивільної справи по суті або для вирішення інших питань, які виникають у ході розгляду цивільної справи.

Судове доказування складається з великої кількості процесуальних дій, які упорядковані в певні етапи. Так, перший етап судового доказування направлений на визначення фактів предмету доказування, а останній – на оцінку судових доказів. У кожному етапі беруть участь суб'єкти судового доказування, якими є суд, учасники справи та представники. Їх роль може бути визначальною в тому чи іншому етапі. Наприклад, на етапі збирання судових доказів на перше місце виходять сторони цивільної справи, а на етапі оцінки судових доказів – суд. Проте, поведінка всіх суб'єктів судового доказування в цивільному судочинстві підпорядковується ряду загальних правил, одним із яких є правило розподілу обов'язків доказування. Воно окреслює місце і роль суду та учасників справи під час встановлення фактів предмету доказування. Залежно від його правильного розуміння та застосування на практиці, виноситься обґрунтоване і законне судове рішення. Незважаючи на процесуальну природу правила розподілу обов'язків доказування, воно перебуває під інтенсивним впливом матеріального права, як, в принципі, і все судове доказування. Але характер такого впливу досі породжує тривалі дискусії, що починаються на розумінні цього правила.

Дослідженням загальних правил судового доказування цивільного судочинства займалися такі автори, як В.Д. Андрійцьо, який вказує на важливість матеріально-правової природи правила розподілу обов'язку доказування у цивільному судочинстві [1, с.189]. С.С. Бичкова звертає увагу на те, що, процесуалісти, які визначають сторін через їх відповідний статус у матеріальних правовідносинах (за умови ймовірності як перших, так і останніх), беззаперечно, мають рацію [2, с.99]. П.Ф. Немеш і В.П. Феннич вказують, що чинна редакція ЦПК України гармонійно поєднала в правилі розподілу обов'язків доказу-

вання як приватноправовий, так і публічно-правовий аспект, розкриваючи у своїх працях їх зміст [3, с.622]. Але в сучасній доктрині цивільного процесу розкриття правила розподілу обов'язку доказування відбувалося переважно з процесуальних позицій, нехтуючи при цьому його матеріально-правовими джерелами. Хоча саме вони пояснюють найкраще, чому зміст даного правила такий, а не інакший. Без розуміння матеріально-правових джерел правила розподілу обов'язків доказування цивільного судочинства, розкриття його змісту буде неповним.

Тому *мета* статті полягає у визначенні впливу матеріально-правових джерел на правило розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві. Її *новизна* міститься в розкритті значення та правової природи матеріально-правових джерел правила розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві. *Завданням* статті є дослідження матеріально-правових джерел з точки зору їхнього застосування під час розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві.

Особливості юридичних фактів матеріально-правового характеру

Згідно ч.1 ст.81 ЦПК України "кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом" [4]. Відповідно до цієї норми позивач повинен доводити обставини, якими він обґрунтовує свої позовні вимоги, а відповідач – обставини, якими він заперечує проти них, третя особа з самостійними вимогами – обставини, які обґрунтовують її вимоги на предмет спору [5, с.248-249]. Якщо подивитися на характер вказаних обставин, які повинні доказувати дані суб'єкти, видно, що, в першу чергу, йдеться про юридичні факти матеріально-правового характеру або доказові факти, які їх підтверджують. Так, вимоги позивача мають бути матеріально-правовими, інакше звернутися з позовом до суду буде неможливо. Якщо відповідач хоче ці вимоги заперечити по суті, вказані ним факти теж повинні носити матеріально-правовий характер. Саме такі факти будуть допомагати судді робити висновки про матеріальні права та обов'язки сторін (третіх осіб з самостійними вимогами).

Особливістю юридичних фактів матеріально-правового характеру та доказових фактів, які їх

підтверджують є те, що вони опосередковують матеріальні відносин сторін цивільної справи, тобто вони мали місце до звернення з позовною заявою в суд. Це факти минулого, які суд, як суб'єкт судового доказування, особисто не спостерігав. Зазвичай, такі факти не мають тривалого характеру, вони вже відбулися. Для того, щоб суд міг їх пізнати та, на цій підставі з'ясувати дійсні матеріальні відносини сторін і вирішити спір про право, придумано судове доказування. Нерідко гілки державної влади зіставляють з трьома часовими формами, де судову владу завжди пов'язують з минулим часом через необхідність пізнавати допроцесуальні відносини сторін.

До предмета доказування також включаються юридичні факти процесуального характеру та доказові факти, які їх підтверджують. Але їх особливість полягає в тому, що вони, відбуваючись перед судом, у більшості випадків не потребують доведення. Наприклад, однією з умов заочного розгляду цивільної справи є згода позивача на це, який, перебуваючи в залі судового засідання, може виразити її особисто перед судом.

Таким чином, через необхідність встановлення юридичних фактів матеріально-правового характеру придумана вся сучасна процедура судового доказування цивільного судочинства. Дані факти закріплені в нормі матеріального права і необхідність їх доведення перед судом, який, на відміну від сторін, особисто їх не сприймає, виступає головною причиною запровадження судового доказування з усіма правилами, що його регламентують. Як правильно зазначають, завдяки судовим доказам правовідносини сторін можна змоделювати в режимі реального судового засідання [6, с.175].

Правило розподілу обов'язків із доказування у своєму змісті закріплює активний та пасивний обов'язки для суб'єктів доказування, які найбільш яскраво проявляються на такому етапі судового доказування як збирання судових доказів. Це головне призначення даного правила. Відповідно до активного обов'язку сторони повинні збирати докази на підтвердження тих фактів, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог або заперечень проти них. "Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи..." (ч.7 ст.81 ЦПК України). У цьому виражається пасивний обов'язок доказування для суду, що спонукає його утриматися від активних дій зі збирання судових доказів у цивільну справу. Проте, з цього пасивного обов'язку є певні винятки: суд може витре-

бувати докази у випадку, "коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом" (ч.7 ст.81 ЦПК України). Крім того, суд може сприяти сторонам в отриманні доказів за допомогою процедур їх витребування, забезпечення чи надання судових доручень. Такі винятки перетворюють суд на активного суб'єкта збирання доказів. Але головне все-таки залишається незмінним: відповідальність за збирання доказів у цивільну справу закон покладає на сторін. Причина цього має не процесуальний, а матеріально-правовий характер.

П.Ф. Немеш і В.П. Феннич вказують, що чинна редакція ЦПК України гармонійно поєднала в правилі розподілу обов'язків доказування як приватноправовий, так і публічно-правовий аспект. Приватноправовий аспект показує, що сторони несуть обов'язок збирати докази, оскільки розглядається їхня приватна справа. Вона стосується тільки їх. Публічно-правовий аспект проявляється в тому, що суд несе відповідальність за винесення справедливого рішення. Тому він керує процесом збору судових доказів, зокрема, контролює виконання учасниками справи обов'язків із доказування та роз'яснює процесуальні наслідки їх невиконання, прісікає зловживання процесуальними правами у сфері збирання судових доказів, сприяє учасникам справи збирати судові докази, якщо для цього є підстави, а в ряді випадків, самостійно може проявити ініціативу щодо збору судових доказів [3, с.622]. Дійсно, приватноправовий характер спору про право впливає на розподіл обов'язків доказування у цивільному процесі. Завдяки такому характеру спору весь цивільний процес (не тільки судове доказування) побудований за моделлю змагального судочинства. Вона протиставляється слідчій моделі, що проявляється в кримінальному судочинстві. Роль суду в змагальному процесі полягає не в тому, щоб встановити об'єктивну (матеріальну) істину, як стверджували в радянські часи, а в тому, щоб неупереджено організувати порядок збору доказів, даючи кожній із сторін однакову можливість захистити свої матеріально-правові інтереси. Суд повинен роз'яснювати та сприяти, а сторони активно залучати засоби доказування в цивільну справу. Як вказує В.А. Кройтор, "у цьому й проявляється особливість принципу змагальності, який є основою щодо розподілу обов'язків із доказування, коли сторони відстоюють свої ін-

тереси, подаючи у справі необхідні докази, переслідуючи при цьому мету – одержання позитивного для себе судового рішення" [7, с.97]. Невипадково одним із змістовних елементів принципу змагальності виступає правило розподілу обов'язків доказування (ч.3 ст.12 ЦПК України).

На нашу думку, покладення обов'язку доказування на сторін справи зумовлено не тільки приватноправовим характером спору про право, а також необхідністю відповідального поведіння суб'єктів у матеріальних правовідносинах, що мали місце до початку цивільного судочинства. Так, реалізуючи суб'єктивні матеріальні (наприклад, цивільні) права, фізичні та юридичні особи, виходячи з принципу диспозитивності, можуть робити все, що законом прямо не заборонено. Але вступ у такі відносини має бути відповідальний, особливо там, де матеріальний закон вимагає дотримання певних формальностей. Наприклад, ст.208 ЦК України визначає, які правочини треба вчиняти в письмовій формі, а ст.218 цього ж кодексу окреслює правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину у сфері судового доказування. Зокрема, "заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків". Очевидно, що законодавець спонукає учасників матеріальних відносин до належного оформлення своїх прав, створюючи умови для їх ефективного захисту в разі виникнення спору. При цьому, даючи особі можливість доведення факту укладення правочину чи змісту його окремих умов у разі виникнення спору, зацікавленій особі пропонується надійні (на думку законодавця) засоби доказування, які можуть замінити письмово укладений правочин: інші письмові докази, аудіо- та відеозаписи, інші докази, окрім показань свідків. Забороняючи використання показань свідків та дозволяючи використання інших засобів доказування, норма матеріального права визначає умови для належного виконання своїх обов'язків по доказуванню обставин цивільної справи, про які в майбутньому буде стверджувати особа. Як вказує В.Д. Андрійцо "при формулюванні загального правила розподілу обов'язків доказування дійсно враховуються можливості сторін зафіксувати свої договори, дії та рішення належним чином, що дасть їм можливість у майбутньому підтвердити правоту своєї позиції у спорі" [1, с.189].

Зобов'язальні спори в цивільному судочинстві

Надзвичайно багато цивільних справ стосуються зобов'язальних спорів, особливо тих, які виникають з договорів. У цьому відношенні ст.545 ЦК України, яка називається "Підтвердження виконання зобов'язання" розписує ряд правил, як боржнику гарантувати свої інтереси внаслідок виконання зобов'язання. Він повинен отримати від кредитора боргову розписку про одержання виконання в повному обсязі чи частково. Якщо боржник видав кредиторів борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність у руках боржника боргової розписки (боргового документу), буде заперечувати твердження кредитора про невиконання зобов'язання. Якщо боржник не попікується про отримання цих документів, недобросовісний кредитор може вимагати від нього повторного виконання зобов'язання, у тому числі через суд. Тому, боржник, який вчинив відповідно до матеріального закону, закріпивши статус зобов'язання як виконане, вправі розраховувати на вигреш справи в суді при виникненні спору. В інакшому разі він його програє, оскільки виписані несприятливі процесуальні наслідки невиконання свого обов'язку доказування: суд не може вважати доведеними обставини, на які посилається особа. У цьому вбачають матеріально-правовий зміст правила розподілу обов'язків доказування.

Подібних випадків у матеріальному праві надзвичайно багато, що наочно демонструє обумовленість правила розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві необхідністю забезпечення належної поведінки суб'єктів матеріальних відносин та відповідального ставлення до здійснення своїх матеріальних прав та виконання взятих матеріальних обов'язків.

Черговим фактором, що може пояснити особливість правила розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві між сторонами є те, що вони, будучи учасниками спірних матеріальних відносин, краще за всіх будуть знати, що зумовило їх виникнення, зміну та припинення. Беручи участь у таких відносинах, вони, зазвичай, безпосередньо спостерігали факти, які їх опосередковували. Знаючи як вони відбувалися, вказаним особам набагато легше доводити їх існування. Наприклад, ст.660 ЦК України

описує обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару на підставах, що виникли до продажу товару. Зокрема, покупець повинен залучити на свій бік продавця, де останній повинен доказувати законність продажу товару покупцю. Покупець, не контролюючи факти набуття права власності на товар продавцем, не зможе ефективно доказати правомірність отримання ним товару. Тому, якщо продавець був залучений до участі у справі, але ухилився від участі в її розгляді, він не має права доводити неправильність ведення справи покупцем, коли останній звертається з позовом до продавця про притягнення його до відповідальності за витребування від нього проданого йому товару.

Виходячи з вищенаведеного деякі вчені стверджують, що "обов'язки доказування розподіляються між сторонами і третіми особами, які заявляють самостійні вимоги, оскільки саме вони є суб'єктами матеріальних правовідносин" [8, с.144]. У науці цивільного процесу диспутують, чи можна в якості іманентної ознаки сторін вважати приналежність їх до суб'єктів матеріальних відносин, але, як правильно зазначає С.С. Бичкова, ті процесуалісти, які визначають сторін через їх відповідний статус у матеріальних правовідносинах (за умови ймовірності як перших, так і останніх), беззаперечно, мають рацію [2, с.99].

Юридична природа матеріально-правових джерел, які впливають на правило розподілу обов'язку доказування в цивільному судочинстві

На підставі такої кількості матеріально-правових джерел, що впливають на правило розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві, його юридичну природу окремі вчені розглядали виключно з матеріально-правових позицій. Так, в 70-х роках ХХ ст. науковці дотримувалися такої позиції, що розподіл тягара доказування – матеріально-правовий інститут, що регулює взаємовідносини між сторонами цивільних правовідносин. На нашу думку, підстав для таких радикальних висновків немає, оскільки правило розподілу обов'язків доказування, як у радянські часи, так і тепер, закріплено в нормах цивільного процесуального права, адресується не суб'єктам матеріальних правовідносин, а суб'єктам цивільних процесуальних відносин, що володіють процесуальним статусом. Інші науковці, виходячи з матеріально-правових джерел правила розподілу обов'язків доказування в цивільному судочинстві, неправи-

льно трактують його процесуальний зміст. Зокрема, О.О. Грабовська, посилаючись на приватну заінтересованість сторін та можливість діяти на власний розсуд, заперечує в них обов'язок доказування, а правило, яке його розподіляє та закріплене в ч.3 ст.12 ЦПК України, називає здебільше "декларативним". Примушування приватно заінтересованих осіб до виконання обов'язків доказування слід розцінювати як порушення принципу диспозитивності, зазначає даний автор [9, с.312-314]. Подібна позиція не тільки напругу суперечить чинному цивільному процесуальному законодавству України та практиці його застосування, але й гіперболізує значення матеріально-правових джерел правила розподілу обов'язків доказування цивільного судочинства.

Разом із тим, деякі країни світу правило розподілу обов'язків доказування закріплюють у актах матеріального законодавства, що дає підстави для висновків про його матеріально-правову природу. Зокрема, ст.1353 ЦК Франції так розподіляє обов'язки доказування між суб'єктами зобов'язання: "Особа, яка вимагає виконання зобов'язання, повинна доказати його. З свого боку, особа, яка заявляє, що вона вільна, повинна підтвердити платіж або факт, який привів до припинення її зобов'язання" [10]. Свого часу норми про розподіл обов'язків доказування, про докази та засоби доказування (письмові докази та їх види, показання свідків, визнання факту та присяга сторін), доказові презумпції структурно містилися в тій частині ЦК Франції, яка мала відношення до договірної права. Але судова практика та юридична доктрина ці норми зробила загальними щодо всіх майнових та немайнових відносин у приватному праві. Проте місце розташування норм про докази і доказування весь час піддавалося критиці. Законодавець частково до цієї критики прислухався та в 2016 році перемістив норми про докази та доказування таким чином, що зробив їх загальними щодо всього зобов'язального права (не тільки договірної) в ЦК. Така обмежена реформа також зазнала критики, бо універсальність доказового права, що є актуальним не тільки щодо зобов'язального, але і речового права, так і не були враховані [11].

Окрім ЦК Франції, багато норм про докази і доказування містяться в ЦПК Франції, у тому числі й ті, які мають відношення до розподілу обов'язку доказування в цивільному судочинстві. Зокрема, ст.9 ЦПК Франції закріплює наступне правило: "Кожна сторона зобов'язана дока-

зати, у відповідності до закону, факти, необхідні для задоволення її позовних вимог" [12].

Таким чином, все це дає підстави для висновку, що правило розподілу обов'язків доказування (в принципі як і все доказове право) у Франції має комплексну природу, оскільки представлено матеріальним та процесуальним доказовим правом.

Висновки

Згідно правила розподілу обов'язків доказування цивільного судочинства визначається місце та роль суб'єктів доказування під час встановлення обставин цивільної справи. Найбільш визначально дане правило проявляється на етапі збирання судових доказів, закріплюючи активну поведінку сторін щодо подання доказів та пасивну поведінку суду, який повинен утриматися від збирання доказів у цивільну справу за своєю ініціативою, крім випадків, встановлених ЦПК України. Подібний розподіл обов'язків доказування між сторонами та судом зумовлений приватноправовим характером спору, що потрібно вирішити, учасники якого повинні попіклуватися заздалегідь про належну фіксацію своїх прав та обов'язків у матеріальних відносинах з

метою їх ефективного захисту в майбутньому. Кожна із сторін буде стверджувати те, що відповідає її матеріально-правовим інтересам. А тому, саме на неї має бути покладений ризик недоведення таких обставин справи. У цьому проявляється головне призначення правила розподілу обов'язків доказування з точки зору його матеріально-правового змісту. Крім того, впливаючи на виникнення, зміну та припинення матеріальних відносин, які є предметом судового розгляду, сторони краще за всіх будуть знати обставини, що їх опосередковували. Завдяки цьому подібний зміст правила розподілу обов'язків доказування не тільки допоможе оперативно винести обґрунтоване рішення по суті спору, але й не дасть особам зловживати правом на судовий захист.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно, без жодного фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрійцо В. Д. Теоретичні проблеми доказування в цивільному судочинстві України: монографія. Ужгород: ТОВ "ІВА", 2014. 410 с.
2. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: монографія. Київ: Атіка, 2011. 420 с.
3. Немеш П. Ф., Феннич В. П. Курс цивільного процесу: Загальна частина: Підручник. Ужгород: Вид-во РІК-У, 2020. 808 с.
4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page> (дата звернення: 19.05.2025).
5. Цивільне процесуальне право України: підручник: у 2 т. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. Т. 1. 330 с.
6. Теорія доказового права: науково-практичний посібник (монографія); за заг. ред. д. ю. н., проф., акад. Академії наук Вищої школи України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. 426 с.
7. Кройтор В. А. Розподіл обов'язків з доказування у справах про визнання необґрунтованим активів та їх стягнення в дохід держави. *Право і суспільство*. 2023. № 4. С. 92–101.
8. Цивільний процес: навч. посіб. / [О. Г. Бортнік, О. Л. Зайцев, В. А. Кройтор та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Кройтора. Харків: ХНУВС, 2022. 336 с.
9. Грабовська О. О. Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 504 с.
10. Code Civil des Français. Version en vigueur au 18 mai 2025. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/ (дата звернення: 20.05.2025).
11. Clément François. Présentation des articles 1353 à 1386-1 du nouveau titre IV Bis "De la preuve des obligations". <https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4bis-preuve-obligations/> (дата звернення: 15.05.2025).
12. Code de procédure civile des Français. Version en vigueur au 18 mai 2025. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070716/ (дата звернення: 20.05.2025).

REFERENCES

1. Andriiŭco V. D. (2014). *Teoretychni problemy dokazuvannia v tsyvilnomu sudochnystvi Ukrainy* [Theoretical problems of evidence in civil proceedings of Ukraine]. Monohrafiia. Uzhhorod: TOV "IVA"

- (in Ukr.).
2. Bychkova S. S. (2011). *Tsyvilnyi protsesualnyi pravovyi status osib, yaki berut uchast u spravakh pozovnoho provadzhennia* [Civil procedural legal status of persons participating in cases of claim proceedings]. Monohrafiia. Kyiv: Atika (in Ukr.).
 3. Nemesh P. F., & Fennych V. P. (2020). Kurs tsyvilnoho protsesu: Zahalna chastyna [Course of civil procedure: General part]. Pidruchnyk. Uzhhorod: Vyd-vo RIK-U (in Ukr.).
 4. *Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy* [Civil procedural code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (18.03.2004 No. 1618-4). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page> (in Ukr.).
 5. Yasyinok, M. M. (Ed.). (2021). *Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: Pidruchnyk: u 2 t. T. 1* [Civil procedural law of Ukraine: Textbook: in 2 vols. Vol. 1]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
 6. Yasyinko, M. M. (Ed.). (2021). *Teoriia dokazovoho prava* [Theory of evidence law]. Naukovo-praktychnyi posibnyk (monohrafiia). Kyiv: Alerta (in Ukr.).
 7. Kroitor V. A. (2023). Rozpodil obov'iazkiv z dokazuvannia u spravakh pro vyznannia neobhgruntovanykh aktyviv ta yikh stiahnennia v dokhid derzhavy [Distribution of the burden of proof in cases of recognition of unjustified assets and their recovery to the state budget]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 92–101 (in Ukr.).
 8. Bortnik, O. H., Zaitsev, O. L., & Kroitor, V. A., et al. (2022). *Tsyvilnyi protses* [Civil procedure]. Navchalnyi posibnyk (V. A. Kroitor, Ed.). Kharkiv: KhNUVS (in Ukr.).
 9. Hrabovska, O. O. (2016). *Dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi Ukrainy: Problemy teorii i praktyky* [Evidence in civil proceedings of Ukraine: Problems of theory and practice]: Monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
 10. Code Civil des Français. Version en vigueur au 18 mai 2025. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/
 11. Clément François. Présentation des articles 1353 à 1386-1 du nouveau titre IV Bis "De la preuve des obligations". <https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4bis-preuve-obligations/>
 12. Code de procédure civile des Français. Version en vigueur au 18 mai 2025. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070716/

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 100–107 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560549

http://forumprava.pp.ua/files/100-107-2025-2-FP-Savchyn_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_2_14.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 20.05.2025

Accepted: 09.06.2025

Published: 12.06.2025

Available online: 12.06.2025

Cite as:

 Савчин, Н. М. (2025). Матеріально-правові засади розподілу обов'язку доказування у цивільному процесі. *Форум Права*, 82(2), 100–107. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560549>

 Savchyn, N. M. (2025). Materialno-pravovi zasady rozpodilu obovyazku dokazuvannya u tsyvilnomu protsesi [Material and Legal Principles of Burden of Proof Allocation in Civil Proceedings]. *Forum Prava*, 82(2), 100–107. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560549>

УДК 351.77:351.746(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>

В.А. ГОЛУБ,

аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: slava130813@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ ДСНС УКРАЇНИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ

V.A. GOLUB,

Graduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: slava130813@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>

INSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE WITHIN THE STATE MECHANISM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах триваючої повномасштабної збройної агресії проти України надзвичайно зростає роль ефективного функціонування механізму держави, зокрема в частині реагування на загрози безпеці населення, територій та об'єктів критичної інфраструктури. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження правового статусу, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) як ключового елемента виконавчої влади, що координує дії органів державного управління у сфері цивільного захисту. Попри значний обсяг нормативного регулювання, досі спостерігаються проблеми в нормативному закріпленні місця ДСНС у системі державної влади, нечітке розмежування її повноважень із функціями інших органів, а також виклики, пов'язані з оперативністю реагування на надзвичайні ситуації. Це зумовлює потребу у комплексному аналізі ролі ДСНС у механізмі держави, уточненні її функціональної моделі, а також дослідженні взаємодії з іншими суб'єктами у сфері цивільного захисту в умовах нових загроз. **Метою** статті є комплексний аналіз місця, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у механізмі сучасної держави, визначення її ролі в системі державного управління та цивільного захисту, а також окреслення актуальних викликів і напрямів удосконалення правового та організаційного забезпечення діяльності ДСНС в умовах зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. Використані **методи**: системно-структурний – для аналізу ДСНС як складової виконавчої влади та елемента системи державного управління; формально-юридичний – для вивчення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДСНС, включаючи Кодекс цивільного захисту України; функціональний – для визначення конкретних завдань та ролі ДСНС у межах механізму держави, з урахуванням трансформацій її повноважень у період воєнного стану. **Результати.** Визначено, що ДСНС займає центральне місце у механізмі держави як орган, що координує систему цивільного захисту; уточнено функції ДСНС, які охоплюють запобігання, реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, розмінування та міжнародну співпрацю; проаналізовано механізми взаємодії ДСНС з іншими органами влади, місцевим самоврядуванням і громадськими структурами в межах єдиної системи цивільного захисту; виявлено проблеми правового регулювання, зокрема невизначеність правоохоронного статусу ДСНС і дублювання повноважень; запропоновано напрями вдосконалення діяльності ДСНС: оновлення нормативної бази, оптимізація структури, посилення координації та використання інноваційних підходів. **Висновки.** Визначено, що ДСНС займає центральне місце у механізмі держави як орган, що координує систему цивільного захисту. Уточнено функції ДСНС, які охоплюють запобігання, реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, розмінування та міжнародну співпрацю. Проаналізовано механізми взаємодії ДСНС з іншими органами влади, місцевим самоврядуванням і громадськими структурами в межах єдиної системи цивільного захисту. Виявлено проблеми правового регулювання, зокрема невизначеність правоохоронного статусу ДСНС і дублювання повноважень. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності ДСНС: оновлення нормативної бази, оптимізація структури, посилення координації та використання інноваційних підходів.

Ключові слова: Державна служба України з надзвичайних ситуацій; цивільний захист; правовий статус; механізм держави, система державного управління

Problem statement. Amid the ongoing full-scale armed aggression against Ukraine, the role of effective functioning of the state mechanism significantly increases, particularly regarding response to threats to the security of the population, territories, and critical infrastructure facilities. In this context, studying the legal status, tasks, and functions of the State Emergency Service of Ukraine (SESU) as a key executive authority element coordinating the actions of government bodies in the field of civil protection becomes especially relevant. Despite extensive regulatory frameworks, problems persist in the legal definition of the SESU's position within the state power system, unclear delineation of its powers relative to other bodies' functions, and challenges related to prompt emergency response. This creates the need for a comprehensive analysis of the SESU's role in the state mechanism, clarification of its functional model, and examination of its interaction with other civil protection entities amid emerging threats. The article **purpose** to provide a comprehensive analysis of the place, tasks, and functions of the State Emergency Service of Ukraine within the modern state mechanism, determine its role in the system of state governance and civil protection, and outline current challenges and directions for improving the legal and organizational support of the SESU's activities amid increasing internal and external threats. **Methods** used include the system-structural method to analyze the SESU as a component of the executive branch and an element of the state governance system; the formal-legal method to study regulatory legal acts governing the SESU's activities, including the Civil Protection Code of Ukraine; and the functional method to determine the specific tasks and role of the SESU within the state mechanism, considering transformations of its powers during martial law. **Results.** It was determined that the State Emergency Service of Ukraine (SESU) occupies a central position in the state mechanism as the body coordinating the civil protection system; its functions were clarified to include prevention, response, elimination of emergency consequences, demining, and international cooperation. The mechanisms of SESU's interaction with other government bodies, local self-government, and public structures within the unified civil protection system were analyzed. Legal regulation issues were identified, including the unclear law enforcement status of the SESU and duplication of powers. Directions for improving the SESU's activities were proposed: updating the regulatory framework, optimizing the structure, strengthening coordination, and applying innovative approaches. **Conclusions.** The SESU holds a central role in the state mechanism as the coordinating body of the civil protection system. Its functions cover prevention, response, elimination of emergency consequences, demining, and international cooperation. Interaction mechanisms with other government bodies, local self-government, and public structures within the unified civil protection system were analyzed. Legal regulation challenges were revealed, including the unclear law enforcement status of the SESU and overlapping authorities. Proposed improvements include updating the regulatory framework, optimizing the structure, enhancing coordination, and employing innovative methods.

Keywords: *State Emergency Service of Ukraine; civil protection; legal status; state mechanism; system of state governance*

Постановка проблеми

У сучасних умовах розвитку України, особливо враховуючи виклики, пов'язані з надзвичайними ситуаціями різного характеру, важливу роль у забезпеченні національної безпеки та стабільності відіграє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Її діяльність охоплює широкий спектр функцій, що стосуються попередження, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також захисту населення і територій.

Проблема чіткого визначення місця, завдань і ролі ДСНС у державному механізмі є надзвичайно актуальною, особливо в умовах сучасних загроз та тривалої російської агресії проти України. Важливо точно розуміти, як ця служба повинна функціонувати в системі управління державою. Як зазначає С.П. Потеряйко, існують "недосконалості в системі управління цивільним захистом, що підтверджують результати роботи органів виконавчої влади на всіх рівнях, оскільки ефективність реагування на надзвичайні ситуації залишається недостатньою" [1, с.69].

Незважаючи на те, що діяльність ДСНС є достатньо опрацьованою в юридичній теорії та практиці, існує низка питань, що потребують уточнення. Зокрема:

– як чітко визначити місце ДСНС в загальній структурі органів державного управління?

– які основні завдання ДСНС і як вони взаємодіють з іншими функціями державного управління?

– які нормативно-правові акти регулюють діяльність ДСНС, і як ці акти змінюються залежно від зовнішніх загроз, зокрема під час воєнного стану?

– як реалізація завдань ДСНС взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та міжнародними організаціями?

– чи відповідає сучасна структура і функціональні повноваження ДСНС реальним потребам суспільства в сфері надзвичайних ситуацій?

Отже, актуальним постає аналіз ДСНС як суб'єкта державного управління, її завдань та функцій, а також визначення її місця в системі

виконавчої влади. Таке розуміння не лише допоможе підвищити ефективність роботи служби, а й сприятиме вдосконаленню нормативно-правового забезпечення та інтеграції України в міжнародну систему цивільного захисту.

Тому *метою* статті є комплексний аналіз місця, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у механізмі сучасної держави, визначення її ролі в системі державного управління та цивільного захисту, а також окреслення актуальних викликів і напрямів удосконалення правового та організаційного забезпечення діяльності ДСНС в умовах зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. Її *новизна* полягає в комплексному аналізі ролі ДСНС у механізмі сучасної держави, уточненні її функціональної моделі, виявленні прогалин у правовому регулюванні, акценті на сучасних викликах і пропозиціях щодо удосконалення нормативної, організаційної та координаційної основ діяльності у сфері цивільного захисту. *Завдання* статті полягає в аналізі місця, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у механізмі сучасної держави; визначенні її ролі у системі державного управління та цивільного захисту; виявленні проблем правового регулювання та пропозиції напрямів їх вирішення.

Місце та роль ДСНС у механізмі сучасної держави

Як зазначають Н.В. Пильгун і В.В. Бурбеза, *механізм держави* є важливим поняттям у теорії держави та права, яке описує систему державних організацій, що забезпечують виконання завдань і функцій держави. Це не тільки органи влади, але й установи та підприємства, які реалізують державну політику [2, с.48, 49]. Ключовими елементами механізму є державні органи, установи та підприємства. За словами Л.М. Шестопадової, державні органи мають владні повноваження для виконання функцій держави, і вони поділяються на три основні групи: законодавчу, виконавчу та судову владу. Державні установи та підприємства виконують важливі соціально-економічні функції та сприяють реалізації державної політики на практиці [3].

За Н.В. Пильгун і В.В. Бурбеза, структурними елементами механізму держави є різні системи, зокрема організаційно-економічна, організаційно-політична, організаційно-культурно-духовна та організаційно-соціальна, що разом сприяють виконанню завдань держави [2, с.50]. Таким чином, основними характеристиками механізму держави є його цілісність, ієрархічність, наяв-

ність владних повноважень і організаційна структура. Це система, де всі елементи взаємопов'язані та мають одну мету – забезпечити державну владу і порядок у суспільстві. Державні органи мають юридично закріплені права ухвалювати обов'язкові для виконання рішення, а організаційна структура допомагає ефективно координувати роботу всіх елементів механізму.

Принципи організації механізму держави включають принцип законності, за яким усі елементи повинні діяти в межах законодавства, принцип розподілу влади, що запобігає узурпації влади та забезпечує систему стримувань і противаг, а також принцип професіоналізму та компетентності, що передбачає наявність відповідної кваліфікації у державних службовців для ефективного виконання їх обов'язків [4]. Механізм держави є важливим для розуміння того, як функціонує державна влада, оцінки ефективності управлінських процесів та розвитку напрямків реформ.

Тим не менш, загальне розуміння *поняття механізму держави, на нашу думку, має декілька суттєвих недоліків. Узагальнимо їх.* По-перше, традиційне визначення механізму держави часто обмежується лише переліком органів державної влади, ігноруючи важливу взаємодію між державними органами та іншими суб'єктами, такими як громадські організації. Таку тезу підтримує й О.В. Турій, за яким проблемними є "намагання використовувати організації громадянського суспільства в політичному процесі; створення імітаційних громадських рухів та ініціатив; обмеженість фінансових, кадрових, організаційних можливостей організацій громадянського суспільства; фіктивність значної кількості організацій громадянського суспільства; ігнорування з боку органів місцевого самоврядування при прийнятті рішень" [5].

По-друге, класичні підходи до механізму держави не враховують його динамічність, адже функції органів влади постійно змінюються залежно від соціально-економічних умов. За словами В.М. Мороза, категорія "механізм держави" має як статичне навантаження (наприклад, адміністративна установа або складова функціонування системи), так і динамічне (управління як дія, процес, вплив), а традиційне розуміння "держави" обмежується лише статичною формою, як-от організаційною структурою правління. Це свідчить про необхідність перегляду класичних підходів для більш точного відображення гнучкості та змінності сучасного державного механізму [6, с.184].

По-третє, такі визначення не приділяють належної уваги горизонтальним зв'язкам між органами влади і суспільством, що є важливим для сучасного управління. Це підтверджується висловленням, що "поза увагою залишаються питання горизонтальної координації, внутрішньоорганізаційних взаємовідносин, взаємодії управління та відділів з територіальними підрозділами ЦОБВ" [7, с.3].

І, нарешті, багато з них не враховують сучасних трансформацій, таких як глобалізація чи нові форми управління, що потребують адаптації механізму держави до нових реалій. Останнє знайшло підтвердження в думці І.П. Динник, що "глобалізація, яка пронизує всі сторони людської діяльності, в т.ч. державу і право, не залишила місця колишнім домінантам, на яких базувалося функціонування держави. Інтеграція в праві, що знаходить свій вияв в явищах гармонізації та уніфікації, ставить перед сучасними державами принципово нові завдання" [8].

Тому, з метою удосконалення визначення механізму держави важливо інтегрувати нових акторів, таких як міжнародні організації, бізнес та громадянське суспільство, оскільки вони відіграють значну роль у сучасному управлінні. Це визначення повинно також включати здатність державного механізму адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, щоб забезпечити його гнучкість і динамічність. Особливу увагу треба приділяти горизонтальним зв'язкам між органами влади, місцевим самоврядуванням і громадськими організаціями, що підвищує ефективність управлінських процесів.

З огляду на активне використання новітніх технологій у сучасному управлінні, визначення механізму держави повинно враховувати цифровізацію [9] та інновації, такі як блокчейн і штучний інтелект. Окрім того, важливо включити в механізм держави систему стримувань і протиवाг між різними гілками влади, а також підкреслити роль громадян через їх участь у реформах, виборах та місцевих ініціативах. Сучасне трактування механізму держави повинно бути більш інтегрованим, гнучким і здатним реагувати на глобальні й технологічні виклики, що дозволить ефективно справлятися зі змінами в управлінні.

Таким чином, механізм держави – це організована система державних органів, установ та інших суб'єктів, що взаємодіють між собою для реалізації завдань та функцій держави, спрямованих на забезпечення національної безпеки, правопорядку, соціально-економічного розвитку

та прав людини. Цей механізм включає не тільки традиційні органи влади (законодавчу, виконавчу та судову гілки), але й інші ключові елементи, зокрема міжнародні організації, бізнес-структури, громадянське суспільство, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики.

Зважаючи на важливість інтеграції новітніх технологій і системи стримувань і противаг у сучасний механізм держави, необхідно також враховувати специфічні аспекти державних структур, що безпосередньо займаються питаннями безпеки та надзвичайних ситуацій. Враховуючи це, розуміння функціональних характеристик Державної служби України з надзвичайних ситуацій стає ключовим елементом для глибшого аналізу її ролі в управлінні надзвичайними ситуаціями та в контексті загальної системи державного управління. Це дозволяє більш чітко визначити її місце у структурі виконавчої влади та сприяє покращенню безпеки для держави і населення.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій займає центральне місце у системі державного управління, адже вона відповідає за забезпечення національної безпеки та оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Фактично, ДСНС – це центральний виконавчий орган, який організовує систему цивільного захисту, координує роботу різних державних інституцій, місцевих органів влади і волонтерських організацій, а також контролює дотримання заходів безпеки на об'єктах критичної інфраструктури.

Поняття ДСНС охоплює не лише її внутрішню структуру, але й завдання, які вона виконує в рамках державного управління. Серед основних завдань – попередження виникнення надзвичайних ситуацій, швидке реагування на них, ліквідація наслідків катастроф та забезпечення цивільного захисту населення. ДСНС грає ключову роль у формуванні та реалізації державної політики у цій сфері, постійно адаптуючись до нових викликів, особливо в умовах зростаючих глобальних і місцевих загроз.

Крім того, діяльність ДСНС регулюється низкою нормативно-правових актів, а також підтримується сучасними технологіями, які сприяють підвищенню оперативності та ефективності її роботи. Таким чином, розуміння поняття, завдань і місця ДСНС у системі державного управління є надзвичайно важливим для аналізу сучасних процесів управління та розробки стратегій для забезпечення безпеки країни.

В стислому вигляді їх можна визначити таким чином:

Поняття ДСНС у системі державного управління (механізмі держави) полягає в тому, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій – це орган виконавчої влади, який відповідає за організацію та координацію заходів у сфері цивільного захисту. Вона має розгалужену внутрішню структуру та тісно співпрацює з місцевими органами влади, громадськими організаціями й іншими установами, що беруть участь у забезпеченні безпеки.

Основні завдання ДСНС у системі державного управління полягають у попередженні надзвичайних ситуацій, оперативному реагуванні на них, ліквідації їх наслідків, а також у захисті населення та критичної інфраструктури. Її робота спрямована на зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, швидке реагування у разі їх виникнення та відновлення нормального стану після подолання наслідків.

Щодо місця ДСНС у системі державного управління, вона займає центральне положення, оскільки саме вона реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та національної безпеки. Координуючи діяльність державних органів, місцевих адміністрацій і волонтерських організацій, ДСНС відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки в країні.

Функції та сучасні пріоритети Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій у системі державного управління визначається чинними нормативно-правовими актами. Згідно з Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ [10]. Порядок такого спрямування закріплено також у постанові Кабінету Міністрів України "Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій" від 25 квітня 2014 р. № 120 [11], відповідно до якої ДСНС підпорядковується Міністерству внутрішніх справ і реалізує свої повноваження в межах чинного законодавства.

Поперед усього слід зазначити, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту, яка була створена для реалізації державної політики в системі захисту населення, територій, довілля та майна

від надзвичайних ситуацій природного, воєнного та техногенного характеру.

Діяльність Єдиної державної системи цивільного захисту визначена у Положенні про Єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 [12]. До її складу входять органи управління, сили і засоби центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. Згідно з пунктом 5 Положення загальне керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України, а безпосереднє керівництво – ДСНС.

При цьому, станом на сьогодні ДСНС не включена до переліку правоохоронних органів з посиланням на відповідну норму закону. Водночас Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 серпня 2023 року у справі № 633/195/17 [13] зазначила, що ДСНС як центральний орган виконавчої влади, реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, а посадові особи ДСНС відповідно до визначеного законом правового статусу здійснюють правоохоронну функцію. З цього випливає висновок, що ДСНС відноситься до правоохоронних органів, але це потребує обов'язкового врегулювання на законодавчому рівні.

Важливим вбачається й те, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій виконує не лише виконавчі функції, а й функції координації, планування та контролю у сфері цивільного захисту.

Так, до основних функцій ДСНС належать реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, пожежна та техногенна безпека, запобігання надзвичайним ситуаціям, реагування на них, організація рятувальних робіт, контроль за дотриманням норм безпеки, проведення розмінування території України та гуманітарної допомоги, гідрометеорологічна діяльність (допомога у передбаченні та реагуванні на природні надзвичайні ситуації). До прикладу, станом на сьогодні до сфери діяльності ДСНС разом із Міністерством економіки України підпадає розмінування 176 тис. квадратних кілометрів території України [14].

Основними завданнями ДСНС за пунктом 3 Положення № 1052 [10] є:

- 1) реалізація державної політики у сфері ци-

вільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

3) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах;

5) виконання функцій компетентного органу у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.

Відповідно, *реалізація означених основних завдань ДСНС* передбачає виконання наступних заходів:

1. Запобігання надзвичайним ситуаціям шляхом розробки та реалізації заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного чи воєнного характеру; проведення оцінки потенційних загроз, аналізу ризиків та планування превентивних дій; організація та проведення навчань для населення з метою підготовки до можливих надзвичайних ситуацій [15].

2. Оперативне реагування координацією дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; забезпеченням оперативного залучення спеціалізованих підрозділів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; наданням допомоги постраждалим, евакуація населення та мінімізація людських втрат.

3. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій проведенням пошуково-рятувальних робіт, відновленням критичної інфраструктури та життєдіяльності населення; очищенням територій від вибухонебезпечних предметів, гуманітарне розмінування; організацією тимчасового житла та забезпечення постраждалих необхідними ресурсами.

4. Цивільний захист населення шляхом інформування громадян про потенційні загрози та порядок дій у разі надзвичайних ситуацій; забезпечення функціонування системи оповіщення та комунікації; організація навчання з основ цивільного захисту для різних категорій населення.

5. Контроль та нагляд за дотриманням норм пожежної безпеки, правил техногенної безпеки

та цивільного захисту; проведення інспекцій, моніторинг потенційно небезпечних об'єктів та вжиття заходів для усунення порушень.

6. Міжнародна співпраця участю у міжнародних програмах та проектах, обміном досвідом із закордонними колегами; отриманням та координацією міжнародної гуманітарної допомоги, зокрема технічної підтримки та навчання персоналу.

7. Аналіз та вдосконалення системи реагування шляхом постійного моніторингу ефективності заходів реагування та внесення змін до нормативної бази з урахуванням нових викликів; інтеграції новітніх технологій в управління надзвичайними ситуаціями.

Разом із тим, в останні роки в діяльності ДСНС у зв'язку з повномасштабною агресією росії проти України відбулись значні функціональні зміни та перерозподіл повноважень у діяльності ДСНС, які були спрямовані на ефективне виконання покладених на ДСНС обов'язків. *Основні моменти щодо зміни завдань ДСНС* пов'язують із тим, що:

– реформування завдань ДСНС відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12 травня 2023 року № 484, якою було внесено зміни до Положення про ДСНС. Зокрема, деякі завдання, наприклад, у сфері цивільного захисту та волонтерської діяльності, були виключені або передані іншим органам, що свідчить про спробу оптимізувати діяльність служби, зосередивши зусилля на оперативному реагуванні та кризовому управлінні в умовах сучасних викликів;

– перерозподіл повноважень між ДСНС та іншими державними структурами також став одним із ключових напрямів змін у законодавстві. Такий підхід, що передбачає чіткіше розмежування функцій, зокрема між органами місцевого самоврядування чи іншими міністерствами, дозволив уникнути дублювання функцій та забезпечити більш ефективну координацію під час надзвичайних ситуацій;

– адаптація до нових загроз, пов'язаних із воєнним станом і зростанням кількості кризових ситуацій, стала необхідною умовою для підвищення ефективності реагування. Відповідно, ДСНС розширює окремі функції та передає частину завдань іншим структурам, що дозволяє швидше й більш цілеспрямовано реагувати на надзвичайні події.

Зазначені зміни свідчать про актуальність модернізації та адаптації системи управління надзвичайними ситуаціями в Україні, спрямованої на забезпечення максимально ефективного

реагування на сучасні виклики та загрози.

Зокрема, за Звітами про основні результати діяльності ДСНС у 2022 та 2023 роках основні зусилля сил цивільного захисту системи ДСНС були спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ проти України, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру [16; 17]. Це, до речі, свідчить про гнучкість функціональної структури сучасної ДСНС та її здатність оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, робити мінімальними їх наслідки та забезпечувати безпеку населення і територій.

З урахуванням означених функціональних трансформацій, *оновлені пріоритети основних завдань діяльності ДСНС* формуються за такими напрямками:

1. *Рятувальні операції*. Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України, станом на 25 лютого 2024 року підрозділи ДСНС врятували понад 1300 людей з-під завалів унаслідок повномасштабної війни. При цьому, під час рятування людей співробітники ДСНС піддають ризику власне життя через непоодинокі випадки повторних обстрілів. За статистикою загальна кількість врятованих життів складає 4,9 тисяч людей.

2. *Ліквідація пожеж і наслідків обстрілів*. Рятувальниками ДСНС здійснено майже 137 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків ведення бойових дій та ліквідовано більше 17,7 тисяч пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів [18].

3. *Розмінування території України*. Активні бойові дії призвели до того, що більша частина української території стала небезпечною. Працівники ДСНС знешкоджують артилерійські боєприпаси та сприяють відновленню пошкодженої інфраструктури.

4. *Гуманітарна допомога та евакуація населення*. Стосується евакуації співробітниками ДСНС тисяч людей із зони бойових дій та техногенних катастроф.

5. *Психологічна підтримка постраждалих*.

На сьогодні серед ключових завдань ДСНС активна взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та міжнародними партнерами в межах системи державного управління, орієнтованої на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також здійснення оперативного оповіщення про загрози. Питання оповіщення в режимі реального часу, методичного керівництва та підтримки в готовності загальнодержавної автоматизованої системи централі-

зованого оповіщення регулюється Положенням про організацію оповіщення про надзвичайні ситуації за постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 733 [19].

ДСНС як координатор у системі цивільного захисту України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій в механізмі держави у системі цивільного захисту України ДСНС займає центральне місце, проте існують й інші рівнозначні *органи, які виконують спеціалізовані функції в рамках єдиної системи забезпечення безпеки населення*. Серед них:

– органи місцевого самоврядування, що відіграють ключову роль у реалізації заходів цивільного захисту на місцевому рівні. Сюди входить розробка та впровадження місцевих програм цивільного захисту, організація навчання для населення, а також координація дій між різними місцевими службами під час надзвичайних ситуацій;

– регіональні та обласні органи цивільного захисту, які координують діяльність на регіональному рівні, забезпечують своєчасне реагування на надзвичайні ситуації, організують навчання та тренінги, а також взаємодіють із центральними органами для ефективного розподілу ресурсів;

– інші центральні органи виконавчої влади із спеціалізованими підрозділами цивільного захисту, що також відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки. Міністерство оборони України здійснює функції у сфері безпеки в умовах збройного конфлікту та захисту критичної інфраструктури. Міністерство внутрішніх справ України реалізує заходи безпеки, охорони правопорядку та бере участь у реагуванні на надзвичайні ситуації. Міністерство охорони здоров'я України забезпечує медичне реагування та координацію у сфері охорони здоров'я під час кризових подій.

– волонтерські організації та громадські ініціативи, які хоча і не належать до державних структур, але активно інтегровані в систему цивільного захисту. Вони долучаються до підготовки населення, надають допомогу під час надзвичайних ситуацій і взаємодіють із державними органами для забезпечення оперативного реагування.

Кожен із цих суб'єктів виконує власну функцію в рамках єдиної системи цивільного захисту, що дозволяє забезпечити комплексне управління ризиками, ефективно попередження

надзвичайних ситуацій та захист життя і здоров'я населення.

Функціональний зв'язок між органами, що входять до системи цивільного захисту України, забезпечується через кілька важливих механізмів системи державного управління, які допомагають діяти злагоджено та ефективно.

Передусім, ДСНС координує роботу всіх учасників цієї системи – органів місцевої влади, регіональних служб, міністерств та волонтерських організацій – аби всі вони могли швидко й узгоджено реагувати на надзвичайні ситуації.

Ще один ключовий механізм – це налагоджений обмін інформацією та ресурсами. Завдяки стабільним каналам зв'язку всі учасники системи можуть оперативнo передавати дані про загрози, розподіляти необхідні ресурси та координувати свої дії в режимі реального часу.

Кожен орган має чітко визначені завдання: місцева влада відповідає за підготовку і проведення заходів цивільного захисту у своїх громадах, тоді як ДСНС, МВС, Міноборони та МОЗ управляють кризовими ситуаціями на державному рівні, надаючи технічну підтримку і забезпечуючи загальну стратегію дій.

Для покращення взаємодії регулярно проводяться спільні навчання і тренування. Це дозволяє підвищити рівень готовності всіх структур і швидко реагувати у разі загрози.

Окрему роль відіграє правова база – зокрема, Кодекс цивільного захисту – яка чітко визначає, хто за що відповідає, як взаємодіяти між собою і в яких межах діяти. Така система дозволяє різним установам ефективно співпрацювати, не дублювати одне одного, і своєчасно захищати людей у разі надзвичайних подій.

Структурний зв'язок між органами системи цивільного захисту України визначається законами та організацією державного управління. Це виглядає як ієрархічна система, де ДСНС займає центральне місце, а регіональні та місцеві органи підпорядковані центральному структурам. Також є координаційні органи, як-от кризові штаби та ради, які забезпечують злагоджену роботу різних служб під час надзвичайних ситуацій. Усі ці органи працюють за спільними законами та нормативами.

ДСНС координує роботу місцевих і регіональних органів, що безпосередньо займаються забезпеченням безпеки на своїх територіях. Це є частиною ієрархічної інтеграції.

Існує також вертикальна та горизонтальна взаємодія. Місцеві органи влади та регіональні структури підпорядковані центральному органам,

зокрема ДСНС. Горизонтальна взаємодія відбувається через координаційні комітети та кризові штаби, де представники різних органів, таких як ДСНС, МВС, Міноборони та МОЗ, спільно працюють над заходами з цивільного захисту.

Взаємодія між органами регламентується Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами, які чітко визначають функції, повноваження та відповідальність кожного органу. Це дозволяє забезпечити узгодженість дій і створити єдині стандарти для реагування на надзвичайні ситуації.

Таким чином, структурний зв'язок між органами системи цивільного захисту побудований на чіткому розподілі повноважень, спільних документах і організаційних механізмах, що допомагають ефективно координувати заходи цивільного захисту в Україні.

Висновки

1. Встановлено, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним виконавчим органом, який виконує ключову координаційну роль у сфері цивільного захисту, забезпечуючи реагування на надзвичайні ситуації, захист населення і територій, а також підтримку критичної інфраструктури. Її місце у механізмі держави визначається не лише через нормативне регулювання, а й через фактичну багаторівневу взаємодію з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та недержавними структурами.

2. Аналіз діяльності ДСНС засвідчує наявність комплексного функціонального навантаження: від оперативного реагування та розмінування до інформаційно-координаційної роботи й міжнародного співробітництва. Водночас виявлено проблеми, пов'язані з нечітким визначенням її правоохоронного статусу, дублюванням повноважень із суміжними органами та потребою у модернізації нормативно-правової бази в умовах воєнного стану.

3. У сучасних умовах ефективність роботи ДСНС значною мірою залежить від рівня інтегрованості в загальнодержавну систему управління, адаптивності до динамічних загроз та спроможності діяти в умовах багатовимірної взаємодії з іншими суб'єктами механізму держави. Це вимагає подальшого вдосконалення організаційної структури служби, оновлення підходів до управління ризиками та розширення інструментів міжвідомчої співпраці.

Визначення та посилення ролі ДСНС у сучасному механізмі держави має не лише теоретичне, а й прикладне значення для формування

дієвої системи національної безпеки та цивільного захисту України.

Конфлікт інтересів

На думку авторки жодний конфлікт інтересів

відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану дисертаційної роботи авторки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Потеряйко С. П. Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління*. 2018. № 1. С. 68-74. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_12
2. Пильгун Н. В., Бурбеза В. В. Поняття "механізм держави" в сучасній юридичній думці. *Юридичний вісник*. 2017. № 2 (43). С. 46-51. https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/11778/15682?utm_source=chatgpt.com
3. Шестопалова Л. М. Поняття та елементи механізму держави. https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Edu/ForStudents/TheoryLawState/State/Functions/Mechanism.html?utm_source=chatgpt.com
4. Поняття механізму держави, принципи організації та діяльності. 04.02.2011. https://osvita.ua/vnz/reports/politolog/15252/?utm_source=chatgpt.com
5. Турій О. В. Окремі аспекти взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади як фактор розвитку громадянського суспільства. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2017. № 8. <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1115>
6. Мороз В. М. Діалектика єдності та протиріч змісту категорій "механізми державного управління" та "механізми держави". *Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління*. 2019. Вип. 11. С. 181-196. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3532755>
7. Лекція 19. Організаційна структура органу державної влади. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/484284/mod_resource/content/0/Лекція%202019.pdf
8. Динник І. П. Механізми розвитку та функціонування держави у сучасному світі. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. № 6. <http://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.6.30>
9. Довгань О. І. Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. *Форум Права*, 2024, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>
10. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052. *Офіційний вісник України*. 2015. № 102. Ст. 40. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-н#Text>
11. Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2014 № 120. *Офіційний вісник України*. 2014. № 35. Ст. 11. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2014-%D0%BF#Text>
12. Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. *Офіційний вісник України*. 2014. № 8. Ст. 341. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-н#Text>
13. Верховний Суд визначив, чи є ДСНС правоохоронним органом, а співробітник цієї служби – правоохоронцем. Верховний Суд. Судова влада України. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/press-centr/news/1477947/>
14. Україна - найбільш замінована країна світу. У Міндовкіллі розповіли, скільки років треба для розмінування. 29.02.2024. <https://suspline.media/695270-ukraina-najbils-zaminovana-kraina-svitu-u-mindovkilli-rozpovili-skilki-rokiv-treba-dla-rozminuvanna>
15. Голуб В. А., Зозуля І. В. Важливість механізму навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. *Problems of Emergency Situations: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Харків, 19 травня 2023 р.). Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2023. С. 38–39. https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2023/05/Tezy-konf.Zbirnyk-Program PES2023_130523_c.pdf
16. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2022 році. <https://dsns.gov.ua/upload/1/6/4/9/3/5/0/publicnii-zvit-2022-ostannia-versiia-1.pdf>
17. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2023 році. <https://dsns.gov.ua/upload/2/0/4/5/2/3/6/zvit-pro-osnovni-rezultati-diiialnosti-dsns-u-2023-roci.pdf>
18. Рятувальники ДСНС врятували понад 1300 людей з-під завалів за час повномасштабної війни. Міністерство внутрішніх справ України. 25.02.2024. <https://mvs.gov.ua/news/riatuvalniki-dsns-vriatuvali->

[ponad-1300-liudei-z-pid-zavaliv-za-cas-povnomasstabnoyi-viini](#)

19. Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733. *Офіційний вісник України*. 2017. № 80. Ст. 146. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#Text>

REFERENCES

- Poteriayko, S. P. (2018). Osoblyvosti funktsionuvannya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia u sferi tsyvilnoho zakhystu v suchasnykh umovakh [Peculiarities of functioning of state governance mechanisms in the field of civil protection under modern conditions]. *Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriya: Derzhavne upravlinnia*, (1), 68–74. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_12 (in Ukr.).
- Pylhun, N. V., & Burbeza, V. V. (2017). Poniattia "mekhanizm derzhavy" v suchasniy yurydychniy dumtsi [The concept of "state mechanism" in modern legal thought]. *Yurydychnyi visnyk*, 2(43), 46–51. https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/11778/15682?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
- Shestopalova, L. M. (n.d.). *Poniattia ta elementy mekhanizmu derzhavy* [Concept and elements of the state mechanism]. https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Edu/ForStudents/TheoryLawState/State/Functions/Mechanism.html?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
- (2011, February 4). *Poniattia mekhanizmu derzhavy, pryntsyipy orhanizatsii ta diialnosti* [The concept of the state mechanism, principles of organization and functioning]. https://osvita.ua/vnz/reports/politolog/15252/?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
- Turii, O. V. (2017). Okremi aspekty vzaiemodii orhanizatsii hromadianskoho suspilstva z orhanamy derzhavnoi vlady yak faktor rozvytku hromadianskoho suspilstva [Certain aspects of interaction between civil society organizations and public authorities as a factor in civil society development]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*, (8). <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1115> (in Ukr.).
- Moroz, V. M. (2019). Dialektyka yednosti ta protyrych zmistu katehorii "mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia" ta "mekhanizmy derzhavy" [Dialectics of unity and contradictions of the content of the categories "state governance mechanisms" and "state mechanisms"]. *Visnyk NUTsZ Ukrainy. Seriya: Derzhavne upravlinnia*, (11), 181–196. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3532755> (in Ukr.).
- (n.d.). Lektsiia 19. Orhanizatsiina struktura orhanu derzhavnoi vlady [Lecture 19. Organizational structure of a public authority]. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/484284/mod_resource/content/0/Лекція%2019.pdf (in Ukr.).
- Dynnyk, I. P. (2021). Mekhanizmy rozvytku ta funktsionuvannya derzhavy u suchasnomu sviti [Mechanisms of development and functioning of the state in the modern world]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*, (6). <http://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.6.30> (in Ukr.).
- Dovhan, O. I. (2024). Poniattia tsyfrovizatsii ta yoho vykorystannia v zakonodavchii praktytsi ta diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady [The concept of digitalization and its use in legislative practice and activities of executive authorities]. *Forum Prava*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883> (in Ukr.).
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015, December 16). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychaynykh sytuatsii: Postanova № 1052 [On approval of the Regulation on the State Emergency Service of Ukraine: Resolution No. 1052]. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (102), art. 40. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-n#Text> (in Ukr.).
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2014, April 25). Pytannia spriamuvannia ta koordynatsii diialnosti Derzhavnoi sluzhby z nadzvychaynykh sytuatsii: Postanova № 120 [Issues of directing and coordinating the activities of the State Emergency Service: Resolution No. 120]. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (35), art. 11. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2014-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2014, January 9). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu: Postanova № 11 [On approval of the Regulation on the Unified State Civil Protection System: Resolution No. 11]. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (8), art. 341. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-n#Text> (in Ukr.).
- Verkhovnyi Sud. (n.d.). *Verkhovnyi Sud vyznachyv, chy ye DSNS pravoohoronnym orhanom, a spivrobitnyk tsiei sluzhby – pravoohorontsem* [The Supreme Court determined whether the SES is a law enforcement agency and whether its employees are law enforcement officers]. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1477947/> (in Ukr.).
- Suspilne. (2024, February 29). *Ukraina – naibilsh zaminovana kraina svitu. U Mindovkilli rozpovily, skilky rokov treba dlia rozminuvannia* [Ukraine is the most mined country in the world. The Ministry of Environ-

- ment explained how many years demining will take]. <https://suspilne.media/695270-ukraina-najbils-zaminovana-kraina-svitu-u-mindovkilli-rozpovili-skilki-rokiv-treba-dla-rozminuvanna> (in Ukr.).
15. Golub, V. A., & Zozulia, I. V. (2023, May 19). Vazhlyvist mekhanizmu navchannia naselennia diiam u nadzvychainykh sytuatsiakh [The importance of the mechanism for training the population in emergency response]. *Problems of Emergency Situations: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 19 travnia 2023 r.)*, 38–39. https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2023/05/Tezy-konf.Zbirnyk-Program_PES2023_130523_c.pdf (in Ukr.).
 16. DSNS Ukrainy. (2022). *Zvit pro osnovni rezultaty diialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u 2022 rotsi* [Report on the main results of the State Emergency Service of Ukraine in 2022]. <https://dsns.gov.ua/upload/1/6/4/9/3/5/0/publicnii-zvit-2022-ostannia-versiia-1.pdf> (in Ukr.).
 17. DSNS Ukrainy. (2023). *Zvit pro osnovni rezultaty diialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u 2023 rotsi* [Report on the main results of the State Emergency Service of Ukraine in 2023]. <https://dsns.gov.ua/upload/2/0/4/5/2/3/6/zvit-pro-osnovni-rezultati-diialnosti-dsns-u-2023-roci.pdf> (in Ukr.).
 18. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. (2024, February 25). *Riatuvalnyky DSNS vriatuvaly ponad 1300 liudei z-pid zavaliv za chas povnomasshtabnoi viiny* [SES rescuers saved more than 1300 people from rubble during the full-scale war]. <https://mvs.gov.ua/news/riatuvalniki-dsns-vriatuvaly-ponad-1300-liudei-z-pid-zavaliv-za-cas-povnomashtabnoyi-viiny> (in Ukr.).
 19. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2017, September 27). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu opovishchennia pro zahrozu vynyknennia abo vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii ta orhanizatsiiu zviazku u sferi tsyvilnoho zakhystu: Postanova No. 733 [On approval of the Regulation on the organization of warning of emergency threats and communications in the field of civil protection: Resolution No. 733]. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (80), art. 146. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 108–118 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560553
http://forumprava.pp.ua/files/108-118-2025-2-FP-Golub_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.05.2025
Accepted: 13.06.2025
Published: 16.06.2025
Available online: 16.06.2025

Cite as:

Голуб, В. А. (2025). Інституційно-правовий вимір діяльності ДСНС України в структурі державного механізму. *Форум Права*, 82(2), 108–118. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>

Golub, V. A. (2025). Instytutsiyno-pravovyy vymir diyalnosti DSNS Ukrayiny v strukturi derzhavnoho mekhanizmu [Institutional and Legal Aspects of the State Emergency Service of Ukraine within the State Mechanism]. *Forum Prava*, 82(2), 108–118. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>

УДК 338.246.025:620.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560574>
Ю.Ю. ТОЛЧІНІНА-БУРУНСЬКА,

аспірантка Науково-дослідного інституту публічного права, м. Київ,

 Україна; e-mail: sipl1@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1333-2909>

НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

YU.YU. TOLCHININA-BURUNSKA,

 Ph.D. Student, Research Institute of Public Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: sipl1@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1333-2909>

DIRECTIONS OF ENSURING INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF ELECTRIC POWER INDUSTRY OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики є стратегічно важливим для енергетичної безпеки та сталого розвитку України. Утім, комплексний підхід до формування напрямків цього співробітництва досі залишається недостатньо дослідженим. Актуальність проблеми посилюється викликами, пов'язаними з постчорнобильською спадщиною, інтеграцією у світовий енергетичний простір та необхідністю модернізації публічної служби. **Метою** статті є визначення основних напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України з урахуванням глобальних викликів та національних потреб у трансформації енергетичної системи. **Методи** їх рішення: системний метод – для встановлення взаємозв'язку між напрямками співробітництва та розвитком публічної служби; функціональний метод – для аналізу ролі кожного з напрямків у забезпеченні міжнародного партнерства в енергетичній сфері; структурно-логічний метод – для впорядкування та класифікації виявлених напрямків (світоглядного, академічного, наукового тощо); порівняльно-правовий метод – для узагальнення міжнародного досвіду у сфері енергетичного співробітництва. **Результати.** У статті обґрунтовано шість ключових напрямків міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України: світоглядний (ідейний) – як системоутворюючий напрямок, що визначає ідеологічну основу співпраці; постчорнобильський – пов'язаний з міжнародними зусиллями щодо мінімізації наслідків катастрофи та гарантування безпеки; академічний – реалізується через академічні обміни, стажування, підвищення кваліфікації та освітні заходи; науковий – спрямований на підтримку спільних досліджень та формування рішень на глобальному рівні; відновлювана енергетика – просування переходу до зеленої енергії в рамках міжнародних зобов'язань; енергетична безпека – як стратегічний компонент забезпечення незалежності й сталості енергосистеми. **Висновки.** Визначено, що забезпечення ефективного міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України потребує скоординованої реалізації кількох взаємопов'язаних напрямків, що охоплюють як ідеологічну, так і практичну площину. Інтеграція академічної, наукової та політичної співпраці створює передумови для стійкого енергетичного розвитку держави, сприяє укріпленню енергетичної безпеки та позиціонуванню України як надійного партнера в глобальній енергетичній системі.

Ключові слова: напрямки, забезпечення міжнародного співробітництва; електроенергетика України; публічне управління; адміністративне законодавство

Problem statement. The development of international cooperation in the field of electric power is strategically important for Ukraine's energy security and sustainable development. However, a comprehensive approach to identifying the directions of such cooperation remains insufficiently explored. The relevance of the issue is further intensified by challenges related to the post-Chernobyl legacy, Ukraine's integration into the global energy space, and the need to modernize public service. **Purpose.** The aim of the article is to define the main directions of ensuring international cooperation in Ukraine's electric power sector, taking into account global challenges and national needs in the transformation of the energy system. **Methods.** The study applies: the systemic method – to establish interconnections between cooperation directions and the development of public service; the functional method – to analyze the role of each direction in fostering international partnerships in the energy sector; the structural-logical method – to organize and classify the identified directions (ideological, academic, scientific,

etc.); the comparative legal method – to generalize international experience in the field of energy cooperation. **Results.** The article substantiates six key directions of international cooperation in the Ukrainian electric power sector: Ideological (worldview) direction – a system-forming component that defines the conceptual foundation for cooperation; Post-Chernobyl direction – linked to international efforts aimed at mitigating the consequences of the disaster and ensuring safety; Academic direction – implemented through academic exchanges, internships, professional development, and educational events; Scientific direction – aimed at supporting joint research and shaping global-level solutions; Renewable energy transition – promoting the shift to green energy in accordance with international commitments; Energy security – as a strategic component of ensuring the independence and resilience of the energy system. **Conclusions.** It is concluded that ensuring effective international cooperation in Ukraine's electric power sector requires the coordinated implementation of several interrelated directions, encompassing both ideological and practical dimensions. The integration of academic, scientific, and policy cooperation forms the basis for sustainable energy development, strengthens energy security, and enhances Ukraine's position as a reliable partner in the global energy system.

Keywords: directions; ensuring international cooperation; electric power sector of Ukraine; public administration; administrative law

Постановка проблеми

В умовах критичного стану енергетичної інфраструктури України та зростання навантаження на енергетичну систему, питання міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України набувають особливої важливості в контексті подальшого зміцнення та розвитку плідних взаємовідносин з Європейською Комісією, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Міжнародним агентством з відновлюваної енергетики, Міжнародним енергетичним агентством, Секретаріатом Енергетичної Хартії, Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку та урядовими компаніями та агентствами інших держав світу в ході забезпечення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики. Задля підтримки та розвитку такого співробітництва останнє має знаходити свій вияв у належним чином організованих напрямках його забезпечення, в тому числі, й науково обґрунтованих.

Так, О.М. Бандурка досліджував питання безпеки, публічного управління та функціонування державних інституцій, а також роль правоохоронних органів у гарантуванні енергетичної безпеки та запобіганні загрозам на енергетичних об'єктах, а також питання державної політики у сфері енергетичної безпеки; Т.О. Коломоєць розглядала адміністративно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері енергетики, правовий механізм участі публічної адміністрації в транснаціональних енергетичних ініціативах та адаптацію національного законодавства до вимог міжнародного права; Р.О. Савченко – проблематику публічного управління, енергетичної політики, інновацій та інтеграції, управлінські аспекти трансформації енергетичного сектору, стратегічне планування міжнародного партнерства у галузі електроенергетики, розвиток

відновлюваної енергетики та роль освітніх і наукових програм у цій сфері; Р.В. Шаповал – аналізував конституційно-правові засади міжнародного співробітництва, суверенітет у контексті міжнародної інтеграції в енергетичній сфері, а також юридичні гарантії реалізації міжнародних зобов'язань України в галузі електроенергетики.

Водночас постає потреба у переосмисленні напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України. Тому метою статті є визначення основних напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України з урахуванням глобальних викликів та національних потреб у трансформації енергетичної системи. Її новизною є виокремлення принципово нових для вітчизняної адміністративно-правової доктрини напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України. *Завданнями* статті: розгляд окремих напрямків вдосконалення публічної служби; аналіз сутності окремих напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України.

Напрямки міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України в контексті трансформації публічної служби

Осмислення напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є невіддільним від розуміння напрямків вдосконалення публічної служби в сучасній державі. Так, окремі вітчизняні дослідники, зокрема і О. Безпалова, А. Соцький, А. Школик, В. Щербина, Т. Шевченко до базових напрямків подальшого вдосконалення публічної служби в Україні відносять: "посилення інтеграції національної моделі публічної служби та механізмів управління цією сферою до стандартів єдиного адміністративного простору в межах

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; проведення системного аудиту із залученням інструментів оцінки SIGMA International (Support for Improvement in Governance and Management) щодо основних досягнень та недоліків реформи публічної служби, проведеної в Україні у 2015–2020 рр.; в) проведення функціональної експертизи основних складових системи управління публічною службою в Україні та забезпечення обговорення її результатів із громадськістю (громадою), а також повернення представників громадськості до конкурсних комісій, які визначають переможців на зайняття вакантних посад публічної служби" [1, с.375–376].

Розгляд окремих напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України ми вважаємо доречним розпочати зі світоглядного (ідейного) напрямку, який є системоутворюючим та базовим відносно всіх інших напрямків. Так, китайський дослідник J. Guo у цьому контексті визначає необхідність розроблення концепції спільноти загальних інтересів людства, яка представляє бачення більш справедливого та безпечного світу. Це бачення глобальної спільноти охоплює аспекти політики, безпеки, економіки, культури, екології, глобального управління та міжнародного порядку, зосередження міжнародних зусиль на викоріненні глобальних проблем бідності, зменшенні нерівності та сталому екологічному та економічному розвитку, а також сприянні партнерству, яке є корисним для прогресу людства [2, с.43].

G. Wescott Clay та A. Wessal стверджують, що протягом останніх двох десятиліть у міжнародному ландшафті розвитку відбулося зростання глобальних партнерств навколо побудови нового механізму подолання бідності та покращення соціального розвитку. У цьому контексті виникла низка глобальних партнерств, таких як Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Ініціатива Глобального альянсу вакцин та імунізації, Глобальне партнерство в галузі освіти та інші. Організаційні кордони стають більш відкритими, охоплюючи знання, ресурси, інноваційні способи виконання завдань і досвід, які можуть додати цінність і вирішити складні проблеми управління. Для цього можна використовувати низку процесів, включаючи створення мереж, обмін інформацією, консорціями досліджень і розробок, спільноти практиків, технічні робочі групи та міжвідомче партнерство [3].

Неможливо також оминати увагою і такий напрямок забезпечення міжнародного співробі-

тництва у сфері електроенергетики України, як спрямування зусиль міжнародного співтовариства на вирішення комплексу проблем глобального масштабу, пов'язаних із аварією на Чорнобильській атомній електростанції (далі – Чорнобильська АЕС).

G. Pretzsch, H. Teske зазначають, що аварія на Чорнобильській АЕС та її наслідки залишаються однією з найважливіших тем міжнародної політики. Міжнародне співтовариство серйозно сприймає занепокоєння, викликане аварією, і реалістично відповідає на питання, які викликала аварія. Розпочато комплексну програму дій. Реакторна катастрофа в Чорнобилі чітко показала, що захист від небезпек мирного використання ядерної енергії, який визначений як головна мета в національних законах про атомну енергетику, залежить не лише від безпеки атомних електростанцій, які експлуатуються у відповідній країні, але й від безпеки таких установок, що працюють в інших країнах. Чорнобильська аварія де-факто стала ініціатором встановлення всеосяжного міжнародного режиму безпеки, а також широкомасштабних заходів щодо зміцнення міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту. Відтоді була створена ціла система міжнародних конвенцій [4, с.94].

Академічні та наукові виміри міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України

З 1986 року організації та програми ООН, ЄС, різні країни, а також неурядові організації та фонди започаткували та здійснили понад двісті різних дослідницьких та допоміжних проєктів у сферах охорони здоров'я, ядерної безпеки (включаючи будівництво об'єкта "Укриття"), соціально-психологічної допомоги, економічного відновлення, екологічної інформації та відновлення, контролю якості харчових продуктів. З 1990 р. в Україні прийнято понад тисячу актів різного правового характеру, спрямованих на визначення правового статусу та безпечне управління територіями, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також вирішення питань державної соціальної підтримки постраждалих від Чорнобильської АЕС. Поліпшився радіаційний стан територій, що зазнали радіоактивного забруднення, і відбулося зниження рівнів опромінення людей, які проживають на цій території. Незважаючи на це, ядерне забруднення все ще залишається пріоритетною екологічною проблемою в Україні. У цьому кон-

тексті винятково цікавою є перспектива, яку відкривають Укази Президента України 2018 та 2019 років щодо реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення. Вони містять заходи, спрямовані на сприяння науковим дослідженням, раціональне природокористування та розвиток сталого туризму [5, с.205].

Освіта є сферою, що позбавлена політичних протиріч, є відкритою та доступною для людей з усього світу. Саме освіта закладає ідейний, ціннісний, кваліфікаційний фундамент для подальшої наукової діяльності. З огляду на це ще одним напрямком забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є академічний.

В Україні даний напрямок реалізується в ході співробітництва закладів вищої освіти з бізнесом та міжнародними партнерами. Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського приєднався до Української енергетичної ініціативи в межах Глобального договору ООН в Україні, що діє як платформа для взаємодії бізнесу, інвесторів, суспільства та уряду. Ініціатива реалізується через проєкт *Ukraine Business Compact* (UBC), який було представлено урядами Великої Британії та України на конференції з відновлення України в Лондоні. Після підписання меморандуму з МЗС Великої Британії Глобальний договір ООН в Україні став хабом цієї ініціативи. *Ukraine Energy Initiative*, як складова UBC, об'єднує споживачів, постачальників, інвесторів та експертів з метою координації дій і залучення інвестицій у реальні енергетичні проєкти для прискорення відновлення енергетичного сектора України [6].

Даний напрямок також охоплює міжнародні академічні обміни у сфері електроенергетики, програми короткострокових і довгострокових стажувань, підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, симпозиуми, освітні курси за участі науково-педагогічних працівників, міжнародних експертів і публічних службовців.

Акцентуємо увагу на важливості наукового напрямку забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України, який нерозривно пов'язаний із академічним і спрямований на просування нових підходів, рішень та ідей, об'єднання міжнародної наукової спільноти навколо спільних досліджень, наукових заходів та реальних інструментів впливу на прийняття рішень на глобальному рівні.

Українські дослідниці Є. Коняєва та В. Бабенко стоять на тому, що всі аспекти міжнародно-

го науково-технічного співробітництва, у тому числі шляхом обміну інтелектуальними продуктами, дозволяють підвищити ефективність форм державної підтримки інноваційної, виробничої та підприємницької діяльності України та відповідний розвиток мотивації виробників і споживачів до використання нетрадиційних форм технологій відновлюваної енергії [7, с.40].

При цьому в контексті наукового напрямку з огляду на наявний досвід України в сфері захисту енергетичної інфраструктури важливо вказати на принципову важливість проведення міждисциплінарних наукових досліджень, спрямованих на осмислення вітчизняної енергетики крізь призму викликів у сфері національної безпеки, аналіз відповідного зарубіжного досвіду.

Відновлювана енергетика та енергетична безпека як пріоритети міжнародного співробітництва України

Ще одним не менш важливим напрямком забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є всебічне просування переходу на відновлювану енергетику. Як стверджує С. Біла, у XXI столітті розвиток відновлюваної енергетики став стратегічним пріоритетом модернізації світового енергетичного ринку. Він сприяє боротьбі з глобальним потеплінням, знижує викиди CO₂, а також пов'язані з цим ризики – зміни клімату, зростання кількості кліматичних біженців, затоплення прибережних територій, голод і бідність. Інституційну підтримку цьому напрямку надають ООН, ПРООН, ЮНЕП, UNIDO, IRENA та інші міжнародні організації.

За прогнозами ПРООН, до 2050 року частка відновлюваної енергії у світовому паливно-енергетичному балансі сягатиме від 27 % до 54 %, посідаючи провідні позиції серед джерел енергії. Серед ключових напрямів міжнародного співробітництва у цій сфері – стимулювання виробництва "зеленої" енергії, впровадження "зелених тарифів", пільг, економічних інструментів, а також принципів енергоефективності та енергозбереження.

Пріоритетами інституційного забезпечення міжнародного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики є: проведення міжнародних консультацій щодо нормативної бази; розробка принципів енергетичної безпеки та раціонального споживання; підтримка розвитку технологій і трансферу знань; створення регіональних науково-дослідних і експертних центрів; поширення кращих світових практик; фінансове планування

програм у сфері ВДЕ; збір статистичних даних і моніторинг стратегій розвитку [8, с.267].

У контексті реалізації даного напрямку варто відмітити важливу роль його адміністративно-правового забезпечення на рівні підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання цілої низки організаційно-управлінських питань. Так, за ініціативи Міністерства енергетики України урядом було схвалено постанову, що "удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії. Зокрема, для переможців аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики замість фіксованого тарифу запроваджується механізм контрактів на різницю. Це є світовим стандартом стимулювання будівництва нових об'єктів відновлюваної енергетики. Відповідно до постанови, для інвесторів у відновлювану енергетику спрощуються умови участі в аукціонах. Тепер наявність земельної ділянки та технічних умов на приєднання не буде обов'язковою умовою під час подання заявок" [9].

Ще одним напрямком забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є підтримання енергетичної безпеки. Під "глобальною енергетичною безпекою" R. Leal-Arcas та A. Filis мають на увазі задоволення енергетичних потреб людства для підтримки рівня життя в розвиненому світі та сприяння розвитку та покращенню якості життя в усьому світі, включаючи найменш розвинені країни та країни, що розвиваються [10, с.348].

Даний напрямок забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України не залишається поза увагою державного Регулятора. Так, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1689 від 17 грудня 2022 року врегульовано нагальні питання забезпечення безпеки постачання та запобігання виникненню надзвичайної ситуації в енергетичній системі України [11].

Водночас у межах напрямку підтримання енергетичної безпеки наголошуємо на необхідності забезпечення ядерної безпеки, у тому числі за участі таких специфічних для даного напрямку найвпливовіших міжнародних організацій, таких як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ); ООН; НАТО; Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) та

Європейська група регуляторів ядерної безпеки (ENSREG); Агенство з ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку (Агенство з ядерної енергії при ОЕСР – NEA/OECD); Європейська організація з ядерних досліджень (CERN); Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (WANO); Всесвітня ядерна асоціація (WNA); Європейський атомний форум; Міжнародний проєкт з інноваційних ядерних реакторів та паливних циклів в рамках МАГАТЕ [12, с.177].

Висновки

До напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України доречно віднести світоглядний (ідейний) напрямок, який є системоутворюючим та базовим відносно всіх інших напрямків; спрямування зусиль міжнародного співтовариства на вирішення комплексу проблем глобального масштабу, пов'язаних із аварією на Чорнобильській атомній електростанції; академічний напрямок забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України, який реалізується в ході співробітництва закладів вищої освіти з бізнесом та міжнародними партнерами, охоплює міжнародні академічні обміни у сфері електроенергетики, програми короткострокових і довгострокових стажувань, підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, симпозиуми, освітні курси за участі науково-педагогічних працівників, міжнародних експертів і публічних службовців; науковий напрямок, який нерозривно пов'язаний із академічним і спрямований на просування нових підходів, рішень та ідей, об'єднання міжнародної наукової спільноти навколо спільних досліджень, наукових заходів та реальних інструментів впливу на прийняття рішень на глобальному рівні; напрямок всебічного просування переходу на відновлювану енергетику; напрямок підтримання енергетичної безпеки.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту публічного права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bezpalova O., Sotskyi A., Shkolyk A., Shcherbyna V., Shevchenko T. Legal and educational areas of improving civil service management systems in Ukraine and Poland. *Cuestiones politicas*. 2021. № 39 (71). pp. 366–377.

2. Guo J. The idea of a human community of shared destiny. *Journal of Dharma*. 2021. № 46 (1). pp. 43-60.
3. Wescott Clay G., Wessal A. How Effective are International Development Partnerships? In: International Public Management Network. Budapest, 1 September 2015.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2720925
4. Pretzsch G., Teske H. Development of the nuclear safety regime and support programs for Chernobyl. *ATW-International Journal for Nuclear Power*. 2011. № 56 (2). pp. 94-104.
5. Tamburelli G., Kovalenko T.O. Chernobyl – Experience and Perspectives of International Cooperation and Environmental Protection. *Hungarian Journal of Legal Studies*. 2019. № 60 (2). pp. 185-208.
6. КПІ приєднався до Української енергетичної ініціативи // Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". <https://kpi.ua/2024-kp3-iee>
7. Koniaieva Y. G., Babenko V. A. Determining priorities of scientific and technical cooperation between Ukraine, the EU and Chile in the field of non-conventional renewable energy sources. *Acta Innovations*. 2019. № 3 (32). pp. 40-50.
8. Bila S. Institutional support of international economic cooperation in the sphere of renewable energy. *Економічний вісник університету*. 2018. № 37 (1). pp. 267-275.
9. Уряд схвалив постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії.
<https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-skhvalyv-postanovu-shcho-udoskonaliuie-auktsionnu-model-prodazhu-zelenoi-elektroenerhii>
10. Leal-Arcas R., Filis A. The fragmented governance of the global energy economy: a legal-institutional analysis. *Journal of World Energy Law & Business*. 2013. № 6 (4). pp. 348-405.
11. Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.12.2022 № 1689. <https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-25-lyutogo-2022-roku-332-16>
12. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Міжнародно-правове регулювання забезпечення енергетичної та ядерної безпеки України в умовах війни. *Інформація і Право*. 2023. № 1(44). С. 177-189.

REFERENCES

1. Bezpalo, O., Sotskiy, A., Shkolyk, A., Shcherbyna, V., & Shevchenko, T. (2021). Legal and educational areas of improving civil service management systems in Ukraine and Poland [Pravovi ta osvichni napriamky vdoskonalennia system upravlinnia derzhavnoiu sluzhboiu v Ukraini ta Polshchi]. *Cuestiones Politicas*, 39(71), 366–377.
2. Guo, J. (2021). The idea of a human community of shared destiny. *Journal of Dharma*, 46(1), 43–60.
3. Wescott Clay, G., & Wessal, A. (2015, September 1). How effective are international development partnerships? In *International Public Management Network*. Budapest.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2720925
4. Pretzsch, G., & Teske, H. (2011). Development of the nuclear safety regime and support programs for Chernobyl. *ATW – International Journal for Nuclear Power*, 56(2), 94–104.
5. Tamburelli, G., & Kovalenko, T. O. (2019). Chernobyl – Experience and perspectives of international cooperation and environmental protection. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 60(2), 185–208.
6. КПІ приєднався до Української енергетичної ініціативи [KPI joined the Ukrainian Energy Initiative]. (2024). *Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy "Kyivskiy politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho"*. <https://kpi.ua/2024-kp3-iee> (in Ukr.).
7. Koniaieva, Y. G., & Babenko, V. A. (2019). Determining priorities of scientific and technical cooperation between Ukraine, the EU and Chile in the field of non-conventional renewable energy sources. *Acta Innovations*, 3(32), 40–50.
8. Bila, S. (2018). Institutional support of international economic cooperation in the sphere of renewable energy [Instytutsiina pidtrymka mizhnarodnoho ekonomichnoho spivrobitnytstva u sferi vidnovliuvanoi enerhetyky]. *Економічний Вісник Університету*, 37(1), 267–275.
9. Uriad skhvalyv postanovu, shcho udoskonaliuie auktsionnu model prodazhu "zelenoi" elektroenerhii [The government approved a resolution that improves the auction model for the sale of "green" electricity]. (n.d.). <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-skhvalyv-postanovu-shcho-udoskonaliuie-auktsionnu-model-prodazhu-zelenoi-elektroenerhii> (in Ukr.).
10. Leal-Arcas, R., & Filis, A. (2013). The fragmented governance of the global energy economy: A legal-institutional analysis. *Journal of World Energy Law & Business*, 6(4), 348–405.
11. Pro vnesennia zmin do postanovy NKREKP vid 25 liutoho 2022 roku No. 332: Postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuвання u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh vid

- 17.12.2022 No. 1689 [On amendments to the resolution of NEURC dated February 25, 2022 No. 332: Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities dated 17.12.2022 No. 1689]. <https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-25-lyutogo-2022-roku-332-16> (in Ukr.).
12. Strelbytska, L. M., & Strelbytskyi, M. P. (2023). Mizhnarodno-pravove rehuliuвання zabezpechennia enerhetychnoi ta yadernoi bezpeky Ukrainy v umovakh viiny [International legal regulation of energy and nuclear safety of Ukraine in wartime conditions]. *Informatsiia i Pravo*, 1(44), 177–189 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 119–125 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560574

http://forumprava.pp.ua/files/119-125-2025-2-FP-Tolchinina-Burunska_16.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_16.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 26.05.2025**Accepted:** 16.06.2025**Published:** 17.06.2025**Available online:** 17.06.2025**Cite as:**

Толчініна-Бурунська, Ю. Ю. (2025). Напрямки забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України. *Форум Права*, 82(2), 119–125. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560574>

Tolchinina-Burunskaya, Yu. Yu. (2025). Napryamky zabezpechennya mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi elektroenerhetyky Ukrainy [Directions of Ensuring International Cooperation in the Field of Electric Power Industry of Ukraine]. *Forum Prava*, 82(2), 119–125.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560574>

УДК 35.071:342.7:005.52(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560576>

О.І. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: alenska180786@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

МІНІСТЕРСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РИЗИКУ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

O.I. DOVHAN,

Associate Professor, Department of Law Enforcement, Educational and Research Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alenska180786@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

MINISTRY OF NATIONAL UNITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL RISK: LEGAL ANALYSIS OF STATUS AND EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL MODEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Створення у 2025 році Міністерства національної єдності України викликало суспільну та експертну дискусію щодо його функціональної доцільності, юридичної визначеності та інституційної спроможності. Наявні суперечності в правовому регулюванні та організаційній побудові міністерства вказують на прояви інституційного ризику – ситуації, коли новостворений орган державної влади неспроможний реалізувати свої завдання у задекларованих напрямках. Незважаючи на актуальність завдань, покладених на цей центральний орган виконавчої влади, виникає низка питань щодо правової визначеності, обґрунтованості його функцій, відсутності чіткої координації з іншими органами, а також реалістичності організаційної моделі. **Метою** статті є виявлення нормативних, структурних та управлінських вад, що становлять інституційні ризики для функціонування Міністерства національної єдності України, та формулювання пропозицій щодо підвищення ефективності державного інституційного проектування. **Методи** їх вирішення: формально-юридичний – для аналізу нормативного змісту Положення та його узгодженості з Конституцією України та законами; системно-структурний – для виявлення взаємозв'язків між функціями міністерства та його структурними підрозділами; порівняльно-правовий – для зіставлення компетенції Міністерства національної єдності України з повноваженнями інших міністерств, що виконують суміжні функції; логіко-юридичне узагальнення – для формування пропозицій щодо удосконалення структури органу. **Результати.** Виявлено, що положення про Міністерство національної єдності України містить ознаки дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади, зокрема у сферах реінтеграції, стратегічних комунікацій та діаспорної політики. Формальна структура міністерства відповідає закріпленим функціям, однак вона демонструє прояви інституційного ризику: відсутність правового статусу згаданого в структурі агенції, нечіткий функціональний розподіл, слабка горизонтальна координація між підрозділами та відсутність ефективних механізмів внутрішньої взаємодії. **Висновки.** Функціонування Міністерства національної єдності України потребує глибшого переосмислення з урахуванням загроз інституційного ризику, які виникають через концептуальну та нормативну недостатність. Рекомендовано: усунути нормативні неузгодженості, оптимізувати кількість підрозділів за функціональним принципом, запровадити систему оцінки ефективності та механізми міждиректоратної взаємодії та інституційної превенції, включаючи незалежну правову експертизу, функціонально-структурне моделювання, аналіз ризиків і створення індикаторів ефективності ще до моменту формування нових органів виконавчої влади. Це дозволить забезпечити сталу реалізацію державної політики у сфері єдності, ідентичності та повернення громадян.

Ключові слова: Міністерство національної єдності України; публічне управління; положення про міністерство; інституційний ризик; юридична визначеність; організаційна структура; функціональне

розмежування; центральний орган виконавчої влади; адміністративна спроможність; інституційна превенція; координація; міжвідомча взаємодія

Problem statement. The establishment of the Ministry of national unity of Ukraine in 2025 sparked public and expert debate regarding its functional feasibility, legal certainty, and institutional capacity. Existing inconsistencies in the legal framework and organizational structure of the ministry indicate manifestations of institutional risk – a situation in which a newly created public authority is unable to fulfill its declared mandates. Despite the relevance of the tasks assigned to this central executive body, a number of concerns arise regarding the legal clarity, the justification of its functions, the lack of clear coordination with other government bodies, and the realism of its organizational model. The **purpose** of the article is to identify legal, structural, and managerial shortcomings that constitute institutional risks to the functioning of the Ministry of national unity of Ukraine, and to formulate proposals for enhancing the effectiveness of governmental institutional design. The study employs the following **methods**: formal legal method – to analyze the regulatory content of the regulation and its consistency with the constitution of Ukraine and other laws; system-structural method – to identify correlations between the ministry's functions and its structural units; comparative legal method – to compare the competencies of the Ministry of national unity with the powers of other ministries performing related functions; logical and legal generalization method – to formulate recommendations for improving the structure of the institution. **Results.** It was found that the regulation on the Ministry of national unity of Ukraine contains signs of overlapping powers with other central executive authorities, particularly in the areas of reintegration, strategic communications, and diaspora policy. While the ministry's structure formally corresponds to the defined functions, it reveals manifestations of institutional risk: the absence of legal status for the agency mentioned in the structure, an unclear functional distribution, weak horizontal coordination between subdivisions, and the lack of effective mechanisms for internal interaction. **Conclusions.** The functioning of the Ministry of national unity of Ukraine requires a deeper reconsideration in light of the institutional risks arising from conceptual and regulatory shortcomings. It is recommended to eliminate legal inconsistencies, optimize the number of subdivisions based on functional principles, and implement a system for performance evaluation, mechanisms of inter-directorate coordination, and institutional prevention. This includes independent legal expertise, functional-structural modeling, risk analysis, and the development of performance indicators prior to the establishment of new executive bodies. These measures will help ensure the sustainable implementation of state policy in the areas of national unity, identity, and the return of citizens.

Keywords: *Ministry of national unity of Ukraine; public administration; ministerial regulation; institutional risk; legal certainty; organizational structure; functional delineation; central executive authority; administrative capacity; institutional prevention; coordination; interagency cooperation*

Постановка проблеми

У сучасних умовах суспільно-політичної трансформації Україна потребує ефективних державних інституцій, здатних оперативно реагувати на виклики національної єдності, реінтеграції тимчасово окупованих територій, повернення громадян і зміцнення колективної ідентичності. У цьому контексті створення у 2025 році Міністерства національної єдності України було сприйняте як спроба інституційно оформити державну політику у сфері національної консолідації. Проте вже за перші місяці функціонування міністерства виявилися ознаки управлінської фрагментарності, правової невизначеності та відсутності структурної функціональності, які унеможливають досягнення задекларованих цілей.

Проблема ускладнюється тим, що за відсутності чіткої концепції, координаційних механізмів і нормативно закріпленої унікальності повноважень, подібні органи публічної влади можуть лише дублювати функції наявних інституцій, посилюючи адміністративну неефективність. При цьому інституційний ризик як феномен не завжди визнається у процесі державного проекту-

вання, що призводить до появи структур без реальної інституційної спроможності.

В умовах публічного обговорення щодо доцільності створення, ефективності функціонування та існування Міністерства національної єдності України особливої актуальності набуває правовий аналіз його нормативної основи та організаційної моделі. Такий аналіз має здійснюватися крізь призму системності, юридичної визначеності та інституційної спроможності. Ігнорування проблеми інституційного ризику як системної вади державного проектування лише посилює загрозу створення неефективних інституцій. У цьому контексті, окрім Міністерства національної єдності України, застереження викликають також інституційні моделі Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті тощо.

Слід зазначити, що створення Міністерства національної єдності України може розглядатися як *реакція влади на запит суспільства та міжнародних партнерів на посилення єдності й*

консолідації під час війни. Його поява відображає спробу "перекласти" політичну цінність на інституційний рівень, однак через слабку реалізацію ця спроба має ознаки *інституційного ризику*. Взагалі, формування Міністерства національної єдності можна трактувати як імітацію або заміну глибшого політичного консенсусу технократичним рішенням.

У цьому сенсі Г. Зеленько із співавторами цілком обґрунтовано зміщують акцент із аналізу окремого органу виконавчої влади на оцінку системи таких органів, наголошуючи, що головною причиною неефективності та дефіциту легітимності урядових інституцій є нерегульованість правових механізмів їх функціонування. Вони також підкреслюють, що "вітчизняні науковці дедалі більше зосереджуються на комплексному аналізі інституційної спроможності органів публічної влади в Україні, розробляючи інтегрований підхід до їх модернізації" [1, с.21, 22].

У контексті парадигми національної єдності В.О. Котигоренко зазначає, що вона формується через діалектичну взаємодію етнічної специфіки та загальногромадянських засад, що набуває особливого значення в процесі націєтворення [2]; І.В. Зозуля – що єдність нації забезпечує її безпеку [3]; І. Цихуляк із співавторами – що "російська агресія стала каталізатором консолідації української національної ідентичності, зміцнивши почуття національної єдності та усвідомлення власної самотності" [4, с.1].

Таким чином, як у науковому дискурсі, так і в суспільному сприйнятті національна єдність розглядається як фундаментальний чинник державної стійкості та ідентичності. Ці ідеї знайшли нормативне закріплення у чинному законодавстві. Так, Законом України "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" від 13 грудня 2022 р. № 2834-IX [5] основними суспільно-державними (національними) цінностями України визнається "єдність, неподільність усіх територій України, духовна єдність українців, які проживають на території України, а також єдність усіх громадян України незалежно від національності та віросповідання, спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України, побудову процвітаючої демократичної національної держави" (пп.1 п.3 ст.6). А "досягнення єдності в українському суспільстві шляхом подолання суперечностей соціокультурного, мовного, регіонального характеру на основі європейського та євроатлантичного курсу, забезпечення дотримання конститу-

ційних гарантій прав і свобод людини і громадянина" – "метою державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" (п.1 ст.4).

У межах такого аналітичного підходу Міністерство національної єдності України становить особливий інтерес як приклад органу, утвореного в умовах політичної доцільності, але без достатнього нормативного та управлінського опрацювання. Аналіз цього міністерства дозволяє глибше дослідити прояви інституційного ризику як системної вади державного проектування.

Звідси, *метою* статті є виявлення нормативних, структурних та управлінських вад, що становлять інституційні ризики для функціонування Міністерства національної єдності України, та формулювання пропозицій щодо підвищення ефективності державного інституційного проектування. Її *новизна* полягає у виявленні правової невизначеності, дублювання повноважень і відсутності координації в структурі Міністерства, а також у моделі її вдосконалення на засадах публічного адміністрування. *Завданнями* статті є аналіз Положення про Міністерство національної єдності України на відповідність принципам юридичної визначеності; виявлення дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади; оцінка ефективності організаційної структури Міністерства та визначення управлінських ризиків й оптимізації його структури.

Правовий аналіз Положення про Міністерство національної єдності України

У 2025 році Уряд України затвердив Положення про новостворене Міністерство національної єдності України. Цей крок засвідчив наявність у повоєнний період тенденції до формування нових органів влади з мандатом, що містить ідеологічне та ціннісне навантаження. У такому контексті особливої актуальності набуває оцінка відповідності подібних інституційних рішень принципам конституціоналізму, функціонального розподілу владних повноважень, управлінської доцільності та правової визначеності.

Слід зазначити, що означене Положення про Міністерство національної єдності України відповідно до Конституції України та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України та формально відповідає чинним нормам. Водночас *легітимність змістовного наповнення компетенції* цього органу *потребує детального аналізу*, зокрема, аналіз змісту фу-

нкцій виявив численні випадки перетину з компетенціями інших органів. Так, питання освіти за кордоном та освітні програми для діаспори відносяться до Міністерства освіти і науки; комунікаційної політики – до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України; захисту прав громадян і представництва інтересів громадян за кордоном – до Міністерства закордонних справ України; адаптації та соціального забезпечення верств, які повертаються – до Міністерства соціальної політики України.

Таке розширення повноважень створює ризик функціонального дублювання, що суперечить принципу спеціалізації та правової визначеності, порушує системну логіку адміністративного устрою та ускладнює міжвідомчу координацію.

Наступне, це значна кількість *надмірності амбітних або невизначених завдань у Положенні* про Міністерство національної єдності України, серед яких забезпечення добровільного повернення українців з-за кордону; формування цілісної державної політики у сфері національної ідентичності; взаємодія з науковою діаспорою; правозахист громадян у міжнародних юрисдикціях.

Більшість із таких завдань *не мають закріплених інструментів реалізації*, а також належного фінансового або кадрового підґрунтя. Водночас у документі *відсутні показники ефективності*, за якими можна оцінити результати діяльності органу.

А серед найбільш значущих правових ризиків: юридичний, пов'язаний з можливістю судових спорів у разі перевищення або дублювання повноважень; фінансовий – зі створення великого апарату без чітких меж компетенції; політичний – з використання міністерства як механізму ідеологічного впливу, а не як реального інструменту публічного управління.

Таким чином, з огляду на викладене, до основних напрямів удосконалення правових засад діяльності Міністерства національної єдності України слід віднести проведення структурного групування повноважень за блоками (інформаційна політика, повернення, правозахист, міжнародна співпраця); чітке розмежування компетенції між цим Міністерством та чинними центральними органами виконавчої влади; визначення індикаторів оцінки ефективності; уточнення правових підстав виконання Міністерством міжнародних функцій; обмеження сфери повноважень у межах реалістичних завдань на короткострокову перспективу.

Організаційна модель Міністерства національної єдності України

Слід зазначити, що створення Міністерства національної єдності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2025 р. № 113 [6], саме по собі не гарантує ефективною реалізації державної політики. Спроможність Міністерства виконувати покладені на нього функції значною мірою залежить від його організаційної структури, яка має відповідати визначеним повноваженням. У цьому контексті нами раніше було обґрунтовано, що "визначення інституційного статусу та повноважень Міністерства потребує уточнення, оскільки існує ризик дублювання функцій з іншими державними органами, що може призвести до неефективного використання ресурсів" [7, с.66].

Так, на веб-сайті Міністерства нещодавно з'явилась раніше відсутня його структура, за якою в складі Міністерства позначені керівництво, Патронатна служба Міністра, Директорат у справах співпраці з українською спільнотою за кордоном (з Експертними групами першого-п'ятого регіону), Директорат з питань сприяння поверненню українців, Директорат у справах національної єдності та стратегічних комунікацій (з Експертними групами з національної єдності та ідентичності, із забезпечення стратегічних комунікацій, з координації Агенції національної єдності), Директорат стратегічного планування та цифровізації (з Експертними групами стратегічного планування, з цифровізації), Директорат міжнародної діяльності та євроінтеграції (з Експертними групами з міжнародної діяльності та міжнародної технічної допомоги, з євроінтеграції, Сектором протоколу), Директорат нормативно-правового забезпечення, Управління бухгалтерського обліку, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, Сектор документального забезпечення, Сектор ІТ-підтримки та захисту інформації, Служба управління персоналу, Сектор внутрішнього аудиту, Служба Державного секретаря, Головні спеціалісти з питань запобігання та виявлення корупції, з мобілізаційної роботи, з внутрішнього контролю, з режимно-секретної роботи, з цивільного захисту [8].

Разом із тим, щодо *юридичної відповідності структури завданням Положення про Міністерство національної єдності України*, то воно містить перелік сфер політики, за які відповідає цей центральний орган виконавчої влади. Серед них формування та реалізація політики національної єдності; взаємодія з українською спільнотою за кордоном; сприяння добровіль-

ному поверненню українців; розвиток державної ідентичності; стратегічні комунікації; участь у міжвідомчих і міжнародних програмах.

Відповідно до запропонованої структури Міністерства можна зазначити, що у цілому *організаційна модель відповідає мандату, закріпленому в Положенні*, проте має ознаки перевантаження, фрагментації та змішування функцій.

Зокрема, *серед виявлених неузгодженостей* в структурі Міністерства зафіксована *наявність не передбаченої Положенням про Міністерство "Агенції національної єдності"*. Серед інших прогалин можна відмітити *розмитий поділ за регіональним принципом Директорату у справах співпраці з українською спільнотою за кордоном*. Він розподілений на п'ять регіональних експертних груп без пояснення географічних, мовних чи функціональних критеріїв. Такий підхід ускладнює координацію та не забезпечує єдиних стандартів взаємодії з діаспорою. Також слід звернути увагу на *подрібнення та дублювання супровідних функцій* – у структурі Міністерства передбачено великий обсяг окремих головних спеціалістів: з режимно-секретної роботи, мобілізації, цивільного захисту, запобігання корупції тощо. Ці функції доцільно об'єднати в сектор внутрішнього контролю чи управління безпеки, щоби зменшити адміністративну фрагментацію.

І, нарешті, стосовно *управлінської спроможності та системності*. Організаційна модель Міністерства має *ознаки надмірної вертикалізації*, тобто великої кількості функціональних одиниць з нечіткими межами відповідальності. Так, розміщення Сектору протоколу у складі Директорату міжнародної діяльності та євроінтеграції видається недоцільним, оскільки протокольні функції, як правило, належать до апаратних завдань керівництва або служби державного секретаря. Крім того, у Положенні про Міністерство відсутнє чітке визначення повноважень у сфері цифровізації, що ставить під сумнів доцільність існування відповідного напрямку в межах Директорату стратегічного планування та цифровізації. У такому разі функцію цифровізації слід або обґрунтувати як частину стратегічного управління, або передати до загального апарату управління. Також відсутність чітко визначених механізмів міждиректоратної координації може ускладнити реалізацію міжсекторальних завдань – зокрема таких, як інформаційні кампанії з повернення громадян, що потребують залучення кількох підрозділів одночасно.

Також *не визначеними є індикатори оцінювання діяльності окремих підрозділів*, що уне-

можливіює оцінку ефективності та підзвітності.

Щодо *не передбаченої Положенням про Міністерство "Агенції національної єдності"*, то вона була утворена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2025 р. № 73-р з формулюванням "погодитися із пропозицією Міністерства економіки щодо утворення державного некомерційного підприємства "Агенція національної єдності" з віднесенням його до сфери управління Міністерства національної єдності" [9]. При цьому, на нашу думку, участь Міністерства економіки у створенні Агенції національної єдності, ймовірно, мала переважно формально-процедурний характер, пов'язаний з організаційним оформленням установи, її бюджетуванням та міжвідомчим погодженням. Водночас така прив'язка могла слугувати механізмом інституційного контролю, а також відобразити спробу інтегрувати політику національної єдності в загальні рамки соціально-економічного розвитку.

В цілому, "Юридична особа ДНП "Агенція національної єдності", код ЄДРПОУ 45908556, була зареєстрована 24.02.2025. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 12 996,00 грн."; види його діяльності – "надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань; інші види видавничої діяльності; діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки" [10]. Вказані напрями діяльності, на нашу думку, не повною мірою кореспондуються із заявленою місією Агенції як інституції, покликаної забезпечувати суспільну згуртованість та національну єдність.

При цьому, певні функції Агенції були анонсовані ще 23.12.2024 р. – "надання правової допомоги; координація мереж студентів; інформування про можливості в Україні; протидія дезінформації; допомога в адаптації українців за кордоном; підтримка України в експертному середовищі; формування голосів України за кордоном; взаємодія з українськими релігійними громадами за кордоном; сприяння у працевлаштуванні в Україні (дистанційні співбесіди; проєкт сприяння забезпеченню співробітниками підприємств українського ОПК, енергетики та інших пріоритетних сфер)" [11].

До того ж, за повідомленням Директорату у справах національної єдності та стратегічних комунікацій, наказом Міністерства національної єдності України від 21.02.2025 р. № 12 було затверджено Статут Агенції [12]. Однак цей доку-

мент досі не оприлюднений на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, що ускладнює публічний доступ до інформації про її правовий статус і функції. У зв'язку з цим О. Заболотна справедливо зауважує, що функціональні обов'язки Агенції національної єдності залишаються невизначеними, а замість створення нової окремої структури доцільніше було би зосередитися на посиленні системної інформаційної політики держави, міжвідомчій координації та розробленні довгострокових стратегій комунікації [13].

Таким чином, з огляду на викладене, до основних напрямів удосконалення структури Міністерства національної єдності України слід віднести нормативне врегулювання статусу Агенції національної єдності оприлюдненням окремого правового акту; оптимізацію кількості експертних груп шляхом переходу від регіонального до функціонального принципу поділу; скорочення надмірної кількості розрізнених посад головних спеціалістів через об'єднання їх у спільні відділи або сектори, а також запровадження системи індикаторів ефективності для кожного директорату, критерії оцінювання результатів і механізм звітності.

Інституційний ризик як системна вада державного проєктування

Створення нових державних інституцій, зокрема центральних органів виконавчої влади, як зазначають Д. Кауфман, А. Краай та М. Мастрucci (Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2005), нерозривно пов'язане з інституційним ризиком – ймовірністю того, що новоутворений орган не виконає покладених на нього функцій через правову невизначеність, відсутність структурної функціональності, політичної та адміністративної спроможності [14].

Міністерство національної єдності України за перші півроку функціонування не продемонструвало помітних інституційних новацій, що може стати показовим прикладом такого ризику. Проблеми, виявлені в правовому положенні та організаційній моделі міністерства, мають системний характер. Зокрема, *відсутність чіткого функціонального розмежування з іншими міністерствами* (насамперед з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством соціальної політики України), *паралельна наявність суміжних повноважень*, відсутність визначення статусу підпорядкованих структур (наприклад, Агенції національної єдності), а також *слабка горизонтальна координація*

між директоратами, – усе це перетворює міністерство не на центр управлінських рішень, а на бюрократичну надбудову.

Подібні інституційні прорахунки спостерігалися й в інших країнах. Наприклад, у Франції у 2009 році створення Міністерства імміграції, інтеграції, національної ідентичності та спільного розвитку викликало значну критику через концептуальну нечіткість і дублювання функцій з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством соціальної солідарності. Уже за два роки його ліквідували через неефективність [15].

Інституційний ризик посилюється й тоді, коли *політична ініціатива щодо створення нового органу випереджає правовий та організаційний аналіз його доцільності*, а призначення керівництва не супроводжується запровадженням систем контролю ефективності. Як наслідок, у публічному управлінні накопичуються органи з формально задекларованими завданнями, які дублюють або неефективно реалізують функції інших суб'єктів.

У випадку з Міністерством національної єдності ситуація ускладнюється *публічними звинуваченнями його керівника у корупційних зловживаннях*, що лише підсилює аргументи на користь реорганізації цього органу. Це доводить, що без зміни підходів до проєктування державних органів, таких як незалежна експертиза, функціонально-структурне моделювання, аналіз ризиків, інституційна спроможність залишатиметься фрагментованою. А також демонструє потребу *в розробленні в Україні інституційної превенції* – формалізованого процесу аналізу нормативно-правових, організаційних та управлінських ризиків ще до створення нової інституції.

Висновки

1. Положення про Міністерство національної єдності України формально узгоджується з чинним законодавством щодо створення органів виконавчої влади. Водночас його зміст потребує значного доопрацювання для уникнення дублювання функцій, неузгодженості з існуючою інституційною структурою, а також забезпечення відповідності принципам системності, юридичної визначеності та ефективності державної політики.

2. Запропонована структура Міністерства національної єдності України формально відповідає його мандату, однак містить юридично та управлінсько недосконалі елементи, зокрема: нормативно не врегульований статус згаданої Агенції; непрозорий регіональний поділ; дублювання службових функцій; відсутність системи оцінювання підрозділів.

3. Запропоновано розглядати випадок Міністерства національної єдності України як підставу для розроблення в Україні системи інституційної превенції – обов'язкової процедури передпроектної оцінки юридичної, функціональної та організаційної доцільності нових органів влади. Це дозволить зменшити імовірність формального створення неефективних структур, знизити навантаження на державний бюджет та підвищити довіру до інституційної архітектури публічної влади.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. При підготовці статті застосування цифрових засобів редагування обмежувалося тільки стилістичними аспектами.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пастки інституційної спроможності у системі державної влади в Україні. Аналітична доповідь / кол. авт.: Галина Зеленько (кер., наук. ред.) та ін. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2025. 64 с. <https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/Dopovid.pdf>
2. Котигоренко В. О. Сучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2023 р.). *Вісник Національної академії наук України*. 2024. № 3. С. 52-68. <https://doi.org/10.15407/vsn2024.03.052>
3. Зозуля І. В. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України. *Право України*. 2004. № 5. С. 141-145.
4. Цихуляк І., Кравцов Ю., Байрамова О. Філософські виміри української ідентичності: культурологічний та політологічний аспекти. *Публічне управління і політика*. 2025. № 5(9). С. 1-11. <https://doi.org/10.70651/3041-248x/2025.5.02>
5. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності: Закон України від 13.12.2022 № 2834-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 46. Ст. 116. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text>
6. Деякі питання діяльності Міністерства національної єдності України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 113. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2025-n#Text>
7. Довгань, О. І. (2025). Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства національної єдності України. *Форум Права*, 81(1), 60–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923191>
8. Структура Міністерства національної єдності України. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura-ministrestva/>
9. Про утворення державного некомерційного підприємства "Агенція національної єдності": розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2025 р. № 73-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-2025-p#Text>
10. ДНП "Агенція національної єдності". https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45908556/
11. При Міннацєдності створюють Агенцію національної єдності. 24.12.2024. <https://interfax.com.ua/news/general/1036211.html>
12. Директорат у справах національної єдності та стратегічних комунікацій. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura-ministrestva/dyrekto-rat-u-spravah-naczi-onalnoyi-yednosti-ta-strategichnyh-komunikaczij/>
13. Заболотна О. Агенція національної єдності. 18.02.2025. <https://centreua.org/monitoring-rishen/dajdzhesty/agencziya-naczi-onalnoyi-yednosti/>
14. Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart; Mastruzzi, Massimo. 2005. Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004. Policy Research Working Paper; No. 3630. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/8221>
15. Le Monde. (2010, 15 Novembre). Le ministère de l'identité nationale supprimé dans le remaniement. Le Monde. Récupéré de https://www.lemonde.fr/politique/article/2010/11/15/la-fin-du-ministere-de-l-identite-nationale-un-leurre_1440367_823448.html

REFERENCES

1. Zelenko, H. (Ed.). (2025). *Pastky instytutsiinoi spromozhnosti u systemi derzhavnoi vlady v Ukraini. Analitichna dopovid* [Traps of Institutional Capacity in the System of State Power in Ukraine. Analytical Report]. Kyiv: IPIEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. <https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/Dopovid.pdf> (in Ukr.).
2. Kotyhorenko, V. O. (2024). Sучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня

- 2023 r.) [The Modern Ukrainian Nation as a Dialectical Unity of Civic and Ethnic Identity (Based on the Report to the Presidium of the NAS of Ukraine on December 27, 2023)]. *Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy*, (3), 52–68. <https://doi.org/10.15407/visn2024.03.052> (in Ukr.).
3. Zozulia, I. V. (2004). Ukrainська natsiia ta yii bezpeka: novyi pohliad na natsionalnu bezpeku Ukrainy [The Ukrainian Nation and Its Security: A New Perspective on National Security]. *Pravo Ukrainy*, (5), 141–145 (in Ukr.).
 4. Tsykhuliak, I., Kravtsov, Yu., & Bairamova, O. (2025). Filosofski vymiry ukrainskoi identychnosti: kulturolo-hichni ta politolohichni aspekty [Philosophical Dimensions of Ukrainian Identity: Culturological and Political Aspects]. *Publichne upravlinnia i polityka*, 5(9), 1–11. <https://doi.org/10.70651/3041-248x/2025.5.02> (in Ukr.).
 5. Pro osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi utverdzhenia ukrainskoi natsionalnoi ta hromadianskoi identychnosti [On the Basic Principles of State Policy in the Sphere of Affirmation of Ukrainian National and Civic Identity]. Zakon Ukrainy (13.12.2022 No. 2834-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2023, No. 46, Art. 116. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text> (in Ukr.).
 6. *Deiaki pytannia diialnosti Ministerstva natsionalnoi yednosti Ukrainy* [Certain Issues of the Activity of the Ministry of National Unity of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (24.01.2025 No. 113). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2025-n#Text> (in Ukr.).
 7. Dovhan, O. I. (2025). Problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya diyalnosti Ministerstva natsionalnoyi yednosti Ukrayiny [Problems of Legal and Regulatory Framework for the Activities of the Ministry of National Unity of Ukraine]. *Forum Prava*, 81(1), 60–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923191> (in Ukr.).
 8. Struktura Ministerstva natsionalnoi yednosti Ukrainy [Structure of the Ministry of National Unity of Ukraine]. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura-ministrestva/> (in Ukr.).
 9. Pro utvorennia derzhavnogo nekomertsiiinoho pidpriemstva "Ahentsiia natsionalnoi yednosti" [On the Establishment of the State Non-Profit Enterprise "National Unity Agency"]. Rosporyadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (24.01.2025 No. 73-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-2025-p#Text> (in Ukr.).
 10. DNP "Ahentsiia natsionalnoi yednosti" [SNP "National Unity Agency"]. https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45908556/ (in Ukr.).
 11. *Pry Minnatsiednosti stvoriuiut Ahentsiiu natsionalnoi yednosti* [The National Unity Agency is Being Created under the Ministry of National Unity]. (2024, December 24). <https://interfax.com.ua/news/general/1036211.html> (in Ukr.).
 12. Dyrektorat u spravakh natsionalnoi yednosti ta stratehichnykh komunikatsii [Directorate for National Unity and Strategic Communications]. <https://unity.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura-ministrestva/dyrektorat-u-spravah-naczionalnoyi-yednosti-ta-strategichnyh-komunikaczij/> (in Ukr.).
 13. Zabolotna, O. (2025, February 18). Ahentsiia natsionalnoi yednosti [National Unity Agency]. *Centre UA*. <https://centrea.org/monitoring-rishen/dajdzhesty/agencziya-naczionalnoyi-yednosti/> (in Ukr.).
 14. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2005). *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004* (Policy Research Working Paper; No. 3630). World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/8221>
 15. Le Monde. (2010, 15 Novembre). Le ministère de l'identité nationale supprimé dans le remaniement. Le Monde. https://www.lemonde.fr/politique/article/2010/11/15/la-fin-du-ministere-de-l-identite-nationale-un-leurre_1440367_823448.html

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 126–133 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560576
http://forumprava.pp.ua/files/126-133-2025-2-FP-Dovhan_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_17.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 27.05.2025
Accepted: 16.06.2025
Published: 17.06.2025
Available online: 17.06.2025
Cite as:

Довгань, О. І. (2025). Міністерство національної єдності України в контексті інституційного ризику: правовий аналіз положення та оцінка організаційної моделі. *Форум Права*, 82(2), 126–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15560576>

Dovhan, O. I. (2025). Ministerstvo natsionalnoyi yednosti Ukrayiny v konteksti instytutsiynoho ryzyku: pravovyy analiz polozhennya ta otsinka orhanizatsiynoyi modeli [Ministry of National Unity of Ukraine in the Context of Institutional Risk: Legal Analysis of Status and Evaluation of the Organizational Model]. *Forum Prava*, 82(2), 126–133. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560576>

УДК 342.7:323.1(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560583>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ЕТНОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ETHNOPOLITICAL SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF UKRAINE: MODERN CHALLENGES AND PROSPECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Етнополітична безпека на сучасному етапі розвитку української державності набуває особливого значення через посилення та урізноманітнення внутрішніх і зовнішніх викликів, зокрема триваючу збройну агресію РФ проти України. За таких умов забезпечення етнополітичної безпеки виступає ключовою складовою національної безпеки України й важливою передумовою збереження її територіальної цілісності та демократичного розвитку. Водночас проблематиці етнополітичної безпеки все ще не приділено належної уваги на рівні профільного законодавства чи державних стратегій у сфері національної безпеки, що ускладнює реагування держави на загрози в етнополітичній сфері. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу поточного стану та перспектив етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України, визначення її сутності та поняття, характеристика сучасних загроз і викликів етнополітичної безпеки, а також обґрунтування перспективних напрямків забезпечення етнополітичної безпеки як складової національної безпеки України. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким охарактеризовано нормативно-правові засади забезпечення етнополітичної безпеки України. За допомогою логіко-семантичного методу визначено сутність та поняття етнополітичної безпеки; системно-структурного методу – висвітлено реальні та потенційні виклики й ризики етнополітичній безпеці України; прогностичного методу – сформульовано пропозиції щодо подальшої протидії загрозам етнополітичній безпеці. **Результати.** Встановлено, що етнополітична безпека це стан захищеності людини, етнічних спільнот, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує національну єдність, злагоду поліетнічного суспільства, територіальну цілісність та суверенітет держави. Визначено та охарактеризовано такі основні загрози етнополітичній безпеці України як: розпалювання РФ та іншими сусідніми державами міжнародної, мовної та релігійної ворожнечі, сепаратизм, міжетнічна напруженість і деструктивна пропаганда; втрата частиною титульної української нації своєї мовної самобутності; слабкість і непослідовність державної етнонаціональної політики, її недостатнє нормативне та інституційне забезпечення; збройна агресія РФ проти України, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, тощо. **Висновки.** З урахуванням існуючих загроз етнополітичній безпеці України обґрунтовано перспективні напрямки її забезпечення, що насамперед потребує розвитку правових засад забезпечення етнополітичної безпеки, її чіткого визнання складовою системи національної безпеки, законодавчого врегулювання основних загроз і суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки, ухвалення Стратегії етнополітичної безпеки України, а також посилення інституційної спроможності держави, впровадження її послідовної інформаційної, мовної та освітньої політики. Нагальними завданнями також є адекватна протидія проявам сепаратизму, дискримінації та розпалювання національної чи релігійної ворожнечі, захист прав і свобод представників всіх національних меншин. Інтеграція корінних народів і національних меншин в єдине поліетнічне суспільство має забезпечуватись на основі

поваги до їх самобутності та збереження самобутності української титульної нації. Важливу роль для забезпечення етнополітичної безпеки відіграє системна підтримка ініціатив громадянського суспільства та поглиблення міжнародної взаємодії у сфері захисту прав національних меншин і корінних народів.

Ключові слова: *етнополітична безпека; національна безпека; національні інтереси; загрози; протидія; стратегія; національні меншини (спільноти); агресія РФ*

Problem statement. Ethnopolitical security at the current stage of development of Ukrainian statehood is gaining particular importance due to the intensification and diversification of internal and external challenges, in particular the ongoing armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. Under such conditions, ensuring ethno-political security is a key component of Ukraine's national security and an important prerequisite for preserving its territorial integrity and democratic development. Meanwhile, the issue of ethno-political security has still not been given due attention at the level of specialized legislation or state strategies in the field of national security, which complicates the state's response to threats in the ethno-political sphere. In this regard, there is a need to analyze the current state and prospects of ethno-political security in the national security system of Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of ethnopolitical security in the national security system of Ukraine, the determination of its essence and concept, the characterization of modern threats and challenges of ethnopolitical security, as well as the substantiation of perspective directions for ensuring ethnopolitical security as a component of the national security of Ukraine. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which characterized the legal bases of ensuring the ethnopolitical security of Ukraine. Logical-semantic method – there are determined the essence and concept of ethnopolitical security; systemic-structural method – there are revealed the real and potential challenges and risks to the ethnopolitical security of Ukraine; prognostic method – there are formulated the proposals for further counteraction threats to ethnopolitical security. **Results.** It has been established that ethnopolitical security is a state of protection of a person, ethnic communities, society and the state from internal and external threats, which ensures national unity, harmony of a multi-ethnic society, territorial integrity and sovereignty of the state. The following main threats to the ethnopolitical security of Ukraine have been identified and characterized: the incitement of interethnic, linguistic and religious hostility by the Russian Federation and other neighboring states, separatism, interethnic tension, destructive propaganda and the loss of linguistic identity by part of the titular Ukrainian nation. Other threats are the weakness and inconsistency of the state ethno-national policy, its insufficient regulatory and institutional support, as well as the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, human rights violations in temporarily occupied territories, etc. **Conclusions.** Taking into account the existing threats to the ethnopolitical security of Ukraine, perspective directions for its provision have been substantiated, which primarily requires the development of legal bases for ensuring ethnopolitical security, its clear recognition as a component of the national security system, legislative regulation of the main threats and subjects of ensuring ethnopolitical security, adoption of the Strategy of Ethnopolitical Security of Ukraine, as well as strengthening the institutional capacity of the state, implementation of its consistent information, language and educational policy. Urgent tasks also include adequately countering manifestations of separatism, discrimination, incitement of national or religious hatred, and protecting the rights and freedoms of representatives of all national minorities. The integration of indigenous peoples and national minorities into a single multi-ethnic society must be ensured on the basis of respect for their identity and the preservation of the identity of the Ukrainian titular nation. An important role in ensuring ethno-political security is played by systematic support for civil society initiatives and deepening international cooperation in the field of protecting the rights of national minorities and indigenous peoples.

Keywords: *ethnopolitical security; national security; national interests; threats; counteraction; strategy; national minorities (communities); aggression of the Russian Federation*

Постановка проблеми

Етнополітична безпека на сучасному етапі розвитку української державності набуває особливого значення через низку внутрішніх і зовнішніх викликів, їх посилення та урізноманітнення. Передусім, це триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України, поєднана з активним використанням етнічного чинника в інформаційно-пропагандистських та інших цілях. Під приводом так званого "захисту російськомовного населення" Росія намагається легітимізувати свої злочинні дії, поширюючи деструктивні нарративи, спрямовані на розпалювання міжетніч-

ної ворожнечі та дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада активно провадить політику етнічної дискримінації, зокрема проти українців і кримських татар, порушуючи засадничі права людини та принципи міжнародного гуманітарного права. З іншого боку, в межах контрольованої території України також існують реальні ризики виникнення конфліктів на етнічному чи мовному ґрунті, особливо в регіонах із багатонаціональним складом населення. За таких умов забезпечення етнополітичної безпеки виступає ключовою складовою

національної безпеки України й важливу передумовою збереження її територіальної цілісності, суверенітету та демократичного розвитку. Адже, як слушно відзначає Н.І. Ціцуашвілі [1, с.104], етнічність може продукувати істотні загрози національній безпеці, а тому при визначення національних інтересів слід враховувати інтереси як поліетнічного суспільства в цілому, так і його складових.

Разом із тим, сьогодні проблематиці етнополітичної безпеки все ще не приділено належної уваги ані у профільному законодавстві, ані на рівні державних стратегій у сфері національної безпеки. Викладене значною мірою ускладнює, сповільнює та розсинхронізовує реагування держави на реальні й потенційні виклики та загрози в етнополітичній сфері. У результаті держава нерідко діє реактивно, а не проактивно, втрачаючи можливість вчасно локалізувати джерела напруги та створити передумови для довготривалої міжетнічної стабільності. Як відзначає з даного приводу І.О. Кресіна, "національна безпека України не має впорядкованої системи політико-правових механізмів запобігання новим викликам етнополітичного характеру, обмежується навздогінним, ситуативним реагуванням на деструктивні процеси та їх наслідки" [2, с.206]. З огляду на це нами й вбачаються актуальними питання поточного стану та перспектив етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України. Зокрема, сьогодні назріла об'єктивна потреба у концептуальному переосмисленні ролі етнополітичної безпеки як пріоритетного напрямку національної безпеки України та напрацювання відповідної нормативної й інституційної бази для її ефективного забезпечення.

Зазначимо, що проблематика етнополітичної безпеки раніше вже була у фокусі досліджень інших вчених. Так, С.А. Асланов характеризує роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України [3]; М.П. Вавринчук висвітлює особливості етнополітичної безпеки в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення [4]; Ю.Є. Ковний розглядає етнополітичну політику в контексті національної безпеки [5]; Ю.Ю. Руденко – сучасні виклики та загрози етнополітичній безпеці України [6]; Н.І. Ціцуашвілі – політико-правові засади етнополітичної безпеки України [7]. У той же час такі наукові праці стосуються здебільшого лише окремих (не стільки юридичних, скільки політичних) аспектів етнополітичної безпеки України, комплексно не розкриваючи її сутність у системі національної безпеки України, виклики та пер-

спективи на сучасному етапі державотворення.

Враховуючи викладене, *метою* цієї статті є поглиблений аналіз етнополітичної безпеки у системі національної безпеки України, визначення її сутності та поняття, характеристика сучасних загроз і викликів етнополітичної безпеки, а також обґрунтування перспективних напрямків забезпечення етнополітичної безпеки як складової національної безпеки України. Її *новизна* полягає в комплексній оцінці сучасного стану етнополітичної безпеки, як складової національної безпеки України, та обґрунтуванні шляхів її подальшого вдосконалення з урахуванням поточних загроз етнополітичного характеру в умовах триваючої російсько-української війни. *Завданнями* статті є характеристика сутності та поняття етнополітичної безпеки, реальних і потенційних викликів та ризиків етнополітичній безпеці України, а також суб'єктів і основних напрямків забезпечення етнополітичної безпеки України.

Поняття "етнополітична безпека"

Попри важливе значення етнополітичної безпеки у вітчизняному законодавстві про національну безпеку сьогодні все ще відсутнє її визначення. Вказане частково пояснюється теоретичною неопрацьованістю поняття етнополітичної безпеки й відсутністю його єдиної усталеної дефініції у науковій літературі, що гальмує розвиток законодавчих засад етнополітичної політики України в цілому.

Як відзначає Н.І. Ціцуашвілі, одним із визначень етнополітичної безпеки є стан етнополітичної сфери, який характеризується стабільністю та здатністю адекватно реагувати на вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, що викликають міжетнічну напруженість, загрожують національній злагоді та єдності, територіальній цілісності й існуванню поліетнічного суспільства та держави [8, с.688]. З одного боку, такий підхід системно відображає усю етнополітичну сферу (а не лише окремі її елементи), охоплює широкий спектр як внутрішніх, так і зовнішніх загроз, а також слушно пов'язує етнополітичну безпеку з політико-правовою стабільністю, національною злагодою та цілісністю держави. Адже у науковій літературі етнополітична нестабільність цілком виправдано вважається головною загрозою для безпеки держави [9, с.9]. З іншого ж боку, запропоноване визначення вбачається дещо громіздким, хоча воно й не конкретизує об'єкти етнополітичної безпеки та механізми її забезпечення.

Інше визначення пропонує Ю.Ю. Калиновсь-

кий, розглядаючи етнополітичну безпеку як "стан захищеності етнонаціональних утворень у державі, нації в цілому та особистості (незалежно від етнічної ідентифікації) від внутрішніх і зовнішніх загроз у вигляді геноциду, ксенофобії, насильницької асиміляції" [10, с.6]. Дане визначення чітко окреслює об'єкти захисту та конкретні типи загроз, загалом є доволі лаконічним та прикладним, що спрощує його використання у правотворчості та правозастосуванні. Водночас тут меншою мірою відображено інституційний й системний аспект етнополітичної сфери, використано неоднозначний термінологічний апарат ("етнонаціональні утворення"), а також не згадано територіальний вимір етнополітичної безпеки, що дещо звужує зміст її поняття.

Доволі подібним є визначення етнополітичної безпеки М.П. Вавринчуком, що характеризує її як "захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз, стійкість до ... [них. – Авт.], забезпечення таких умов, які б гарантували існування та всебічний розвиток кожної особи, незалежно від її етнічного походження і рівня розвитку суспільства і держави..." [4, с.8]. Перевагою наведеною дефініцією вбачається покладений в її основу антропоцентричний підхід, що відповідає сучасним стандартам прав людини та принципам недискримінації. Крім цього, особливо важливого значення набуває фокус на позитивній безпеці особи (створення умов для її всебічного розвитку), а не лише на протидії безпосереднім загрозам. Попри це порівняно з іншими визначеннями тут фактично не згадуються такі ключові аспекти етнополітичної безпеки як забезпечення прав етнонаціональних спільнот (колективних суб'єктів) та захист від загроз національній єдності, територіальній цілісності або політичній стабільності держави в цілому. Адже безсумнівно, що з урахуванням існуючої дилеми індивідуальних і колективних прав широке компромісне бачення безпеки в етнополітичному вимірі має охоплювати не лише індивідуальний (права особи), але й системний рівень (національна єдність, злагода поліетнічного суспільства, територіальна цілісність і суверенітет держави).

Отже, наукове та в подальшому нормативне визначення етнополітичної безпеки повинно бути комплексним, збалансованим і практично застосовним, включаючи необхідну конкретизацію її основних об'єктів і ключових загроз. Характеризуючи етнополітичну безпеку як іманентну складову національної безпеки держави в цілому, вона відображає насамперед спроможність держави забезпечувати неконфліктний розвиток

міжнаціональних відносин та запобігати деструктивному використанню етнічного чинника у внутрішній і зовнішній політиці, зокрема сепаратизму та зовнішньому втручання у справи етнічних спільнот.

У цьому контексті О. Красівський та Н. Підбережник безпосередньо визначають етнополітичну безпеку як "комплекс заходів держави, спрямованих на запобігання та протидію дестабілізуючим чинникам в етнополітичній сфері..." [11, с.38, 47]. Змістовно подібне визначення етнополітичної безпеки зустрічається й в інших наукових працях [12, с.12, 62]. Втім, здатність держави своєчасно та ефективно реагувати на виклики в етнополітичній сфері більш доречно розглядати не стільки як етнополітичну безпеку (у вузькому значенні), скільки як основну передумову її реального забезпечення. Останнє якраз й полягає у реалізації державою комплексу відповідних заходів, результатом яких і є етнополітична безпека.

Узагальнюючи вищевикладене, етнополітична безпека може бути визначена як стан захищеності людини, етнічних спільнот (титульної української нації, корінних народів і національних меншин), суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз (міжнаціональні конфлікти, дискримінація, дезінтеграція, вплив іноземних держав на етнополітичну ситуацію тощо), що забезпечує національну єдність, злагоду поліетнічного суспільства, територіальну цілісність та суверенітет держави. Оскільки термін "етнополітична безпека" все ще не дістав усталеного визначення у науці та законодавстві, слушним вбачається його розмежування з іншими суміжними термінами у даній сфері. Зокрема йдеться про змістовно вужчу "етнічну безпеку", "міжнаціональну стабільність" як лише одну зі складових етнополітичної безпеки, "гуманітарну безпеку" як ширший стан захищеності основних прав і свобод людини.

Основні загрози етнополітичній безпеці України

Як вище нами вже відзначалось, чинне законодавство України про національну безпеку прямо не виділяє етнополітичну безпеку як її складову, предметно не визначаючи її принципів, загроз і суб'єктів, відповідальних за протидію таким загрозам. З іншого боку, профільний Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII [13], зокрема у ч.4 ст.3, лише невичерпно перелічує основні напрямки національної безпеки, допускаючи наявність й інших її законодавчо непоіменованих напрямків. Згідно ч.1 ст.3 Закону Ук-

раїни від 21.06.2018 р. № 2469-VIII державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована серед іншого на захист конституційних прав і свобод людини, демократичних цінностей та сталого розвитку суспільства, суверенітету та територіальної цілісності держави. Їх захист повною мірою неможливий без реального забезпечення етнополітичної безпеки через гарантування прав етнічних спільнот і їх представників, досягнення міжнаціональної злагоди та інтеграції, убезпечення від зовнішньої дестабілізації етнополітичної ситуації. Як слушно відзначає з даного приводу С.А. Асланов, "виокремлення підсистеми етнополітичної безпеки у системі національної безпеки викликане необхідністю більш ефективного забезпечення етнополітичної стабільності" [3, с.407], зокрема йдеться про запобігання сепаратизму та міжетнічним конфліктам, забезпечення національної єдності та територіальної цілісності держави.

При цьому, профільний Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII наразі не врегулює основні загрози національній безпеці України, що натомість визначаються вже на підзаконному рівні Стратегією національної безпеки України. Раніше же ключові загрози національній безпеці України, у тому числі й етнополітичного характеру (посягання на територіальну цілісність України, спроби інших держав втручатися в її внутрішні справи, прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів, можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних відносин тощо), безпосередньо закріплювались ст.7 попереднього Закону України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 р. № 964-IV [14]. Вбачається, що законодавче закріплення загальних загроз національній (зокрема етнополітичній) безпеці України може забезпечувати вищий рівень державного визнання відповідних викликів і ризиків, більшу стабільність їх переліку, а також відображати системний і зважений підхід держави до забезпечення її національної безпеки.

Звертає увагу, що з 2022 року, коли почалась повномасштабна фаза російсько-української війни, до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020 [15], лише на початку 2025 року були внесені єдині точкові зміни, пов'язані з забезпеченням прикордонної безпеки. У той же час наразі (станом на середину 2025 року) на четвертий рік повномасштабного збройного вторгнення РФ у Стратегії національної безпеки України все ще не враховані (не пе-

реоцінені) ризики, загрози й вразливості національній безпеці, у тому числі етнополітичного характеру, пов'язані зі збільшенням тимчасово окупованої території України, подальшим порушенням прав людини державою-агресором за ознакою етнічного походження та мовною ознакою, посиленням використання РФ етнічного чинника у своїй гібридній агресії, радикалізацією суспільних настроїв в Україні та проблемністю забезпечення недискримінації російської національної меншини в умовах законодавчих обмежень використання державної мови держави-агресора. Це дозволяє констатувати, що Стратегія національної безпеки України не містить саме комплексного бачення щодо запобігання та нейтралізації актуальних загроз етнополітичній безпеці.

Так, наприклад, у даній Стратегії до загроз національній безпеці слід відносити грубе порушення РФ прав людини на всіх тимчасово окупованих територіях України, а не лише на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і в окремих районах Донецької та Луганської областей (як у п.18 Стратегії). Відповідно має бути скорегований й напрямок діяльності держави для забезпечення її національної безпеки, який сьогодні обмежено захистом прав громадян на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (п.42 Стратегії). При цьому, як слушно зауважує С.А. Асланов [16, с.52], найбільше дискримінації з боку державних структур РФ за ознакою етнічної належності, мови та віросповідання зазнають кримські татари та етнічні українці, що загострює етнополітичні суперечності.

Серед інших загроз у п.19 Стратегії національної безпеки України слушно згадується продовження розвідувально-підривної діяльності проти України, намагання підживлювати сепаратистські настрої та зміцнити інфраструктуру впливу з боку "іноземних держав, насамперед Російської Федерації". Цілком погодуючись з істотністю такої загрози, маємо зауважити, що інформаційно-психологічний вплив в межах гібридної агресії РФ (через національні меншини, підконтрольні медіа та громадські організації, афільйовані релігійні організації) має більш різноплановий характер. Він спрямований не лише на підтримку сепаратистських настроїв (зокрема через спрощення процедури набуття свого громадянства, надання організаційно-фінансової та іншої підтримки своїй національній меншині тощо), але й на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, маніпулювання міжетні-

чними відносинами (наприклад, використання теми "захисту прав національних меншин" для легітимації агресії) та загальну дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації на мовно-етнічному ґрунті.

Крім того, ефективна протидія подібним загрозам і викликам може потребувати конкретно визначення у Стратегії національної безпеки України не тільки РФ, а й інших держав, які також системно, експансіоністськи втручаються в етнополітичну сферу України (наприклад, Угорщина [11, с.42] та Румунія [8, с.687–688; 11, с.44]). Адже красномовні приклади дезінтеграції під політичним або військовим тиском сусідньої держави (анексія Судетської області Чехії Німеччиною, Південної Осетії та Абхазії – Росією) наочно демонструють, яку загрозу для етнополітичної безпеки України несе практично неконтрольована діяльність сусідніх держав щодо своїх національних меншин на території України [3, с.330].

Не можна не відзначити ще одну загрозу національній безпеці – деструктивну пропаганду як ззовні, так і всередині України, що, "використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти, підриває суспільну єдність" (п.20 Стратегії національної безпеки України). У даному разі вбачаємо позитивним визнання багатовекторності загрози, адже деструктивна пропаганда походить не лише з-за кордону, а й зсередини країни, що важливо для реалістичного аналізу ризиків. Втім, протидія даній загрозі не може бути забезпечена лише шляхом посилення інформаційної політики держави, безпосередньо потребуючи дотримання балансу між інтересами національної безпеки та конституційними гарантіями плюралізму і свободи слова. Оскільки "деструктивна пропаганда" залишається доволі абстрактним поняттям, слушним було би деталізувати її основні прояви – просування у публічному просторі антидержавних (ревізійністських, сепаратистських) наративів, мови ворожнечі та етнічного поділу, поширення фейкових новин, дискредитація органів влади та демократичних інститутів тощо.

Говорячи про зовнішнє стимулювання міжнаціональної ворожнечі в Україні, як самостійну загрозу етнополітичній безпеці слід виділяти вже наявну міжетнічну напруженість та конфлікти (насамперед, у прикордонних регіонах і місцях компактного проживання національних меншин). Зазначене є результатом не лише деструктивної пропаганди, але й слабкої та непослідовної етнонаціональної політики, заборони

діяльності афілійованих із державою-агресором релігійних організацій та зумовленого збройним вторгненням РФ обмеження використання її державної мови в Україні. Останнє ж, як ми вже відзначали, може виявляти дискримінаційні ознаки [17, с.39, 40], сприяючи тим самим нерівному ставленню до етнічних спільнот і їх маргіналізації, додатковому зростанню міжетнічної напруги та сепаратистських настроїв.

Маємо погодитись з Ю.Є. Ковним, що запорукою національної безпеки держави є "зважена етнонаціональна політика, що ґрунтується на принципах інклюзивності та поєднання національних та етнічних цінностей" [5, с.39]. Тому відсутність системної й ефективної державної етнонаціональної політики, яка з часу відновлення незалежності України не забезпечила повну інтеграцію національних меншин (спільнот) і корінних народів у єдине поліетнічне суспільство, а також фрагментарне та декларативне законодавство у даній сфері цілком можуть бути визначені окремою загрозою етнополітичній безпеці України. Адже, як слушно наголошував ще у 2010 році Н.І. Ціцуашвілі [8, с.688], органи влади, відповідальні за забезпечення національної безпеки, фактично уникали та замовчували загрози, чим захочували нетолерантну й експансіоністськи зорієнтовану зовнішню етнонаціональну політику РФ та інших сусідніх країн.

Крім вищезгаданих гібридної агресії РФ проти України, сепаратизму та нагнітання міжетнічних конфліктів сусідніми державами О. Красівський та Н. Підбережник до ключових етнополітичних викликів національній безпеці України цілком виправдано відносять також й втрату титульним етносом етнічної самобутності на основі мовного маркера та демографічну кризу [11, с.48]. Втрата помітною частиною української нації своєї мовної самобутності є наслідком не лише утисків української мови в СРСР, але й відсутності у вже незалежній Україні належної державної мовної політики, що призвела до значної русифікації публічного простору в Україні. Усе це сьогодні істотно сприяє легітимації агресії РФ [18] та внутрішній дестабілізації в Україні, у тому числі підживлюючи конфлікти на мовному ґрунті.

У свою чергу демографічна криза, зумовлена падінням народжуваності та міграцією, змінює етнічний і мовний склад населення України. Даний виклик етнополітичній безпеці ще більшої актуальності набуде у повоєнній Україні з огляду на виїзд мільйонів українців за кордон через

повномасштабне вторгнення РФ і прогнозовану потребу залучення мігрантів для задоволення потреб ринку праці. Не можна не погодитись з В.П. Горбатенко, Ю.С. Шемшученко та ін., що масовий потік мігрантів становить загрозу існуючій етнічній та мовній структурі й єдності суспільства, що супроводжується проблемами інтеграції представників інших етносів в єдине українське суспільство [12, с.54]. У цьому контексті з позитивного боку слід відмітити не тільки визнання означеного виклику національній безпеці України (хоча і не в етнополітичному аспекті) не тільки у п.29 Стратегії національної безпеки України, але й у Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2024 р. № 922-р [19]. Для прикладу у попередній Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [20], здебільшого йшлося про загрози, зумовлені агресією РФ, й прямо не згадувалось про необхідність збереження й розвитку української національної ідентичності та небезпеку міжетнічних конфліктів.

Напрямки забезпечення етнополітичної безпеки України

Забезпечення етнополітичної безпеки України є результатом діяльності широкого кола суб'єктів – органів публічної влади, відповідних етнічних спільнот та інститутів громадянського суспільства. Кожен із них виконує власну специфічну роль у формуванні та реалізації державної етнополітики, протидії загрозам етнополітичній безпеці України. При цьому, профільний Закон України "Про національну безпеку України" від 21.06.2018 р. № 2469-VIII визначає лише склад сектору безпеки і оборони, водночас предметно не регламентуючи систему суб'єктів забезпечення національної (у тому числі етнополітичної) безпеки України. Вважаємо, що це сприяло би цілісності, узгодженості та послідовності їх спільної діяльності щодо виявлення, нейтралізації та попередження відповідних загроз етнополітичній безпеці України.

Як відзначає С.А. Асланов, діяльність органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки зосереджується переважно "на запобіганні та протидії дестабілізаційним чинникам, в тому числі в етнополітичній сфері" [3, с.255]. До таких суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки України слід відносити насамперед: 1) Верховну Раду України, Президента України та Кабінет Міністрів України, що зага-

лом формують та реалізують державну політику у сферах національної безпеки, національних меншин (спільнот) і мови; 2) Державну службу України з етнополітики та свободи совісті як профільний центральний орган виконавчої влади з питань міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав корінних народів і національних меншин (спільнот); 3) органи сектору безпеки і оборони, що забезпечують силове припинення міжетнічних конфліктів, захищають права громадян й попереджають спроби іноземного втручання у міжетнічну сферу; 4) органи місцевого самоврядування, які забезпечують інтеграцію корінних народів і національних меншин (спільнот) у місцеві територіальні громади, а також реалізацію мовних, освітніх і культурних прав етнічних спільнот на місцевому рівні.

Однією з особливостей сьогодення є перетворення об'єктів етнополітичної безпеки у повноцінних суб'єктів її забезпечення. Так, наприклад, відповідні етнічні спільноти (корінні народи, національні меншини) через свої громадські об'єднання, дорадчі органи при органах влади, Центри національних меншин (спільнот) безпосередньо залучені до ухвалення рішень у даній сфері, вирішення міжетнічних протиріч, підтримки міжкультурного діалогу, представництва інтересів й захисту прав осіб, що належать до певних етнічних спільнот, тощо.

Враховуючи вищевикладене, маємо підкреслити комплексність і багаторівневість системи суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки України, що першочергово потребує її законодавчої визначеності та посилення міжвідомчої координації. З огляду на постійні гібридні загрози з боку РФ та інших сусідніх держав такий підхід сприятиме злагожденій та превентивній протидії дестабілізуючим зовнішнім і внутрішнім чинникам в етнополітичній сфері, зберігаючи баланс між національною безпекою та правами людини.

Сьогодні не втрачає своєї актуальності теза С.А. Асланова, що "Україна потребує створення сучасної й ефективної системи забезпечення національної безпеки, яка враховує дестабілізаційну дію етнополітичних чинників, що використовуються у гібридній війні проти України" [3, с.258]. Водночас питання етнополітичної безпеки чи міжетнічних відносин загалом доволі побічно й фрагментарно (без належної інтеграції у загальну архітектуру системи національної безпеки) згадуються у Стратегії національної безпеки України. Так, наприклад, у п.45 даної Стратегії серед напрямків діяльності держави стисло

йдеться про "запобігання, виявлення та припинення проявів сепаратизму", що у поточних соціально-політичних реаліях гібридної агресії з боку РФ залишається нагальним викликом збереженню територіальної цілісності та суверенітету України.

Однією з засад забезпечення етнополітичної безпеки України Н.І. Цицашвілі називає встановлення пріоритету територіальної цілісності України відносно права на територіальне самовизначення національних меншин [21, с.771–772]. Хоча у міжнародному праві відсутня чітка ієрархія даних принципів, судова практика напружувала деякі умови легітимного територіального відокремлення етнічної спільноти. Зокрема серед таких умов К.О. Клименко називає насамперед іноземне (колоніальне) поневолення, позбавлення народу реальної можливості брати участь в управлінні державними справами чи здійснювати своє право на самовизначення всередині держави [22, с.449]. Саме тому вважаємо, що має йтися не про означене "встановлення" переваги територіальної цілісності України над правом на самовизначення національних меншин (спільнот), а про створення належних умов для забезпечення реалізації ними такого права всередині України та гарантування міжетнічної злагоди.

Як відомо, основу етнополітичної безпеки України становлять збереження етнонаціональної єдності та захист прав і свобод етнічних спільнот [10, с.14]. Відтак, у п.46 Стратегії національної безпеки України окремо задекларовано прагнення держави "рішуче протидіяти спробам розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності", а також обмеженням прав або встановленню привілеїв за ознакою етнічного походження, за мовними або іншими ознаками. Попри деякі раніше нами вже охарактеризовані термінологічні недоліки (розпалювання національної "ворожнечі та ненависті", "національна честь та гідність" та ін.) [23, с.122–123], загалом не можна не погодитись з подібним вектором забезпечення етнополітичної безпеки. Водночас дійсна реалізація даних цілей залежить від комплексу правових, інституційних, освітніх та інформаційно-комунікаційних заходів. Сьогодні ж держава лише частково здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівноправності громадян, що першочергово потребує посилення та інтенсифікації використання кримінально-правових і адміністративних засобів, розвитку антидискримінаційного законодавства, впро-

вадження послідовної інформаційної та освітньої політики, системної підтримки ініціатив громадянського суспільства з питань реагування на прояви дискримінації.

Інтегративний підхід до протидії міжнаціональній ворожнечі та ненависті має базуватись на належному плануванні у сфері етнополітичної безпеки, що передбачатиме відображення відповідних заходів у конкретних державних програмах і планах із реалізації Стратегії національної безпеки України. У зв'язку з цим першочергового значення набуває розробка цілісної Стратегії етнополітичної безпеки України, що предметно визначатиме шляхи та інструменти реалізації державної політики у сфері етнополітичної безпеки. До речі, Ю.В. Косьмій ще у 2009 році відзначав нагальність напрацювання та ухвалення Стратегії (Концепції) етнополітичної безпеки, узгодженої зі Стратегією національної безпеки України, задля впровадження системи етнополітичної безпеки [24, с.159]. Разом із тим, попри важливу роль для ефективного забезпечення національної безпеки України, як поліетнічної держави, законодавство наразі все ще не передбачає необхідність ухвалення Стратегії етнополітичної безпеки України.

Крім забезпечення рівноправності громадян п.46 Стратегії національної безпеки України до напрямків діяльності держави також віднесено рішуче протистояння гуманітарній агресії та розвиток української культури як "основи консолідації української нації та зміцнення її ідентичності". При цьому, у науковій літературі слушно звертається увага, що забезпечення етнополітичної безпеки України потребує недопущення примусової асиміляції не лише національних меншин та етнічних груп, але й представників титульної української нації [21, с.771–772]. З огляду на це вважаємо, що забезпечення етнополітичної безпеки України повинно включати більш різнопланову зовнішню- та внутрішньополітичну діяльність держави (зокрема проведення її послідовної інформаційної, мовної, освітньої політики та політики національно-патріотичного виховання). Загалом же варто погодитись з Ю.Є. Ковним [5, с.38], що гармонійне суспільство потребує інклюзивного та плюралістичного підходу до забезпечення етнічної злагоди.

Відтак, такими додатковими пріоритетними напрямками діяльності держави може бути визначено, по-перше, посилення інституційної спроможності держави та розвиток правових засад забезпечення етнополітичної безпеки, включаючи визначення відповідних ризиків і механізмів

реагування. По-друге, це забезпечення інтеграції корінних народів і національних меншин (спільнот) в єдине поліетнічне суспільство на основі поваги до їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. При цьому, п.42 чинної Стратегії національної безпеки України передбачено реалізацію державою ініціатив щодо "захисту прав і свобод осіб, що належать до кримськотатарського народу, караїмів і кримчаків", що, вочевидь, слід поширити й на всі національні меншини (включно з російською національною меншиною з урахуванням існуючих законодавчих обмежень). Поряд із дієвим захистом прав національних меншин (спільнот) важливою складовою етнополітичної безпеки України має бути підвищення соціально-економічного добробуту населення та реальна боротьба з корупцією, що у поєднанні з безпековим фактором зменшить еміграцію українців й ускладнить зовнішній вплив на національні меншини (спільноти).

По-третє, діяльність держави має бути спрямована розвиток системи раннього виявлення загроз етнополітичній стабільності та спроб зовнішнього втручання у міжетнічну сферу. Адже, як наголошує Ю.Є. Ковний, запобігання етнічним конфліктам й усунення проявів етносепаратизму серед іншого потребує "визначення ризику та його векторів та вжиття заходів щодо запобігання їх концентрації" [5, с.39]. Певною мірою це корелюється з п.47 Стратегії національної безпеки України, в якому узагальнено йдеться про необхідність запровадження "національної системи стійкості", що включатиме оцінку ризиків, своєчасну ідентифікацію загроз і визначення вразливостей. І, по-четверте, досить перспективним також постає поглиблення міжнародної взаємодії у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) і корінних народів, протидії пропаганді та дезінформації, що використовують етнічний чинник як інструмент гібридної агресії.

Висновки

Етнополітична безпека, це стан захищеності людини, етнічних спільнот (титульної української нації, корінних народів і національних меншин), суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз (міжнаціональні конфлікти, дискримінація, дезінтеграція, вплив іноземних держав на етнополітичну ситуацію тощо), що забезпечує національну єдність, злагоду поліетнічного суспільства, територіальну цілісність та суверенітет держави.

До основних сучасних загроз етнополітичній безпеці України можна узагальнено віднести:

розпалювання РФ та іншими сусідніми державами міжнаціональної, мовної та релігійної ворожнечі; сепаратизм, міжетнічна напруженість і суспільна радикалізація; зовнішня та внутрішня деструктивна пропаганда; втрату частиною титульної української нації своєї мовної самобутності, демографічну кризу; слабкість і непослідовність державної етнонаціональної політики, її недостатнє нормативне та інституційне забезпечення; збройну агресію РФ проти України, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України (нерідко за ознакою етнічного походження та мовною ознакою).

Існуючі загрози етнополітичній безпеці України обумовлюють наступні перспективні напрями її забезпечення: 1) розвиток правових засад забезпечення етнополітичної безпеки, її чітке визнання складовою системи національної безпеки, законодавче врегулювання основних загроз і суб'єктів забезпечення етнополітичної безпеки України; 2) посилення інституційної спроможності держави, впровадження її послідовної інформаційної, мовної та освітньої політики; 3) запровадження планування у сфері етнополітичної безпеки, у тому числі ухвалення Стратегії етнополітичної безпеки України, що визначатиме відповідні ризики та механізми реагування; 4) розвиток системи раннього виявлення загроз етнополітичній стабільності та спроб зовнішнього втручання у міжетнічну сферу; 5) запобігання та припинення проявів сепаратизму, дискримінації та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, у тому числі з боку РФ та інших сусідніх держав; 6) захист прав і свобод осіб, що належать до всіх національних меншин (спільнот), включно з російською національною меншиною; 7) забезпечення інтеграції корінних народів і національних меншин (спільнот) в єдине поліетнічне суспільство на основі поваги до їх самобутності та збереження самобутності української титульної нації; 8) підвищення соціально-економічного добробуту населення та реальна боротьба з корупцією; 9) системна підтримка ініціатив громадянського суспільства та поглиблення міжнародної взаємодії у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) і корінних народів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітичний вимір національної безпеки. *Актуальні проблеми політики*: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Алєнін та ін. Одеса: Фенікс, 2011. Вип. 42. С. 97–105.
2. Кресіна І. О. Проблеми етнополітичної безпеки України в умовах гібридної війни. *Суспільно-політичні процеси*. 2017. Вип. 2–3. С. 205–214.
3. Асланов С. А. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз: монографія. Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2016. 464 с.
4. Вавринчук М. П. Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення: монографія. Київ: Правова єдність, 2009. 288 с.
5. Ковний Ю. Є. Етнонаціональна політика в контексті національної безпеки. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 9. С. 37–39. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-9/6>
6. Руденко Ю. Ю. Сучасні виклики та загрози етнополітичній безпеці України: теоретичні та практичні аспекти. *Регіональні студії*. 2025. № 40. С. 67–71. <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2025.40.11>
7. Ціцуашвілі Н. І. Політико-правові засади етнополітичної безпеки України: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.05. Київ, 2011. 20 с.
8. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика. *Держава і право. Юрид. і політ. науки*. 2010. Вип. 48. С. 686–691.
9. Газізова О. Безпекова стратегія України в контексті етнополітичних викликів анексованого Криму. *Українознавство*. 2018. № 2. С. 8–22. [https://doi.org/10.30840/2413-7065.2\(67\).2018.141732](https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.141732)
10. Калиновський Ю. Ю. Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Харків, 1999. 17 с.
11. Красівський О., Підбережник Н. Етнополітичні виклики національній безпеці України. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2019. Вип. 3-4. С. 35–49.
12. Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави: наукова записка / В. П. Горбатенко (керівник авт. кол.), Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, О. М. Стойко. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. 80 с.
13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Офіційний вісник України*. 2018. № 55. Ст. 1903.
14. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 29. Ст. 1433.
15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. *Офіційний вісник України*. 2020. № 75. Ст. 2377.
16. Асланов С. А. Етнополітична стабільність: етнічні аспекти феномена. *Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences*. 2014. № 11(4). Iss. 23. P. 51–55.
17. Зозуля О. І. Правовий статус національних меншин (спільнот) України: сучасний стан і перспективи розвитку у контексті європейської інтеграції. *Форум права*. 2024. № 2. С. 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>
18. Українська мова, США і Путін. Хто і чому хоче визначити російською мовою межі окупації? <https://www.radiosvoboda.org/a/viyuna-ukrayinska-mova-vitkoff-rosiyskomovni-okupatsiya/33396677.html>
19. Про схвалення Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2024 № 922-р. *Офіційний вісник України*. 2024. № 91. Ст. 5892.
20. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. *Офіційний вісник України*. 2015. № 43. Ст. 1353.
21. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітична безпека: до проблеми визначення та забезпечення в законодавстві України. *Держава і право*. 2010. Вип. 49. С. 770–775.
22. Клименко К. О. Співвідношення принципів територіальної цілісності держав і самовизначення народів у міжнародному праві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2022. Вип. 69. С. 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73>
23. Зозуля О. І. Деякі питання кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян. *Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама*: збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16 квітня

2025 р.). Вінниця: ХНУВС, 2025. С. 121–125.

24. Косьмій Ю. Співвідношення та розмежування понять "національна меншина", "етнічна меншина" та "етнонаціональна спільнота". *Вісник СевНТУ*. 2009. Вип. 100: Політологія. С. 157–160.

REFERENCES

1. Tsitsuashvili, N. I. (2011). Etnopolitychnyi vymir natsionalnoi bezpeky [Ethnopolitical dimension of national security]. In: Kivalov, S. V., Kormych, L. I., & Alenin, YU. P. et al. *Aktualni problemy polityky: zbirnyk naukovykh prats*, (42), 97–105 (in Ukr.).
2. Kresina, I. O. (2017). Problemy etnopolitychnoi bezpeky Ukrainy v umovakh hibrydnoyi viiny [Problems of Ukraine's ethnopolitical security under hybrid war conditions]. *Suspilno-politychni protsesy*, (2–3), 205–214 (in Ukr.).
3. Aslanov, S. A. (2016). *Etnopolitychna stabilnist derzhavy: polityko-pravovyi analiz* [Ethnopolitical stability of the state: Political and legal analysis]. Monohrafiia. Uzhhorod: Polihrafcentr "Lira" (in Ukr.).
4. Vavrynychuk, M. P. (2009). *Etnopolitychna bezpeka v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy na etapi suchasnoho derzhavotvorennia* [Ethnopolitical security in the national security system of Ukraine at the stage of modern state-building]. Monohrafiia. Kyiv: Pravova yednist (in Ukr.).
5. Kovnyi, Yu. Ye. (2022). Etnonatsionalna polityka v konteksti natsionalnoi bezpeky [Ethnonational policy in the context of national security]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (9), 37–39. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-9/6> (in Ukr.).
6. Rudenko, Yu. Yu. (2025). Suchasni vyklyky ta zahrozy etnopolitychnii bezpetsi Ukrainy: teoretychni ta praktychni aspekty [Current challenges and threats to ethnopolitical security of Ukraine: Theoretical and practical aspects]. *Rehionalni studii*, (40), 67–71 <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2025.40.11> (in Ukr.).
7. Tsitsuashvili, N. I. (2011). Polityko-pravovi zasady etnopolitychnoi bezpeky Ukrainy [Political and legal foundations of ethnopolitical security of Ukraine]. Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.05. Kyiv (in Ukr.).
8. Tsitsuashvili, N. I. (2010). Etnopolitychna bezpeka v Ukraini: teoriia i praktyka [Ethnopolitical security in Ukraine: Theory and practice]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (48), 686–691 (in Ukr.).
9. Hazizova, O. (2018). Bezpekova stratehiia Ukrainy v konteksti etnopolitychnykh vyklykiv aneksovanoho Krymu [Ukraine's security strategy in the context of ethnopolitical challenges of the annexed Crimea]. *Ukrainoznavstvo*, (2), 8–22. [https://doi.org/10.30840/2413-7065.2\(67\).2018.141732](https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.141732) (in Ukr.).
10. Kalynovskiy, Yu. Yu. (1999). Vybir ta realizatsiia etnonatsionalnoi modeli v protsesi derzhavotvorennia [Choice and implementation of an ethnonational model in the process of state-building]. Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.02. Kharkiv (in Ukr.).
11. Krasivskiy, O., & Pidberezhnyk, N. (2019). Etnopolitychni vyklyky natsionalnii bezpetsi Ukrainy [Ethnopolitical challenges to Ukraine's national security]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy*, (3–4), 35–49 (in Ukr.).
12. Horbatenko, V. P., Shemshuchenko, Yu. S., Kresina, I. O., & Stoiko, O. M. (2015). Etnopolitychna bezpeka Ukrainy: polityko-pravovi mekhanizmy protydiv etnopolitychnii dezintehratsii derzhavy: naukova zapyska [Ethnopolitical security of Ukraine: Political and legal mechanisms to counteract ethnopolitical disintegration of the state: scientific paper]. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy (in Ukr.).
13. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [On the National Security of Ukraine]. Zakon Ukrainy (21.06.2018 No. 2469-8). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (55), 1903 (in Ukr.).
14. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. Zakon Ukrainy (19.06.2003 No. 964-4). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (29), 1433 (in Ukr.).
15. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku "Pro Stratehiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the Strategy of National Security of Ukraine"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (14.09.2020 No. 392/2020). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (75), 2377 (in Ukr.).
16. Aslanov, S. A. (2014). Etnopolitychna stabilnist: etnichni aspekty fenomena [Ethnopolitical stability: Ethnic aspects of the phenomenon]. *Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences*, II(4), 23, 51–55.
17. Zozulia, O. I. (2024). Pravovyy status natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku u konteksti yevropeyskoyi intehratsiyi [Legal Status of National Minorities (Communities) of Ukraine: Current State and Development Prospects in the Context of European Integration]. *Forum Prava*, 79(2), 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550> (in Ukr.).
18. *Ukrainska mova, SSHA i Putin. Khto i chomu khoche vyznachyty rosiiskoiu movoiu mezhi okupatsii?* [Ukrainian language, USA and Putin. Who and why wants to determine the limits of occupation in Rus-

- sian?]) (n.d.). <https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-ukrayinska-mova-vitkoff-rosiyskomovni-okupatsiya/33396677.html> (in Ukr.).
19. Pro skhvalennia Stratehii demografichnoho rozvytku Ukrainy na period do 2040 roku [On Approval of the Strategy for the Demographic Development of Ukraine until 2040]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (30.09.2024 No. 922-r). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (91), 5892 (in Ukr.).
 20. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015 "On the Strategy of National Security of Ukraine"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (26.05.2015 No. 287/2015). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (43), 1353 (in Ukr.).
 21. Tsitsuashvili, N. I. (2010). Etnopolitychna bezpeka: do problemy vyznachennia ta zabezpechennia v zakonodavstvi Ukrainy [Ethnopolitical security: Toward the problem of definition and legal regulation in Ukraine]. *Derzhava i pravo*, (49), 770–775 (in Ukr.).
 22. Klymenko, K. O. (2022). Spivvidnoshennia pryntsyviv terytorialnoi tsilisnosti derzhav i samovyznachennia narodiv u mizhnarodnomu pravi [Correlation of the principles of territorial integrity of states and the self-determination of peoples in international law]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, (69), 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73> (in Ukr.).
 23. Zozulia, O. I. (2025). Deiaki pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia ravnopravnosti hromadian [Some issues of criminal liability for violation of the equality of citizens]. In: *Zlochynnist i protydiia yii v umovakh viiny ta u povoyennii perspektyvi: mizhdystsyplinarna panorama: zbirnyk tez dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Vinnytsia, 16 kvitnia 2025 r.), 121–125. Vinnytsia: KhNUVS (in Ukr.).
 24. Kosmii, Yu. (2009). Spivvidnoshennia ta rozmezhuvannia poniat "natsionalna menshyna", "etnichna menshyna" ta "etnonatsionalna spilnota" [Correlation and differentiation of the concepts "national minority", "ethnic minority" and "ethnonational community"]. *Visnyk SevNTU, 100: Politolohiia*, 157–160 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 134–145 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560583

http://forumprava.pp.ua/files/134-145-2025-2-FP-Zozulia_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_2_18.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 29.05.2025

Accepted: 17.06.2025

Published: 18.06.2025

Available online: 18.06.2025

Cite as:

 Зозуля, О. І. (2025). Етнополітична безпека у системі національної безпеки України: сучасні виклики та перспективи. *Форум Права*, 82(2), 134–145. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560583>

 Zozulia, O. I. (2025). Etnopolitychna bezpeka u systemi natsionalnoyi bezpeky Ukrainy: suchasni vyklyky ta perspektyvy [Ethnopolitical Security in the National Security System of Ukraine: Modern Challenges and Prospects]. *Forum Prava*, 82(2), 134–145. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560583>

УДК 341.232(491.5)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560585>

С.К. БУРМА,

доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: sergii.burma@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-542X>

В.І. ДЯЧЕНКО,

доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: loto69@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0221-868X>

ГРЕНЛАНДІЯ ТА МЕЖІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

S.K. BURMA,

Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, PhD in International Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: sergii.burma@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-542X>

V.I. DIACHENKO,

Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, PhD in International Law, Docent, Kyiv, Ukraine; e-mail: loto69@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0221-868X>

GREENLAND AND THE LIMITS OF TERRITORIAL SOVEREIGNTY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Спроба офіційного обговорення можливості придбання Гренландії з боку США у XXI столітті загострила фундаментальні питання міжнародного права щодо допустимості територіальних транзакцій у сучасному міжнародному правопорядку. В умовах дії імперативних норм *jus cogens*, зокрема права народів на самовизначення та заборони застосування сили або загрози силою, виникає потреба переосмислення юридичних меж суверенітету, цесії та волевиявлення населення. **Метою** статті є аналіз трансформації міжнародно-правових підходів до передачі територій між державами крізь призму кейсу Гренландії як правового та геополітичного виклику для сучасного міжнародного правопорядку. **Методологічну** базу дослідження становлять методи: системний, використаний для комплексного аналізу кейсу Гренландії в контексті сучасного міжнародного правопорядку. Завдяки цьому методу територіальну угоду розглянуто не ізольовано, а як елемент ширшої системи норм *jus cogens*, прав народів, норм гуманітарного права та принципів суверенітету; історико-правовий – застосований для простеження еволюції правових механізмів передачі територій – від практики цесії, купівлі-продажу, окупації до сучасних підходів, що базуються на самовизначенні народів. Цей метод дозволив показати зміну концептуальних засад міжнародного права; порівняльний – використано для зіставлення норм і практик передачі територій у різні історичні періоди та юрисдикції, зокрема в аналізі кейсу *Eastern Greenland* (1933), оборонних угод Данії та США та положень Акту про самоврядування Гренландії 2009 року; формально-юридичний – забезпечив аналіз чинних міжнародно-правових актів, включно з імперативними нормами *jus cogens*, та дав змогу аргументовано оцінити правову недійсність потенційної територіальної угоди без згоди населення Гренландії; аналіз прецедентної практики Міжнародного Суду ООН і Постійної палати міжнародного правосуддя – застосований для виявлення та обґрунтування тенденцій у тлумаченні міжнародного права щодо передачі територій, суверенітету та права на самовизначення. Зокрема, рішення у справі *Eastern Greenland* стало правовим маркером у формулюванні висновків статті. **Результати.** Установлено, що історичні форми передачі територій (цесія, окупація, купівля-продаж) поступилися принципам самовизначення та суверенної рівності. Доведено, що будь-яка територіальна угода щодо Гренландії без вільної і підтверженої згоди її народу є юридично нікчемною. Аналіз кейсу *Eastern Greenland* (1933), оборонних угод Данії і США, а також сучасної нормативної бази (Акт про самоврядування Гренландії 2009 р.) свідчить про закріплені міжнародно-правовий статус тери-

торії як автономної одиниці, наділеної правом на незалежність. **Висновки.** Кейс Гренландії ілюструє фундаментальну трансформацію міжнародного права – від позитивістської логіки державної волі до гуманітарно-правової парадигми, в центрі якої стоїть народ як джерело суверенітету. Будь-які спроби "придбати" автономну територію без урахування її волі не мають правового підґрунтя в межах чинного міжнародного правопорядку.

Ключові слова: сучасне міжнародне право; територія у міжнародному праві; територіальна цілісність; право народів на самовизначення; *jus cogens*; право міжнародних договорів; мирне вирішення міжнародних спорів; міжнародне правосуддя; ефективний контроль; ефективна окупація; естопель; цесія; Арктика; Гренландія

Problem statement. The recent initiative by the United States to discuss the possible acquisition of Greenland in the 21st century has reignited foundational questions in international law regarding the permissibility of territorial transactions in the modern legal order. In light of binding *jus cogens* norms – particularly the right of peoples to self-determination and the prohibition on the use or threat of force – there arises a need to reconsider the legal boundaries of sovereignty, cession, and popular consent in the context of territorial change. **Purpose.** This article seeks to analyze the transformation of international legal approaches to the transfer of territories between states through the lens of the Greenland case, treating it as both a legal and geopolitical challenge to the contemporary international legal system. The **methodological** framework of the study includes the following methods: the systemic method, which was used for a comprehensive analysis of the Greenland case within the context of the modern international legal order. This method enabled the territorial agreement to be examined not in isolation but as part of a broader system of *jus cogens* norms, the rights of peoples, norms of humanitarian law, and principles of sovereignty; the historical and legal method, applied to trace the evolution of legal mechanisms for the transfer of territories – from the practices of cession, purchase and sale, and occupation to contemporary approaches based on the right of peoples to self-determination. This method helped to highlight the shift in the conceptual foundations of international law; the comparative method, used to compare norms and practices of territorial transfer across different historical periods and jurisdictions, particularly in the analysis of the *Eastern Greenland* (1933) case, the Denmark–U.S. defense agreements, and the provisions of the 2009 Greenland Self-Government Act; the formal legal method, which facilitated the analysis of current international legal instruments, including *jus cogens* norms, and enabled a reasoned assessment of the legal invalidity of any potential territorial agreement without the consent of the population of Greenland; and the analysis of precedent practice of the International Court of Justice and the Permanent Court of International Justice, used to identify and substantiate trends in the interpretation of international law concerning territorial transfers, sovereignty, and the right to self-determination. Notably, the judgment in the *Eastern Greenland* case served as a legal benchmark in formulating the article's conclusions. **Results.** The study demonstrates that historical forms of territorial acquisition – such as cession, occupation, and purchase – have been increasingly replaced by modern legal principles grounded in the sovereign equality of states and the right to self-determination. It is argued that any territorial agreement concerning Greenland that lacks the free and explicit consent of its people is legally void. The article examines the Legal Status of *Eastern Greenland* case (1933), relevant defense agreements between Denmark and the United States, and Greenland's current legal framework, particularly the 2009 Act on Greenland Self-Government, which affirms the island's status as an autonomous entity with the right to independence under international law. **Conclusions.** The Greenland case illustrates a fundamental shift in international legal doctrine – from a positivist, state-centric logic of sovereignty to a human-centered paradigm in which the people are the primary source of sovereign legitimacy. Any attempt to "purchase" an autonomous territory without regard for the will of its population lacks a valid legal basis under current international law. Greenland thus serves as a critical test case for assessing the compatibility of historical legal mechanisms of territorial acquisition with the normative evolution of the post-colonial international legal order.

Keywords: modern international law; territory in international law; territorial integrity; right of peoples to self-determination; *jus cogens*; law of international treaties; peaceful settlement of international disputes; international adjudication; effective control; effective occupation; estoppel; cession; the Arctic; Greenland

Постановка проблеми

У ХХІ столітті питання правомірного набуття державної території набуло нової актуальності в умовах змін світового геополітичного порядку. Незважаючи на заборону застосування сили у міжнародних відносинах, закріплену в пункті 4 статті 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН), спроби анексії, воєнної окупації, а також політичні ініціативи щодо купівлі-продажу

державних територій періодично з'являються у світовому дискурсі. Події російсько-української війни та агресії, вчиненої Російською Федерацією проти України підтверджують, що навіть імперативні норми міжнародного права можуть порушуватися шляхом політичного маніпулювання, використання сили або псевдоправових процедур, зокрема псевдореферендумів. Такі дії ставлять під сумнів стабільність сучасного

міжнародного правопорядку та потребують ґрунтовного міжнародно-правового аналізу.

Особливої уваги заслуговують ситуації, в яких держава або її автономна адміністративно-територіальна одиниця прагне змінити статус – приєднатися до іншої держави або бути відчуженою на користь третьої сторони. Навіть у разі здобуття незалежності, об'єднання з іншою державою не є автоматично допустимим, оскільки потребує дотримання низки міжнародно-правових і конституційних обмежень. Події останнього десятиліття, зокрема анексія Криму та Донбасу, Друга Карабаська війна, збройні конфлікти на Близькому Сході, а також загострення міжетнічної напруги на Балканах, засвідчили високий ризик зловживання правом на самовизначення, особливо в умовах зовнішнього тиску та гібридних впливів. Наявні правові прогалини створюють передумови для виникнення нових конфліктів. Це підтверджується як реальними прецедентами, так і змінами у правовій доктрині.

Проблематика суверенітету, території, самовизначення народів та допустимості територіальних транзакцій активно досліджується як у вітчизняній, так і в зарубіжній доктрині міжнародного права. Серед українських науковців, які зробили помітний внесок у розвиток цієї тематики, варто назвати дослідження Н.В. Заяць, присвячені реалізації права націй на самовизначення в контексті глобалізаційних процесів, правовій природі національного та народного суверенітету; О.О. Іляшка відносно поняття і природи територій з позицій сучасних дослідників-правознавців; Н.В. Камінської в частині міжнародно-правових принципів територіальної цілісності держав і непорушності кордонів, а також теоретичних і прикладних проблем, пов'язаних із державними кордонами; К.О. Клименка щодо принципів територіальної цілісності держав та самовизначення народів із погляду міжнародного права; В.П. Кононенко у контексті сутності процесу розгляду Міжнародним Судом ООН територіальних спорів між державами; Л.Д. Тимченка у площині питань юридичної класифікації територій, територіального верховенства та суверенних прав.

На думку Т.С. Ківалової, Т.Р. Короткого та Н.В. Хендель, правова проблематика, пов'язана з територією, належить до числа перспективних напрямів для подальших наукових досліджень, з огляду на її теоретичну складність та практичну значущість [1, с.155].

Класичні способи набуття або передачі території – акреція, цесія, прескрипція, ад'юдикація,

окупація, анексія, дебелияція – значною мірою втратили легітимність або зазнали суттєвих трансформацій. У світовій науковій літературі сутність та еволюцію класичних способів набуття території активно переосмислюють такі дослідники, як К. Анцигіна, Ю. Відмар, Д. Райч, С. Р. Ратнер, А. Петерс, Ю. Мікласова та інші. Зокрема, Ю. Відмар вважає більшість із названих форм анахронізмами, що не відповідають сучасним міжнародно-правовим стандартам, зокрема положенням Статуту ООН та принципу самовизначення [2, с.51].

У цьому контексті резонансною стала заява 45-го президента США Дональда Трампа, зроблена у 2019 році, про намір придбати Гренландію – територію з автономним статусом у складі Данії. *Prima facie* ця ініціатива виглядала як політична ексцентричність або жарт, однак несподівано вона отримала продовження після його переобрання у 2024–2025 роках, коли подібні заяви пролунали знову – цього разу із посиланням на міркування "національної безпеки". Це знову актуалізувало правову дискусію: чи допускає сучасне міжнародне право передачу території за згодою держав без урахування волі її населення? Якими є критерії правомірності такої цесії або купівлі-продажу в умовах дії імперативних норм *jus cogens*?

Тому метою статті є аналіз трансформації міжнародно-правових підходів до передачі територій між державами крізь призму кейсу Гренландії як правового та геополітичного виклику для сучасного міжнародного правопорядку. *Новизна* дослідження полягає у поєднанні історико-правового аналізу процесу формування суверенітету Данії над Гренландією з оцінкою чинності імперативних норм міжнародного права *jus cogens* у контексті недопустимості територіальних транзакцій без волі населення. Стаття також розглядає кейс публічної ініціативи щодо "купівлі" Гренландії як точку напруги між постколоніальним правом і неокolonіальними інтенціями у зовнішній політиці держав. *Завдання* статті зосереджені на: концептуалізації правового статусу Гренландії у світлі сучасного міжнародного права; аналізі історичних форм набуття територій і їх юридичної еволюції; оцінці практики Міжнародного Суду ООН щодо критеріїв легітимності суверенітету; дослідженні співвідношення між принципом самовизначення народів та державним суверенітетом; виявленні меж допустимості територіальних транзакцій у поствестфальському міжнародному правопорядку.

Історико-правовий статус Гренландії

Гренландія (гренл. *Kalaallit Nunaat* – "Земля гренландців") є найбільшим островом у світі. Географічно розташована у Північній Америці, вона має глибокі історичні, політичні та правові зв'язки зі Скандинавією. Правові засади встановлення суверенітету Данії над Гренландією базуються на низці міжнародних договорів, від перших дипломатичних відносин між Данією та Гренландією.

Починаючи з X століття, острів був заселений вікінгами, у XIII столітті перейшов під владу Норвегії, а з 1397 року – увійшов до складу Кальмарської унії. Як зазначає Т. Бораас, після 1397 року Гренландія ввійшла до складу Кальмарської унії під керівництвом Королеви Маргрете I, яка об'єднувала три скандинавські королівства – Данію, Норвегію та Швецію, а також їх залежні території, серед яких були Фінляндія, Ісландія і Гренландія [3, с.24].

Скандинавське поселення вікінгів в Гренландії з часом занепадало, зв'язок європейців з островом було втрачено. Тордесільяський договір між Іспанією та Португалією від 7 червня 1494 року, хоча й не визначав прямого розподілу Гренландії між королівствами, встановлював демаркаційні лінії, визначені папою Олександром VI в буллі *Inter caetera* [4, с.34–37]. Оскільки Гренландія вже була відома і досліджена, арктичний острів не вважався *terra nullius*, але договір встановлював сфери впливу Іспанії та Португалії над прибережними водами Гренландії.

У 1536 році, Данія і Норвегія офіційно злилися в єдину державу, яку тепер знають як Королівство Данії і Норвегії. Гренландія перейшла з норвезького підданства під владу Данії. Хоча контакти з островом перервалися, данські монархи продовжували претендувати на суверенітет над Гренландією. На початку XVII ст. дано-норвезькі експедиції почали здійснювати подорожі до острова з метою його дослідження та відновлення контактів із залишками норвезьких поселень. З середини XVII ст. Копенгаген намагався утвердити свої претензії на регіон, і Королівство почало активніше брати участь у китобійному промислі біля берегів Гренландії, хоча офіційна реколонізація так і не відбулася. У 1665 році це, зокрема, відобразилося у включенні білого ведмедя (символа Гренландії) до королівського герба.

Суверенітет Данії над Гренландією був закріплений у 1721 році, коли норвезький місіонер Ганс Еґеде та його Бергенська Гренландська компанія отримали королівську хартію короля

Фредеріка IV, яка надавала їм широку владу над Гренландією та доручала шукати залишки старої скандинавської колонії, поширюючи християнство серед місцевих інуїтів. Експедиція не знайшла нащадків норвезьких поселенців, проте заснувала нову постійну данську колонію на західному узбережжі острова. Бергенська компанія збанкрутувала в 1727 році. У 1728 році король Фредерік IV спробував замінити її новою королівською колонією, яка отримала назву Готгоб (дан. *Godthåb* – "добра надія"), але це поселення не було успішним через заколоти та спалахи цинги [5–6]. Варто відзначити, що хартія, видана королем Фредеріком IV стала важливим документом у закріпленні данського суверенітету над Гренландією та започаткуванні процесу її інтеграції в данську імперію.

Данський купець Якоб Северін отримав владу над колонією в період із 1734 по 1740 рік, і його контроль було продовжено до 1749 року завдяки королівському патронажу та спонсорству моравських місіонерів – зокрема, для підтримки місіонерської діяльності Г. Еґеде. Його наступницею стала Генеральна торгова компанія, якій надали озброєні кораблі та монополію на торгівлю навколо поселень, щоб запобігти збанкрутуванню через конкуренцію з голландськими товарами. Компанія існувала з 1747 по 1774 рік і передусім займалася колонізацією Гренландії.

У 1774 році було засновано Королівський торговий департамент Гренландії (дан. *Den Kongelige Grønlandske Handel*, далі – департамент), якому доручили керувати поселеннями, китобійними станціями та торгівлею в Гренландії. У середині 70-х років XVIII століття данський уряд намагався створити власний королівський китобійний флот для промислу в гренландських водах, однак ці спроби зазнали невдачі. Данія не мала достатнього досвіду в китобійному промислі, а голландські та британські китобої, які вже домінували в регіоні, випереджали данців у технологіях, швидкості обробки здобичі та якості товарів. Королівський департамент керував справами острова аж до середини XX століття.

Подальше закріплення данського суверенітету відбулося у 1782 році. 19 квітня того ж року департамент видав 15-розділовий збірник правил під назвою "Інструкція". Цей документ зобов'язував працівників торгових постів виконувати свої обов'язки, орієнтуючись на максимальний прибуток Торгового департаменту. Вони мали стежити за тим, щоб гренландці добували якомога більше дичини, а продукція якнайшвидше надходила до Данії.

Хоча "Інструкція" була призначена для персоналу департаменту у Гренландії, на практиці вона стала своєрідним регламентом у відносинах між гренландцями та данцями загалом. Вона передбачала, що працівники торгових постів повинні перешкоджати торгівлі гренландців з іншими європейцями та обмежувати контакти гренландських жінок із зимуючими моряками, колоністами та іншими європейцями.

На відміну від попередніх правил, колоністам тепер дозволялося одружуватися з гренландцями змішаного походження лише за спеціальним дозволом. Якщо колоніст отримував дозвіл на шлюб із гренландською жінкою, він зобов'язувався залишатися в Гренландії, поки його дружина не помре, а діти не досягнуть повноліття.

Торговці мали стежити за тим, щоб гренландці не зловживали пивом чи міцним алкоголем, а також щоб не звикали до європейських товарів, таких як кава, чай і тютюн. Встановлення єдиних цін на продукцію по всій території острова мало запобігти конкуренції між торговцями. Саме вони також відповідали за виконання суворих правил і застосування штрафів [7].

Крім того, "Інструкція" 1782 року розділила колонію на північну та південну частини, встановивши окремі урядові ради для Північної та Південної Гренландії.

До 1807 року Франція на чолі з Наполеоном завоювала більшу частину Європи. Щоб запобігти використанню великого дансько-норвезького флоту для нападу на Англію, у вересні 1807 року британці розпочали бомбардування Копенгагена та захоплення данського флоту. Війна, що тривала сім років, мала значні наслідки для Гренландії: зокрема, виник дефіцит товарів і боєприпасів, майже повністю занепада торгівля, відбувся відтік європейських службовців і місіонерів, а також сталися спустошливі епідемії, які призвели до значних людських втрат. Франція, союзник Данії, програла війну, і в 1814 році Данія була змушена поступитися Норвегії на користь Швеції, але зберегла контроль над Фарерськими островами, Ісландією та Гренландією.

Значним наслідком Кільських мирних договорів 1814 р. стало те, що території, з якими Норвегія увійшла до складу союзу королівств, залишилися під контролем Данії. Втрата заморських володінь – Ісландії, Гренландії та Фарерських островів – у 1814 році болісно закарбувалася у свідомості норвежців. Між тим, як зазначає О. Рісте, Крістіан Магнус Фальсен – один із батьків-засновників Норвегії – застерігав від союзів, які, "як неприродний зв'язок з іншою краї-

ною, можуть лише втягнути нас у неприродні війни й заплутати у суперечностях з державами, з якими нам не було ні природно, ні необхідно ворогувати". На його думку, уникаючи таких зв'язків, Норвегія могла б залишатися осторонь європейських конфліктів, адже, як він зауважив, держава розташована "в гіперборейському куточку світу" та захищена від континенту глибокими морями й частоколом із численних скель [8, с.12–13].

У XIX столітті данська колоніальна влада в Гренландії поступово укріплювалась, а місіонерська діяльність приносила відчутні результати. Водночас, згідно з колоніальною практикою, дія данських законів поширювалася лише на данських мешканців острова.

На початку того ж століття північна частина Гренландії залишалася майже незаселеною – тут існували лише поодинокі хатини мисливців, які зрідка відвідували ці території. Протягом наступних десятиліть сюди почали переселятися інуїтські родини з Канади. У той самий період східне узбережжя острова майже повністю знелюдніло внаслідок погіршення економічної ситуації.

У 1857 році Королівський департамент запровадив місцеві або опікунські ради (гренл. *parsissaets*), які отримали обмежені повноваження щодо розподілу частини прибутку поселень.

У 1864–1865 роках у Гренландії відбулися перші вибори до окружних рад, а в 1911 році – було створено два ландстинги (північний і південний), які залишалися роздільними до 1951 року. Водночас більшість рішень ухвалювались у Копенгагені, а гренландці не мали власного політичного представництва на національному рівні.

Процес активного освоєння Арктики у другій половині XIX – на початку XX століття змусив європейські держави переосмислити свої претензії на арктичні території. Через спірний статус окремих ділянок, особливо за відсутності постійного населення, виникла загроза застосування принципу *terra nullius* – території, вільної від суверенітету. Це стало викликом для Данії, яка прагнула зміцнити свій титул на весь острів Гренландія.

У 1905 році король Швеції Оскар II формально зрікся норвезького престолу, внаслідок чого Норвегія здобула незалежність від Швеції. Попри початкову ізоляційність, з часом Норвегія почала ставити під сумнів данський суверенітет над Гренландією. Так, О. Рісте зазначає: "Нор-

везький варіант ізоляціонізму після 1905 року насправді не означав – і не міг означати – повної ізоляції. Як країна, що вкрай залежала від зовнішньої торгівлі та доходів від торговельного флоту – одного з найбільших у світі вже тоді – Норвегія мала більше підстав, ніж більшість інших держав, дотримуватись першої частини рецепту Томаса Джефферсона: "Мир, торгівля й чесна дружба з усіма націями – без заплутаних союзів із жодною". Тож зовнішня політика Норвегії перетворилася на політику просування її економічних інтересів у судноплавстві, торгівлі та рибальстві. Парламент постійно закликав норвезьку дипломатичну службу зосереджуватися на практичній економіці й уникати небезпечної гри у міжнародну політику" [8, с. 14].

У 1908–1912 роках самостійний статус Королівського торгового департаменту Гренландії було ліквідовано, а адміністративне управління колонією передано до Міністерства внутрішніх справ Данії. Таким чином, управління Гренландією було інтегровано у загальнонаціональну данську систему державного управління.

У 1931 році норвезький трапер і китобій Галлвар Деволл за власною ініціативою висадився на східному узбережжі Гренландії та проголосив цю територію норвезькою. Невдовзі норвезький уряд офіційно підтримав цей акт, видавши указ короля Гокона VII про встановлення норвезького суверенітету над так званою "Землею Еріка Рудого". У відповідь Данія звернулася до Постійної палати міжнародного правосуддя (далі – PCIJ), яка у 1933 році винесла рішення у справі *Eastern Greenland* [20], визнавши право Данії на суверенітет над усім островом. Суд дійшов висновку, що Данія здійснює "достатньо ефективний контроль" і має історичний титул на всю територію. Це рішення стало ключовим у юридичному підтвердженні данського суверенітету й досі залишається чинним міжнародно-правовим прецедентом.

Як підкреслює В.П. Кононенко, у справі щодо Східної Гренландії PCIJ визнала, що наявність постійних поселень не є обов'язковою умовою ефективної окупації (прим. – у справі *Eastern Greenland* з'являється термін "effective occupation", але тлумачиться він через ефективний контроль. – Авт.). Достатнім критерієм було визнано наявність волі діяти як суверен і фактичне здійснення владних функцій, навіть за умов переважання іноземного населення або його відсутності [9, с.322]. Таким чином, PCIJ підтвердила данський суверенітет над Східною Гренландією, хоча в ранній період поселень там не було, а

згодом існували навіть норвезькі.

Під час Другої світової війни, після капітуляції Данії у квітні 1940 року (внаслідок операції "Везерюбунг"), Гренландія фактично опинилася в ізоляції від метрополії. Щоб запобігти її окупації нацистами, британські та американські війська зайняли ключові північні володіння Данії – Фарерські острови, Ісландію та Гренландію. 9 квітня 1941 року посол Данії в США Генрік Кауфманн підписав з урядом Сполучених Штатів "Угоду про захист Гренландії" (*Agreement Relating to the Defense of Greenland*), яка надавала США право будувати та використовувати військові бази на острові, а також здійснювати його оборону від можливого вторгнення нацистів. Протягом війни Гренландія фактично функціонувала як *de facto* автономна одиниця, забезпечуючи себе постачанням зі США та Канади – зокрема завдяки високому попиту на кріоліт. У 1945 році Данія відновила формальний контроль над Гренландією, яка під час війни діяла як автономна одиниця під захистом США. Угода Кауфманна була укладена без згоди окупованого уряду Данії, але згодом ратифікована після визволення країни.

У 1946 році президент США Гаррі Трумен ініціював офіційну пропозицію щодо придбання Гренландії в уряду Данії. За повідомленнями з розсекречених архівів, за даними *Associated Press* [10], Державний департамент США розглядав можливість запропонувати 100 мільйонів доларів у золоті як оплату за весь острів. Ідея вперше була висловлена ще в листопаді 1945 року сенатором Оуеном Брюстером, який назвав володіння Гренландією "військовою необхідністю". Навесні 1946 року Комітет з планування Об'єднаного комітету начальників штабів дійшов висновку, що США мають зробити спробу її придбання, оскільки острів, на їхню думку, був "непотрібним для Данії", а контроль над ним – "незамінним для безпеки США".

Розглядалася навіть альтернативна схема обміну – передача Данії частини багатого на нафту району Мис Барроу (Аляска) в обмін на стратегічні частини Гренландії. Проте в США сумнівалися, що Копенгаген пристане на пропозицію. Врешті, 14 грудня 1946 року державний секретар США Джеймс Бірнс під час особистої зустрічі в Нью-Йорку офіційно озвучив данському міністру закордонних справ Густаву Расмуссену ідею "чистого продажу" острова як "найбільш задовільного варіанту". Расмуссен не відкинув її одразу, але й не підтвердив згоди, пообіцявши вивчити меморандум.

Угода так і не була укладена, проте США в підсумку отримали доступ до ключових військових баз на острові – зокрема, Туле (збудована у 1952 році на підставі оборонної угоди 1951 року) та Сондрестрем. Архівні документи свідчать, що покупка мала на меті не лише безпекові гарантії, а й створення платформ для потенційного контрнаступу в Арктиці у разі нападу СРСР.

Ідея придбання Гренландії США має не лише повоєнне, а й глибше історичне підґрунтя. Ще у 1867 році, після купівлі Аляски в Російській імперії, у Держдепартаменті США обговорювали можливість розширення американської присутності в Північній Атлантиці – зокрема шляхом потенційної купівлі Гренландії та Ісландії. Хоча ці плани не дістали форми офіційної дипломатичної ініціативи, вони свідчать про давній інтерес США до острова – ще до набуття ним автономного статусу та актуалізації теми у XXI столітті.

Під час Холодної війни Гренландія набула виняткового стратегічного значення для США. Острів розглядався як ключова опорна точка для контролю морських шляхів, що з'єднували радянські океанські порти в Арктиці з Атлантикою, а також як ідеальне місце для розміщення систем раннього попередження про запуски міжконтинентальних балістичних ракет, які могли пролітати над Арктикою в напрямку Північної Америки. У цьому контексті США посилили інтерес до арктичного регіону загалом і до Гренландії зокрема – як до критично важливого елемента оборони Північної Атлантики.

Колоніальний статус Гренландії було офіційно ліквідовано у 1953 році внаслідок конституційної реформи, за якою острів був інтегрований у загальнонаціональну адміністративну систему. Він став невід'ємною частиною Данії, отримав представництво у Фолькетингу (дан. *Folketinget*), а колоніальну модель управління було остаточно демонтовано.

Після вступу Данії до НАТО у 1949 році між Копенгагеном і Вашингтоном 27 квітня 1951 року було підписано нову оборонну угоду (*Agreement between the United States of America and Denmark*), відповідно до якої Гренландія визнавалася зоною спільної оборонної відповідальності Данії та США. Основним об'єктом стратегічної інфраструктури стала авіабаза Туле, розташована поблизу селища Канак. Її розширення у 1953 році призвело до примусового переселення інуїтських родин і стало джерелом тривалих політичних суперечок.

Напруження посилилося 21 січня 1968 року

після катастрофи стратегічного бомбардувальника *Boeing B-52*, який врізався в крижаний покрив затоки Норт-Стар (*North Star Bay*) за п'ятнадцять кілометрів від авіабази Туле. На борту літака перебували чотири термоядерні авіабомби. Внаслідок аварії сталося плутонієве забруднення льодовикового покриву, що спричинило хвилю місцевих протестів. Хоча основну частину плутонію було зібрано, мешканці острова ще тривалий час повідомляли про появу в тварин потомства з тяжкими вадами розвитку. Інцидент було класифіковано під кодовою назвою "Зламана стріла" (*Broken Arrow*) – терміном, що використовується у військовій термінології для позначення надзвичайних подій, пов'язаних з ядерною зброєю, які не становлять безпосередньої загрози початку війни.

У 1979 році, внаслідок референдуму, парламент Данії ухвалив Закон про самоврядування Гренландії (*Greenland Home Rule Act*), який набув чинності 1 травня того ж року. Відтоді Гренландія отримала автономію та контроль над більшістю внутрішніх справ, зокрема в галузях освіти, охорони здоров'я, рибальства та місцевого управління.

У 1982 році жителі острова на окремому референдумі підтримали вихід із Європейських Співтовариств (які на той час включали Данію); це рішення набуло чинності у 1985 році.

Паралельно з процесом політичної автономізації відбувалася й економічна трансформація: у 1986 році уряд самоврядування отримав контроль над Королівським торговим департаментом, який було перейменовано на "Гренландську торгівлю" (гренл. *Kalaallit Niuerfiat*), а в 1992 році – реорганізовано у державний конгломерат *KNi A/S*. Згодом від нього було виокремлено кілька самостійних компаній, зокрема рибпромислому *Royal Greenland A/S* (1990), судноплавну *Royal Arctic Line A/S* (1992) та роздрібну мережу *Pisiffik A/S* (2001).

У 1995 році в Данії вибухнув політичний скандал (так званий *Thulegate*) після розсекречення звіту Данського інституту міжнародних досліджень (DUPI), який засвідчив, що уряд Данії в 1950-х роках фактично погодився на розміщення американської ядерної зброї в Гренландії – всупереч проголошеній 1957 року офіційній політиці без'ядерного статусу. Особливу увагу привернули документи щодо бази *Camp Century* – формально наукової станції, яка насправді слугувала прикриттям для секретного проєкту *Project Iceworm* (1960–1966), спрямованого на розміщення під льодовиковим щитом острова

ядерних ракет середньої дальності. Ці факти поставили під сумнів прозорість дансько-американського військового співробітництва в регіоні.

6 серпня 2004 року США та Данія підписали оновлену угоду (*DEFENSE Greenland*), яка модернізувала положення оборонної угоди 1951 року. Основною метою документа була модернізація інфраструктури американської авіабази Туле в контексті формування глобальної системи протиракетної оборони США. Угода також закріплювала принципи взаємної координації між урядами Данії, США та автономним урядом Гренландії, зокрема з питань, що стосуються розміщення військових об'єктів на території острова.

У 2009 році, після другого загальногренландського плебісциту, в якому 75,5 % виборців підтримали розширення автономії, було ухвалено новий Акт про самоврядування (*The Act on Greenland Self-Government*) [25]. Згідно з ним автономний уряд отримав повноваження в галузях правосуддя, поліції, мови, природних ресурсів та судової системи. Гренландська мова була визнана єдиною офіційною, а парламент Гренландії – Інацісартут (гренл. *Inatsisartut*) – уповноважений брати участь у міжнародних переговорах, що стосуються інтересів острова. За Данією збереглися повноваження в питаннях оборони, зовнішньої політики та валютної системи.

У XXI столітті політичний статус Гренландії знову опинився у фокусі міжнародної уваги – як у зв'язку з її стратегічним розташуванням, так і через зростання незалежницьких настроїв серед місцевого населення. Острів, що має виняткове значення для безпеки Арктики, викликає інтерес не лише як територія з потужним ресурсним потенціалом, а й як критичний геополітичний вузол на перетині сфер впливу США, Данії та НАТО.

У серпні 2019 року президент США Д. Трамп публічно заявив про намір обговорити можливість придбання Гренландії. За повідомленням *The Wall Street Journal*, в адміністрації президента навіть розглядалася ідея створення спеціального урядового офісу для оцінки юридичних і фінансових аспектів такої транзакції [11]. Попри дипломатичну стриманість, королівська родина Данії наголосила на необхідності врахування волі населення острова. Уряди Данії та Гренландії категорично відкинули ініціативу, а представники провідних політичних сил Данії виступили з її публічною критикою. У відповідь на це президент Д. Трамп скасував офіційний державний візит до Копенгагена. Як повідомляє *The Washington Post*, в рамках обговорення пропонува-

лося здійснювати щорічні виплати Данії в розмірі 600 мільйонів доларів США [12].

У 2024–2025 роках, після переобрання Д. Трампа, питання Гренландії знову набуло актуальності в зовнішньополітичному дискурсі США. У публічних виступах Д. Трамп заявляв, що Сполученим Штатам "абсолютно необхідно" володіти Гренландією з міркувань національної безпеки, а також "для безпеки Вільного світу" [13]. 5 березня 2025 року у виступі перед Конгресом США він звернувся безпосередньо до жителів острова: "Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє майбутнє [...]. Ми зробимо вас багатими. Ми отримаємо Гренландію – так чи інакше" [14].

Окрім самого президента, низка високопосадовців – зокрема державний секретар Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також окремі конгресмени-республіканці – публічно підтримали ідею "поглибленого стратегічного партнерства" з Гренландією, включно з потенційними сценаріями, подібними за моделлю до Угод про вільну асоціацію (COFA), укладених США з Маршалловими островами, Мікронезією та Палау, які передбачають часткову передачу суверенітету без повної інтеграції [15].

У відповідь на політичні ініціативи США щодо можливих форм стратегічного партнерства з Гренландією, офіційний Нуук зайняв жорстку позицію. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що майбутнє острова може визначати виключно його народ, підкресливши принципову відмову від будь-яких сценаріїв, що передбачають зміну суверенітету без згоди гренландців.

Жорстку дипломатичну реакцію продемонструвала і Данія. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила про "неприйнятний тиск з боку найближчого союзника" та наголосила, що під загрозою опинилися фундаментальні засади трансатлантичного партнерства – національний суверенітет, територіальна цілісність і право на самовизначення.

На цьому тлі в січні 2025 року король Данії Фредерік X здійснив символічний жест – змінивши королівський герб: традиційні три корони Кальмарської унії було вилучено, натомість суттєво збільшено зображення білого ведмедя та барана – символів Гренландії та Фарерських островів. Як зазначає *The Guardian*, ця зміна трактувалася як визнання значущості автономних територій у складі королівства та непряма відповідь на американський тиск [16].

У новорічному зверненні монарх підкреслив єдність: "Ми всі об'єднані, і кожен із нас відда-

ний Данському королівству. Від данської меншини в Південному Шлезвігу, що навіть розташований за межами королівства, й аж до Гренландії – ми належимо один одному”.

До цього, починаючи з 1819 року, герб Данії змінювався тричі – у 1903, 1948 та 1972 роках. Однак зміни 2025 року стали найбільш концептуальними. Цей жест офіційно сприйняли як визнання політичної значущості автономних територій у складі королівства, однак у консервативних і монархічних колах Данії він викликав подив і навіть критику як такий, що розмиває історичну тяглість і традиційність державної символіки.

У січні 2025 року, згідно з опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення газети *Berlingske* [17], 85 % гренландців висловилися проти входу острова до складу США. Тим не менш, у березні 2025 року пройшли парламентські вибори, які супроводжувалися посиленою увагою з боку американської адміністрації. Перемогу здобула Демократична партія (гренл. *Demokraatit*) – політична сила, що виступає за поступову реалізацію курсу на здобуття незалежності Гренландії.

На тлі зростання геополітичної напруги у квітні 2025 року Фредерік Х здійснив офіційний візит до Гренландії, демонструючи символічну єдність між метрополією та її автономною територією. За словами нового очільника гренландського уряду Єнса-Фредеріка Нільсена, любов монарха до острова не викликає сумнівів, а його постать користується широкою підтримкою серед місцевого населення. Є.-Ф. Нільсен став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Гренландії; він є прихильником подальшого віддалення від Данії, але лише за умови створення сильної економіки, яка дозволить розвиватися без грантової підтримки з боку Копенгагена.

Як наслідок, суверенітет Данії над Гренландією має глибоку історичну та юридичну підґрунтя, яке формувалося впродовж кількох століть – від колоніального освоєння, місіонерської діяльності й адміністративного управління до сучасної моделі автономії. Рішення PCIJ 1933 року у справі *Eastern Greenland* [20] підтвердило міжнародне визнання прав Данії на весь острів, спираючись як на історичний титул, так і на ефективний контроль. Від 1953 року Гренландія є повноправною частиною Данського королівства, а після реформ 1979 і 2009 років – має широкі автономні повноваження у внутрішній політиці, судочинстві, мові та управлінні ресурсами.

Водночас, згідно з нормами міжнародного

публічного права, Гренландія не є колонією у класичному розумінні, але й не є самостійним суб'єктом міжнародного права. Її правовий статус визначається як автономна територія суверенної держави, наділена правом на самовизначення. Будь-яка спроба змінити статус Гренландії – шляхом цесії, купівлі або зовнішнього тиску – без чітко вираженої волі її народу та згоди Данського королівства є юридично неспроможною та суперечить імперативним нормам міжнародного права *jus cogens*, зокрема праву народів на самовизначення.

Право народів на самовизначення, закріплене в обох Міжнародних пактах 1966 року, Декларації про принципи міжнародного права 1970 року, Статуті ООН, а також підтверджене у практиці Міжнародного Суду ООН (зокрема, у консультативному висновку *"Юридичні наслідки для держав у зв'язку з триваючою присутністю Південної Африки в Намібії"* (1971) та рішенні у справі *"Східний Тимор (Португалія проти Австралії)"* (1995)), є нормою *jus cogens* і водночас породжує зобов'язання *erga omnes*, що зобов'язує всі держави визнавати та поважати це право.

Водночас практика Міжнародного Суду ООН та доктрина міжнародного права вказують на те, що право на самовизначення має реалізовуватися в межах чинного міжнародного правопорядку. Як справедливо зазначає К.О. Клименко: "Право народу на самовизначення не означає, що кожен народ повинен мати свою незалежну державу" [21, с.445], а тим більше – що зміна статусу території може відбуватись без згоди держави-суверена або поза межами загально-визнаних процедур.

Особливості набуття арктичних територій у міжнародному праві

Арктичний регіон упродовж століть формувався як унікальний простір міжнародного права, де класичні концепти набуття території – зайняття *terra nullius*, ефективна окупація, цесія чи давність – виявлялися лише частково застосовними. Географічна віддаленість, відсутність постійного населення, суворий клімат і логістична недоскопленість зробили традиційний підхід до встановлення суверенітету в Арктиці юридично проблематичним.

Як зазначають К. Анцигіна, П. Кіккерт, П.В. Лакенбауер, встановлення суверенітету в Арктиці часто відхилялося від традиційної формули *discovery + effective occupation + notification* через об'єктивні перешкоди для створення тривалого адміністративного (ефективного) контролю. Уря-

ди держав (зокрема Канади, Данії, Норвегії, СРСР) упродовж XIX–XX століть були змушені формулювати нові підходи до обґрунтування свого титулу, знижуючи стандарт "присутності" як елемента правомірності суверенітету [18; 19, с.163–167].

Це знайшло відображення в ключових рішеннях міжнародних судових органів, таких як:

- "Справа острова Пальмас (Нідерланди проти США)" (1928) – постулат про те, що "безперервне і мирне здійснення державної влади" переважає над історичними претензіями;

- "Справа острова Кліппертон (Франція проти Мексики)" (1931) – визнається, що обмежена присутність і символічний суверенітет можуть бути достатніми в ізольованих регіонах;

- "Справа Східної Гренландії (Данія проти Норвегії)" (1933) – PCIJ ухвалила рішення, що демонстрація суверенітету у віддалених районах не вимагає сталого фізичного контролю, якщо існує постійне виявлення волі діяти як суверен (*animus occupandi*) і хоча б епізодичне здійснення владних функцій [20, §§ 25, 72, 96].

Значну роль у визнанні суверенітету над Гренландією відіграла також "мовчазна згода" інших держав. У справі *Eastern Greenland* Суд прямо послався на відсутність заявлених протестів з боку Франції, Нідерландів, Швеції, а також на декларацію США в Конвенції між Сполученими Штатами та Данією про цесію Данської Вест-Індії 1916 року про невтручання у політичну й економічну експансію Данії на весь острів [19; 20, §§ 135–136].

Значення офіційних заяв у формуванні обов'язків у міжнародному праві було також підтверджено у справі *Eastern Greenland*, де PCIJ визнала зобов'язальним висловлювання міністра закордонних справ Норвегії. Ми схильні вважати, що подібні заяви можуть мати юридичну силу навіть без формального закріплення.

У практиці Міжнародного Суду ООН "мовчазна згода" (*acquiescence*) часто визнається як елемент легітимації територіального титулу. В.П. Кононенко, вказує на те, що у практиці судового вирішення територіальних спорів, держави регулярно посилаються на відсутність протестів із боку інших держав як доказ визнання їхнього суверенітету [9, с.199].

У подальшій практиці США підтвердили свою позицію щодо Гренландії в низці угод: угоді про захист Гренландії 1941 року, оборонній угоді 1951 року та оновленій угоді 2004 року.

Усі ці угоди є зобов'язаннями відповідно до принципу *pacta sunt servanda*, який вимагає до-

бросовісного дотримання міжнародних договорів. Крім того, у 2014 році США не заперечували проти подання Данії до Комісії з питань кордонів континентального шельфу щодо північного продовження шельфу Гренландії. Згідно з доктриною естопелю (англ. *estoppel*), така тривала й послідовна позиція США створює для них зобов'язання не заперечувати проти суверенітету Данії щодо Гренландії в майбутньому.

На рівні інституційного співробітництва важливим маркером є участь США в Арктичній раді – міжурядовому форумі, до якого допускаються лише ті держави й організації, що визнають суверенітет арктичних держав. Відсутність будь-яких територіальних застережень з боку США в цьому контексті лише зміцнює позиції Данії щодо статусу Гренландії.

Правові механізми набуття території: еволюція в умовах сучасного міжнародного правопорядку

Історично міжнародне право передбачало кілька способів набуття території: *occupatio* (зайняття *terra nullius*), *accretio* (природне прирощення), *cessio* (цесія на підставі договору), *prescriptio* (набуття через тривале безперешкодне володіння, набувальна давність), *conquestus* (завоювання), *debellatio* (дебеляція – повне знищення держави у війні) та *adjudicatio* (набуття території за рішенням міжнародного суду чи арбітражу).

Зокрема, дебеляція означала набуття території через повне знищення державності супротивника внаслідок війни (класичний приклад – капітуляція Третього Рейху 1945 року). Утім, ці підходи було переглянуто після Другої світової війни та поступово витіснено нормами сучасного міжнародного права. Події російсько-української війни, зокрема спроба легітимізувати анексію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, наочно демонструють, що деякі держави продовжують намагатися застосовувати дискредитовані підходи до набуття території – усупереч *jus cogens*.

О.О. Іляшко проаналізувавши значну кількість наукової літератури, у залежності від правового статусу, виділяє такі види державної території:

"1) за правовими способами зміни:

- території, що утворилися внаслідок самовизначення;
- території, що утворилися внаслідок цесії (повної, неповної, оплатної чи безоплатної);
- ефективно окуповані території;

- території, що утворилися внаслідок давни-ни володіння;
- території, що утворилися внаслідок акреції;
- території, що утворилися внаслідок ад'ю-дикації.

2) За неправовими способами зміни:

- анексовані території;
- окуповані території (окуповані у стані війни (воєнна, ворожа окупація) чи окуповані після війни (на виконання умов мирних угод)" [22, с.24].

Нині визнаними залишаються лише добровільні форми набуття території – цесія та набувальна давність – і лише за таких умов:

- вільна згода суверенної держави;
- чітко виражене волевиявлення населення;
- відсутність погрози силою або її застосування (ст. 2(4) Статуту ООН);
- відповідність імперативним нормам *jus cogens*, зокрема дотримання принципу рівноправності та самовизначення народів.

Механізми на кшталт завоювання, анексії або дебелизації сьогодні не створюють правового титулу. Як підкреслює практика Міжнародного Суду ООН (справа "*Демократична Республіка Конго проти Уганди*" (2005)), навіть тимчасова окупація (*occupatio temporaria*) та економічна експлуатація (*exploitatio oeconomica*) суперечать міжнародному праву.

У цьому контексті ініціативи щодо придбання території мають не стільки юридичне, скільки символічне або політичне значення – і не можуть реалізовуватись без дотримання сучасних міжнародно-правових стандартів.

Історичні приклади придбання територій: еволюція правового підходу

Упродовж тривалого періоду світової історії придбання територій шляхом купівлі або цесії було звичною міждержавною практикою. Такі угоди укладалися з міркувань геополітики, безпеки, економіки або колоніальних інтересів і, як правило, не передбачали згоди місцевого населення. У XIX – на початку XX століття вони реалізовувалися виключно на рівні суверенних держав. Проте з другої половини XX століття, на тлі розвитку міжнародного права, концепцій прав людини та права народів на самовизначення, ця практика почала втрачати свою легітимність. У XXI столітті вона фактично була витіснена з правового поля.

Одним із найвідоміших історичних прикладів територіальної транзакції є так звана "Луїзіанська купівля" – продаж Францією території історичної Луїзіани Сполученим Штатам у 1803 році.

За умовами договору, США отримали понад 2 мільйони квадратних кілометрів території. Остаточна сума, сплачена Сполученими Штатами, становила понад 20 мільйонів доларів. У результаті цієї угоди територія США збільшилася майже на чверть від її сучасної площі.

Угода мала виключно міждержавний характер і не передбачала участі або згоди населення, яке проживало на цих землях. Основну частину території населяли корінні народи, зокрема індіанські племена, які не були поінформовані про угоду. Їхні права не враховувались, а подальше "узаконення" володіння відбувалося шляхом окремих викупів або витіснення. Сума таких подальших компенсацій у деяких випадках перевищувала початкову вартість угоди.

Між США та Іспанією існували суттєві розбіжності щодо трактування меж "Луїзіанської купівлі", які було врегульовано на міждержавному рівні шляхом укладення договору Адамса–Оніса (також відомого як Іспанська цесія або Флоридський договір) 1819 року. Цей договір був укладений на тлі послаблення іспанських позицій у Північній Америці та зростання амбіцій зовнішньої політики Вашингтона. Іспанія передавала Флориду без прямої грошової компенсації, натомість уряд США зобов'язувався врегулювати претензії своїх громадян до Іспанії на суму понад 5 мільйонів доларів. Однак геополітичне значення договору виходило далеко за межі суто фінансових оцінок: документ визначив кордон між США та іспанською Мексикою і остаточно зняв можливі претензії щодо території, придбаної в межах "Луїзіанської купівлі". Як і в інших аналогічних випадках, згода або участь місцевого населення у прийнятті рішення про зміну суверенітету не передбачались. На той час Флорида фактично не контролювалась Іспанією, що спростило передачу суверенітету.

У межах експансіоністської політики США варто також згадати Договір Гвадалупе-Ідальго (1848), укладений між Сполученими Штатами та Мексикою після завершення американо-мексиканської війни. Згідно з ним Мексика поступалася приблизно половиною своєї території – сучасні штати Каліфорнія, Невада, Юта, більшість Аризони, а також частини Нью-Мексико, Колорадо і Вайомінга – в обмін на фінансову компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів. Пізніше, у 1853–1854 роках, США здійснили ще одну територіальну транзакцію з Мексикою – так звану Гадсденівську купівлю (*Gadsden Purchase*), придбавши за 10 мільйонів доларів регіон площею 120 тисяч квадратних кілометрів, що нині стано-

вить південну частину штатів Аризона і Нью-Мексико. Договори стали черговим етапом територіального розширення США, в обох випадках участь або згода місцевого населення на зміну суверенітету не передбачалась, що лише підкреслює правову асиметричність таких транзакцій, притаманну договірним практикам колоніальної епохи.

Цю тенденцію продовжила і купівля Аляски в Російської імперії у 1867 році: за 7,2 мільйона доларів Сполучені Штати отримали стратегічно важливу, хоча малодоступну та слабо заселену територію площею понад півтора мільйона квадратних кілометрів. Згодом Аляска стала одним із ресурсно найпотужніших регіонів США. З погляду сучасного міжнародного права, подібні угоди – *mutatis mutandis* – не відповідали би принципам участі корінного населення та самовизначення, хоча на момент свого укладення юридичних заперечень не викликали.

Купівля Аляски стала останнім масштабним територіальним приєднанням у межах континентальної частини США, фактично завершивши суходільну експансію. Надалі розширення американського впливу відбувалося переважно за межами континенту – через анексію Гаваїв (1898), в межах якої Сполучені Штати взяли на себе близько 4 мільйонів доларів гавайського боргу, або передачу Пуерто-Рико та інших колишніх іспанських територій після іспано-американської війни, відповідно до Паризької мирної угоди 1898–1899 років, а також через інші форми ультрамаринного (позаконтинентального) або геополітично-опосередкованого розширення. Ці приклади, хоч і виходять за межі класичної цесії, засвідчують збереження колоніальних елементів у практиці територіального набуття наприкінці XIX століття.

Іншим прикладом договірної набуття території стала передача Данією Віргінських островів Сполученим Штатам у 1917 році за 25 мільйонів доларів у золоті в рамках Конвенції між Сполученими Штатами та Данією про цесію Данської Вест-Індії 1916 року. Це був перший випадок, коли в метрополії – Данії – було проведено референдум серед громадян щодо передачі заморської території. Водночас самі жителі островів участі в ухваленні рішення не брали. Передача території здійснювалась між державами без урахування волі місцевого населення, що вкотре засвідчує колоніальний характер тієї правової практики та відсутність принципу самовизначення у тодішніх міжнародних транзакціях.

У другій половині XX століття договірні пере-

дачі територій стали радше винятком, ніж правилом. Так, у 1984 році Велика Британія і Китай уклали Спільну китайсько-британську декларацію, яка передбачала перехід Гонконгу під суверенітет КНР у 1997 році. Документ закріплював принцип "одна країна – дві системи", згідно з яким Гонконг мав зберігати високий ступінь автономії. Проте ухвалення Китаєм у 2020 році Закону про національну безпеку Гонконгу викликало занепокоєння міжнародної спільноти щодо дотримання Пекіном своїх зобов'язань, що поставило під сумнів надійність подібних договірних механізмів передачі територій.

Інший, кардинально протилежний за природою приклад – анексія Криму Російською Федерацією у 2014 році. Хоча приєднання супроводжувалося формальним референдумом, він був проведений в умовах військової присутності та порушення принципу територіальної цілісності. Генеральна Асамблея ООН у Резолюції 68/262 (2014) підтвердила суверенітет України над Кримом, а міжнародна спільнота кваліфікувала дії Росії як анексію, що грубо порушує статтю 2(4) Статуту ООН та суперечить нормам *jus cogens*, які забороняють застосування сили для набуття територій.

Аналіз історичних прикладів дозволяє зробити декілька концептуальних висновків. По-перше, усі відомі приклади купівлі або передання територій до середини XX століття були закріплені міжнародно-правовими актами, укладеними без залучення або згоди місцевого населення. По-друге, сучасне міжнародне право наполягає на дотриманні низки фундаментальних умов, а саме:

- гарантії реалізації права на самовизначення;
- заборони погрози силою або її застосування;
- врахування волі населення території у випадку зміни суверенітету;
- дотримання імперативних норм міжнародного права *jus cogens*.

Відповідно, у сучасному міжнародному правопорядку доктрина "купівлі-продажу державної території" як форма міжнародного правочину є юридично неспроможною. Її застосування було витіснено еволюцією міжнародного права у напрямі верховенства права і прав людини, суверенної рівності держав, поваги до суверенітету та демократичного народного волевиявлення. Такий підхід є не лише юридичним, а й етикополітичним наслідком переходу від імперських практик до глобальної системи міжнародної (колективної) безпеки, заснованої на принципах Статуту ООН.

Практика Міжнародного Суду ООН щодо територіальних спорів

Міжнародний Суд ООН є головним судовим органом у системі ООН, і саме він найчастіше вирішує територіальні спори між державами. У своїй практиці Суд не просто застосовує міжнародне право – він формує стандарти, за якими визначається, кому належить спірна територія.

Щоб ухвалити рішення, Суд аналізує цілий набір факторів. По-перше, це наявність юридичного титулу – тобто договору, колоніального акту або іншого офіційного документа, який засвідчує право на володіння територією. По-друге, Суд бере до уваги, наскільки держава *реально здійснює управління територією*: чи працюють там її адміністрація, поліція, суди. Це називається *ефективним контролем*. По-третє, важливим є те, чи протестувала інша сторона проти цього контролю. Якщо держава мовчазно погоджувалась, це може слугувати на користь опонента. У випадках із автономними або колоніальними територіями вагоме значення має також воля населення. І нарешті, будь-яке набуття території, яке супроводжується застосуванням сили або її загрозою, автоматично вважатиметься незаконним.

У ряді рішень МС ООН розставив акценти щодо важливості тих чи інших критеріїв. Наприклад, у справі про сухопутний і морський кордон між Камеруном і Нігерією (2002) Суд визнав, що договір про кордони важливіший за фактичне управління територією, якщо держава не заперечувала проти цього договору. У справі про територіальний спір навколо острова Педра-Бранка між Сінгапуром та Малайзією (2008) Суд дійшов протилежного висновку: попри відсутність чіткого договору, вирішальну роль зіграли тривале управління Сінгапуром спірним островом і відсутність протестів з боку Малайзії. У цьому ж ключі, у справі про територіальний і морський спір між Нікарагуа та Колумбією (2012), Суд звернув увагу не тільки на юридичні документи, а й на практику управління, географію та історію.

У морському спорі про делімітацію морських просторів в Індійському океані між Сомалі та Кенією (2021) було підкреслено: однієї лише практики користування замало – повинна бути чітка правова підстава. А у справі про прикордонний спір між Малі та Буркіна-Фасо (1986) Суд застосував принцип *uti possidetis juris*, відповідно до якого адміністративні кордони, встановлені в колоніальний період, трансформуються у міжнародно-правові межі після здобуття незалежності, навіть якщо вони не здавались справедливими.

вими.

Узагальнюючи, можна сказати, що МС ООН визнає лише мирні способи набуття державної території, юридичні документи й тривале фактичне управління – за умови, що проти нього не заперечували. Але ключовим залишається принцип: воля населення повинна враховуватись, особливо у постколоніальних територіях.

Саме ці принципи пояснюють, чому у випадку з Гренландією будь-які спроби зміни її статусу (наприклад, продаж чи цесія) без згоди населення та уряду острова є юридично неспроможними – навіть якщо така угода була б укладена між державами. Судова практика підтверджує, що легітимність територіального статусу не може базуватись лише на домовленостях між урядами – вона має спиратися на право, факти і народне волевиявлення.

Як узагальнено В. П. Кононенко, міжнародна практика сформувала чотири базові критерії ефективної окупації: мирний характер, фактичне здійснення владних функцій, належна інтенсивність суверенних дій та їх безперервність [9, с.198].

Кейс Гренландії та правові рамки її потенційного "придбання"

Ідея набуття території шляхом купівлі, хоч і мала прецеденти в історії міжнародних відносин, у сучасному міжнародному праві сприймається як анахронізм. Водночас у 2019 році ця тема несподівано набула актуальності – після публічної заяви 45-го президента США Д. Трампа про намір придбати Гренландію у Королівства Данія. Цей епізод спричинив широке міжнародне обговорення і поставив перед правознавчою спільнотою низку принципових питань щодо допустимості такого правочину в умовах дії імперативних норм міжнародного права *jus cogens*, зокрема – права народів на самовизначення.

Пропозиція, озвучена в серпні 2019 року, обґрунтовувалася стратегічною важливістю Гренландії та її потенціалом як арктичного плацдарму для посилення американської військової присутності. Уряд Данії категорично відкинув цю ідею як абсурдну, а автономний уряд Гренландії заявив, що острів не продається: "Ми відкриті для бізнесу, але не продаємося", – заявила міністерка закордонних справ Гренландії [23]. Попри відсутність правового підґрунтя для купівлі території у XXI столітті, заява Д. Трампа засвідчила глибоку лакуну між історичними практиками цесії та сучасними стандартами міжнародної легітимності.

Гренландія сьогодні є автономною територією у складі Данії, вона має власний парламент та уряд, і з 2009 року її статус визначається Актом про самоврядування Гренландії. Згідно з цим нормативним актом, Гренландія здійснює повноваження у більшості сфер внутрішньої політики та має юридично закріплене право на проголошення незалежності шляхом референдуму [25]. Таким чином, будь-які дії, що стосуються зміни територіального статусу острова, мають ґрунтуватися не лише на волі центрального уряду Данії, але й на вільному та усвідомленому волевиявленні гренландського народу. Така позиція відображена у статті 1 обох Міжнародних пактів 1966 року, пункті 2 статті 1 Статуту ООН, Декларації ГА ООН про надання незалежності колоніальним країнам і народам (Резолюція A/RES/1514(XV), 1960), а також у Декларації ГА ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН (Резолюція A/RES/2625(XXV), 1970). З огляду на вищевказане, будь-яка угода щодо Гренландії, укладена без урахування волі її народу, суперечила б імперативним нормам міжнародного права та практиці Міжнародного Суду ООН.

Як підкреслює К. Анцигіна, Акт про самоврядування Гренландії 2009 року прямо визнає гренландців як народ, який має право на самовизначення. Це створює чітку правову базу для можливого здобуття незалежності через демократичну процедуру. Такий процес передбачає переговори між урядом Данії та урядом Гренландії (гренл. *Naalakkersuisut*), укладення відповідної угоди, схвалення її Інацісартутом (гренл. *Inatsisartut*), проведення референдуму на території Гренландії, а також затвердження результатів Данським Фолькетинґом (дан. *Folketinget*) згідно зі статтею 19 Конституції Данії [18].

З історико-правового погляду, найближчим аналогом до спроби "придбання" Гренландії може слугувати купівля-продаж Аляски у 1867 році, коли Російська імперія продала США заморську територію. Цей акт, заснований на угоді між суверенами, не передбачав участі або згоди населення території, що цілком відповідає колоніальній моделі права XIX століття. У сучасному міжнародному правопорядку така практика вважалася б юридично неприйнятною: по-перше, вона ігнорує право корінного населення на самовизначення, по-друге – не відповідає принципу суверенної рівності та поваги до внутрішньої автономії. Таким чином, аналогія між істо-

ричним продажем Аляски та потенційною "купівлею" Гренландії є хибною з погляду сучасних стандартів міжнародного права.

Водночас, як зазначає К. Анцигіна [24, с.399], навіть у разі досягнення незалежності перед Гренландією постане низка складних питань. Зокрема, виникне потреба вирішити, чи створювати власні збройні сили, чи приєднуватися до НАТО та Арктичної ради, чи брати на себе відповідальність за арктичні пошуково-рятувальні операції. Не менш важливим стане визначення позиції щодо подання, заявленого 2014 року до Комісії з питань кордонів континентального шельфу, щодо Північного континентального шельфу Гренландії за межами 200 морських миль — зокрема ймовірного розширення на хребет Ломоносова як геологічного продовження гренландського шельфу та хребет Альфа–Менделєєва, а також ведення переговорів із Канадою, Росією та США щодо розмежування розширеного шельфу в Центральній Арктиці.

В.П. Кононенко зауважує, що у питаннях розмежування в Арктиці, Данія фактично підтримує позицію США та Норвегії, виступаючи проти секторальної системи й на користь принципів свободи відкритого моря [9, с.250].

У межах чинної догматики міжнародного права передача території може бути визнана легітимною лише за одночасного дотримання таких умов: (1) добровільна згода суверенної держави (у цьому разі – Данії); (2) вільне й підтвержене волевиявлення місцевого населення території; (3) відсутність будь-якої форми погрози силою або політичного примусу, відповідно до статті 2(4) Статуту ООН. У випадку з Гренландією жодна з цих умов не була реалізована: Данія не виявила готовності відмовитися від суверенітету; гренландське населення чітко висловило незгоду з можливим приєднанням до США; а сам підхід – через фінансову мотивацію або зовнішній тиск – суперечить нормам *jus cogens* і духу постколоніального права.

Таким чином, "придбання" Гренландії у XXI столітті слід розцінювати не як правомірну угоду про передачу території, а як політичну риторику, позбавлену юридичного механізму реалізації в умовах чинного міжнародного правопорядку. Історичний прецедент, стратегічні інтереси та навіть гіпотетична згода окремих інституцій не можуть легітимізувати таку транзакцію без дотримання імперативних стандартів, що гарантують право на самовизначення, недоторканність територіальної цілісності та суверенітет держав.

Правові обмеження об'єднання незалежних територій

Питання об'єднання або злиття незалежної території з іншою державою є одним із найменш опрацьованих аспектів міжнародного права, попри його зростаючу актуальність у світлі нових геополітичних викликів. І хоча право на самовизначення передбачає можливість політичного вибору населення, зокрема форм об'єднання, його реалізація не є абсолютною й має узгоджуватися з низкою обмежень, що випливають як із національного законодавства, так і з міжнародно-правових зобов'язань.

Гренландія, хоч і має закріплене право на незалежність відповідно до Акту про самоврядування Гренландії 2009 року, не має чітко визначеної правової моделі об'єднання з іншою державою, зокрема зі США. Пунктом 21 розділу 8 цього Акту передбачено, що питання про незалежність має бути вирішене шляхом референдуму в Гренландії та затверджене парламентами як Гренландії, так і Данії [20]. Таким чином, навіть набуття повного суверенітету від Данії не означає автоматичної можливості територіального приєднання до іншої держави – для цього буде необхідна окрема міжнародно-правова конструкція, яка не суперечить *jus cogens* і основоположним принципам міжнародного права.

Відповідно до Принципу VI Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, якими повинні керуватися держави – члени Організації при вирішенні питання про те, чи зобов'язані вони передавати інформацію, передбачену статтею 73е Статуту ООН" (Резолюція A/RES/1541(XV), 1960 року), приєднання або злиття вважається правомірною формою здійснення права на самовизначення лише за умови, що воно відбувається на основі добровільного й поінформованого волевиявлення населення. При цьому такі дії не повинні суперечити імперативним нормам міжнародного права *jus cogens*, зокрема забороні застосування сили або загрози її застосування, принципу територіальної цілісності держав, а також загальноновизнаним умовам зміни державної належності території.

Історична практика демонструє, що держави можуть установлювати внутрішньодержавні обмеження щодо об'єднання навіть суверенної території з іншою державою. Яскравим прикладом є Державний договір про відновлення незалежної Австрії 1955 року (*Austrian State Treaty*), який прямо забороняє будь-яке політичне чи економічне об'єднання з Німеччиною (аншлюс). Подібні положення можуть бути передбачені й у

гіпотетичній угоді між Гренландією та Данією у разі набуття островом незалежності.

Таким чином, навіть у разі здобуття незалежності Гренландією будь-які подальші кроки в напрямі злиття з іншою державою потребуватимуть:

- проведення окремого референдуму в Гренландії з чітко сформульованим і недвозначним питанням (відповідно до висновку Венеціанської комісії CDL-PI(2022)027);

- юридичної згоди не лише з боку нового суб'єкта (Гренландії), а й держави-реципієнта, а можливо, і Данії;

- відсутності політичного, економічного або воєнного тиску;

- дотримання норм міжнародних договорів і загальноновизнаних принципів міжнародного права.

У сучасному міжнародному правопорядку суверенітет і право на самовизначення не є абсолютними у своїй реалізації. Приєднання до іншої держави – навіть за наявності народного волевиявлення – вимагає не лише демократичного мандата, а й відповідності загальним критеріям міжнародної легітимності.

Висновки

1. Сучасне міжнародне право перебуває у точці концептуального зламу (на етапі глибокої трансформації): від позитивістської моделі державного суверенітету до гуманітарно-правового порядку, в якому головним джерелом легітимності є не акт держави, а воля народу. Питання території перестає бути виключно справою урядів – воно перетворюється на правовий процес, у центрі якого стоїть людина. Відтак територія більше не розглядається як об'єкт купівлі-продажу чи геостратегічного обміну, а як простір політичної, культурної та правової ідентичності спільноти, яка її населяє.

2. Право на територію сьогодні – це не лише право держави, а й право її населення бути джерелом суверенітету. Така доктринальна еволюція чітко зафіксована в рішеннях Міжнародного Суду ООН, у нормах статті 1 обох Міжнародних пактів 1966 року, а також в актах Генеральної Асамблеї ООН. Кожна з цих позицій підкреслює, що територіальні зміни можливі лише за наявності потрібної згоди: з боку держави-суверена, народу території та в умовах повної відповідності *jus cogens*. Гренландія в цьому сенсі стала своєрідним "лабораторним прикладом" того, як постколоніальні території, маючи автономний статус, інтегруються у глобальну правову культуру з акцентом на самовизначення.

3. Заява президента США Д. Трампа у 2019 році, а згодом і жорсткіші формулювання 2024–2025 років щодо купівлі або "приєднання" Гренландії засвідчили не лише правову малореалістичність таких сценаріїв, а й певне нерозуміння фундаментальних змін у міжнародному правопорядку. В епоху, коли будь-яка транзакція щодо території має відповідати, *inter alia*, принципам самовизначення, територіальної цілісності та відсутності примусу, а також мати моральні, політичні й правові виміри, спроба представити територію як об'єкт угоди – це не лише анахронізм, а й порушення принципів міжнародної легітимності. Те, що такі ініціативи зустрічаються не стільки дипломатичним протестом, скільки правовою іронією, свідчить про цивілізаційний зсув у розумінні територіального суверенітету.

4. Гренландія, попри колоніальне минуле, сьогодні є суб'єктом особливого статусу. Вона має власний парламент, уряд, повноваження в галузях правосуддя, економіки, мови та управління ресурсами. Водночас, відповідно до Акту про самоврядування Гренландії 2009 року, право на незалежність юридично гарантоване, але реалізується лише через демократичну процедуру, яка вимагає згоди парламентів, референдуму та переговорів із Данією. Будь-який альтернативний сценарій – включно з передачею території – суперечитиме і Конституції Данії, і *jus cogens*, і міжнародним нормам щодо самовизначення.

5. Правові механізми, які історично дозволяли купівлю територій – такі як цесія чи обмін, – на сьогодні зберігаються лише формально, проте втрачають практичну легітимність. Вони можуть бути реалізовані лише за умов, які перетворюють їх із міждержавної угоди на процес міжнародного та внутрішнього консенсусу. Фактично приклади Аляски чи Віргінських островів

залишаються в історії не як прецеденти для наслідування, а як приклади правової еволюції.

6. У підсумку: територія більше не може бути відчужена без волі спільноти, що на ній проживає. Кейс Гренландії доводить: навіть формально можливий правочин (купівля-продаж) буде нікчемним, якщо він не відповідатиме імперативним нормам міжнародного права, етичним стандартам і принципу національного самовизначення. У цьому полягає принципова відмінність між імперською та постімперською логікою міжнародного правопорядку. І саме цей зсув – від колоній до спільнот – формує майбутнє міжнародного права у XXI столітті.

7. Хоча Гренландія вже користується значною автономією відповідно до Акту про самоврядування Гренландії 2009 року, її подальша еволюція, зокрема на шляху до повної незалежності, можлива лише через демократичне волевиявлення її народу. Водночас такий крок матиме наслідки не лише для самої території, а й для Арктичного регіону загалом. Майбутнє (і вже розпочате) геополітичне суперництво арктичних держав – з огляду на ресурсне, стратегічне й екологічне значення Арктики – визначатиме один із ключових векторів глобальної політики XXI століття. У цьому контексті статус Гренландії – не лише юридичний кейс, а й індикатор напряму, в якому розвиватиметься міжнародний правопорядок.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ківалова Т. С.; Короткий Т. Р.; Хендель Н. В. Розвиток досліджень у галузі міжнародного права в Україні в 2012–2016 рр. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2017. № 11. С. 152–160. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_23 (дата звернення: 12.06.2025).
2. Vidmar J. *Territorial Status in International Law*. London: Hart Publishing, 2024. 264 p. <https://doi.org/10.5040/9781509959518> (дата звернення: 12.06.2025).
3. Boraas T. *Sweden*. Mankato (MN): Capstone Press, 2003. 64 p. <https://archive.org/details/sweden0000bora/page/24/mode/1up> (дата звернення: 12.06.2025).
4. Nebenzahl K. *Atlas of Columbus and the Great Discoveries*. Genoa (Italy): Rand McNally & Company, 1990. 168 p.
5. Crantz D. *The History of Greenland. Volume 2: Including an Account of the Mission Carried on by the United Brethren in that Country*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 336 p.
6. Marquardt O. Change and continuity in Denmark's Greenland policy 1721–1870. *The Oldenburg Monarchy: An Underestimated Empire?* / E. Heinzemann, S. Robl, T. Riis. (Eds.). Kiel: Verlag Ludwig,

2006. Pp. 143–175.
7. The colonial period until the war years – Trap Greenland. Trap Kalaallit Nunaat. <https://trap.gl/en/historie/the-colonial-period-until-the-war-years/> (дата звернення: 12.06.2025).
 8. Riste O. The Historical Determinants of Norwegian Foreign Policy. *Norwegian Foreign Policy in the 1980s* / J. J. Holst. (Red.). Oslo: Tangen-Trykk A/S, 1985. 176 p. <https://archive.org/details/norwegianforeign0000unse/page/n7/mode/1up> (дата звернення: 12.06.2025).
 9. Кононенко В. П. *Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика*: монографія. Київ; Одеса: Фенікс, 2018. 438 с.
 10. Wanna Buy Greenland? The United States Once Did. *The Associated Press*. 1991. <https://apnews.com/article/9d4a8021c3650800fdf6dd5903f68972> (дата звернення: 12.06.2025).
 11. Trump eyes a new real estate purchase: Greenland. *The Wall Street Journal*. 2023. <https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223> (дата звернення: 12.06.2025).
 12. Trump's Greenland plan: US territory, cost and controversy. *The Washington Post*. 2025. <https://www.washingtonpost.com/politics/2025/04/01/trump-greenland-us-territory-cost/> (дата звернення: 12.06.2025).
 13. BBC News. Greenland: Why Trump wanted to buy it – and why Danes say no. 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/crkezj07rzro> (дата звернення: 12.06.2025).
 14. US will take Greenland one way or the other, Donald Trump says. *Politico Europe*. 2025. <https://www.politico.eu/article/us-will-take-greenland-one-way-or-the-other-donald-trump-says/> (дата звернення: 12.06.2025).
 15. US weighs special status for Greenland as quest for island intensifies. *Reuters*. 2025. <https://www.reuters.com/world/us-weighs-special-status-greenland-quest-island-intensifies-2025-05-09/> (дата звернення: 12.06.2025).
 16. Danish king changes coat of arms in apparent rebuke to Donald Trump. *The Guardian*. 2025. <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/06/danish-king-changes-coat-of-arms-in-apparent-rebuke-to-donald-trump> (дата звернення: 12.06.2025).
 17. New poll shows overwhelming majority of Greenlanders reject Trump. *Berlingske*. 2025. <https://www.berlingske.dk/politik/new-poll-shows-overwhelming-majority-of-greenlanders-reject-trump> (дата звернення: 12.06.2025).
 18. The legal debate surrounding Greenland and Denmark: unpacking Donald Trump's statements. *EJIL: Talk!* 2025. <https://www.ejiltalk.org/the-legal-debate-surrounding-greenland-and-denmark-unpacking-donald-trumps-statements/> (дата звернення: 12.06.2025).
 19. Kikkert P., Lackenbauer P. W. Legal Appraisals of Canada's Arctic Sovereignty: Key Documents, 1905–1956. *DCASS Number 2*. Calgary: Centre for Military and Strategic Studies, University of Calgary, 2014. XLV, 339 p. <https://arts.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/25/dcassv2-ArcticSovereignty.pdf> (дата звернення: 12.06.2025).
 20. Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway), Judgment, 5 April 1933. *Permanent Court of International Justice*. https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1933.04.05_greenland.htm (дата звернення: 12.06.2025).
 21. Клименко К. О. Співвідношення територіальної цілісності держав і самовизначення народів у міжнародному праві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. № 69. С. 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73> (дата звернення: 12.06.2025).
 22. Іляшко О. О. Поняття і класифікація територій за їх правовим режимом. *Вчені записки Таверійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки*. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 19–25. https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/6.pdf (дата звернення: 12.06.2025).
 23. Greenland tells Trump it is open for business – but not for sale. *Reuters*. 2019. <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-greenland/greenland-tells-trump-it-is-open-for-business-but-not-for-sale-idUSKCN1V60AQ> (дата звернення: 12.06.2025).
 24. Antsygina E. The Interplay between Delineation and Delimitation in the Arctic Ocean. *Ocean Yearbook Online*. 2022. Vol. 36. Issue 1. pp. 381–415. <https://doi.org/10.1163/22116001-03601014> (дата звернення: 12.06.2025).
 25. Act on Greenland Self-Government (Act no. 473 of 12 June 2009). Denmark, Greenland, 12.06.2009. <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/110442/DNK110442%20Eng.pdf> (дата звернення: 12.06.2025).

REFERENCES

1. Kivalova, T. S., Korotkyi, T. R., & Khendel, N. V. (2017). Rozvytok doslidzhen u haluzi mizhnarodnoho prava v Ukraini v 2012–2016 rr. [The Development of Research in the Field of International Law in Ukraine (2012–2016)]. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru NAPN Ukrainy*, (11), 152–160. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_23 (in Ukr.).
2. Vidmar, J. (2024). *Territorial status in international law*. Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509959518>
3. Boraas, T. (2003). *Sweden*. Capstone Press. <https://archive.org/details/sweden0000bora/page/24/mode/1up>
4. Nebenzahl, K. (1990). *Atlas of Columbus and the great discoveries*. Rand McNally & Company.
5. Crantz, D. (2014). *The history of Greenland. Vol. 2: Including an account of the mission carried on by the United Brethren in that country*. Cambridge University Press.
6. Marquardt, O. (2006). Change and continuity in Denmark's Greenland policy 1721–1870. In: E. Heinzemann, S. Robl, & T. Riis (Eds.). *The Oldenburg monarchy: An underestimated empire?* (pp. 143–175). Verlag Ludwig.
7. Trap Kalaallit Nunaat. (2025). The colonial period until the war years – Trap Greenland. <https://trap.gl/en/historie/the-colonial-period-until-the-war-years/>
8. Riste, O. (1985). The historical determinants of Norwegian foreign policy. In J. J. Holst (Ed.). *Norwegian foreign policy in the 1980s* (p. 176). Tangen-Trykk A/S. <https://archive.org/details/norwegianforeign0000unse/page/n7/mode/1up>
9. Kononenko, V. P. (2018). *Vyrishennia terytorialnykh sporiv Mizhnarodnym Sudom OON: teoriia i praktyka*. [Settlement of Territorial Disputes by the International Court of Justice: Theory and Practice]. Feniks (in Ukr.).
10. The Associated Press. (1991). Wanna buy Greenland? The United States once did. <https://apnews.com/article/9d4a8021c3650800fdf6dd5903f68972>
11. The Wall Street Journal. (2023). Trump eyes a new real estate purchase: Greenland. <https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223>
12. The Washington Post. (2025). Trump's Greenland plan: US territory, cost and controversy. <https://www.washingtonpost.com/politics/2025/04/01/trump-greenland-us-territory-cost/>
13. BBC News. (2025). Greenland: Why Trump wanted to buy it – and why Danes say no. <https://www.bbc.com/news/articles/crkezj07rzro>
14. Politico Europe. (2025). US will take Greenland one way or the other, Donald Trump says. <https://www.politico.eu/article/us-will-take-greenland-one-way-or-the-other-donald-trump-says/>
15. Reuters. (2025). US weighs special status for Greenland as quest for island intensifies. <https://www.reuters.com/world/us-weighs-special-status-greenland-quest-island-intensifies-2025-05-09/>
16. The Guardian. (2025). Danish king changes coat of arms in apparent rebuke to Donald Trump. <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/06/danish-king-changes-coat-of-arms-in-apparent-rebuke-to-donald-trump>
17. Berlingske. (2025). New poll shows overwhelming majority of Greenlanders reject Trump. <https://www.berlingske.dk/politik/new-poll-shows-overwhelming-majority-of-greenlanders-reject-trump>
18. EJIL: Talk! (2025). The legal debate surrounding Greenland and Denmark: Unpacking Donald Trump's statements. <https://www.ejiltalk.org/the-legal-debate-surrounding-greenland-and-denmark-unpacking-donald-trumps-statements/>
19. Kikkert, P., & Lackenbauer, P. W. (2014). *Legal appraisals of Canada's Arctic sovereignty: Key documents, 1905–1956* (DCASS No. 2). University of Calgary. <https://arts.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/25/dcassv2-ArcticSovereignty.pdf>
20. Permanent Court of International Justice. (1933). Legal status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway), Judgment, 5 April 1933. https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1933.04.05_greenland.htm
21. Klymenko, K. O. (2022). Spivvidnoshennia terytorialnoi tsilisnosti derzhav i samovyznachennia narodiv u mizhnarodnomu pravi. [The Relationship Between States' Territorial Integrity and the Right of Peoples to Self-Determination in International Law]. *Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriya: Pravo*, (69), 444–450. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.73> (in Ukr.).
22. Iliashko, O. O. (2018). Poniattia i klasyfikatsiia terytorii za yikh pravovym rezhymom. [The Concept and Classification of Territories According to Their Legal Regime]. *Vcheni Zapisky Tavriiskoho Natsionalnoho Universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Yurydychni Nauky*, 29(68)(1), 19–25. https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/6.pdf (in Ukr.).
23. Reuters. (2019). Greenland tells Trump it is open for business – but not for sale.

<https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-greenland/greenland-tells-trump-it-is-open-for-business-but-not-for-sale-idUSKCN1V60AQ>

24. Antsygina, E. (2022). The interplay between delineation and delimitation in the Arctic Ocean. *Ocean Yearbook Online*, 36(1), 381–415. <https://doi.org/10.1163/22116001-03601014>
25. Government of Denmark. (2009). *Act on Greenland Self-Government (Act no. 473 of 12 June 2009)*. <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/110442/DNK110442%20Eng.pdf>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 146–164 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560585

http://forumprava.pp.ua/files/146-164-2025-2-FP-Burma,Diachenko_19.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_19.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 30.05.2025

Accepted: 14.06.2025

Published: 18.06.2025

Available online: 18.06.2025

Cite as:

Бурма, С. К., Дяченко, В. І. (2025). Гренландія та межі територіального суверенітету. *Форум Права*, 82(2), 146–164.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560585>

Burma, S. K., & Diachenko, V. I. (2025). Hrenlandiya ta mezhi terytorialnoho suverenitetu [Greenland and the Limits of Territorial Sovereignty]. *Forum Prava*, 82(2), 146–164. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560585>

УДК 347.426:340.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560589>

В.Б. СКОМОРОВСЬКИЙ,

професор кафедри теорії та історії держави і права Університету економіки та права "КРОК", доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: SkomorovskyVB@krok.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1020-2322>

Н.В. СТЕПАНЕНКО,

доцент кафедри теорії та історії держави і права Університету економіки та права "КРОК", доктор філософії в галузі права, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: nataliasv@krok.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6216-2206>

В.В. КОРОЛЬОВА,

професор кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права "КРОК" кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: viktoriyav@krok.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2998-6144>

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ДЕЛІКТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

V.B. SKOMOROVSKYI,

Professor, Department of Theory and History of State and Law, University of Economics and Law "KROK", Doctor of Law, Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: SkomorovskyVB@krok.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1020-2322>

N.V. STEPANENKO,

Associate Professor, Department of Theory and History of State and Law, University of Economics and Law "KROK", PhD in Law, Ass. Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: nataliasv@krok.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6216-2206>

V.V. KOROLOVA,

Professor, Department of Public Law Disciplines, University of Economics and Law "KROK", PhD in Law, Ass. Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: viktoriyav@krok.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2998-6144>

CIVIL LAW TORTICULOUS LIABILITY: CONCEPT AND GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Цивільно-правова деліктна відповідальність як інститут має тривалу історію та складну теоретичну природу. Попри значну розробку тематики, залишається актуальною проблема чіткого розмежування понять "деліктна відповідальність" і "деліктне зобов'язання", уточнення її місця серед недоговірних зобов'язань, а також з'ясування характерних ознак цього правового явища в умовах сучасного праворозуміння. **Мета** дослідження: комплексний аналіз поняття та загальнотеоретичних характеристик цивільно-правової деліктної відповідальності. **Методи:** системно-структурний – для виявлення місця деліктної відповідальності в системі цивільного права; діалектичний – для аналізу еволюції поняття делікту та його сучасного розуміння; формально-юридичний – для тлумачення норм Цивільного кодексу України, зокрема розділу 82; порівняльно-правовий – для встановлення відмінностей між деліктною та договірною відповідальністю; логіко-семантичний аналіз – для дослідження термінології та наукових підходів до класифікації деліктних зобов'язань. **Результати.** Встановлено, що цивільно-правова деліктна відповідальність має дуалістичну правову природу, оскільки, з одного боку, є механізмом захисту прав потерпілого та відновлення його майнової сфери, а з іншого – виступає інструментом превенції правопорушень та забезпечення правопорядку в суспільстві. З'ясовано, що деліктна відповідальність є різновидом недоговірної відповідальності, а її

основною відмінністю від інших видів є наявність у підставі саме факту заподіяння шкоди. Інші недовірні зобов'язання можуть виникати без шкоди. Проаналізовано основні наукові підходи до визначення деліктної відповідальності, її співвідношення з деліктним зобов'язанням, а також окреслено характерні ознаки цього інституту, зокрема компенсаційний характер, ретроспективність та складний суб'єктний склад. Визначено місце деліктної відповідальності в системі цивільно-правової відповідальності та досліджено особливості її виникнення безпосередньо із закону, без наявності договору. Здійснено короткий аналіз системи генерального та спеціальних деліктів у цивільному праві України. **Висновки.** Співвідношення понять "деліктна відповідальність" і "деліктне зобов'язання" залишається дискусійним у науковій літературі, що свідчить про необхідність подальших наукових розвідок у цьому напрямі. Характерні ознаки деліктної відповідальності дозволяють чітко відмежувати її від договірної, а її публічно-правовий характер підкреслює значущість для захисту загального правопорядку. Систематизація теоретичних підходів і законодавчих положень створює підґрунтя для подальшого вдосконалення інституту деліктної відповідальності у цивільному праві України.

Ключові слова: деліктна відповідальність; делікт; недовірні зобов'язання; відшкодування шкоди; цивільно-правова відповідальність; генеральний делікт; спеціальний делікт

Problem statement. Civil tort liability as a legal institution has a long-standing history and a complex theoretical nature. Despite significant scholarly attention, the problem of clearly distinguishing the concepts of "tort liability" and "tort obligation" remains relevant, along with clarifying its place among non-contractual obligations and identifying its characteristic features within the framework of modern legal understanding. **Purpose.** A comprehensive analysis of the concept and general theoretical characteristics of civil tort liability. **Methods.** The system-structural method was applied to identify the place of tort liability within the civil law system. The dialectical method was used to examine the evolution of the concept of tort and its current interpretation. The formal-legal method served for interpreting the norms of the Civil Code of Ukraine, in particular Chapter 82. The comparative legal method was employed to distinguish between tort and contractual liability. The logical-semantic analysis was applied to study terminology and scholarly approaches to the classification of tort obligations. **Results.** It has been established that civil tort liability possesses a dual legal nature: on the one hand, it functions as a mechanism for protecting the rights of the injured party and restoring their property status; on the other hand, it acts as an instrument for the prevention of legal violations and the maintenance of public order. It was determined that tort liability constitutes a type of non-contractual liability, with the infliction of damage being its essential basis, unlike other non-contractual obligations that may arise without actual harm. The article analyzes key scholarly approaches to defining tort liability, its correlation with tort obligations, and outlines its characteristic features – such as its compensatory nature, retroactivity, and complex subject composition. The place of tort liability within the system of civil liability is clarified, along with the features of its emergence directly from the law, without the presence of a contractual relationship. A brief analysis of the system of general and special torts in Ukrainian civil law is provided. **Conclusions.** The correlation between the concepts of "tort liability" and "tort obligation" remains a matter of academic debate, indicating the need for further scholarly research. The distinguishing features of tort liability allow it to be clearly separated from contractual liability, and its public-law character highlights its importance for ensuring legal order. The systematization of theoretical approaches and legislative provisions lays the foundation for further improvement of the institution of tort liability in Ukrainian civil law.

Keywords: tort liability; delict; non-contractual obligations; compensation for damage; civil liability; general tort; special tort

Постановка проблеми

Цивільно-правова деліктна відповідальність є одним з найважливіших інститутів приватного права, що забезпечує захист прав та інтересів особи у випадку їх порушення. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю чіткого розуміння правової природи деліктної відповідальності, її відмінностей від інших видів цивільно-правової відповідальності та особливостей застосування у сучасних умовах розвитку цивільного законодавства України.

Розвиток суспільних відносин, ускладнення майнового обороту та виникнення нових способів заподіяння шкоди вимагають детального

аналізу теоретичних засад деліктної відповідальності. Особливого значення набуває питання співвідношення понять "деліктна відповідальність" та "деліктне зобов'язання", а також визначення характерних ознак цього правового інституту.

Проблематика деліктної відповідальності досліджувалася багатьма вітчизняними науковцями. Серед них варто відзначити праці О.О. Отраднової, яка розглядала співвідношення деліктної відповідальності та деліктного зобов'язання [1], С.В. Галкевич, що досліджувала основні категорії цивільного деліктного права [2], Т.С. Ківалової, яка аналізувала підстави делікт-

ної відповідальності [3].

Метою статті є комплексний аналіз поняття та загальнотеоретичних характеристик цивільно-правової деліктної відповідальності. *Новизна* статті полягає в уточненні співвідношення понять "деліктна відповідальність" і "деліктне зобов'язання", розкритті дуалістичної природи деліктної відповідальності та визначенні її місця серед недоговірних зобов'язань. Вперше узагальнено особливості суб'єктного складу деліктних правовідносин та специфіку змішаної системи деліктів у цивільному праві України. Її *завданнями* є аналіз основних наукових підходів до визначення поняття деліктної відповідальності; розгляд співвідношення понять "деліктна відповідальність" та "деліктне зобов'язання"; визначення характерних ознак деліктної відповідальності; дослідження особливостей системи генерального та спеціальних деліктів; характеристика особливостей суб'єктного складу деліктних правовідносин.

Теоретичні засади та природа деліктної відповідальності

Деліктна відповідальність як правовий інститут має глибокі історичні корені та пройшла значну еволюцію від примітивних форм помсти до сучасного компенсаційного механізму відновлення порушених прав.

Етимологічно термін "делікт" походить від латинського "delictum", що в перекладі означає "проступок", "правопорушення". У різні історичні періоди поняття делікту змінювалося залежно від рівня розвитку правової думки та системи цінностей суспільства.

У сучасному праворозумінні деліктна відповідальність розглядається як різновид недоговірної відповідальності, що виникає внаслідок порушення загального обов'язку не завдавати шкоди іншим особам [1, с.15; 2, с.79]. Такий підхід знайшов широке визнання у науковій літературі та покладений в основу низки положень цивільного законодавства.

Теоретично деліктна відповідальність має дуалістичну природу. З одного боку, вона є механізмом захисту прав потерпілого та відновлення його майнової сфери. З іншого боку, це інструмент превенції правопорушень та забезпечення правопорядку у суспільстві. Така подвійна природа зумовлює складність теоретичного осмислення цього інституту. Важливою особливістю є те, що деліктна відповідальність виникає не з договору, а безпосередньо із зако-

ну – тобто, особа несе відповідальність за заподіяння шкоди незалежно від своєї волі вступати у правовідносини з потерпілим, що відрізняє деліктну відповідальність від договірної та підкреслює її публічно-правовий характер.

Деліктна відповідальність займає особливе місце в системі цивільно-правової відповідальності, та є одним з видів недоговірної відповідальності, проте не вичерпує всього змісту останньої. Недоговірні зобов'язання включають також зобов'язання, визначені у главах 78, 80 та 83 ЦК України, які регулюють зобов'язання з публічної обіцянки винагороди, внаслідок рятування здоров'я та життя особи, а також зобов'язання із безпідставного збагачення [2, с.80]. Принципова відмінність деліктної відповідальності від інших видів недоговірної відповідальності полягає в тому, що її підставою є саме завдання шкоди. Інші недоговірні зобов'язання можуть виникати і без заподіяння шкоди, наприклад, у випадку безпідставного збагачення.

Деліктна відповідальність базується на фундаментальному принципі справедливості – принципі "suum cuique" (кожному своє). Зазначений принцип передбачає, що особа, яка заподіяла шкоду, повинна її відшкодувати. Така логіка відповідає природно-правовим уявленням про справедливість та рівність. Теоретичним підґрунтям деліктної відповідальності є також принцип *casum sentit dominus* (збиток несе власник). Згідно з цим принципом, шкода, як правило, повинна залишатися там, де вона виникла, за винятком випадків, коли є достатні підстави для її перенесення на іншу особу. Такими підставами є протиправність, вина, причинний зв'язок та інші умови деліктної відповідальності.

Цікавою особливістю українського цивільного законодавства є те, що в розділі 82 ЦК України, який регулює деліктні правовідносини, поняття "делікт" безпосередньо не використовується, натомість оперують терміном "відшкодування шкоди". Така термінологічна особливість пов'язана з тим, що деякі статті цього розділу передбачають відшкодування шкоди, завданої правомірними діями [4].

Наприклад, стаття 1170 ЦК України передбачає відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. У цьому випадку дії держави є правомірними, проте зобов'язання з відшкодування шкоди все одно виникає, що свідчить про розширене розуміння деліктних зобов'язань, які

включають не лише класичні делікти, а й інші випадки відшкодування шкоди.

Однією з найбільш складних теоретичних проблем є розмежування деліктної та договірної відповідальності. Основним критерієм розмежування традиційно вважається наявність або відсутність договірних відносин між сторонами, проте цей критерій не завжди є достатнім. Складність полягає в тому, що одні й ті самі відносини можуть одночасно регулюватися як договірними, так і деліктними нормами. Верховний Суд України в ухвалі від 01.09.2010 р. № 6-5070св10 підкреслив неправильність одночасного застосування норм про договірну та деліктну відповідальність, зазначивши, що суд нижчої інстанції помилково застосував як статтю 134 КЗпП, так і статтю 1166 ЦК України [5]. Теоретично проблема ускладнюється тим, що в деяких правових системах допускається конкуренція позовів, коли потерпілий може обирати між деліктним та договірним позовом. В українському праві така конкуренція не визнається, що вимагає чіткого розмежування цих видів відповідальності.

Одним з найбільш складних та дискусійних питань у теорії деліктного права є співвідношення понять "деліктна відповідальність" та "деліктне зобов'язання". Ця проблема має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки від її вирішення залежить розуміння правової природи деліктних правовідносин. Формальний аналіз структури Цивільного кодексу України дає підстави для ототожнення цих понять. Глава 82 ЦК України розміщена у підрозділі "Недоговірні зобов'язання", що свідчить про зобов'язальний характер деліктних правовідносин. Водночас стаття 1166 ЦК України називається "Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду", що підкреслює аспект відповідальності [4].

Проте доктринальний аналіз виявляє значні розбіжності у підходах науковців до цього питання. Одні автори ототожнюють ці поняття, інші – розрізняють їх на різних теоретичних підставах. Т.С. Ківалова займає позицію, згідно з якою для наявності відповідальності необхідна обов'язкова наявність вини. Тому, на її думку, невірно говорити про "деліктну відповідальність" у випадку, коли шкода завдається правомірними діями, оскільки в таких діях відсутня вина як необхідна умова відповідальності [3, с.20]. Така позиція базується на традиційному розумінні

юридичної відповідальності як негативної реакції держави на правопорушення.

Протилежну позицію займає О.О. Отраднова, яка також розрізняє ці поняття, проте на інших теоретичних підставах. Науковиця підкреслює, що деліктна відповідальність може бути наслідком і правомірних дій, що розширює традиційне розуміння відповідальності [1, с.156]. Авторка розрізняє відповідальність та зобов'язання на структурних підставах, стверджуючи, що відповідальність завжди є односторонньою (обов'язок однієї сторони), тоді як зобов'язання становлять правовідносини, які за своєю природою не можуть бути односторонніми [1, с.155]. О.О. Отраднава пропонує визначення деліктної відповідальності як "реалізації деліквентом обов'язку відшкодувати або компенсувати потерпілому заподіяну шкоду" [1, с.155]. Зазначене визначення підкреслює динамічний характер відповідальності – це не статичний стан, а процес реалізації обов'язку.

Важливим аспектом є те, що відповідальність може покладатися на особу, яка безпосередньо шкоди не заподіявала. Як зазначає О.О. Отраднава, якщо законом обов'язок відшкодувати шкоду покладається на іншу особу, деліктна відповідальність такої особи буде наслідком її правового статусу [1, с.156]. Це стосується випадків відповідальності за дії третіх осіб, відповідальності юридичних осіб за дії своїх працівників тощо.

Системний аналіз дозволяє дійти висновку, що поняття "деліктне зобов'язання" є ширшим за поняття "деліктна відповідальність": зобов'язання охоплює всю сукупність прав та обов'язків сторін, тоді як відповідальність стосується лише обов'язку відшкодувати шкоду. Відповідальність становить зміст деліктного зобов'язання, але не вичерпує його повністю.

Сутність, структура та сучасне правове регулювання деліктної відповідальності

Деліктна відповідальність як правовий інститут характеризується сукупністю специфічних ознак, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності та надають їй особливого характеру. Основною функцією деліктної відповідальності є компенсація завданої шкоди та відновлення порушеного стану. Відшкодування потерпілому заподіяної шкоди завжди має майновий, компенсаційний характер [1, с.155]. Компенсаційний характер деліктної відповідальності підкреслив Верховний Суд у постанові від

18.03.2020 р. у справі № 902/417/18, зазначивши, що "загальною ознакою цивільно-правової відповідальності є її компенсаторний характер. Заходи цивільно-правової відповідальності спрямовані не на покарання боржника, а на відновлення майнової сфери потерпілого від правопорушення" [6].

Деліктна відповідальність має ретроспективний характер, тобто вона виникає після заподіяння шкоди та спрямована на усунення її наслідків [3, с.53]. Це відрізняє її від договірної відповідальності, яка може мати превентивний характер та виникати до фактичного завдання шкоди. Ретроспективність деліктної відповідальності означає, що вона завжди пов'язана з минулими подіями – фактом заподіяння шкоди. Неможливо притягнути до деліктної відповідальності за шкоду, яка ще не завдана, навіть якщо існує висока ймовірність її заподіяння в майбутньому. Як нами вже було згадано вище, у національній судовій практиці є ухвала Верховного Суду України від 01.09.2010 р. № 6-5070св10, де було підкреслено важливість розмежування договірної та деліктної відповідальності [5].

Деліктна відповідальність виникає поза договірними відносинами, безпосередньо на підставі закону. Це означає, що особа несе відповідальність за заподіяння шкоди незалежно від своєї волі вступати у правовідносини з потерпілим. Обов'язок не заподіювати шкоди іншим особам є загальним цивільно-правовим обов'язком, який не потребує спеціального встановлення договором.

Також деліктна відповідальність завжди має майновий характер, тобто реалізується через майнові санкції. Навіть у випадку завдання моральної шкоди її відшкодування здійснюється у грошовій формі. Принцип повного відшкодування шкоди, закріплений у статті 1166 ЦК України, означає, що потерпілий має право на відшкодування всіх збитків, які він зазнав внаслідок правопорушення [4]. Водночас розмір відшкодування не може перевищувати розміру завданої шкоди, що відрізняє цивільно-правову відповідальність від штрафних санкцій.

Варто також зазначити, що деліктні правовідносини характеризуються складним суб'єктним складом, який може включати не лише безпосередніх заподіювачів шкоди та потерпілих, а й інших осіб, визначених законом. У деліктних правовідносинах потерпілими можуть бути не

лише особи, яким безпосередньо завдано шкоди, а й інші особи, визначені законом. Стаття 1200 ЦК України містить невичерпний перелік осіб, які у разі смерті потерпілого мають право на отримання відшкодування [4]. До них належать: дружина (чоловік), батьки, діти потерпілого, а також інші особи, які перебували на утриманні потерпілого або мали право на отримання від нього утримання.

Деліктними правовідносинами передбачається можливість притягнення до відповідальності не лише безпосередніх заподіювачів шкоди, а й інших осіб. Статті 1172-1176 ЦК України визначають широкий перелік суб'єктів, які можуть нести деліктну відповідальність: роботодавці за дії своїх працівників, замовники у правовідносинах підряду, підприємницькі товариства, кооперативи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи тощо [4]. Важливою особливістю є те, що суб'єкт відповідальності та потерпіла особа можуть змінюватися у випадку регресу чи суброгації. Це означає, що особа, яка відшкодувала шкоду, може в подальшому вимагати відшкодування від дійсного заподіювача шкоди. Відповідальною може бути особа, в діях якої відсутня вина чи протиправність, що стосується випадків так званої "об'єктивної відповідальності" або відповідальності за дії третіх осіб. Така особливість розширює традиційне розуміння юридичної відповідальності та підкреслює специфіку деліктних правовідносин.

Українське цивільне право характеризується змішаною системою деліктів. Як зазначив Верховний Суд у постанові від 1 листопада 2021 року у справі № 920/343/20, в цивільному праві України існує змішана система деліктів, яка включає правило генерального делікту та правила спеціальних деліктів [7]. Генеральний делікт передбачає, що будь-яка шкода, завдана потерпілому неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала. Спеціальні делікти встановлюють особливості відшкодування шкоди у певних випадках, передбачених законодавством. Особливістю спеціальних деліктів є те, що вони можуть не містити всіх традиційних ознак делікту, зокрема протиправності чи винності. Наприклад, у випадку статті 1170 ЦК України шкода, завдана власникові майна, відшкодовується державою у повному обсязі у разі прийняття закону, що припиняє право власності на

таке майно. Тобто, як ми бачимо, у такому випадку в діях держави відсутня протиправність, проте таке зобов'язання є спеціальним деліктом.

Висновки

Деліктна відповідальність є особливим видом цивільно-правової відповідальності, що характеризується специфічними ознаками та особливостями правового регулювання, та є різновидом недоговорної відповідальності, яка виникає внаслідок порушення загального обов'язку не заподіювати шкоди іншим особам. Співвідношення понять "деліктна відповідальність" та "деліктне зобов'язання" залишається дискусійним у науковій літературі. Переважна більшість науковців схиляється до їх розмежування, розглядаючи відповідальність як зміст деліктного зобов'язання або як реалізацію обов'язку відшкодувати шкоду. Характерними ознаками деліктної відповідальності є її компенсаційний характер, ретроспективність та особливості суб'єкт-

ного складу, що дозволяє виділити деліктну відповідальність серед інших видів цивільно-правової відповідальності. Українське цивільне право побудоване на змішаній системі деліктів, яка включає генеральний делікт та спеціальні делікти з особливими умовами відповідальності. Перспективами подальших досліджень є детальний аналіз підстав деліктної відповідальності, дослідження особливостей окремих видів спеціальних деліктів, а також порівняльно-правовий аналіз систем деліктної відповідальності в різних правових системах. Важливим напрямком є також дослідження впливу сучасних технологій на розвиток інституту деліктної відповідальності.

Конфлікт інтересів

На думку авторів конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету економіки та права "КРОК".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Отраднова О. О. Деліктна відповідальність: поняття, сутність та співвідношення з деліктним зобов'язанням. *Університетські наукові записки*. 2013. № 3 (47). С. 152-158.
2. Галкевич С. В. Основні категорії цивільного деліктного права. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2017. Вип. 3 (1). С. 78-82.
3. Ківалова Т. С. Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди. *Часопис цивілістики*. 2010. Вип. 8. С. 19-22. <http://www.clj.nuoua.od.ua/archive/8/5.pdf>
4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. Ст. 356.
5. Ухвала Верховного Суду України від 01.09.2010 № 6-5070св10. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/11176878>
6. Постанова Верховного Суду від 18.03.2020 у справі № 902/417/18. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88952210>
7. Постанова Верховного Суду від 1 листопада 2021 року у справі № 920/343/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101099937>

REFERENCES

1. Otradnova, O. O. (2013). Deliktna vidpovidalnist: poniattia, sutnist ta spivvidnoshennia z deliktnym zoboviazanniam [Tort liability: concept, essence and correlation with tort obligation]. *Universytetski naukovyi zapysky*, 3(47), 152–158 (in Ukr.).
2. Halkevych, S. V. (2017). Osnovni katehorii tsyvilnoho deliktnoho prava [Basic categories of civil tort law]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu*, 3(1), 78–82 (in Ukr.).
3. Kivalova, T. S. (2010). Pidstavy deliktnoi vidpovidalnosti za zavdannia shkody [Grounds of tort liability for damage]. *Chasopys tsyvilistyky*, (8), 19–22. <http://www.clj.nuoua.od.ua/archive/8/5.pdf> (in Ukr.).
4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2003, (40–44), 356 (in Ukr.).
5. *Ukhvala Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 01.09.2010 No. 6-5070sv10* [Ruling of the Supreme Court of Ukraine dated 01.09.2010 No. 6-5070sv10]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/11176878> (in Ukr.).
6. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 18.03.2020 u spravi No. 902/417/18* [Ruling of the Supreme Court dated 18.03.2020 in case No. 902/417/18]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88952210> (in Ukr.).
7. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 1 lystopada 2021 roku u spravi No. 920/343/20* [Ruling of the Supreme

Court dated 1 November 2021 in case No. 920/343/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101099937>
(in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 82 pp. 165–171 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.15560589
http://forumprava.pp.ua/files/165-171-2025-2-FP-Skomorovskyi,Stepanenko,Korolova_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_20.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 01.06.2025
Accepted: 15.06.2025
Published: 19.06.2025
Available online: 19.06.2025

Cite as:

Скоморовський, В. Б., Степаненко, Н. В., Корольова, В. В. (2025). Цивільно-правова деліктна відповідальність: поняття та загально-теоретична характеристика. *Форум Права*, 82(2), 165–171. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560589>

Skomorovskyi, V. B., Stepanenko, N. V., & Korolova, V. V. (2025). Tsyvillno-pravova deliktna vidpovidalnist: ponyattya ta zahalnoteoretychna kharakterystyka [Civil law torticulous liability: concept and general theoretical characteristics]. *Forum Prava*, 82(2), 165–171. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560589>

УДК 343.1(477):341.231.14

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560598>

Т.Г. ФОМІНА,

завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства навчально-наукового інституту № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: tatianafomina777@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

С.А. ЧИЖ,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: dep-oonp@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4296-3246>

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

T.H. FOMINA,

Head, Department of Criminal Procedure and Pre-trial Investigation Organization, Educational and Scientific Institute No. 1, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: tatianafomina777@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

S.A. CHYZH,

Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: dep-oonp@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4296-3246>

INTERNATIONAL STANDARDS OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Питання імплементації міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України набуло особливої актуальності у зв'язку з необхідністю гармонізації національного законодавства з міжнародними вимогами, ефективною протидією транснаціональній злочинності, забезпеченням прав людини та у контексті ратифікації Римського статуту МКС. **Мета** – з'ясування сутності міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, окреслення їх ознак, значення для правозастосовної практики, а також визначення проблем і перспектив імплементації. Застосовані **методи**: системного аналізу – для виявлення взаємозв'язків між міжнародними та національними стандартами доказування; формально-юридичний – для тлумачення міжнародно-правових актів та рішень міжнародних судових інституцій; порівняльно-правовий – для зіставлення норм міжнародного та українського кримінального процесуального права; історико-правовий – для дослідження етапів становлення міжнародних стандартів доказування. **Результати.** Окреслено основні сутнісні ознаки міжнародних стандартів доказування: відповідність правам людини, пріоритетність міжнародного права, визначеність, універсальність, гнучкість, процесуальні гарантії, вплив на хід і результат провадження, а також орієнтація на практику міжнародних судів. Доведено, що в умовах збройного конфлікту актуальним є використання практики Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії та Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді для забезпечення справедливості правосуддя. **Висновки.** Міжнародні стандарти доказування є необхідною умовою легітимності кримінального провадження в Україні. Їх повна імплементація вимагає адаптації національного законодавства, формування відповідної правозастосовної практики та врахування рішень міжнародних судових інституцій, що є особливо важливим у контексті сучасних викликів, пов'язаних із воєнним станом та міжнародним правосуддям.

Ключові слова: доказування; міжнародно-правовий стандарт; міжнародний стандарт доказування; кримінальне провадження; суд; судова практика; міжнародні кримінальні трибунали

Problem statement. The issue of implementing international standards of evidence in the criminal procedure of Ukraine has gained particular relevance in connection with the need to harmonize national legislation with international requirements, ensure effective counteraction to transnational crime, protect human rights, and in the context of the ratification of the Rome

Statute of the ICC. **Purpose.** To clarify the essence of international evidentiary standards in the criminal procedure of Ukraine, outline their features, significance for law enforcement practice, and identify challenges and prospects for implementation. **Methods Used:** System analysis – to identify interrelations between international and national evidentiary standards; Formal legal method – for interpreting international legal acts and decisions of international judicial institutions; Comparative legal method – for comparing the norms of international and Ukrainian criminal procedural law; Historical legal method – for studying the development stages of international evidentiary standards. **Results.** The key substantive features of international evidentiary standards have been outlined, including: compliance with human rights, primacy of international law, legal certainty, universality, flexibility, procedural guarantees, influence on the course and outcome of proceedings, and orientation toward the practice of international courts. It is substantiated that under the conditions of armed conflict, it is especially relevant to apply the practice of the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the International Criminal Tribunal for Rwanda to ensure fair trial standards. **Conclusions.** International evidentiary standards are a necessary condition for the legitimacy of criminal proceedings in Ukraine. Their full implementation requires the adaptation of national legislation, development of corresponding law enforcement practices, and consideration of decisions of international judicial institutions. This is particularly important in the context of current challenges related to martial law and international justice.

Keywords: *evidence assessment; international legal standard; international standard of proof; criminal proceedings; court; case law; international criminal tribunals*

Постановка проблеми

У сучасному світі, що стрімко глобалізується, злочинність все частіше перетинає національні кордони, набуваючи транснаціонального характеру. Це створює безпрецедентні виклики для національних правових систем, вимагаючи від них адаптації та гармонізації своїх підходів до кримінального провадження. В Україні, яка активно інтегрується в європейський та світовий правовий простір, особливо гостро постає питання відповідності національних кримінально-процесуальних стандартів міжнародним вимогам. Серед ключових аспектів цієї трансформації особливе місце посідає поняття та застосування міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі.

Ба більше, міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України є ключовим елементом сучасного правового простору, що визначає рівень легітимності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства. У контексті прагнення України до інтеграції з європейською та світовою правовою спільнотою, становлення та дотримання міжнародних стандартів доказування набуває особливої актуальності. Визначаючи "правила гри" для усіх учасників кримінального процесу, ці стандарти сприяють не лише захисту прав людини, а й зміцненню довіри до системи правосуддя.

Актуальність питання про міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України зумовлена низкою чинників, основними з яких є наступні.

По-перше, ефективна боротьба з транснаціональною злочинністю, такою як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми, кіберз-

лочини, неможлива без тісної міжнародної співпраці та уніфікації підходів до збирання, перевірки та оцінки доказів. Розбіжності в національних стандартах доказування можуть суттєво ускладнювати надання міжнародної правової допомоги, екстрадицію та взаємне визнання судових рішень, створюючи "безпечні гавані" для злочинців.

По-друге, прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції вимагає приведення національного законодавства та правозастосовчої практики у відповідність до загальноновизнаних міжнародних стандартів, зокрема тих, що сформовані практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Рішення ЄСПЛ, які стосуються права на справедливий суд, презумпції невинуватості, допустимості доказів та тягаря доказування, є обов'язковими для України і мають бути враховані при формуванні та застосуванні національних стандартів доказування.

По-третє, забезпечення фундаментальних прав людини та основоположних свобод у кримінальному провадженні нерозривно пов'язане з високими стандартами доказування. Міжнародні норми спрямовані на гарантування справедливості, уникнення судових помилок та захист від необґрунтованого засудження. Це особливо важливо в умовах сучасних викликів, коли необхідно знайти баланс між ефективністю кримінального провадження та дотриманням прав особи, якій повідомлено про підозру/пред'явлено обвинувачення.

У межах дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України важливо звернутися до наукових напрацю-

вань вітчизняних дослідників. Серед них, наприклад, В.В. Вапнярчук досліджував вплив практики ЄСПЛ на стандарти допустимості та достовірності доказів, зокрема в аспекті недопущення доказів, здобутих з порушенням прав людини, та вимог до справедливості процесу; І.В. Гловюк – аналізував імплементацію міжнародно-правових принципів доказування у національне кримінальне процесуальне законодавство, акцентуючи на принципі презумпції невинуватості та розподілі тягаря доказування між сторонами; В.А. Завтура – розглядав порівняльно-правовий аспект стандартів доказування у кримінальному процесі, зокрема співвідношення національного та міжнародного підходів до оцінки доказів судом.

Разом із тим, трансформаційні процеси, що охоплюють сферу кримінальної юстиції у зв'язку з воєнним станом, об'єктивно зумовлюють потребу у переосмисленні й адаптації усталених доктринальних підходів до механізму доказування. Відчутне збільшення кількості злочинів, зокрема воєнних, швидкоплинність змін процесуального законодавства, а також модифікація функціональних засад діяльності органів досудового розслідування та суду вимагають комплексного перегляду теоретико-правових засад доказування в умовах сучасного кримінального провадження. Такий перегляд має на меті не лише забезпечення процесуальної ефективності, а й утвердження стандартів захисту прав людини та засади верховенства права.

Тому *метою* дослідження є з'ясування сутності міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, окреслення їх ознак, значення для правозастосовної практики, а також визначення проблем і перспектив імплементації. *Новизною* статті є узагальнення та системне розкриття сутності міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, визначення їхніх головних ознак та показ, як ці стандарти гарантують справедливість судового процесу. Її *завданнями* є визначити зміст міжнародних стандартів доказування, з'ясувати особливості їх впливу на кримінальний процес України, окреслити проблемні аспекти імплементації та шляхи удосконалення національного законодавства.

Поняття та джерела міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі

Передусім варто зазначити, що в юридичній науці під міжнародними стандартами прийнято розуміти наступне.

1. Міжнародно-правові норми і принципи, що

закріплюють стандартизовані правила поведінки суб'єктів міжнародного права у тих чи інших сферах міждержавного співробітництва. Існують міжнародні стандарти у галузі захисту прав людини, попередження злочинності й боротьби з правопорушниками, охорони навколишнього середовища, місцевого самоврядування тощо. Стандарти встановлюють певні мінімальні вимоги, дотримуватися яких повинні всі держави. Міжнародні стандарти містяться у міжнародних договорах та інших джерелах міжнародного права. Так, загальновізанані міжнародні стандарти в галузі права людини закріплені в Загальній декларації прав людини 1948 року та в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 року і Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 року. Вони можуть міститися і в документах, не наділених обов'язковою юридичною силою, що приймаються міжнародними організаціями. Наприклад, VII Конгрес ООН з питань запобігання злочинності та поведження з правопорушниками в 1985 році прийняв Стандартні мінімальні правила здійснення правосуддя щодо неповнолітніх [1, с.615; 2, с.844–845].

Тобто з наведеного вбачається, що витоки міжнародних стандартів доказування пов'язані з фундаментальними актами міжнародного права, такими як Загальна декларація прав людини [3], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [4], а також Європейська конвенція з прав людини [5]. Саме практика Європейського суду з прав людини [6; 7] стала основною рушійною силою у формуванні сучасних підходів до оцінки доказів у кримінальних провадженнях, зокрема щодо дотримання принципу змагальності, презумпції невинуватості, права на справедливий суд та рівності сторін.

2. Документи Міжнародної організації з питань стандартизації (ICO), які встановлюють норми і вимоги у сфері готової продукції масового виробництва, напівфабрикатів і сировини. Вони розробляються технічними комітетами, що складаються з експертів, яких висувають відповідні галузі індустрії. Будь-яка організація – член ICO може взяти участь у технічному комітеті. Стандарт вважається прийнятим, якщо його схвалить 75 % членів ICO. Сама ICO обмежується забезпеченням належної підготовки і публікації стандартів. Розробка міжнародних стандартів ґрунтується на принципах, що включають максимальне збереження існуючих національних систем стандартизації [1, с.615; 2, с.844–845]. Наведене трактування міжнародних стан-

дартів не стосується сфери кримінальної процесуальної діяльності загалом і кримінального процесуального доказування зокрема, з огляду на що не буде детально висвітлюватися в представленому науковому дослідженні.

Науково-теоретичне осмислення поняття та ознак міжнародно-правових стандартів у кримінальному процесі

Перед тим як розкрити поняття, ознаки та роль міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, зосередимо увагу на з'ясуванні сутності міжнародних (чи як їх ще йменують, міжнародно-правових) стандартів.

Так, окресленій проблематиці на сторінках фахової наукової літератури приділяли увагу багато науковців. Ба більше, у сучасній юридичній науці питання міжнародно-правових стандартів забезпечення прав і свобод людини в досудовому кримінальному процесі розглядається як ключове для реформування правової системи України та її інтеграції у європейський правовий простір. Огляд провідних наукових джерел дозволяє простежити еволюцію підходів до дефініції, структури, класифікації та впровадження цих стандартів у національне законодавство та правозастосовну практику.

Зокрема, особливу увагу в наукових дослідженнях приділено багатогранності міжнародно-правових стандартів, їхній нормативній і рекомендаційній природі, а також зв'язку із фундаментальними принципами права: рівності, справедливості, гуманізму, верховенства права [8, с.88–95]. На думку більшості авторів, стандарти мають розглядатися як комплекс норм та принципів, закріплених у міжнародних договорах, конвенціях, протоколах, які орієнтують національне законодавство на досягнення певних етапів у сфері захисту прав людини [9; 10].

Наприклад, В. Чернописька акцентує увагу на багатогранності цього феномену. Авторка зазначає, що міжнародно-правові стандарти слід розглядати як комплекс норм, принципів і вимог, які закріплені в міжнародних договорах, конвенціях чи рекомендаціях і стають орієнтиром для національного законодавства, судової практики, адміністративного регулювання. Такий підхід дозволяє охопити як обов'язкові, так і рекомендаційні положення, що формують певні еталони правового регулювання [8, с.88–95].

Своєю чергою, П.А. Рудик визначає міжнародно-правові стандарти як установлені міжнародно-правовими актами (документами) певні мінімальні вимоги, закріплені правовими нор-

мами і принципами, котрих зобов'язані дотримуватися у процесі законотворчої діяльності всі держави", а європейські стандарти визначає як "типові норми і принципи, котрі закріплені в основних документах Європейського Союзу та Ради Європи і котрих мають дотримуватися всі їхні держави-члени [11, с.74]. На нашу думку, запропоноване тлумачення міжнародно-правових стандартів як мінімальних вимог, встановлених міжнародними актами, є надзвичайно важливим для сучасної української правової системи. Саме таке розуміння дозволяє створити чіткі орієнтири для законодавчої та правозастосовної діяльності, забезпечити єдність підходів до захисту прав людини й підвищити ефективність правосуддя. Особливо це актуально в умовах європейської інтеграції України, коли гармонізація національного законодавства зі стандартами Ради Європи та Європейського Союзу відкриває нові можливості для зміцнення верховенства права та справедливості в нашому суспільстві. Вважаємо, що дотримання цих стандартів має стати не просто формальною вимогою, а справжньою цінністю для всіх учасників правових процесів, зокрема кримінального провадження, адже лише так можливо досягти реального захисту прав і свобод людини та побудови довіри до судової системи як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

На думку Д.В. Сімоновича, міжнародними стандартами забезпечення прав людини у сфері кримінального судочинства є "звід основних принципів забезпечення прав людини, встановлений міжнародними нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для виконання всіма національними органами під час кримінального судочинства у разі їх ратифікації Верховною Радою України" [12, с.6]. При цьому вчений виокремлює ще такий різновид міжнародно-правових стандартів як європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі. Під останніми науковець розуміє "положення, що відображають загальні принципи і практику забезпечення прав людини, встановлені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод і протоколами Ради Європи до неї, а також ухваленими на її основі рішеннями ЄСПЛ (судові прецеденти) і є обов'язковими для виконання національними компетентними органами під час кримінального судочинства" [12, с.6]. З приводу наведеного зазначимо, що розмежування між загальними міжнародно-правовими та європейськими стандартами видається доцільним, оскільки дозволяє кон-

кретизувати джерела й обсяг зобов'язань для України у сфері кримінального процесу. Особливо важливо, що вчений акцентує на обов'язковості виконання стандартів після їхньої ратифікації, адже це забезпечує чітку ієрархію правових норм та підвищує ефективність захисту прав людини на національному рівні. Разом із тим, варто наголосити, що у сучасних умовах стандарти повинні не лише імплементуватися формально, а й реально застосовуватися у щоденній діяльності органів правосуддя. Практична реалізація міжнародних та європейських стандартів може бути гарантована лише за наявності сталого механізму моніторингу й адаптації національного законодавства до динаміки міжнародної практики.

Досить розгорнуте трактування міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини наводять О.І. Наливайко та Н.А. Братішко. На їх думку, це встановлені в договірному порядку правові норми мінімально допустимого поведіння держав з проживаючими на її території людьми [13, с.412–413]. Проте, вважаємо, що не варто зводити міжнародні стандарти виключно до міжнародних договорів. Бо, як слушно підкреслює Г.Р. Крет, міжнародно-правові акти "не визначають стандарти доказування, проте закріплення в них міжнародних стандартів прав людини, у тому числі й у сфері здійснення кримінального судочинства, визначає напрями формування міжнародних стандартів доказування. У цьому аспекті положення міжнародно-правових актів слугують орієнтиром як для міжнародних судових інституцій, так і для національних законодавців країн-учасниць відповідних міжнародних договорів у частині визначення стандартів формування належних, допустимих і достовірних доказів, достатніх у своїй сукупності для прийняття відповідного процесуального рішення. Положення міжнародно-правових актів дозволяють виокремити низку міжнародних стандартів доказування, які ґрунтуються на закріплених ними основоположних правах і свободах людини: праві на справедливий судовий розгляд, праві на свободу та особисту недоторканність, забороні катування, праві на повагу до особистого та сімейного життя, житла і таємниці листування тощо. Переважна більшість цих положень відображає загальні вимоги до належності, допустимості та достовірності доказів, відображені в національному кримінальному процесуальному законі" [14, с.105–106].

Крім того, багато уваги з боку науковців приділяється визначенню структурних елементів та

ознак міжнародно-правових стандартів, а також їх класифікації у кримінальному процесі. Приміром, О.І. Наливайко, Н.А. Братішко, Р.М. Савчук виділяють низку характерних ознак міжнародно-правових стандартів, серед яких: нормативність, міжнародне визнання, соціальна зумовленість, динамічність, системність, універсальність, здійснення нормативної та регулятивної функцій [13; 15]. Своєю чергою, А.М. Ключко окремо підкреслює, що стандарти розвиваються відповідно до нових викликів – таких, як цифровізація, гібридні загрози, поява нових категорій злочинів [16].

На думку В.Г. Уварова, основними ознаками міжнародно-правових стандартів у кримінальному процесі України є такі:

- стандарти повинні бути встановлені декількома державами внаслідок міжкультурного (міждержавного) консенсусу та є модельними, "взірцевими" для відповідних держав;
 - вони мають встановлювати мінімальну та окреслювати максимальну межу їх змісту. При цьому мінімальна межа розуміється як така, що не може бути порушеною за будь-яких обставин, максимальна – як орієнтир, для досягнення якого слід докладати усіх зусиль. Вказаний підхід є характерним для міжнародно-правових договорів, прийнятих у межах ООН;
 - міжнародні правові стандарти прав людини мають бути обов'язково закріплені у відповідних національних законодавчих і нормативно-правових актах. При цьому необхідно зберігати їх первинний зміст, який не повинен суперечити конституційним положенням і міжнародним договором, ратифікованих Верховною Радою України;
 - впровадження у правозастосовну діяльність таких стандартів повинно забезпечуватись з чітким правовим механізмом реалізації, що дає можливість уникнути множинності їх праворозуміння та неправильного застосування;
 - при розробці та впровадженні стандартів прав людини мають враховуватися регіональні особливості шляхом прийняття регіональних угод та створення механізмів їх реалізації, що дозволить виокремлювати основні ознаки стандартів та інтегрувати регіональні положення в єдину універсальну систему [17, с.57–58].
- З вищенаведеного помітно, що міжнародні стандарти доказування є одним із різновидів міжнародно-правових стандартів у кримінальному процесі України. З огляду на що можна дійти висновку, що міжнародним стандартам доказування властиві ознаки, характерні для міжнародно-правових стандартів і стандартів доказу-

вання. Вказана особливість обов'язково повинна враховуватися під час формулювання визначення поняття "міжнародні стандарти доказування".

Сутність і ознаки міжнародних стандартів доказування в кримінальному процесі України

У сучасному кримінальному процесі України під міжнародними стандартами доказування слід розуміти сукупність загально визначених принципів, правил і вимог, що встановлені міжнародними договорами, конвенціями, рішеннями міжнародних судів та рекомендаціями міждержавних організацій, які регламентують порядкування, перевірки та оцінки доказів у кримінальному провадженні з метою забезпечення справедливості, рівності сторін, дотримання прав людини й попередження свавільних рішень у ході здійснення кримінального провадження, зокрема досудового розслідування і судового розгляду. При цьому варто погодитися, що міжнародні стандарти, зокрема доказування в кримінальному процесі України, це передусім "комплекс, який динамічно розвивається та який не можна ототожнювати тільки із загально визначеними принципами і нормами міжнародного права, оскільки більшою мірою це лише морально-політичні зобов'язання, за рівнем реалізації яких можна отримати відповідь як про реальні процеси демократизації в суспільстві та характер взаємовідносин особи і держави, так і про наявний ступінь розвитку громадянського суспільства" [14, с.108].

Основними ознаками міжнародних стандартів доказування в кримінальному провадженні, на думку Г.Р. Крет, є:

- ознака соціальної зумовленості відображає роль соціальних чинників, що лежать в основі зазначених стандартів. Це свідчить про те, що міжнародні стандарти одночасно впливають із міжнародної кримінальної юрисдикції та мають відповідати міжнародним стандартам у сфері прав людини;

- ознака динамічності підкреслює їх безперервний розвиток і вдосконалення як шляхом розширення міжнародно-правових актів, так і завдяки практиці міжнародних судових інституцій;

- ознака системності передбачає наявність тісного взаємозв'язку між цими стандартами. Варто також зазначити їхню інтеграцію з національними стандартами;

- ознака загальнообов'язковості посилюєть-

ся обов'язковістю міжнародних договорів, ратифікованих Україною, а також рішень міжнародних судових органів, юрисдикція яких визнана Україною [14, с.110–111].

З приводу наведеного зазначимо, що кожна з виділених ознак – соціальна зумовленість, динамічність, системність та загальнообов'язковість – не просто характеризує ці стандарти, а й розкриває їхню сутність та місце в сучасній правовій системі. Зокрема, ознака соціальної зумовленості підкреслює, що міжнародні стандарти доказування не виникають у вакуумі. Вони є віддзеркаленням суспільних потреб у боротьбі з транснаціональною злочинністю, а також у забезпеченні універсальних цінностей, таких як права людини. Це свідчить про глибокий зв'язок між правовими нормами та соціальною дійсністю. Особливо важливо, що Г.Р. Крет наголошує на відповідності міжнародним стандартам у сфері прав людини. Це не просто побажання, а фундаментальна вимога, адже будь-яке доказування, що порушує права людини, втрачає свою легітимність, незалежно від його ефективності.

З приводу ознаки динамічності зазначимо, що ця ознака є критично важливою у швидкозмінному світі. Міжнародні злочини еволюціонують, з'являються нові виклики (наприклад, кіберзлочинність, воєнні злочини тощо), а також постійно вдосконалюються правові підходи. Динамічність міжнародних стандартів доказування свідчить про їхню здатність адаптуватися до цих змін через розширення міжнародно-правових актів (нових конвенцій, протоколів) та розвиток практики міжнародних судових інституцій (таких як ЄСПЛ, Міжнародний кримінальний суд). Це гарантує, що стандарти залишаються актуальними та ефективними.

Своєю чергою, ознака системності вказує на взаємозв'язок і взаємодоповнюваність між різними міжнародними стандартами. Вони не є розрізненими правилами, а утворюють єдиний, логічно послідовний комплекс, що регулює процес доказування. Особливий акцент на інтеграції з національними стандартами є вкрай важливим для України. Це означає, що міжнародні стандарти не існують паралельно з національними, а мають бути інкорпоровані в них, формуючи єдину, гармонізовану систему доказування. Це сприяє уникненню колізій та забезпечує єдність правозастосовчої практики.

Щодо ознаки загальнообов'язковості, то вона підкреслює юридичну силу міжнародних стандартів. Обов'язковість ратифікованих міжнарод-

них договорів (згідно з Конституцією України) та рішень міжнародних судових органів, юрисдикція яких визнана Україною, є незаперечним фактом. Це означає, що міжнародні стандарти доказування не є лише рекомендаціями, а мають пряму дію та обов'язкову силу для національних правоохоронних та судових органів. Це накладає значну відповідальність на Україну щодо їх імплементації та дотримання в повсякденній практиці.

Загалом, позиція Г.Р. Крет є надзвичайно цінною для розуміння природи та ролі міжнародних стандартів доказування. Вона чітко окреслює їхнє походження, розвиток, внутрішню структуру та юридичну силу, підкреслюючи їхню ключову роль у забезпеченні справедливого, ефективного та правомірного кримінального провадження в умовах глобалізованого світу та європейської інтеграції.

В умовах збройного конфлікту, особливо з огляду на ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у 2024 році [18], дослідження міжнародних стандартів доказування набуває особливої актуальності. Зростає кількість випадків, коли докази, зібрані у межах національного кримінального провадження, можуть стати предметом аналізу міжнародних судових інституцій, зокрема МКС. Відтак, українські органи досудового розслідування і суд повинні не лише забезпечувати формальну допустимість доказів відповідно до вимог КПК України, а й дотримуватись вимог міжнародного права щодо належності, достовірності та допустимості доказів.

Наразі ці стандарти дедалі частіше використовуються не лише як орієнтир для правозастосовної практики, а й як критерій оцінки легітимності кримінального провадження загалом. Саме тому, під час доказування доречним до уваги брати принципи, правила і вимоги, які сформувалися в практиці міжнародних судових інституцій, передусім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді.

У практиці міжнародних кримінальних трибуналів особлива увага приділяється не лише джерелам доказів, а й контексту, в якому вони були здобуті. Важливими для аналізу є рішення Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії у справі Прокурор проти Тадіча (*Prosecutor v. Tadić*) [19], рішення Міжнародного кримінального трибуналом по Руанді у справі Прокурор проти Акаєсу (*Prosecutor v. Akayesu*) [20], в

яких питання допустимості доказів вирішується з огляду на воєнний контекст та дотримання гарантій справедливого суду.

Такі стандарти мають істотне значення для національного кримінального провадження в умовах воєнного стану, де специфіка оперативної обстановки, воєнних дій та обмеженого доступу до місць подій часто унеможлиблює дотримання "ідеальних" процесуальних форм. У цьому контексті, вважаємо, доцільним є визнання пріоритету сутності над формою, і відповідно дотримання гнучкого підходу до визнання допустимості доказів.

З урахуванням вищенаведених наукових підходів до визначення міжнародних стандартів загалом і міжнародних стандартів доказування зокрема, а також виокремлення їхніх ознак пропонуємо виділяти наступні сутнісні ознаки міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України:

- обов'язковість відповідності універсальним цінностям прав людини – кожен стандарт спрямований на захист основоположних прав, зокрема права на справедливий суд, презумпцію невинуватості, право на захист;

- первинність міжнародних норм над національними – у разі колізії пріоритет віддається міжнародному праву, що передбачає належну імплементацію таких стандартів у національне законодавство та практику;

- визначеність та чіткість – стандарти формулюються у вигляді конкретних критеріїв чи мінімальних вимог, що мають бути враховані при доведенні обставин, які підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження;

- універсальність і гнучкість – вони поширюються на всі кримінальні провадження, але можуть бути адаптовані з урахуванням особливостей окремих категорій проваджень (наприклад, щодо дітей, жертв воєнних злочинів тощо);

- гарантії процесуальної справедливості – міжнародні стандарти доказування забезпечують неупередженість суду, рівність сторін, відкритість процедури збирання та оцінки доказів, а також захист від неправомірного використання доказової інформації;

- безпосередній вплив на хід і результат кримінального провадження – дотримання таких стандартів є умовою легітимності судового рішення та невідворотності відповідальності за порушення прав людини;

- орієнтованість на практику міжнародних судових органів – особливо рішень ЄСПЛ, які

мають тлумачення і роз'яснення щодо застосування стандартів доказування в конкретних ситуаціях;

– врахування досвіду міжнародних судових інституцій, передусім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді, в рішеннях яких питання допустимості доказів вирішується з огляду на воєнний контекст та дотримання гарантій справедливого суду.

Висновки

1. Міжнародно-правові стандарти доказування в кримінальному процесі України – це загальновизнані принципи, правила і вимоги, що встановлені міжнародними договорами, конвенціями, рішеннями міжнародних судів та рекомендаціями міждержавних організацій, які регламентують порядок збирання, перевірки та оцінки доказів у кримінальному провадженні з метою забезпечення справедливості, рівності сторін, дотримання прав людини й попередження свавільних рішень у ході здійснення кримінального провадження, зокрема досудового розслідування і судового розгляду;

2. Сутнісними ознаками міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі Ук-

раїни є: обов'язковість відповідності універсальним цінностям прав людини; первинність міжнародних норм над національними; визначеність та чіткість; універсальність і гнучкість; є гарантіями процесуальної справедливості; здійснюють безпосередній вплив на хід і результат кримінального провадження; орієнтованість на практику міжнародних судових органів.

3. Під час доказування у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану доцільно враховувати досвід міжнародних судових інституцій, передусім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді, в рішеннях яких питання допустимості доказів вирішується з огляду на воєнний контекст та дотримання гарантій справедливого суду.

Конфлікт інтересів

Автори зазначають про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П–С. 2003. 736 с.
2. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. 992 с.
3. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: пакт Організації Об'єднаних Націй від 16.12.1966. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: конвенція Ради Європи від 04.11.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
8. Чернописька В. Правові стандарти як міжнародно-правова категорія: теоретичні основи. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Юридичні науки".* 2022. № 4 (36). С. 88–95. <http://doi.org/10.23939/law2022.36.088>
9. Бакаянова Н.М. Міжнародні стандарти адвокатури: поняття, система, класифікація. *Науковий вісник публічного та приватного права.* 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 226–229.
10. Ківець О. В. Європейські правові стандарти як міжнародно-правова категорія. *Європейські студії і право.* 2012. № 1(15). <http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03>
11. Рудик П. А. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері правосуддя та їх вплив на забезпечення єдності судової практики. *Часопис Київського університету права.* 2019. № 4. С. 74. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2019.11>
12. Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях криміналь-

- ного процесу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2011. 19 с.
13. Наливайко О. І., Братішко Н. А. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів людини. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 2. С. 412–413. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.71>
 14. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2020. 560 с.
 15. Савчук Р. М. Поняття та система міжнародних стандартів правоохоронної діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 2. С. 369–373. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/87>
 16. Ключко А. М. Вплив міжнародно-правових стандартів на формування національної політики України у сфері правоохоронної діяльності. *Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ)*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). Харків: ХНУВС, 2020. С. 48–51.
 17. Уваров В. Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України: монографія. Харків: НікаНова, 2014. 414 с.
 18. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду. Міжнародний документ від 17.07.1998. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
 19. Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule" (Opinion and Judgment). Case № IT-94-1. 7.05.1997. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/1997/en/40193>
 20. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement). Case No. ICTR-96-4-T. 2.09.1998. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ict/1998/en/19275>

REFERENCES

1. Shemshuchenko, Yu. S. (1998). (Red.). *Yurydychna entsyklopediia: v 6 t.* [Legal Encyclopedia: in 6 vols.]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. Т. 5: P–S (in Ukr.).
2. Shemshuchenko, Yu. S.. (2007). (Red.). *Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk* [Great Encyclopedic Legal Dictionary]. Kyiv: TOV "Vydavnytstvo "Yurydychna dumka" (in Ukr.).
3. *Zahalna deklaratsiia prav liudyny, pryjata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10.12.1948* [Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by UN General Assembly Resolution 217 A (III) of 10.12.1948]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (in Ukr.).
4. *Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. Pakt Orhanizatsii Obiednanykh Natsii (16.12.1966). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (in Ukr.).
5. *Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Konventsiiia Rady Yevropy (04.11.1950). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
6. *Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny* [On enforcement of judgments and application of the practice of the European Court of Human Rights]. *Zakon Ukrainy* (23.02.2006 No. 3477-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text> (in Ukr.).
7. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy* [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (13.04.2012 No. 4651-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
8. Chornopyska, V. (2022). Pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia: teoretychni osnovy [Legal standards as an international legal category: theoretical foundations]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Yurydychni nauky*, 4(36), 88–95. <http://doi.org/10.23939/law2022.36.088> (in Ukr.).
9. Bakaiianova, N. M. (2016). Mizhnarodni standarty advokatury: poniattia, systema, klasyfikatsiia [International standards of advocacy: concept, system, classification]. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*, 2(1), 226–229 (in Ukr.).
10. Kyivets, O. V. (2012). Yevropeiski pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia [European legal standards as an international legal category]. *Yevropeiski studii i pravo*, 1(15). <http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03> (in Ukr.).
11. Rudyk, P. A. (2019). Osnovni mizhnarodno-pravovi ta yevropeiski standarty u sferi pravosudiva ta yikh vplyv na zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky [Basic international and European legal standards in the field of justice and their impact on ensuring the unity of judicial practice]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (4), 74. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2019.11> (in Ukr.).
12. Simonovych, D. V. (2011). *Yevropeiski standarty zabezpechennia prav liudyny u dosudovykh stadiakh*

- kryminalnoho protsesu Ukrainy* [European standards of human rights protection in the pre-trial stages of the criminal process of Ukraine]. Avtoreferat dysertatsii ... kandydata yurydychnykh nauk: 12.00.09. Kharkiv. (in Ukr.).
13. Nalyvaiko, O. I., & Bratishko, N. A. (2023). Poniattia ta osoblyvosti mizhnarodno-pravovykh standartiv liudyny [Concept and features of international legal standards of human rights]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (2), 412–413. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.71> (in Ukr.).
 14. Kret, H. R. (2020). *Mizhnarodni standarty dokazuvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy: teoretyko-pravovi ta praktychni osnovy* [International standards of evidence in the criminal process of Ukraine]. Dysertatsiia ... doktora yurydychnykh nauk: 12.00.09. Odesa (in Ukr.).
 15. Savchuk, R. M. (2023). Poniattia ta systema mizhnarodnykh standartiv pravookhoronnoi diialnosti [The concept and system of international standards of law enforcement activity]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (2), 369–373. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/87> (in Ukr.).
 16. Klochko, A. M. (2020). Vplyv mizhnarodno-pravovykh standartiv na formuvannia natsionalnoi polityky Ukrainy u sferi pravookhoronnoi diialnosti [The impact of international legal standards on the formation of national policy of Ukraine in the field of law enforcement]. In: *Shliakh uspiokhu i perspektyvy rozvytku (do 26 richnytsi zasnuvannia Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav): materialy mizhnarodnoi naukovy-praktychnoi konferentsii* (Kharkiv, 20 lystopada 2020 r.). Kharkiv: KhNUVS, 48–51 (in Ukr.).
 17. Uvarov, V. H. (2014). *Mizhnarodno-pravovi standarty u kryminalnomu protsesi Ukrainy* [International legal standards in the criminal process of Ukraine]. Monohrafiia. Kharkiv: NikaNova (in Ukr.).
 18. Rymnyi Statut Mizhnarodnoho Kryminalnoho Sudu [Rome Statute of the International Criminal Court]. Mizhnarodnyi dokument (17.07.1998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (in Ukr.).
 19. Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule" (Opinion and Judgment). Case № IT-94-1. 7.05.1997. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/1997/en/40193>
 20. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement). Case No. ICTR-96-4-T. 2.09.1998. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ict/1998/en/19275>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 172–181 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560598

http://forumprava.pp.ua/files/172-181-2025-2-FP-Fomina,Chyzh_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm/2025_2_21.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.06.2025

Accepted: 13.06.2025

Published: 19.06.2025

Available online: 19.06.2025

Cite as:

 Фоміна, Т. Г., Чиж, С. А. (2025). Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України. *Форум Права*, 82(2), 172–181.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560598>

 Fomina, T. H. & Chyzh, S. A. (2025). Mizhnarodni standarty dokazuvannya u kryminalnomu protsesi Ukrainy [International Standards of Evidence in the Criminal Procedure of Ukraine]. *Forum Prava*, 82(2), 172–181.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560598>

УДК 342.95:351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560605>

В.І. ШКІНДЮК,

доцент кафедри адміністративної діяльності ННІ № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7279-3535>

НАПРЯМКИ ТА МЕЖІ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V.I. SHKINDIUK,

Associate Professor, Department of Administrative Activity, Educational and Scientific Institute No. 3, Kharkiv National University of Internal Affairs, Candidate of Legal Sciences, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7279-3535>

DIRECTIONS AND BOUNDARIES OF INTERACTION AND COORDINATION IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES AT THE REGIONAL LEVEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення законності, правопорядку та захисту прав і свобод людини є ключовими завданнями держави, які реалізуються через систему правоохоронної діяльності. Україна як велика держава з різноманітними регіонами має специфічні особливості, що ускладнюють організацію ефективної діяльності правоохоронних органів на місцевому рівні. Важливою проблемою залишається створення ефективних механізмів координації та взаємодії між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні, які б враховували регіональні особливості, законодавчі обмеження та сучасні виклики безпекової сфери. **Метою** є комплексне дослідження напрямків та меж взаємодії й координації між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні з урахуванням чинного законодавства та особливостей регіонального управління. **Методи:** системний, який дозволив всебічно проаналізувати структуру і функціонування правоохоронної діяльності в регіональному аспекті; порівняння застосовано для виявлення спільних рис та відмінностей у координаційних механізмах загальноуправлінського і цільового напрямів діяльності; нормативно-правовий аналіз дозволив дослідити законодавчу базу, що регулює повноваження і межі взаємодії між органами виконавчої влади та прокуратурою; індукції та дедукції для формулювання висновків щодо оптимізації процесів координації. **Результати.** Встановлено, що координація у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні має дві основні складові: загальноуправлінську, що забезпечується місцевими державними адміністраціями, та цільову, яку реалізують органи прокуратури у сфері протидії злочинності. Визначено, що межі та зміст цих напрямів суттєво відрізняються: перший має широкий організаційно-управлінський характер і охоплює координацію дій різних відомств у регіоні; другий – спеціалізований і сконцентрований на правоохоронній діяльності, що має на меті підвищення ефективності боротьби зі злочинністю. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення, яке регламентує повноваження, функції та обмеження обох суб'єктів координації, а також встановлено механізми їхньої взаємодії на практиці. Виявлено, що ефективність правоохоронної діяльності напряму залежить від дотримання законодавчих норм, чіткої розмежованості повноважень та активної співпраці між суб'єктами. **Висновки.** Для підвищення ефективності координації правоохоронних органів на регіональному рівні необхідно посилювати законодавчу базу, чітко визначити повноваження та обов'язки кожного суб'єкта, а також сприяти розвитку міжвідомчої взаємодії з урахуванням особливостей конкретних регіонів. Впровадження інтегрованих механізмів координації сприятиме не лише більш ефективному протидію злочинності, а й забезпеченню стабільності публічної безпеки та порядку. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення практики організації правоохоронної діяльності, а також при формуванні державної політики в сфері безпеки на місцевому рівні.

Ключові слова: взаємодія; координація; правоохоронна діяльність; адміністративно-правове регулювання; регіональний рівень; правоохоронні органи; напрямки взаємодії; межі; адміністративне законодавство

Problem statement. Ensuring legality, public order, and the protection of human rights and freedoms are key tasks of the state, implemented through the system of law enforcement activities. Ukraine, as a large country with diverse regions, has specific characteristics that complicate the organization of effective law enforcement activities at the local level. A significant problem remains the creation of effective mechanisms for coordination and interaction among law enforcement entities at the regional level, taking into account regional specificities, legislative restrictions, and current security challenges. The **purpose** of this study is a comprehensive investigation of the directions and limits of interaction and coordination between law enforcement entities at the regional level, considering current legislation and the peculiarities of regional governance. **Methods:** a systemic method was applied to comprehensively analyze the structure and functioning of law enforcement activities in the regional context; comparison was used to identify common features and differences in the coordination mechanisms of general administrative and targeted directions of activity; normative-legal analysis allowed for the examination of the legislative framework regulating the powers and boundaries of interaction between executive authorities and the prosecutor's office; induction and deduction methods were used to formulate conclusions regarding the optimization of coordination processes. **Results.** It was established that coordination in the field of law enforcement activities at the regional level consists of two main components: a general administrative one provided by local state administrations, and a targeted one implemented by the prosecutor's offices in the sphere of crime prevention. It was determined that the scope and content of these directions differ significantly: the first has a broad organizational-administrative nature and covers the coordination of actions among various agencies in the region; the second is specialized and focused on law enforcement activities aimed at improving the effectiveness of crime fighting. The normative-legal framework regulating the powers, functions, and limitations of both coordination subjects was analyzed, and mechanisms of their practical interaction were identified. It was revealed that the effectiveness of law enforcement activities directly depends on compliance with legislative norms, clear delimitation of powers, and active cooperation among entities. **Conclusions.** To enhance the effectiveness of law enforcement coordination at the regional level, it is necessary to strengthen the legislative framework, clearly define the powers and responsibilities of each subject, and promote the development of interagency cooperation considering the specifics of particular regions. The implementation of integrated coordination mechanisms will contribute not only to more effective crime prevention but also to ensuring the stability of public safety and order. The research results can be used to improve law enforcement organization practices and in the formulation of state security policy at the local level.

Keywords: *interaction; coordination; law enforcement activities; administrative and legal regulation; regional level; law enforcement agencies; areas of interaction; boundaries; administrative legislation*

Постановка проблеми

Забезпечення законності, правопорядку, а також захисту прав і свобод людини та громадянина є ключовим завданням держави, яке реалізується через комплекс взаємопов'язаних цілей, функцій і методів. Ця діяльність охоплює всю територію України – однієї з найбільших країн Європи, що складається з регіонів із різною історією, культурними традиціями та природно-географічними умовами. Саме тому, незважаючи на централізований характер організації правоохоронної системи, основні завдання з підтримання правопорядку виконуються переважно на регіональному рівні.

Правоохоронна діяльність у кожному регіоні здійснюється в межах, визначених законодавством, з урахуванням особливостей місцевого контексту, що вимагає застосування різноманітних механізмів та систем її реалізації. Одним із найважливіших чинників підвищення ефективності правоохоронної роботи є налагодження скоординованої взаємодії між уповноваженими органами влади, що діють у відповідній сфері. Така координація передбачає чітке розмежування

повноважень, встановлення напрямів співпраці та визначення меж відповідальності, що сприяє усуненню дублювань, підвищенню оперативності реагування та комплексності заходів протидії правопорушенням.

Водночас, в умовах складних соціально-економічних викликів, зокрема з огляду на сучасні загрози безпеці, збройний конфлікт на сході України, а також трансформації у правовій та організаційній структурах правоохоронних органів, питання ефективної координації набуває особливої актуальності. Відсутність узгоджених механізмів взаємодії може призводити до неузгодженості дій, втрати ресурсів і, як наслідок, зниження рівня безпеки населення.

Отже, проблема полягає в розробці та впровадженні дієвих механізмів координації і взаємодії між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні, які б враховували специфіку регіонів, законодавчі рамки та сучасні виклики, що стоять перед державою. Наукове осмислення цих аспектів є необхідним для формування ефективної системи забезпечення публічної безпеки і правопорядку в Україні.

Для глибшого розуміння сутності та особливостей координації у правоохоронній сфері на регіональному рівні важливо розглянути основні наукові підходи та результати досліджень провідних фахівців у цій галузі. Так, К.В. Антонов досліджував організаційні та правові основи координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні, зокрема питання взаємодії між різними суб'єктами влади; О.М. Бандурка – зосереджувався на теоретичних засадах та механізмах співпраці органів влади в сфері забезпечення публічної безпеки, аналізуючи роль місцевих державних адміністрацій і прокуратури; О.І. Безпалова – досліджувала практичні аспекти реалізації координаційних повноважень у правоохоронній діяльності, зокрема механізми міжвідомчої взаємодії та їх вплив на ефективність протидії злочинності.

Для досягнення комплексного розуміння особливостей взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні необхідно чітко визначити ключові напрями та межі таких процесів, що й становить основу подальшого дослідження.

Тому *метою* статті є комплексне дослідження напрямків та меж взаємодії й координації між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні з урахуванням чинного законодавства та особливостей регіонального управління. *Новизна* роботи полягає в тому, що в роботі було запропоноване новітнє для вітчизняної правової доктрини бачення напрямків та меж взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. *Завданнями* дослідження є аналіз інституційної взаємодії у сфері протидії злочинності з урахуванням регіонального аспекту, вивчення особливостей взаємодії правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки та громадського порядку на регіональному рівні, а також розгляд механізмів координації діяльності правоохоронних органів у регіоні, зокрема загальноуправлінського та цільового напрямів.

Інституційна взаємодія у сфері протидії злочинності: регіональний аспект

Насамперед слід зазначити, що взаємодія у сфері правоохоронної діяльності здійснюється за окремими напрямами, зокрема: у сфері протидії злочинності та у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. У першому випадку йдеться про співпрацю, спрямовану на протидію одному з найнебезпечніших соціальних явищ – злочинності.

Злочинність, як підкреслюють В. Голіна, Б. Головін і М.Ю. Волуйська, має складну, багатоаспектну природу, виступаючи історично обумовленим, змінним соціальним явищем, що виявляється у множинності злочинів, які мають територіальні, часові, кількісні та якісні характеристики [1, с.73; 2, с.55]. Йдеться про суспільно небезпечну поведінку окремих осіб або груп, яка завдає істотної шкоди суспільству й державі, а також підлягає кримінальній відповідальності відповідно до положень Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [3].

З огляду на високий рівень суспільної небезпеки злочинності, її подолання є одним із ключових і пріоритетних напрямів міжвідомчої взаємодії на регіональному рівні.

Зазвичай взаємодія в цій сфері забезпечується в межах щоденної діяльності уповноважених державних інституцій. Так, відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" від 2 липня 2015 року № 580-VIII, зазначений центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності співпрацює з правоохоронними структурами, іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування на підставі законодавства та підзаконних нормативних актів. Крім того, поліція функціонує у тісному партнерстві з громадянами, територіальними громадами та громадськими організаціями, орієнтуючись на задоволення їхніх потреб. Планування службової діяльності поліції, спрямоване на виявлення причин і умов правопорушень, здійснюється з урахуванням особливостей регіону та проблематики конкретних територіальних громад [4].

Взаємодія правоохоронних органів щодо протидії злочинності на регіональному рівні здійснюється як у межах загального функціонування, так і в межах окремих напрямів їхньої діяльності. Зокрема, відповідно до Закону України "Про оперативну-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року № 2135-XII, оперативна-розшукова діяльність включає комплекс гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із використанням спеціальних оперативних і технічних засобів. Здійснюють такі заходи спеціалізовані оперативні підрозділи, які функціонують у структурі Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби тощо. Закон зобов'язує ці підрозділи забезпечувати взаємодію між собою, а також з іншими правоохоронними органами, включно з іноземними структурами та міжнародними

антитерористичними організаціями, з метою ефективного попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень [5, с.87].

Отже, координація дій між органами, уповноваженими на протидію злочинності, є невід'ємною частиною їх щоденної діяльності, зокрема в межах оперативно-розшукових заходів. У певних випадках взаємодія може здійснюватися за спеціальними напрямками, як-от у сфері боротьби з торгівлею людьми. Так, Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20 вересня 2011 року № 3739-VI визначає взаємодію як один із ключових принципів у цій сфері. На виконання цього положення Кабінет Міністрів України постановою від 22 серпня 2012 року № 783 затвердив Порядок взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Документ визначає механізм координації дій, а також процедуру надання допомоги й захисту постраждалим особам – значна частина таких заходів реалізується саме на регіональному рівні [6].

Взаємодія правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки та громадського порядку на регіональному рівні

Іншим напрямом міжвідомчої взаємодії у сфері правоохоронної діяльності є забезпечення публічної безпеки та громадського порядку. На відміну від протидії злочинності, цей напрям зосереджується переважно на попередженні правопорушень та нейтралізації факторів, які можуть сприяти їх виникненню. Яскравим прикладом такої взаємодії є Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2016 року № 773, яким затверджено Порядок організації взаємодії між Національною гвардією України та Національною поліцією України щодо охорони публічної безпеки та порядку. Документом передбачено спільне патрулювання вулиць, вокзалів, аеропортів, парків, громадських місць; забезпечення порядку під час масових заходів – мітингів, демонстрацій, спортивних подій; охорону заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; а також координацію дій для стабілізації оперативної обстановки у разі її загострення в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць [7, с.87–88].

Взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні також можна класифікувати за територіальним охопленням: на загальнорегіональну та локальну. Перша передбачає реалізацію масштабних заходів державної політики в межах усього регіону. Наприклад, Обласна ком-

плексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2021–2023 роки, затверджена Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації, була спрямована на підвищення ефективності профілактичної роботи, забезпечення законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, а також на розвиток партнерських відносин між правоохоронними структурами та місцевими органами влади [8].

Локальна взаємодія, у свою чергу, реалізується в межах окремих територіальних громад або адміністративних одиниць. Прикладом є міська Комплексна програма "Чисте місто" на 2019–2020 роки, ухвалена Харківською міською радою. Програма спрямована на протидію поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин. Серед її завдань – формування здорового способу життя, створення системи первинної профілактики, сприяння реабілітації наркозалежних, а також координація діяльності місцевих органів влади, правоохоронців і громадськості у сфері профілактики наркотичної залежності [9].

Попри широкий спектр напрямів взаємодії правоохоронних органів на регіональному рівні, ця співпраця має чітко визначені межі. Передусім вони встановлюються законодавством України, яке не лише визначає можливість взаємодії, а й закріплює відповідні повноваження, права та обов'язки учасників, напрямки реалізації співпраці, а також методи та засоби її здійснення. За відсутності нормативно-правової основи така взаємодія втрачає легітимність, а отже – стає неможливою в офіційній площині.

Крім правової основи, суттєвим обмеженням є компетенція органів, що беруть участь у правоохоронній діяльності. Закон визначає конкретні завдання, функції та повноваження державних органів і органів місцевого самоврядування, що формують рамки їх практичної діяльності. Таким чином, взаємодія між ними можлива лише в межах, чітко окреслених законом. Наприклад, Державна прикордонна служба може співпрацювати з Національною поліцією виключно з питань, що стосуються реалізації їхніх безпосередніх повноважень, і навпаки.

На рівні регіонів усі зазначені органи мають свої структурні підрозділи, які в межах чинного законодавства здійснюють взаємодію в рамках визначеної компетенції. Така співпраця є допустимою лише тоді, коли не виходить за межі функціональних обов'язків відповідних суб'єктів.

Враховуючи зазначені особливості, наукові підходи та положення законодавства, взаємодію у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні слід розглядати як специфічну форму публічно-правових відносин між уповноваженими суб'єктами (державними органами та органами місцевого самоврядування). Ці відносини ґрунтуються на добровільній та рівноправній основі й реалізуються у межах протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку – як на рівні всього регіону, так і локально – відповідно до повноважень, встановлених законодавством України.

Механізми координації правоохоронних органів у регіоні: загальноуправлінський та цільовий напрями

Що стосується координації, то ця форма співпраці має більш вузьке правове значення та обмежується лише двома основними напрямками реалізації: загальноуправлінським (організаційним) і спеціалізованим – у сфері протидії злочинності на рівні області. Здійснення координації в цих напрямках можливе виключно двома суб'єктами: місцевими державними адміністраціями та органами прокуратури.

Згідно зі статтею 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV, у процесі реалізації своїх управлінських повноважень місцеві державні адміністрації співпрацюють із відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Така взаємодія, зокрема, може здійснюватися шляхом укладення договорів у випадках, визначених законодавством. Керівники місцевих державних адміністрацій координують діяльність територіальних підрозділів міністерств і центральних органів виконавчої влади та сприяють виконанню ними покладених функцій. У питаннях, що стосуються реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій, очільники територіальних органів міністерств та інших ЦОБВ підзвітні та підконтрольні головам відповідних адміністрацій. Окрім того, голови місцевих держадміністрацій мають право ініціювати перед міністерствами чи іншими центральними органами питання щодо відповідності посаді керівників їх територіальних органів. У відповідь, протягом місяця, уповноважений орган має ухвалити рішення та надати обґрунтовану відповідь [10].

Таким чином, місцеві державні адміністрації виконують функцію загальної координації діяльності всіх органів влади на території відповідно-

го регіону, включаючи органи правоохоронного сектору. Однак така координація здійснюється в рамках реалізації загальних адміністративних повноважень і не має виключної спрямованості на питання правоохоронної діяльності.

На відміну від цього, цільовий напрям координації у сфері протидії злочинності на обласному рівні реалізується органами прокуратури. Закон України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII визначає прокуратуру як єдину централізовану систему, що виконує визначені Конституцією України функції із захисту прав і свобод людини, а також загальних інтересів суспільства та держави. Основними функціями прокуратури є:

- підтримання державного обвинувачення в суді;
- представництво інтересів громадянина або держави в суді;
- нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове розслідування;
- нагляд за законністю при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи осіб [11].

Координаційна функція органів прокуратури у сфері протидії злочинності врегульована Наказом Офісу Генерального прокурора "Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності" від 8 лютого 2021 року № 28. Відповідно до цього нормативного акту, Генеральний прокурор, керівники органів прокуратури, їхні перші заступники та заступники – згідно з розподілом функціональних обов'язків – здійснюють координацію діяльності правоохоронних органів відповідного рівня, включаючи міжрегіональні підрозділи, юрисдикція яких охоплює кілька адміністративно-територіальних одиниць.

До суб'єктів координації належать органи, уповноважені законом здійснювати дізнання, досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність, а за необхідності – й інші державні установи, за умови їхньої згоди. Підставою для здійснення прокурорами координаційних повноважень слугує виявлення проблем у сфері протидії злочинності, які встановлюються в процесі реалізації конституційних функцій прокуратури й можуть бути усунуті шляхом скоординованих дій відповідних правоохоронних органів [12].

Отже, прокурорська координація має цільовий, чітко структурований характер із визначеним колом завдань та суб'єктів. Її реалізація є не частиною загальної діяльності органів прокуратури, а окремою функціональною сферою, що базується як на законодавчій основі, так і на внутрішньовідомчих актах, які регламентують специфіку прокурорської діяльності.

На противагу цьому, повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері координації правоохоронної діяльності є ширшими за обсягом, але носять переважно організаційно-управлінський характер. Вони виявляються, зокрема, у розробці та прийнятті регіональних нормативних актів, укладанні спільних програм із представниками правоохоронного сектора, організації заходів щодо підтримання громадського порядку, створенні координаційних рад або робочих груп з питань безпеки тощо.

Так, наприклад, Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2021 року № 289 "Про затвердження персонального складу обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми" включає до складу Ради представників не лише органів безпеки Харківського регіону, але й державних цивільних структур, підприємств та установ [13].

Таким чином, місцеві державні адміністрації забезпечують широку, міжвідомчу координацію, орієнтовану на комплексний підхід до проблематики регіону. Вони організують скоординовані дії не лише силових структур, але й цивільних суб'єктів, мобілізуючи спільні ресурси на подолання різних форм і проявів правопорушень та їхніх причин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богатирьов А. І. Вчення про злочинність та її ознаки. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. Вип. 1. С. 72–75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_1_19
2. Кримінологія: підручник / В. В. Голина, Б. М. Головін, М. Ю. Валуйська; за заг. ред. В. В. Голини. Харків: Право. 2014. 440 с.
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25. Ст. 131.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Відомості Верховної ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.
6. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783. *Офіційний вісник України*. 2012. № 64. Ст. 35.
7. Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку: Наказ МВС України від 10.08.2016 № 773. *Офіційний вісник України*. 2016. № 77. Ст. 2582.

У свою чергу, прокуратура здійснює спеціалізовану координацію у вузько визначеному напрямі, що стосується виключно правоохоронної сфери, і має нормативно закріплені механізми для її реалізації. Межі її діяльності, на відміну від органів місцевої виконавчої влади, окреслені більш конкретно, адже прокуратура функціонує як складова національної правоохоронної системи, а не регіонального управлінського механізму загального характеру.

Висновки

Проведене дослідження засвідчило, що координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні становить особливу форму суспільно-правових відносин між органами влади, яка реалізується через управлінське домінування місцевих державних адміністрацій та обласних прокуратур у межах їхніх законодавчих повноважень. Вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування правоохоронного сектору регіону, зокрема в частині протидії злочинності.

Аналіз також довів, що поняття координації та взаємодії в правоохоронній сфері суттєво відрізняються за змістом, механізмами реалізації та суб'єктним складом, що зумовлює різні підходи до правового регулювання кожного з цих явищ.

Конфлікт інтересів

На думку авторів жодний конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

8. Про Обласну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021–2023 роки: розпорядження від 16.02.2021 № 105. <https://www.rv.gov.ua/npas/pro-oblasnu-kompleksnu-programu-profilaktiki-pravoporushen-ta-borotbi-iz-zlochinnistyu-na-2021-2023-roki-105-2021>
9. Комплексна програма з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у місті Харкові "Чисте місто" на 2019–2020 роки: рішення від 21.08.2019 № 1717/19 / Реєстр актів Харківської міської ради. <http://kharkiv.rocks/reestr/680256>
10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. *Відомості Верховної ради України*. 1999. № 20. Ст. 190.
11. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2-3. Ст. 12.
12. Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності: Наказ Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text>
13. Про затвердження персонального складу обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми: розпорядження від 29.04.2021 № 289. <https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/rozporядzhennya/3232/3288/108986?sv>

REFERENCES

1. Bohatyriov, A. I. (2016). Vchennia pro zlochynnist ta yii oznaky [The doctrine of crime and its characteristics]. *Aktualni problemy vitchyznianoj yurysprudentsii*, (1), 72–75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_1_19 (in Ukr.)
2. Holina, V. V., Holovkin, B. M., & Valuiska, M. Yu.; Holina, V. V. (Ed.). (2014). *Kryminalohiia* [Criminology]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Verkhovna Rada Ukrainy. (2001). Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (25), 131 (in Ukr.).
4. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro Natsionalnu politsiiu [On the National Police]. *Zakon Ukrainy* (02.07.2015 No. 580-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (40–41), 379 (in Ukr.).
5. Verkhovna Rada Ukrainy. (1992). Pro operativno-rozshukovu diialnist [On operational-search activity]. *Zakon Ukrainy* (18.02.1992 No. 2135-12). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (22), 303 (in Ukr.).
6. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2012). Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii subiektiv, yaki zdiisniuiut zakhody u sferi protydii torhivli liudmy [On approval of the Procedure for interaction of subjects implementing measures to combat human trafficking]. *Postanova Kabinety Ministriv Ukrainy* (22.08.2012 No. 783). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (64), 35 (in Ukr.).
7. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. (2016). Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii vzaiemodii Natsionalnoi hvardii Ukrainy ta Natsionalnoi politsii Ukrainy pid chas zabezpechennia (okhrony) publichnoi (hromadskoi) bezpeky i poriadku [On approval of the Procedure for organizing interaction between the National Guard and the National Police of Ukraine in ensuring public (civil) security and order]. *Nakaz MVS Ukrainy* (10.08.2016 No. 773). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (77), 2582 (in Ukr.).
8. Rivnenska oblasna derzhavna administratsiia. (2021). *Pro oblasnu kompleksnu prohramu profilaktyky pravoporushen ta borotby iz zlochynnistiu na 2021–2023 roky* [On the regional comprehensive program for prevention of offenses and combating crime for 2021–2023: Order of February 16, 2021 No. 105]. *Rozporiadzhennia* (16.02.2021 No. 105). <https://www.rv.gov.ua/npas/pro-oblasnu-kompleksnu-programu-profilaktiki-pravoporushen-ta-borotbi-iz-zlochinnistyu-na-2021-2023-roki-105-2021> (in Ukr.).
9. Kharkivska miskrada. (2019). *Kompleksna prohrama z protydii poshyrenniu narkomanii ta zmeshennia shkody vid vzhivannia psykhoaktyvnykh rechovyn u misti Kharkovi "Chyste misto" na 2019–2020 roky* [Comprehensive program to combat the spread of drug addiction and reduce the harm from psychoactive substance use in Kharkiv "Clean City" for 2019–2020]. *Rishennia* (21.08.2019 No. 1717/19). <http://kharkiv.rocks/reestr/680256> (in Ukr.).
10. Verkhovna Rada Ukrainy. (1999). Pro mistsevi derzhavni administratsii [On local state administrations]. *Zakon Ukrainy* (09.04.1999 No. 586-14). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (20), 190 (in Ukr.).
11. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro prokuraturu [On the Prosecutor's Office]. *Zakon Ukrainy*

- (14.10.2014 No. 1697-7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (2–3), 12 (in Ukr.).
12. Ofis Heneralnoho prokurora Ukrainy. (2021). *Pro zatverdzhennia Poriadku koordynatsii diialnosti pravo okhoronnykh orhaniv u sferi protydii zlochynnysti* [On approval of the Procedure for coordination of law enforcement activity in combating crime]. Nakaz Heneralnoho prokurora (08.02.2021 No. 28). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text> (in Ukr.).
13. Kharkivska oblasna derzhavna administratsiia. (2021). *Pro zatverdzhennia personalnoho skladu oblasnoi Koordynatsiinoi rady z pytan simi, hendernoї rivnosti, demohrafichnoho rozvytku, zapobihannia nasyistvu v simi ta protydii torhivli liudmy* [On approval of the personal composition of the regional Coordination Council on family issues, gender equality, demographic development, prevention of domestic violence and counteraction to human trafficking]. Rozporiadzhennia (29.04.2021 No. 289). <https://kharkivoda.gov.ua/dokumenty/rozporiadzhennya/3232/3288/108986?sv> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 182–189 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560605

http://forumprava.pp.ua/files/182-189-2025-2-FP-Shkindiuk_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_22.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 02.06.2025

Accepted: 13.06.2025

Published: 20.06.2025

Available online: 20.06.2025

Cite as:

 Шкіндюк, В. І. (2025). Напрямки та межі взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. *Форум Права*, 82(2), 182–189. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560605>

 Shkindiuk, V. I. (2025). Napryamky ta mezhi vzayemodiyi ta koordynatsiyi u sferi pravookhoronnoyi diyalnosti na rehionalnomu rivni [Directions and Boundaries of Interaction and Coordination in the Field of Law Enforcement Activities at the Regional Level]. *Forum Prava*, 82(2), 182–189. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560605>

УДК 347.724:334.722(477):061.1OECD
 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560611>

Л.В. СІЩУК,

завідувачка Лабораторії корпоративного права імені академіка Володимира Луця Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Київ, Україна; e-mail: liliana8766@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9722-4347>

ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОЕСР НА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

L.V. SISHCHUK,

Head, Academician Volodymyr Luts Laboratory of Corporate Law, Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine, Ph.D., Senior Researcher, Kyiv, Ukraine; e-mail: liliana8766@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9722-4347>

THE INFLUENCE OF THE OECD PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE FUNCTIONING OF JOINT STOCK COMPANIES IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом особливого значення набуває приведення національного корпоративного законодавства у відповідність до європейських стандартів. У цьому процесі важливу роль відіграють Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які виступають глобальним орієнтиром для формування ефективної системи управління акціонерними товариствами. Хоча за останні роки в Україні здійснено суттєвий прогрес у нормативному впровадженні зазначених стандартів, зокрема через оновлений Закон України "Про акціонерні товариства", у практичній площині все ще існують виклики, пов'язані з реальним застосуванням цих принципів, зокрема у сфері захисту прав акціонерів, цифрової взаємодії, прозорості діяльності органів управління та комунікаційної складової загальних зборів. **Метою** статті є визначення впливу Принципів корпоративного управління ОЕСР на правове регулювання та фактичну діяльність акціонерних товариств в Україні з урахуванням процесів євроінтеграції та гармонізації з міжнародними стандартами. **Методи.** Використано формально-юридичний метод, який застосований для аналізу нормативних актів (законів, директив, принципів), їх структури, логіки побудови та юридичної сили; порівняльно-правовий метод, що дозволив зіставити Принципи ОЕСР із директивами ЄС і українським законодавством; логіко-системний метод – для виявлення внутрішньої логіки та взаємозв'язків між різними правовими нормами в межах корпоративного регулювання, а також структурно-функціональний метод допоміг дослідити, як конкретні норми впливають на практичну діяльність акціонерних товариств та взаємодію їх учасників. **Результати.** Проаналізовано концептуальну та нормативну відповідність між Принципами корпоративного управління ОЕСР та положеннями основних директив ЄС. Оцінено стан імплементації цих стандартів у національне законодавство. Виокремлено позитивні зрушення, зокрема щодо структури управління та звітності, а також проблемні аспекти, які потребують доопрацювання. **Висновки.** Подальший розвиток корпоративного управління в Україні має базуватися на системному поєднанні Принципів ОЕСР, директив ЄС та національних правових традицій. Гармонізація корпоративного законодавства має забезпечити не лише відповідність *acquis communautaire*, а й підвищення довіри інвесторів, ефективності наглядових органів та сталий розвиток корпоративного сектору.

Ключові слова: корпоративне управління; ОЕСР; директиви ЄС; акціонерне товариство; акціонери; розкриття інформації; євроінтеграція

Problem statement. Following the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union, aligning national corporate legislation with European standards has become a critical priority. In this context, the OECD Principles of Corporate Governance serve as a global benchmark for building effective and transparent corporate governance

systems. While significant progress has been made in the regulatory implementation of these principles in Ukraine, particularly through the adoption of the updated Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, practical application still faces a number of challenges. These include the effective protection of shareholder rights, digital participation in general meetings, transparency of board activities, and the communication dimension of corporate decision-making. The **purpose** of this article is to determine the impact of the OECD Principles of Corporate Governance on the legal regulation and actual operations of joint stock companies in Ukraine, taking into account the processes of European integration and harmonization with international standards. **Methods.** In the course of the research, the formal legal method was used to analyse legal acts (laws, directives, and principles), their structure, internal logic, and legal force. The comparative legal method enabled a comparison of the OECD Principles with EU directives and Ukrainian legislation. The logical-systemic method was applied to identify internal coherence and interconnections between various legal norms within the field of corporate regulation. Additionally, the structural-functional method helped examine how specific legal provisions affect the practical activities of joint stock companies and the interaction of their participants. **Results.** The article examines the conceptual and regulatory relationship between the OECD Principles and key EU corporate governance directives. It evaluates the extent of their implementation in Ukrainian law, highlights positive developments such as structural flexibility and enhanced reporting requirements, and identifies areas requiring further legal refinement. **Conclusions.** The future development of corporate governance in Ukraine should be based on a balanced integration of OECD principles, EU directives, and national legal traditions. Harmonization of Ukrainian corporate law with the *acquis communautaire* is essential not only for regulatory alignment but also for building investor trust, strengthening supervisory bodies, and promoting the sustainable development of the corporate sector.

Keywords: *corporate governance; OECD; EU directives; joint stock company; shareholders; disclosure of information; European integration*

Постановка проблеми

Україна зробила значний поступ у впровадженні Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що нині вже відображено у нормативному оновленні акціонерного законодавства та активізації практики корпоративного контролю. Як відомо, вагомий вплив на формування таких євроінтеграційних правотворчих процесів в Україні було зроблено положеннями статті 387 Глави 13 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2014 році, в яких передбачено обов'язковість впровадження європейських стандартів корпоративного управління в діяльність українських компаній і, зокрема, тих, хто має державну частку в статутному капіталі, та поступового їх наближення до права ЄС [1].

У той же час втілення приписів у правозастосовну діяльність зумовило низку викликів – від недостатньої прозорості діяльності органів управління до необхідності захисту прав акціонерів, що свідчить про потребу у подальшому осмисленні міжнародних стандартів та їх втіленні відповідно до українських реалій. Більше того, як зазначала В.А. Васильєва, у нашій правовій системі є багато спеціальних норм, які конкурують між собою, і визначити пріоритетність тієї чи іншої на підставі доктринального тлумачення досить проблемно. Тому у сфері корпоративного права слід ревізувати насамперед спеціальні нормативні акти, які прийняті у формі закону [2,

с.136]. Вказана думка є досить слушною з огляду на зміни у державному секторі економіки, що пов'язано із скасуванням Господарського кодексу України, необхідністю перетворення державних підприємств у підприємницькі товариства, прийняттям нових нормативно-правових актів та внесенням змін до чинних актів. У зв'язку з цим на законодавчому рівні мають бути відображені стандарти корпоративного управління з акцентом на особливості їх запровадження у підприємницьких товариствах з 100 % державною часткою, діяльність яких впливає і на розвиток та відновлення ринкової економіки в Україні, і на майнове становище нашої держави, як суб'єкта права, на міжнародній арені.

Таким чином, питання аналізу Принципів корпоративного управління ОЕСР, їх деталізації в директивах ЄС, норми яких спрямовані на підвищення ефективності та прозорості корпоративного управління європейських компаній, а також їх втілення у нормах вітчизняного корпоративного законодавства відзначається своєю актуальністю як з точки зору продовження правотворчих процесів у частині формування відповідності корпоративного управління в українських компаніях європейським стандартам, так й з позиції реального втілення законодавчих положень у правозастосовну практику. Оскільки акціонерні товариства є найбільш оптимальною формою юридичної особи, що є відомою та застосованою на міжнародній та європейській арені економічного простору, то саме через ана-

ліз вітчизняних норм про акціонерні товариства можна окреслити реальний вплив Принципів корпоративного управління ОЕСР на діяльність підприємницьких товариств в Україні та визначити прогалини, які потребують доопрацювання.

Метою статті є визначення впливу Принципів корпоративного управління ОЕСР на правове регулювання та фактичну діяльність акціонерних товариств в Україні з урахуванням процесів євроінтеграції та гармонізації з міжнародними стандартами. Її *новизна* полягає у комплексному аналізі взаємозв'язку між Принципами корпоративного управління ОЕСР, європейськими директивами з корпоративного права та управління і українською моделлю корпоративного регулювання з урахуванням специфіки функціонування акціонерних товариств у відновній ринковій економіці. *Завданням* статті є проаналізувати зміст і правову природу Принципів корпоративного управління ОЕСР як джерела "м'якого права", їх відображення у рекомендаціях директив ЄС, а також дослідити рівень імплементації цих принципів у вітчизняне законодавство, що регулює діяльність акціонерних товариств. У такому форматі дослідження можна визначити ключові виклики та проблеми у застосуванні зазначених принципів у корпоративній практиці українських акціонерних товариств з можливістю надання пропозицій щодо вдосконалення нормативної бази з урахуванням міжнародних рекомендацій.

Принципи корпоративного управління ОЕСР та ключові директиви Європейського Союзу: концептуальне поєднання

Принципи корпоративного управління ОЕСР стали рушійною силою зародження корпоративної культури компаній як на рівні законодавства значної кількості країн світу, так й на рівні локальних актів кожної компанії, що прагне до прозорості та ефективності управління незалежно від території своєї діяльності та вимог законодавчих актів, що регулюють її діяльність. Принципи ОЕСР сприймаються як правила "м'якого права" ("soft law"), що мають рекомендаційний характер і встановлюють глобальні стандарти належного управління компаніями, особливо тими, чії акції перебувають в обігу на публічних ринках. При цьому вказані Принципи стали базою для розробки та/або удосконалення положень директив Європейського Союзу, спрямованих на регулювання діяльності компаній на європейському ринку. Адже особливістю директив ЄС є те, що їх норми є обов'язковими до

імплементації для держав-членів ЄС і для країн, які гармонізують своє законодавство в межах євроінтеграції, включно з Україною.

Таким чином, Принципи корпоративного управління ОЕСР, хоча мають рекомендаційний характер для будь-якої країни, але вони можуть слугувати орієнтиром для компаній, якщо вони бажають розвивати корпоративну культуру та удосконалювати власну систему корпоративного управління для зміцнення авторитету серед інвесторів, кредиторів, експертів та інших стейкхолдерів. У той же час Директиви ЄС деталізовано визначають технічні інструменти втілення Принципів корпоративного управління ОЕСР в життя та мають більш предметний характер, що сприяє їх відтворенню в національному законодавстві та на практиці. Тим не менш, незалежно від цілей застосування, стандарти корпоративного управління окреслено у рамках міжнародних рекомендацій та європейських директив з метою надання спільного бачення щодо розробки правил корпоративного управління та поведінки членів органів управління у компаніях.

Принципи корпоративного управління ОЕСР включають п'ять базових стандартів, а саме: система корпоративного управління повинна захищати права акціонерів, забезпечувати однаково справедливе ставлення до акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів, визнавати права зацікавлених осіб і заохочувати активне співробітництво між товариством та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць і забезпеченні стабільності фінансово успішних товариств, забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, забезпечувати стратегічне керівництво товариством, ефективний нагляд за діяльністю управління, а також відповідальність ради перед товариством та акціонерами [3].

Якщо говорити про принципи захисту прав акціонерів та однакового справедливого ставлення до акціонерів, то в даному контексті Принципи корпоративного управління ОЕСР концептуально поєднані з Директивою Європейського Парламенту та Ради 2007/36/ЄС від 11 липня 2007 року [4] про здійснення певних прав акціонерів компаній, що котируються на біржі. Зокрема, Принципи закріплюють такі права акціонерів, як права на: 1) надійні методи реєстрації власності; 2) передачу акцій; 3) регулярне та своєчасне отримання необхідної інформації про товариство; 4) участь і голосування на загальних зборах акціонерів; 5) участь у виборах ради;

6) частку в прибутку товариства; 7) ефективні засоби захисту; 8) однакове ставлення до усіх акціонерів, які належать до одного класу, в тому числі однакові права голосу. Директива ЄС 2007/36/ЄС теж прямо передбачає рівне ставлення до акціонерів, які перебувають в однаковому становищі щодо участі та здійснення права голосу на загальних зборах, і зобов'язує держав-членів забезпечити, щоб компанія публікувала скликання загальних зборів не пізніше ніж за двадцять один день до дня проведення зборів, точно вказувала коли і де мають відбутися загальні збори, а також надавала пропонований нею порядок денний загальних зборів, визначала чіткий опис процедур, яких всі акціонери повинні дотримуватися, документи, що надають необхідну для акціонерів інформацію з питань порядку денного, забезпечила право вносити питання та зміни до порядку денного загальних зборів та подавати проекти рішень, забезпечила можливість голосування поштою або електронним засобами, вказала адресу веб-сайту, на якому буде розміщена необхідна інформація тощо. Кожна держава-член повинна забезпечити застосування єдиної дати реєстрації до всіх компаній.

У той же час, враховуючи нові виклики, що стосуються цифровізації бізнес-процесів і корпоративних процедур, не менш важливе значення у втіленні принципів корпоративного управління щодо реалізації та захисту прав акціонерів відіграла Директива (ЄС) 2017/828 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 року про внесення змін до Директиви 2007/36/ЄС [5] щодо заохочення довгострокової участі акціонерів. У вказаній Директиві прямо зазначено, що держави-члени повинні забезпечити, щоб компанії мали право ідентифікувати своїх акціонерів, щоб на запит компанії або третьої сторони, призначеної компанією, посередники невідкладно повідомляли компанії інформацію щодо особи акціонера, щоб компанія мала можливість отримувати інформацію щодо особи акціонера від будь-якого посередника в ланцюжку, який володіє цією інформацією, щоб юридичні особи мали право виправляти неповну або неточну інформацію щодо особи своїх акціонерів. Окрім того, посередники мають сприяти здійсненню прав акціонером, включаючи право участі та голосування на загальних зборах, а у разі електронного голосування – надсилати електронне підтвердження отримання голосів. З наведених положень випливають базові правила, втілення яких у норми національного

права мають сприяти особі акціонера брати участь у загальних зборах акціонерів особисто або через представника у будь-якій формі, в тому числі електронній та заочній формі, а також забезпечувати належне та вчасне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів у будь-якій формі, їх належної ідентифікації компанією, надання можливості акціонерам голосувати та отримувати підтвердження про голосування і підрахунок голосів відповідною системою.

Щодо Принципу корпоративного управління ОЕСР про забезпечення прав зацікавлених осіб в управлінні товариством, то нині вказаний стандарт знайшов своє максимально необхідне втілення у Директиві (ЄС) 2024/1760 Європейського Парламенту та Ради від 13 червня 2024 року про комплексну перевірку корпоративної стійкості та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2019/1937 та Регламенту (ЄС) 2023/2859 [6]. Адже Директива спрямована на залучення не тільки державних органів, але й приватних суб'єктів права до забезпечення соціальних прав людини, що забезпечують справедливі умови праці та захист навколишнього середовища, враховуючи зростаючу стурбованість споживачів та інвесторів щодо цих тем. У Директиві прямо зазначено, що процес належної перевірки повинен охоплювати шість кроків, а саме: 1) інтеграція належної перевірки в політики та системи управління; 2) виявлення та оцінка негативного впливу на права людини та навколишнє середовище; 3) запобігання, припинення або мінімізація фактичного та потенційного негативного впливу на права людини та навколишнє середовище; 4) моніторинг та оцінка ефективності заходів; 5) комунікація; 6) забезпечення виправних робіт.

Принцип розкриття інформації та прозорість системи корпоративного управління можна концептуально поєднати з Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/1132 від 14 червня 2017 року щодо деяких аспектів корпоративного права (кодифікація), в якій прямо закріплено норми про можливість передбачення на рівні національного законодавства онлайн-ого заснування компаній, онлайн-ого реєстрації філій та онлайн-ого подання документів та інформації [7]. Держави-члени забезпечують, щоб документи та інформація, включаючи будь-які зміни до них, могли подаватись онлайн до реєстру протягом строку, передбаченого законодавством держави-члена, де зареєстрована компанія. Держави-члени повинні забезпечити,

щоб походження і достовірність документів, поданих онлайн, могли бути перевірені електронними засобами. Окрім того, держави-члени мають вживати заходів, необхідних для забезпечення обов'язкового розкриття компаніями принаймні таких документів і даних, як установчий документ (статут), будь-які зміни нього, інформація про призначення на посаду, звільнення з посади і дані осіб як членів будь-якого органу компанії, будь-яка зміна зареєстрованого офісу компанії тощо. Не менш важливе значення має Директива Європейського Парламенту та Ради 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, у якій закріплено положення про те, що річна фінансова звітність становить єдине ціле та для всіх підприємств містить, як мінімум, баланс, звіт про прибутки та збитки і примітки до фінансової звітності [8]. Окрім того, у Директиві визначено загальні принципи фінансової звітності, альтернативні основи оцінки основних засобів за переоціненою вартістю та оцінки справедливої вартості, загальні положення щодо балансу і звіту про прибутки та збитки, вимоги щодо складання консолідованої фінансової звітності тощо.

Принцип корпоративного управління ОЕСР щодо обов'язків ради вказує на те, що члени ради повинні діяти на основі всієї необхідної інформації, сумлінно, з належною обачністю та обережністю, в найкращих інтересах товариства та акціонерів. З урахуванням зазначеного, у директивах ЄС підкреслюються фідучіарні обов'язки директорів, необхідність незалежності членів ради. Зокрема, у Директиві (ЄС) 2017/828 ЄС встановлено обов'язок ради щодо прозорості політики винагороди членів ради [5]. Держави-члени повинні забезпечити, щоб компанія складала чіткий та зрозумілий звіт про винагороду, який містить вичерпний огляд винагороди, включаючи всі виплати в будь-якій формі, надані або належні протягом останнього фінансового року окремим директорам, зокрема новоприйнятими і колишніми директорам. Держави-члени повинні забезпечити, щоб річні загальні збори мали право проводити дорадче голосування щодо звіту про винагороду за останній фінансовий рік. Компанія повинна пояснити у наступному звіті про винагороду, як було враховано голосування загальних зборів. У Директиві ЄС 2014/95/ЄС від 22 жовтня 2014 року також закріплено обов'язок ради забезпечувати інтеграцію нефінансових ризиків, таких як екологічні, соціальні, антикорупційні аспекти та відповіда-

льність ради за звітність у сфері ESG (екологія, соціум, управління) [9].

Отже, з аналізу Принципів корпоративного управління ОЕСР і директив ЄС випливає не просто концептуальне поєднання положень, що мають своє продовження у деталізації норм та покладенні зобов'язань на держави-члени щодо їх впровадження, забезпечення та дотримання, але й закріплюється загальне стратегічне бачення щодо вироблення прозорої та ефективної системи корпоративного управління, що може бути закріплена як на рівні міжнародного, європейського, національного права, так й на рівні локальних актів транскордонних, національних великих, середніх і малих компаній.

Імплементация Принципів корпоративного управління ОЕСР та положень директив ЄС у законодавство України

Акціонерні товариства в Україні створюються, як правило, для ведення бізнесу із великим обсягом капіталу та залученням інвесторів – банки, страхові компанії, енергетичні холдинги, аграрні корпорації, державні компанії або ті, що проходять приватизацію тощо. Тому перший Закон України "Про акціонерні товариства" було прийнято у 2008 році для того, щоб регламентувати цей сегмент корпоративних відносин та зробити "великий" бізнес врегульованим, прозорим і ефективним. Після підписання у 2014 році Угоди про асоціацію вказаний Закон зазнавав суттєвих змін у частині корпоративного управління шляхом прийняття спеціальних законів, норми яких адаптували та ввели в дію положення деяких європейських стандартів управління компаніями. Однак впевнена євроінтеграція та потреба виходу на міжнародні ринки у різних сферах діяльності спонукали до розробки нового законодавчого акта. Як результат, у 2022 році прийнято відомий нам новий Закон України "Про акціонерні товариства" [10], яким закладено основи вибору одно- чи дворівневої системи корпоративного управління акціонерним товариством у залежності від запиту приватних інвесторів і партнерів, яких українські компанії прагнуть долучити до своєї підприємницької діяльності.

Принципи корпоративного управління ОЕСР та положення згаданих вище директив ЄС, що концептуально поєднані з цими принципами, знайшли максимальне відображення у нормах Закону України "Про акціонерні товариства", базовими серед яких є положення про: гнучкий механізм вибору структури управління – за од-

норівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів, за дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний); організацію скликання та проведення загальних зборів акціонерів, а також способів їх проведення та прийняття рішень на цих зборах усіма акціонерами шляхом очного голосування, електронного голосування, або опитування (дистанційні загальні збори).

У контексті даного питання важливим стало гарантувати права акціонерів і забезпечувати однаково справедливе ставлення до них, що полягає не тільки у дотриманні процедурних положень закону про скликання та проведення загальних зборів, але й у наданні реальних можливостей для ефективного прийняття стратегічних рішень на цих зборах. У зв'язку з цим нині впливає досить важливе і неоднозначне питання, що потребує уточнення та виправлення на законодавчому рівні. Це пов'язано з можливістю реального обговорення питань порядку денного на загальних зборах акціонерів перед прийняттям рішень з цих питань, оскільки у Законі України "Про акціонерні товариства" передбачено, що тільки очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. А от електронні та дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи або шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України [10].

У даному аспекті варто погодитися з думкою С.О. Сліпченка, який зазначив, що загальні збори – це не тільки місце, де отримується інформація про господарську діяльність товариства та приймаються акціонерами рішення, а й форум, де акціонери можуть зустрітися, обмінятися думками і почути різні погляди, поспілкуватися між собою та з керівництвом товариства, поставити питання, обговорити відповіді на них, внести пропозиції, дебатовати тощо. Остання складова (комунікаційна складова) має настіль-

ки істотне значення для акціонерів та акціонерного товариства, що у законодавстві більшості країн-членів ЄС права задавати питання, відповідати на них, обговорювати останні, заперечувати, виступати та переконувати інших голосувати чи не голосувати за певні питання порядку денного, виділені окремо, як самостійні та повноцінні корпоративні права. Однак в Україні легальне визначення електронних загальних зборів акціонерів оминає таку складову останніх, як комунікація. Вбачається, що наведена невизначеність має бути усунена [11, с.165–166], що є цілком виправданим зауваженням, що потребує негайного внесення змін до спеціального закону.

Адже, наприклад, у Директиві ЄС 2007/36/ЄС прямо зазначено, що держави-члени дозволяють компаніям пропонувати своїм акціонерам будь-яку форму участі в загальних зборах електронними засобами: трансляція загальних зборів у режимі реального часу; двосторонній зв'язок у режимі реального часу, що дозволяє акціонерам звертатися до загальних зборів з віддаленого місця; механізм голосування, як до, так і під час загальних зборів, без необхідності призначення довіреної особи, яка фізично присутня на зборах. При цьому кожен акціонер має право ставити запитання щодо питань порядку денного загальних зборів [4].

З наведених положень додатково впливає підтвердження необхідності удосконалення вітчизняних норм права щодо забезпечення реалізації прав акціонерів та однакового ставлення до них, адже право комунікувати та ставити питання до прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів є однією з базових правомочностей, що існують поряд з правом на отримання інформації про скликання загальних зборів, про питання порядку денного та документи, які супроводжують детальних опис чи аргументування певних фактів з цих питань.

Щодо Принципу корпоративного управління ОЕСР про розкриття інформації, то нині це питання досить вдало врегульовано не тільки у Законі України "Про акціонерні товариства", але й у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" [12], в якому містяться положення щодо правил розкриття регульованої інформації на власному веб-сайті учасника ринків капіталу та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Окрім того, визначено регулярну інформацію як річну та проміжну звітну інформацію про резу-

льтати фінансово-господарської діяльності емітента та відомості, що мають бути відображені у фінансових звітах, а також додатково визначено вимоги до звіту керівництва, що входить до річної інформації про емітента та включає звіт про корпоративне управління. У свою чергу звіт про корпоративне управління повинен обов'язково містити відомості: 1) одне з таких посилань на а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; в) всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень та іншу інформацію, визначену законом.

З огляду на вказане, варто звернути увагу на те, що за останні роки широкого поширення у світі та в Україні набули кодекси корпоративного управління. Вони покликані переконати інвесторів (передусім міноритарних) в тому, що компанії діятимуть в інтересах усіх акціонерів і створюватимуть їм можливість оперативного отримувати достатню інформацію про стан справ в компаніях [13, с.198]. Для прикладу, у Великій Британії існує Кодекс Кедбері, який представляє суть консенсусу стосовно того, що слід вважати найкращими методами корпоративного управління. Зокрема, рада повинна забезпечувати те, щоб жодна особа в компанії не була обмежена в можливості прийняття рішень; мати якнайменше трьох невиконавчих директорів, мінімум двоє з яких мають бути повністю незалежними; мати ревізійний комітет, що складається виключно з невиконавчих директорів [3]. Інший приклад – Німецький кодекс корпоративного управління, правила якого частково співпадають з важливими законодавчими положеннями, але переважно мають справу із деталізацією та розширенням існуючих законодавчих положень [3]. Цей Кодекс вступає в дію через добровільні односторонні прийняття його компаніями та пропонує чіткі переваги гнучкості порівняно із жорсткими нормативними вимогами.

В Україні теж зроблено важливий крок у цьому напрямку ще у 2020 році, що проявилось затвердженням НКЦПФР Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, у якому закладено базові положення про цілі Компанії, права акціонерів і роль інших стейкхолдерів, загальні збори акціонерів, взаємодію компанії з акціонерами, наглядову раду, фідучіарні обов'язки та комітети наглядової ради, склад, функції і сфери відповідальності наглядової ради, корпоративного секретаря і його доступу до експертних консультацій з питань управління і комплаєнсу, співпрацю між виконавчим органом і наглядовою радою, розкриття інформації, фінансову та нефінансову звітність, незалежний зовнішній аудит та внутрішню систему контролю тощо [14, с.3–5]. Оскільки належне управління зміцнює довіру до товариства та сприяє створенню цінності в інтересах акціонерів та інших зацікавлених осіб, то саме Кодекс корпоративного управління НКЦПФР є базою для запозичення у створенні власних кодексів корпоративної поведінки вітчизняних акціонерних товариств, які зобов'язані або розробити цей кодекс або використовувати Кодекс, затверджений НКЦПФР, про що інформувати у звіті корпоративного управління за рік.

Водночас В.В. Васильєва зазначає, що в Україні відсутня достатня прозорість структури власності та кінцевих бенефіціарів, що сприяє процвітанню корупції, відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків, що загалом погіршує інвестиційний фон та знижує привабливість корпоративного сектору. Багато компаній подають неповну або неточну інформацію про кінцевих бенефіціарів, що ускладнює перевірку реальних власників активів. Часто використовуються номінальні власники або складні структури власності через кілька юрисдикцій, що робить виявлення справжніх бенефіціарів майже неможливим [15, с.26]. Відсутня й повна інтеграція із міжнародними базами даних, у зв'язку з чим саме розробка більш розширених інструментів для автоматичної перевірки поданих даних, включаючи інтеграцію з міжнародними базами даних (наприклад, OpenCorporates, FATF), мала би допомогти полегшити виявлення неточних або неповних даних про кінцевих бенефіціарних власників [15, с. 27]. Тому питання удосконалення законодавства щодо запровадження реальних інструментів контролю за компанією та її власниками нині на часі.

Гармонізація корпоративного управління в Україні з *acquis communautaire*

В умовах незавершеної євроінтеграції стратегічні напрацювання подальшої адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС продовжуються. У ч.2 ст.2 і ст.3 Закону України "Про правотворчу діяльність" [16] зазначається, що правотворча діяльність в Україні регламентується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України та прийнятими відповідно до них підзаконними нормативно-правовими актами, а одним із базових принципів є верховенство права, що включає і принципи законності, і юридичної визначеності, і запобігання зловживанню повноваженнями, і рівності перед законом.

З огляду на принцип верховенства права стало не менш важливе питання удосконалення не тільки спеціальних законів, але й кодифікованих актів. Тому в Концепції оновлення ЦК України було запропоновано закріпити у ст.83 ЦК України вичерпний перелік організаційно-правових форм юридичних осіб з одночасною відмовою від архаїчних конструкцій юридичних осіб [17, с.9]. І.О. Ромащенко зазначає, що такий підхід розробників оновленого ЦК України заслуговує на підтримку і є виправданим для виділення в основному акті системи юридичних осіб приватного права, а також загальних положень про підприємницькі товариства, у тому числі про господарські товариства та виробничі кооперативи [18, с.450].

Хоча рекодифікація ЦК України ще триває, тим не менш деякі важливі зміни до ЦК України вже внесені, а саме про поняття корпоративних прав учасників юридичних осіб (ст.96¹), про управління товариством у частині визначення повноважень членів органів управління юридичних осіб (ст.92) [19]. Для прикладу, у ч.1 ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства" вказано, що посадові особи повинні діяти в інтересах товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм статутом акціонерного товариства та законодавством [10]. Схожі положення визначено й у ч.3 ст.92 ЦК України, згідно яких орган або особа, яка виступає від імені юридичної особи, а також яка є членом колегіального виконавчого органу, наглядової ради або ради директорів юридичної особи, набуває відповідних обов'язків, зокрема зобов'язана діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом юридичної особи і

законодавством, і у спосіб, який, на її добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності юридичної особи, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів [19]. Як бачимо, вказані положення щодо обов'язків посадових осіб нині отримали поширення не тільки щодо акціонерних товариств, а й до інших організаційно-правових форм юридичних осіб.

При цьому, як відзначає Ю.М. Жорнокуй, фактично обов'язки осіб, які становлять органи підприємницького товариства, можна поділити на дві групи: 1) внутрішні корпоративні обов'язки, пов'язані з добросовісним і розумним управлінням товариством або виконанням інших обов'язків, пов'язаних з внутрішньою організацією його функціонування, у межах їхніх повноважень; 2) зовнішні корпоративні обов'язки, пов'язані з участю в цивільному обороті від імені такого товариства, набуттям для нього цивільних прав і обов'язків у межах повноважень, наданих законодавством або установчим документом [20, с.184–185]. Вказаний поділ обов'язків на внутрішні та зовнішні можна провести з урахуванням таких критеріїв, як діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом і законодавством.

Окрім того, норми ст.92 ЦК України окреслюють можливість створення однорівневої та дворівневої структури управління юридичною особою. З огляду на вказане варто зазначити про внесення змін до ст.11² Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління" [21], в якій передбачається обов'язковість обрання дворівневої структури управління та утворення наглядової ради у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, якщо вони відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України у Політиці державної власності або встановленим законом, а також можливість застосування однорівневої структури управління з радою директорів.

Вказані положення набувають особливого значення у світлі скасування ГК України, запровадження перехідного періоду у три роки та зобов'язання державних підприємств припинити свою діяльність у результаті перетворення або ліквідації. При цьому вказується, що державне комерційне підприємство, казенне підприємство

перетворюється в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, або в державне некомерційне товариство [22]. Вказані процеси звісно потребують окремого наукового дослідження, але вкотре додатково аргументують важливість запровадження у корпоративне законодавство України чесних, прозорих та ефективних принципів корпоративного управління, які мають забезпечувати не тільки розвиток компанії та її прибутки, але й інформувати суспільство про свою діяльність, майнові операції, структуру власності тощо.

Висновки

Імплементация Принципів корпоративного управління ОЕСР та положень директив ЄС у вітчизняне законодавство сприяє формуванню сучасної моделі корпоративного управління, заснованої на принципах прозорості, підзвітності та ефективності. Закон України "Про акціонерні

товариства" 2022 року демонструє поступову гармонізацію з *acquis communautaire*, однак окремі аспекти, зокрема цифрова комунікація акціонерів, висвітлення інформації про структуру власності та бенефіціарних власників, потребують додаткового нормативного вдосконалення. Подальший розвиток корпоративного регулювання має ґрунтуватися на поєднанні міжнародних стандартів і національних правових традицій з урахуванням актуальних викликів відновної економіки України.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє, що не має жодного конфлікту інтересів, який міг би вплинути на зміст цієї публікації.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
2. Васильєва В. А. Проблеми розвитку корпоративного права. *Приватне право*. 2013. № 1. С. 135–145.
3. Принципи корпоративного управління ОЕСР (2002): Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів): Збірник. Міжнародна фінансова корпорація. 2002. 235 с. http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_korp_upravlenija.pdf
4. Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007L0036>
5. Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj/eng>
6. Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>
7. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/1132 від 14 червня 2017 року щодо деяких аспектів корпоративного права (кодифікація). ОВ L 169 30. 06. 2017, с. 46. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-17#Text
8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj/eng>
9. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj/eng>
10. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 № 2465-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 18-19. Ст. 81. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#top>
11. Сліпченко С. О. Право акціонера на участь у електронних загальних зборах товариства. *Васильєвські читання: Збірник наукових праць за матеріалами XXII Міжнародної науково-практичної*

- конференції (м. Івано-Франківськ, 4-5 жовтня 2024 р.) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. канд. юрид. наук Л. В. Сіщук. Івано-Франківськ, 2024. С. 163–167.
12. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 31. Ст. 268. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#top>
 13. Іорґачова М. І. Кодекси корпоративного управління – напрямок. Розвитку корпоративних відносин у країні. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2011. № 41(2). С. 193–201.
 14. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації: Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 № 118. <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>
 15. Васильєва В. В. Загальний огляд проблеми з доступом до інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарів в Україні та можливі шляхи вирішення. *Васильєвські читання: Збірник наукових праць за матеріалами XXII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 4-5 жовтня 2024 р.) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. канд. юрид. наук Л. В. Сіщук. Івано-Франківськ, 2024. С. 25–28.*
 16. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 № 3354-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 93. Ст. 364. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text>
 17. Concept for the Renewal of the Civil Code of Ukraine. Kyiv: Publishing House "ArtEk", 2020. 128 p.
 18. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнецової. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2021. 690 с.
 19. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
 20. Жорнокуй Ю. М. Інститут юридичної особи у контексті розвитку цивільного права України: проблеми удосконалення конструкції. *Цивільне право України: погляд у майбутнє: збірник наукових праць до 70-річчя з дня народження Наталії Семенівни Кузнецової / за заг. ред. Р. О. Стефанчука, О. О. Кота. Одеса: Видавництво "Юридика", 2024. С. 176–199.*
 21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління: Закон України від 22.02.2024 № 3587-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3587-20#top>
 22. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб: Закон України від 09.01.2025 № 4196-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text>

REFERENCES

1. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony* [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and its Member States, on the other]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (in Ukr.).
2. Vasylieva, V. A. (2013). Problemy rozvytku korporatyvnoho prava [Problems of corporate law development]. *Pryvatne pravo*, (1), 135–145 (in Ukr.).
3. *OECD Corporate Governance Principles (2002): Pryntsypy korporatyvnoho upravlinnia OESR: Mizhnarodni ta natsionalni standarty korporatyvnoho upravlinnia (zbirnyk kodeksiv ta pryntsypiv)* [International and National Standards of Corporate Governance: A Collection of Codes and Principles. International Finance Corporation]. Zbirnyk. Mizhnarodna finansova korporatsiia. http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_korp_upravlenija.pdf (in Ukr.).
4. *Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007L0036>
5. *Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj/eng>
6. *Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>
7. *Dyrektyva (leS) 2017/1132 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 14 chervnia 2017 roku shchodo deiakyykh aspektiv korporatyvnoho prava (kodyfikatsiia)* [Directive (EU) 2017/1132 of the European Par-

- liament and of the Council of June 14, 2017 relating to certain aspects of company law (codification)]. OB L 169 30. 06. 2017 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-17#Text (in Ukr.).
8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj/eng>
 9. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj/eng>
 10. Pro aktsionerni tovarystva [On Joint Stock Companies]. Zakon Ukrayiny (27.07.2022 No. 2465-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (18-19), 81 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#top> (in Ukr.).
 11. Slipchenko, S. O. (2024). Pravo akcionera na uchast u elektronnykh zahalnykh zborakh tovarystva [The shareholder's right to participate in electronic general meetings of the company]. In: Sishchuk, L. V. (Red.). *Vasylyevski chytannya: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XXII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Ivano-Frankivsk, 4-5 zhovtnya 2024 r.) / NDI pryvathnoho prava i pidpryyemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrayiny. Ivano-Frankivsk (s. 163–167) (in Ukr.).
 12. Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky (2006). [On Capital Markets and Organized Commodity Markets]. Zakon Ukrainy (23.02.2006 No. 3480-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (31), 268. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#top> (in Ukr.).
 13. Iorhachova, M. I. (2011). Kodeksy korporatyvnoho upravlinnia – napriamok. Rozvytku korporatyvnykh vidnosyn u kraini [Corporate governance codes – direction. Development of corporate relations in the country]. *Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen*, 41(2), 193–201 (in Ukr.).
 14. *Kodeks korporatyvnoho upravlinnia: kliuchovi vymohy i rekomendatsii* [Corporate Governance Code: key requirements and recommendations]. Zatverdzheno rishenniam Natsionalnoi komisii tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku (12.03.2020 No. 118). <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/> (in Ukr.).
 15. Vasylieva, V. V. (2024). Zahalnyi ohliad problemy z dostupom do informatsii pro strukturu vlasnosti ta kintsevykh benefitsiariv v ukraini ta mozhyvi shliakhy vyrishennia [A general overview of the problem of access to information on the ownership structure and ultimate beneficiaries in Ukraine and possible solutions]. In: Sishchuk, L. V. (Red.). *Vasylyevski chytannya: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XXII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Ivano-Frankivsk, 4-5 zhovtnya 2024 r.) / NDI pryvathnoho prava i pidpryyemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrayiny. Ivano-Frankivsk (s. 25–28) (in Ukr.).
 16. Pro pravotvorchu diialnist [On lawmaking activity]. Zakon Ukrainy (24.08.2023 No. 3354-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (93), 364. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (in Ukr.).
 17. Concept for the Renewal of the Civil Code of Ukraine. Kyiv: Publishing House "ArtEk", 2020.
 18. Kuznietsova, N. S. (2021). (Red.). *Rekodifikatsiia tsvyvilnoho zakonodavstva Ukrainy: vyklyky chasu* [Recodification of the civil legislation of Ukraine: challenges of the time]. Monohrafiia. Odesa: Vydavnychiy dim "Helvetyka" (in Ukr.).
 19. Tsvyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV [Civil Code of Ukraine No. 435-IV]. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2003, №№ 40-44, st.356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (in Ukr.).
 20. Zhornokui, Yu. M. (2024). Instytut yurydychnoi osoby u konteksti rozvytku tsvyvilnoho prava Ukrainy: problemy udoskonalennia konstruktsii [The Institute of Legal Entity in the Context of the Development of Civil Law of Ukraine: Problems of Improving the Design]. In: Stefanchuk, R. O. & Kot, O. O. (Reds.). *Tsvyvilne pravo Ukrainy: pohliad u maibutnie: zbirnyk naukovykh prats do 70-richchia z dnia narodzhennia Natalii Semenivny Kuznietsovoi*. Odesa: Vydavnytstvo "Iurydyka", (s. 176–199) (in Ukr.).
 21. *Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance]. Zakon Ukrainy (22.02.2024 No. 3587-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3587-20#top> (in Ukr.).
 22. *Pro osoblyvosti rehuliuвання diialnosti yurydychnykh osib okremykh orhanizatsiino-pravovykh form u perekhidnyi period ta obiednan yurydychnykh osib* [On the peculiarities of regulating the activities of legal

entities of certain organizational and legal forms in the transitional period and associations of legal entities]. *Zakon Ukrainy* (09.01.2025 No. 4196-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 82 pp. 190–201 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.15560611
http://forumprava.pp.ua/files/190-201-2025-2-FP-Sishchuk_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_23.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.06.2025
Accepted: 16.06.2025
Published: 23.06.2025
Available online: 23.06.2025

Cite as:

Сіщук, Л. В. (2025). Вплив принципів корпоративного управління ОЕСР на діяльність акціонерних товариств в Україні. *Форум Права*, 82(2), 190–201. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560611>

Sishchuk, L. V. (2025). Vplyv pryntsyviv korporatyvnoho upravlinnya OESR na diyalnist aktsionerlykh tovarystv v Ukraini [The Influence of the OECD Principles of Corporate Governance on the Functioning of Joint Stock Companies in Ukraine]. *Forum Prava*, 82(2), 190–201. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560611>

УДК 347.96:347.732:338.43

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560617>

I.B. КИРЄЄВА,

доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент; м. Харків, Україна; e-mail: 48.105996a@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5447-4314>

A.B. ДОБРОВІНСЬКИЙ,

доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; м. Харків, Україна; e-mail: artem.d1402@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

I.V. KYRIEIEVA,

Associate Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Associate Professor; Kharkiv, Ukraine; e-mail: 48.105996a@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5447-4314>

A.V. DOBROVINSKYI,

Associate Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: artem.d1402@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO PRIVATE OWNERSHIP OF LAND

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Право приватної власності на землю є одним із ключових елементів системи прав людини та основою економічної стабільності держави. Проте його реалізація в Україні ускладнена через поєднання внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема воєнний стан, окупацію частини територій, а також необхідність гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими нормами. **Мета** – аналіз національно-правових та міжнародно-правових механізмів захисту права приватної власності на землю, а також визначення ролі практики Європейського суду з прав людини у забезпеченні цього права. **Методи:** системний – для з'ясування взаємозв'язку норм Конституції України та міжнародних договорів у сфері захисту права власності; порівняльно-правовий – для зіставлення положень національного законодавства з міжнародними правовими актами; формально-юридичний – для аналізу нормативно-правових приписів Конституції України, Цивільного кодексу та міжнародних договорів; прецедентний – для розгляду практики ЄСПЛ щодо захисту земельних прав. **Результати.** Встановлено, що Конституція України закріплює пріоритетність права приватної власності на землю та гарантує його судовий захист. Ратифіковані міжнародні договори, зокрема Європейська конвенція з прав людини та її Протокол № 1, розширюють спектр гарантій, надаючи можливість звернення до наднаціональних інституцій. Практика ЄСПЛ підтверджує широке тлумачення поняття "майно", яке охоплює й земельну власність, і створює прецеденти для вдосконалення національної судової практики. **Висновки.** Захист права приватної власності на землю в Україні є поєднанням національних та міжнародних механізмів, що забезпечують непорушність цього права та усувають перешкоди його реалізації. В умовах воєнного стану державні гарантії є обмеженими, однак відмова від їх визнання неможлива без втрати європейського правового виміру. Міжнародно-правові норми та практика ЄСПЛ залишаються важливим інструментом забезпечення прав власників землі та орієнтиром для вдосконалення українського законодавства.

Ключові слова: міжнародний захист прав; земельні відносини; право приватної власності на землю; Європейський суд з прав людини; визнання права власності

Problem statement. The right to private ownership of land is one of the key elements of the human rights system and a

foundation of the state's economic stability. However, its implementation in Ukraine is complicated by a combination of internal and external factors, including martial law, the occupation of part of the territory, and the need to harmonize national legislation with international legal norms. **Purpose.** The purpose of the study is to analyze national and international legal mechanisms for the protection of the right to private ownership of land, as well as to determine the role of the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) in ensuring this right. **Methods:** systemic method – to identify the interrelation between the provisions of the Constitution of Ukraine and international treaties in the field of property rights protection; comparative legal method – to compare the provisions of national legislation with international legal acts; formal legal method – to analyze the legal provisions of the Constitution of Ukraine, the Civil Code, and international treaties; case law method – to examine ECtHR practice in the protection of land rights. **Results.** It has been established that the Constitution of Ukraine enshrines the priority of the right to private ownership of land and guarantees its judicial protection. Ratified international treaties, in particular the European Convention on Human Rights and its Protocol No. 1, expand the scope of guarantees by providing access to supranational institutions. The ECtHR practice confirms a broad interpretation of the concept of “property,” which also covers land ownership, and creates precedents for improving national judicial practice. **Conclusions.** The protection of the right to private ownership of land in Ukraine is a combination of national and international mechanisms that ensure the inviolability of this right and remove obstacles to its implementation. Under martial law, state guarantees are limited; however, the rejection of such recognition would exclude Ukraine from the European legal dimension. International legal norms and ECtHR practice remain an important tool for safeguarding the rights of landowners and serve as a guideline for improving Ukrainian legislation.

Keywords: *international protection of rights; land relations; the right to private ownership of land; the European Court of Human Rights; recognition of ownership rights*

Постановка проблеми

У складних умовах зовнішньої агресії та внутрішньодержавної кризи в багатьох сферах суспільного життя важливим постає питання про забезпечення земельних прав як фізичних, так і приватних юридичних осіб, як передумови економічної та соціальної стабільності існування української державності. Насамперед мова йде про право приватної власності на землю як умови економічної свободи та розвитку підприємницької можливості в середині держави. Як справедливо наголошує П.Д. Довгопол, під час воєнного стану питання захисту речових прав землевласників набуло актуальності через бойові дії та окупацію значної кількості українських територій. Здебільшого підвищену загрозу прояву рейдерства пов'язують із кількістю земель, які були покинуті власниками в терміновому порядку через загрозу наступальних бойових дій, що, в свою чергу, спричинило для деяких землевласників втрату документів, або те, що землевласники перебувають за кордоном і не мають змоги доглядати власні землі [1, с.127-128]. Окрім внутрішньо-державних засобів важливою є оцінка спроможностей застосування міжнародних можливостей захисту цього права. Отже, доцільним видається аналіз норм міжнародного та національного законодавства, що регламентують механізми застосування міжнародних засобів захисту.

Проблемам захисту прав на землю були присвячені роботи О.І. Настіної, яка розглядала Європейські стандарти захисту права власності

на землю крізь призму конкретних судових справ [2]; М.В. Шульга, Т.В. Лісова та Т.М. Шульга досліджували захист права власності на землю при її реєстрації [3]. В контексті міжнародного захисту права власності взагалі, одним із об'єктів якого виступає й земля, такі питання розглядалися Н.І. Севостьяною [4]. Разом із цим, недостатньо розглянутою залишається сама сутність міжнародно-правового захисту права приватної власності на землю та його зміст.

Тому *метою* статті є аналіз норм міжнародного та національного законодавства щодо можливостей засобів та форм наднаціонального захисту права приватної власності на землю, а також визначення поняття міжнародно-правового захисту цього права. Її *новизна* полягає в комплексному аналізі національно-правових та міжнародно-правових механізмів захисту права приватної власності на землю в Україні з урахуванням сучасних викликів воєнного стану та тимчасової окупації частини територій. *Завданнями* роботи є з'ясування конституційно-правових засад захисту права приватної власності, міжнародно-правових гарантій захисту права власності на землю та практики Європейського суду з прав людини та сучасні виклики.

Конституційно-правові засади захисту права приватної власності на землю

Основою міжнародно-правового захисту права приватної власності на землю слід вважати його законодавче визнання.

Згідно Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під

особливою охороною держави, і гарантується право власності на землю. Це право набувається та реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до ст.14 Конституції [5]. Таке право, поряд із іншими правами та свободами людини, їх гарантіями, відповідно до ст.3 Основного закону визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. При цьому органи влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст.6) [5]. Норми Конституції мають пріоритет перед законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Для того, щоб конкретна земельна ділянка стала об'єктом захисту, право власності на неї необхідно належним чином зареєструвати. М.В. Шульга, Т.В. Лісова та Т.М. Шульга підкреслюють, що особливість захисту земельних прав громадян та юридичних осіб зумовлена тим, що державна реєстрація земельних ділянок передує державній реєстрації прав на земельні ділянки. Відсутність проведення державної реєстрації земельної ділянки не дозволяє зареєструвати відповідне речове право на неї. Дослідники зазначають, що захист прав полягає в усуненні, визнанні незаконними (недійсними) рішень, дій та бездіяльності посадовців, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них. При цьому науковці наголошують на тому, що сьогодні вкрай необхідним є створення додаткових гарантій забезпечення земельних прав громадян та юридичних осіб [3, с.143]. Одним із таких гарантій є визнання міжнародного захисту права власності на землю.

Захисту прав, у тому числі й земельних Основним Законом України присвячена окрема стаття. Відповідно до ст.55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Також кожен має право будь-якими, не забороненими законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань [5].

Перелічені форми захисту прав реалізуються через визначені законодавством способи. Так, Цивільний кодекс України до способів захисту цивільних прав відносить: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [6]. Перелічені способи реалізуються і відносно права приватної власності на землю, у тому числі й через задіяння визначених законодавством міжнародних засобів захисту права власності.

Міжнародно-правові гарантії захисту права власності на землю

Згідно ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Так, відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору [7]. Отже, норми міжнародних нормативно-правових актів, які ратифіковані Україною у визначеному законодавством порядку, мають пріоритет перед внутрішнім національним законодавством.

Розглянемо міжнародно-правові акти, які присвячені визнанню та захисту права приватної власності на землю. Насамперед мова йде про Європейську конвенцію з прав людини, яка визначає основоположні права людини, визнання та захист який є основою існування сучасної цивілізаційної моделі світу. Приєднання України до Європейського співтовариства не можливо

без визнання названих цінностей.

Протоколом до Конвенції закріплено право кожної фізичної або юридичної особи мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права [8]. Н.І. Севостьянова зазначає, що при дослідженні статті 1 Протоколу № 1 необхідно розуміти, що концепція власності або "майно" тлумачиться дуже широко. Вона включає в себе широкий спектр економічних інтересів. Як встановлено прецедентним правом, наступні об'єкти включені в сферу дії статті: рухоме і нерухоме майно; матеріальні та нематеріальні інтереси, такі як: акції, патенти, рішення арбітражу, право на пенсію, право домовласника на стягнення орендної плати; економічні інтереси, пов'язані з веденням бізнесу; право займатися тією чи іншою професією, правомірне очікування застосування певних умов до індивідуальної ситуації, що вимагає правового вирішення [4, с.321]. Отже, право приватної власності на землю неоспірно є частиною тих об'єктів, на які розповсюджується концепція "майно".

Також доцільно вказати, що Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає захист майнових прав населення. Згідно її норм будь-яке знищення окупаційною державою рухомого чи нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю приватних осіб чи держави, або інших громадських установ чи соціальних або кооперативних організацій, забороняється, за винятком випадків, коли це є необхідним для проведення воєнних операцій. Держава, яка затримує, надає інтернованим усі засоби для того, щоб вони мали змогу розпоряджатися своєю власністю, за умови, що це відповідає умовам інтернування та закону, який можна застосувати. Для цього згадана держава може надати їм дозвіл на виїзд з місця інтернування у крайніх випадках, і якщо дозволяють обставини [9]. Означена норма на сьогодні, на жаль, є доволі актуальною для сучасної України.

Практика Європейського суду з прав людини та сучасні виклики

Європейська конвенція з прав людини передбачає право на ефективний засіб правового захисту. Кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офі-

ційні повноваження [10]. Окрім звернення до національних органів захисту прав людини, означена Конвенція передбачає можливість захисту прав Європейським Судом з прав людини (ЄСПЛ). Як справедливо підкреслюють А.В. Денисова та В.С. Сірко, його рішення мають кілька наступних важливих характеристик та елементів:

1. **Обов'язковість:** Рішення Суду є обов'язковими для країн-членів Ради Європи, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. Країни зобов'язані виконувати рішення Суду та приймати заходи для виправлення порушень, визначених у рішенні.

2. **Забезпечення компенсації:** У випадках визнання порушень прав людини, Суд може призначити компенсацію для постраждалих. Це може включати матеріальну компенсацію та компенсацію за моральні страждання.

3. **Визначення порушень та рекомендації:** Рішення Суду визначають конкретні порушення статей Європейської конвенції з прав людини та надають обґрунтування для своєї позиції. Додатково Суд може надавати рекомендації щодо змін у законодавстві чи процедурах країни, яка порушила права.

4. **Публікація рішень:** Рішення Суду публікуються та стають частиною юридичної практики. Це сприяє створенню прецедентів та забезпечує консистентність у застосуванні прав людини в різних справах та країнах.

5. **Виконання рішень:** Країни-члени зобов'язані виконувати рішення Суду [11, с.725-726].

Перед розглядом питання про порушення права користування своєю власністю на землю, Суд визначає: а) чи визначена національним законодавством обґрунтована процедура позбавлення громадянина майна; б) чи мало місце виправдане і об'єктивне обґрунтування необхідності втручання держави в право власності [2, с.123]. Отже, як наголошує О.І. Настіна, концепція розгляду Судом справ щодо земельної власності ґрунтується на дослідженні Судом фактів справи, вивчення національного законодавства, змісту положень права. Важливою є наявність чи відсутність загальноєвропейського консенсусу в цих питаннях щодо можливого порушення суті власності. В результаті з'являється прецедентна практика захисту земельної власності в Європейському суді з прав людини, яка може впливати і впливає на формування національної судової практики у сфері захисту права власності на землю в Україні [2, с.125-126]. Таким чином, практика ЄСПЛ є важливою як для власників земельних ділянок, чий права

були порушені та недостатньо захищені національними засобами, так і для подальшого врахування цієї практики національним законодавцем.

Під час дії воєнного стану Україна тимчасово відмовилася від деяких зобов'язань перед цим органом, зокрема тих, що регулюються Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод: статей 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя), 10 (свобода слова) та 11 (свобода зібрань та об'єднань); статті 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей); а також трьох статей з першого протоколу - № 1 (захист приватної власності), № 2 (право на освіту) і № 3 (право на свободу виборів). Означений факт пояснюється реаліями воєнного часу. Відповідно, ЄСПЛ буде брати ці нюанси до уваги [12].

Разом із цим не можна говорити та приймати за істину те, що Україна як держава повністю відмовляється від визнання означених прав, серед яких є й право приватної власності на землю. Очевидно необхідно вважати неможливість України гарантування означених прав на окупованих територіях, а також територіях, на яких ідуть активні бойові дії, що не дозволяє органами державної влади в повній мірі забезпечувати реалізацію та захист таких прав. У протилежному випадку – повної відмови від визнання та захисту перелічених прав – виключає Україну з Європейського цивілізаційного виміру.

Висновки

1. Міжнародно-правовий захист права прива-

тної власності на землю можна охарактеризувати як сукупність встановлених нормами вітчизняного та міжнародного законодавства форм та способів забезпечення непорушності цього права фізичних та юридичних осіб, усунення перешкод у реалізації повноважень володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, у тому числі й шляхом залучення наднаціональних органів. Такий захист базується, насамперед, на закріпленні нормами міжнародного законодавства обов'язковості визнання державою права приватної власності, права заняття підприємницької діяльності, оскільки значна кількість видів підприємницької діяльності тісно пов'язана з використанням землі як основи її здійснення.

2. Подальшого розгляду потребують питання гарантування реалізації та захисту права приватної власності на землю на територіях, вільних від інтенсивних бойових дій, врахування міжнародного досвіду в цій сфері, визначення компенсаційного механізму землевласникам, які втратили свої земельні ділянки внаслідок окупації та ведення бойових дій.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Довгопол П. Д. Рейдерство в умовах воєнного стану: актуальні способи захисту земельних прав. Матеріали конференцій МЦНД (м. Хмельницький, 01 листоп.2024 р.). Хмельницький, 2024. С 127–136.
2. Настіна О. І. Європейські стандарти захисту права власності на землю. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2015. Вип. 218. С. 121-126.
3. Шульга М. В., Лісова Т. В., Шульга Т. М. Особливості захисту земельних прав, порушених у процесі здійснення реєстраційних дій. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 3. С. 137-143. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/264934/260915>
4. Севостьянова Н. І. Міжнародно-правові засоби захисту права власності. *Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті професора П.Є. Казанського*: матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / НУ "ОЮА". Одеса: Фенікс, 2012. С. 319-323.
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n94>
7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text>
8. Додатковий протокол до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
9. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154?find=1&text
10. Європейська конвенція з прав людини. Рим, 4.XI.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
11. Денисова А. В., Сірко В. С. Роль Європейського суду з прав людини у захисті та розвитку прав людини в Європі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 1. С. 724-726. http://www.lsej.org.ua/1_2024/176.pdf

12. Вуець П., Тараненко В. Україна відмовляється від обов'язків перед Європою? Що криється за документом про обмеження прав. https://glavcom.ua/publications/ukrajina-vidmovljajetsja-vid-obovjazkiv-pered-jevropoju-shcho-krijetsja-za-dokumentom-pro-obmezhennja-prav-998446.html#google_vignette

REFERENCES

- Dovhopol, P. D. (2024). Reyderstvo v umovakh voyennoho stanu: aktualni sposoby zakhystu zemelnykh prav [Raidering under martial law: current methods of protecting land rights]. *Materialy konferentsii MTSND* (m. Khmelnytskyi, 01 lystopada 2024 r.). Khmelnytskyi, 127–136 (in Ukr.).
- Nastina, O. I. (2015). Yevropeyski standarty zakhystu prava vlasnosti na zemliu [European standards for protection of property rights to land]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy*, (218), 121–126 (in Ukr.).
- Shulha, M. V., Lisova, T. V., & Shulha, T. M. (2022). Osoblyvosti zakhystu zemelnykh prav, porushenykh u protsesi zdiisnennia reestratsiinykh dii [Features of protection of land rights violated during registration actions]. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*, (3), 137–143. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/264934/260915> (in Ukr.).
- Sevostiianova, N. I. (2012). Mizhnarodno-pravovi zasoby zakhystu prava vlasnosti [International legal means of property protection]. *Mizhnarodni chytannia z mizhnarodnoho prava pamiaty profesora P. Ye. Kazanskoho: Mater. tretyei mizhnar. nauk. konf. (m. Odesa, 2–3 lystopada 2012 r.) / NU "OYuA"*, 319–323. Odesa: Feniks (in Ukr.).
- Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 28.06.1996. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp#Text> (in Ukr.).
- Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 No. 435-4. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n94> (in Ukr.).
- Pro mizhnarodni dogovory Ukrainy* [On international treaties of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 29.06.2004. No. 1906-4.. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text> (in Ukr.).
- Dodatok do Konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod* [Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
- Zhenevska konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny vid 12 serpnia 1949 roku* [Geneva Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154?find=1&text (in Ukr.).
- Yevropeiska konventsiia z prav liudyny* [European Convention on Human Rights]. Rome, 4.XI.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
- Denysova, A. V., & Sirko, V. S. (2024). Rol Yevropeyskoho sudu z prav liudyny u zakhysti ta rozvytku prav liudyny v Yevropi [The role of the European Court of Human Rights in protection and development of human rights in Europe]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 724–726. http://www.lsej.org.ua/1_2024/176.pdf (in Ukr.).
- Vuiets, P., & Taranenko, V. (n.d.). *Ukraina vidmovliayetsia vid oboviazkiv pered Yevropoju? Shcho kryietsia za dokumentom pro obmezhenia prav* [Is Ukraine refusing obligations to Europe? What is behind the document on restriction of rights]. https://glavcom.ua/publications/ukrajina-vidmovljajetsja-vid-obovjazkiv-pered-jevropoju-shcho-krijetsja-za-dokumentom-pro-obmezhennja-prav-998446.html#google_vignette (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 82 pp. 202–207 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.15560617
http://forumprava.pp.ua/files/202-207-2025-2-FP-Kyrieieva_Dobrovinskyi_24.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm#2025_2_24.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 05.06.2025
Accepted: 20.06.2025
Published: 23.06.2025
Available online: 23.06.2025

Cite as:

Кирієєва, І. В., Добровінський, А. В. (2025). Міжнародно-правовий захист права приватної власності на землю. *Форум Права*, 82(2), 202–207. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560617>

Kyrieieva, I. V., & Dobrovinskyi, A. V. (2025). Mizhnarodno-pravovy zakhyst prava pryvatnoyi vlasnosti na zemlyu [International Legal Protection of the Right to Private Ownership of Land]. *Forum Prava*, 82(2), 202–207. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560617>